

Setembro 2020

v.1, n.5, 2020

Revista **MultiAtual**

ISSN 2675-4592

DOI: 10.5281/zenodo.4655173

Edição Especial
Gestão de Instituições Federais de
Educação Superior (GIFES)

Grupo MultiAtual Educacional
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211. Bairro Vila São Vicente –
Formiga – MG. CEP: 35.574-564
<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com

Expediente

www.multiatual.com.br

revistamultiatual@gmail.com

Setembro/2020

Editor-chefe: Jader Luís da Silveira

Editores executivos: Marcus Vinícius Dutra de Magalhães e Flávia Roberta Rocha Silva
Macêdo Pereira

Editor adjunto: Manoel Lucas Bezerra de Lima

Revisores

Igor Cardoso Costa

Romerito da Silva Sousa

Resiane Paula da Silveira

Manoel Lucas Bezerra de Lima

Marcus Vinícius Dutra de Magalhães

Flávia Roberta Rocha Silva Macêdo Pereira

Érica dos Santos Carvalho

Jader Luís da Silveira

Editorial

Fernando César Silva

Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa Bastos

Ricardo Viana Velloso

Programação visual e de sistema: Jader Luís da Silveira

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Serão aceitos artigos escritos em português

Capa: Geraldo Silva

Autor Corporativo

Grupo MultiAtual Educacional

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211

Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG

CEP: 35.574-564

www.grupomultiatual.com.br

SUMÁRIO

EDITORIAL - v.1, n.5, 2020	06
Gestão Democrática: Um Relato sobre o Protagonismo Social na Atenção Primária à Saúde	08
Gestão por Processos Mapeamento do Macro-Processo do Vestibular do Instituto Federal de Minas Gerais	30
Gestão por Processos no Setor Público Estudo de Caso na Seção de Ensino da Escola de Engenharia da UFMG	47
Gestão, Tecnologia Compartilhada e Voluntariado em um Projeto de Extensão de uma Universidade Pública: O Projeto Incluir na Promoção da Cidadania	58
Governança Democrática, Participativa nos Conselhos de Políticas Públicas Aplicadas na Reestruturação do Hospital Municipal São José – HMSJ por Meio de um Plano Diretor no Município de Arcos-MG	78
Impactos Financeiros da Emenda Constitucional 952016 nas Despesas da UFMG	94
Inclusão dos Surdos na Rede de Ensino	118
Internacionalização da Educação Superior Proposta de Diagnóstico da Proficiência em Língua Inglesa	132
Kit para Contenção de Resíduos Químicos uma Necessidade que Garante Segurança	147
Manual de Práticas e Procedimentos de Serviços Administrativos de uma Biblioteca e Secretaria de uma Escola Pública em Área de Risco uma Proposta de Intervenção	166
Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho no CAED UFMG	180
Mapeamento e Redesenho de Processos de Compras na Modalidade Pregão Eletrônico no IFMG Campus Santa Luzia	192
Modernização e Reestruturação do Setor de Atendimentos e Acompanhamentos a Eventos do Centro de Atividades Didáticas 1 Coordenadoria de Assuntos Comunitários UFMG	217
O Uso de Metodologias Ativas na Aprendizagem em Cursos de Engenharia Considerações Sobre Projetos Desenvolvidos entre os anos de 2015 e 2018	234
O Zika Vírus como Desafio para a Saúde Pública	252
Organização de Processos na Gestão Pública uma Abordagem sobre as Instituições de Ensino Superior	272
Plano de Ação – Intervenções Pedagógicas Na Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira após a Redução da Escola Integral Integrada	286
Portal da Transparência de Prefeituras Conhecimento e Utilização por Servidores e População	298
Proposta de Confeção de Material Instrucional para Otimizar o uso do Sistema de Designação e Quadro de Pessoal da Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas	311

Reestruturação e Redimensionamento de uma Empresa a partir da Ferramenta de Gestão Downsizing	341
Relações Interpessoais na Graduação EAD: Uma Revisão Bibliográfica Conceitual	360
“Vai Servir para Quê”: Uma Análise da Relação entre Eficiência e Eficácia no Processo de Apropriação Tecnológica na Educação	376

Editorial v.1, n.5, 2020 – Edição Especial

Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (GIFES)

É com grande satisfação que a Equipe Editorial da Revista MultiAtual vem trazer a público a presente seleção de trabalhos realizados por egressos do Curso de Especialização em Gestão das Instituições Federais de Educação Superior (GIFES), uma iniciativa resultante da parceria entre a Faculdade de Educação e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG, com determinante participação do Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED) e de professores e técnicos da UFMG, com destacada qualificação em Gestão Administrativa e Didático-Pedagógica.

Mais que uma iniciativa para promover a qualificação dos servidores técnico-administrativos da UFMG e dos demais setores institucionais da comunidade externa, o curso ensejou a aproximação, via atividades predominantemente mediadas pelas tecnologias da informação e da comunicação, na modalidade EaD, a aproximação e troca de experiências entre profissionais e acadêmicos de diferentes áreas de conhecimento.

Nessa perspectiva, a produção intelectual dos cursistas, sob sistemático acompanhamento de seus Orientadores Acadêmicos, redundou em trabalhos cuja pluralidade e relevância revelam-se flagrantemente nos artigos produzidos à guisa de Trabalho de Conclusão de Curso, uma das exigências para a aquisição do grau de especialistas.

Assim, neste número especial da Revista MultiAtual, apresentam-se, sob a responsabilidade do Polo de Confins, com a temática da Gestão das Instituições de Educação Superior, estudos e análises sobre processos e procedimentos que se dão no âmbito da instituição universitária, em que as atividades tanto setoriais como aquelas de caráter mais sistêmico possibilitam sempre o repensar de seu fazer. A leitura dos artigos em tela possibilitará a reflexão e a constatação de que os processos, mais que resultantes de ações repetitivas, podem e devem constituir-se em objetos de contínua crítica, autocrítica e de reorientação, que concorram para a melhor condução profissional, para a realização pessoal e para a promoção institucional.

Nesse sentido, guardamos a convicção de que a leitura dos diversos trabalhos constituirá importantes subsídios para aqueles que pensam os seus processos de trabalho e que reconhecem na postura crítica, criativa e de dinamismo o ponto de partida para o repensar de seus fazeres profissionais, que não devem se descolar da reflexão acadêmica, sob pena de se esvaziarem de sua relevância social e de sua conotação importante para o desenvolvimento pessoal.

Com essa convicção é que convidamos todos os leitores, profissionais da instituição universitária ou não, estudantes e demais interessados nos temas relacionados à gestão a compartilhar conosco os diferentes olhares sobre os variados temas, que contribuirão, certamente, para redimensionar seu olhar e, quem sabe, reorientar o seu fazer no ofício cotidiano, com possibilidades de outras realizações na seara profissional e também pessoal.

Fernando César Silva

Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa Bastos

Ricardo Viana Velloso

GESTÃO DEMOCRÁTICA: UM RELATO SOBRE O PROTAGONISMO SOCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Cleber Vieira Soares

Graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 2017. Especialista em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (UFMG) 2019. Conselheiro Local de Saúde na Categoria Usuário no Centro de Saúde Guarani – Belo Horizonte, Minas Gerais desde 2018. cleber.soares@sga.pucminas.br

André de Carvalho Bandeira Mendes

Psicólogo do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFMG. Graduação em Psicologia (UFMG). Mestre em Estudos do Lazer – Interdisciplinar (UFMG). Docente do Curso de Pós-graduação GIFES na UFMG na ênfase: Gestão em Saúde. andremendes@drh.ufmg.br

Resumo: Este artigo consiste em um relato de pesquisa participante no Controle Social da Saúde Pública, mais especificamente na Atenção Primária à Saúde e aponta sua relevância no contexto acadêmico em diálogo com a Pós-graduação em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior. Esta experiência, obtida em período correlato ao curso, foi alcançada a partir da participação popular do pesquisador, enquanto usuário dos serviços e discente nas reuniões da Comissão Local de Saúde, em um Centro de Saúde da cidade de Belo Horizonte. Foram utilizados repertórios teórico-conceituais multidimensionais, além de dados quantitativos em subsídio à análise qualitativa de cunho social para pesquisa mista de observação participante. O método permitiu notar nuances mais complexas do Controle Social, através da atuação do autor como Delegado Conferencista nas plenárias da 15ª Conferência Municipal de Saúde de 2019. Os eventos tiveram o cenário da Gestão Democrática, sustentada pelo eixo das garantias constitucionais previstas na Lei Orgânica de Saúde e subsequentes, aferidas também como fontes de embasamento. É possível afirmar que a experiência no Controle Social tem importância significativa para a formação cidadã e acadêmica, uma vez que, os serviços ofertados no SUS em parceria com as universidades são fontes de conhecimento científico visado inclusive à legitimação das ações do Poder Público. Dessa forma, este artigo gera aporte teórico e empírico para a compreensão dialética do protagonismo social na Atenção Primária, convidando a uma formação acadêmica mais cidadã, participativa e democrática, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Estratégico vigente e a doutrina que norteia as ações do SUS na Saúde Pública.

Palavras-chave: Saúde Pública. Controle Social. Gestão Democrática.

1 Introdução

Neste artigo é realizado um relato de pesquisa participante a partir do Controle Social na Saúde Pública, mais especificamente na Atenção Primária à Saúde (APS), obtido a partir da participação popular do aluno autor como membro permanente em reuniões da Comissão Local de Saúde, na categoria Usuário, em um Centro de Saúde localizado na Regional Norte da Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O objetivo geral pode ser delimitado como a análise da importância da Participação Popular do Usuário no Controle Social do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito da APS, bem como a relevância dessas ações para o contexto formativo acadêmico.

A pesquisa ocorreu entre o segundo semestre de 2018 sendo estendida até o segundo semestre de 2019, período correlato ao percurso formativo do pesquisador como aluno na Pós-graduação *lato sensu*, em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (GIFES), na Faculdade de Educação (FaE-UFMG).

Na esfera da APS Pública no Brasil, a influência midiática e a macropolítica, contribuem para uma visão deturpada, senão determinante, para a subvalorização e o sucateamento dos serviços e das relações de trabalho no SUS. Como uma das frentes de crítica e resistência, as universidades consistem em campo para amplas discussões, reflexões e produção de conhecimento científico.

Para além da experiência no Controle Social, este trabalho também denota a relevância de alguns serviços, que na esfera da Atenção Básica são ofertados em parceria com as universidades nos Centros de Saúde (CS), como: Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Estes serviços surgem como precursores para a produção e o compartilhamento de conhecimento de gestão e de cuidados primários fundamentais para a formação acadêmica de profissionais da saúde e também de diversos outros campos da graduação e da pós-graduação, formando cidadãos com competência técnica e compromisso democrático, em consonância com os vieses institucionais para o desenvolvimento estratégico e as perspectivas indissociáveis de Ensino, Pesquisa e Extensão.

O referencial teórico é baseado na vertente crítica e sócio-histórica da atenção à saúde, como Paim (2015), Amarante (2007), Starfield (2002) e Cunha & Cunha (2001). Sob ótica da gestão democrática e sustentada pelo eixo das garantias constitucionais, são consideradas a Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080 de 1990) e a Lei 8.142, 1990 (BRASIL, 1990), como fontes de embasamento teórico e de

instrumentos práticos para cidadania, promoção da saúde, e também para a avaliação da Qualidade de Vida.

A pesquisa teve a característica de ser executada de forma participante, com marcado cunho social e uso de metodologias multidimensionais, com prevalência da abordagem qualitativa. O ajuste metodológico está pautado no uso de dados quantitativos oficiais registrados por ampla divulgação, e na descrição sucinta, reflexiva e contextualizada das reuniões da Comissão Local de Saúde, com foco nos conteúdos de gestão, mantendo a primazia da autoavaliação institucional e o distanciamento no tocante a informações relativas ao cuidado com pacientes, com compromisso ético e técnico para pesquisa com seres humanos.

Este método, aplicado ao contexto da participação popular, possibilitou observar, descrever e refletir sobre nuances mais complexas e incisivas do Controle Social na Saúde Pública, sobretudo com a participação do aluno pesquisador, como Delegado Conferencista, na categoria Usuário, com direito a voz e voto em eventos regidos pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CMS-BH). Com destaque para a 15ª Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte ocorrida no ano de 2019.

Assim, com a articulação da revisão teórico-conceitual e com a experiência em campo, este trabalho apresenta evidências significativas para o incentivo e a promoção da Gestão Democrática na Saúde Pública, enquanto fator de extrema relevância para a formação cidadã, com repercussões positivas para o contexto formativo nas universidades, assim como na geração de aportes teóricos e empíricos para a compreensão dialética do protagonismo social na APS, convidando a uma formação acadêmica mais cidadã, participativa e democrática, em consonância com a proposta institucional de desenvolvimento estratégico vigente e a doutrina que norteia as ações na saúde pública.

2 O SUS e a Atenção Primária: Contexto Histórico, Perspectivas Atuais, Controle Social e Qualidade de Vida

No Brasil, Saúde e Democracia são amálgamas indissociáveis que assistimos desde a consolidação das propostas reformadoras na década de 1980, momento de

eclosão da grande crise estrutural do antigo sistema de saúde baseado no modelo inadequado do Seguro Social¹.

O cenário que compunha o contexto de formulação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, possuía aspectos intrínsecos relacionados à criação da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1946. Principalmente no tocante ao próprio Conceito de Saúde por ela estabelecido em 1948 como sendo o estado de “completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença[...]” (PAIM, 2015 p. 11).

O conceito de Saúde somado ao cenário dos compromissos assumidos pelo Brasil na política internacional - Alma-Ata (1978) - tais como da erradicação de doenças, da extinção da desnutrição e da eliminação do analfabetismo desnecessário, colocavam a risco os investimentos dos capitais mundiais e denotavam a urgência para a ascensão de um novo modelo de Saúde: A Seguridade Social².

Nesse íterim, ocorre o surgimento e implantação do SUS, regulamentado na Constituição Federal, a partir da Lei Orgânica de Saúde - Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 - e da Lei 8.142, de 28 de setembro de 1990 (BRASIL/1990). Além disso, o Artigo 196 da Constituição Federal, ainda em 1988, aponta a Saúde como um “direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988). Ambas as legislações, consistem em dispositivos para proposição de diretrizes, promoção, proteção e recuperação da saúde pública, gratuita e universal, bem como para Participação Popular no Sistema. Conforme Paim (*op. cit.*):

O SUS é o conjunto de ações e serviços públicos de saúde, compondo uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada a partir das diretrizes da descentralização, integralidade e **participação da comunidade**. É, portanto uma forma de organizar as ações e os serviços de saúde no Brasil, de acordo com princípios, diretrizes e dispositivos estabelecidos pela república e pelas Leis subseqüentes. (PAIM, 2015 p. 35 grifo nosso)

O conceito de saúde estabelecido pela OMS é comparável a um novo Nirvana³, ou, “ponto-cego da epidemiologia” (ALMEIDA FILHO, 2000, p. 5). Este conceito, ora

¹ Modelo meritocrático de serviços de Saúde, controlado pelo Estado e garantido apenas para aqueles que contribuem com a previdência social. (PAIM, 2015 p. 17).

² Modelo Universal de serviços de saúde, vinculado a condição de cidadania, financiado solidariamente por toda a sociedade por meio de contribuições e impostos. (PAIM, 2015 p. 17).

³ Palavra do contexto do Budismo, que significa o estado de libertação atingido pelo ser humano ao percorrer sua busca espiritual. O termo tem origem no sânscrito, podendo ser traduzido por extinção no sentido de cessação do sofrimento.

ampliado nas grandes discussões, ora reduzido pela finitude humana, teve forte influência sobre os modos de se pensar a saúde, incluídos sob constantes paradoxos entre a hipersuficiência filosófica e a hipossuficiência científica. Esta reflexão leva ao cerne da complexidade acerca das dimensões discursivas do conceito de Saúde da OMS, como um tema polêmico mesmo para os dias atuais. No entanto, é a partir desse conceito que a estrutura do SUS foi fundamentada, sendo formulado para tanto seus princípios doutrinários ou norteadores de Universalidade, Equidade e Integralidade.

Para Paim (*op. cit.*) Universalidade significa saúde com serviços ao alcance de todos, sem distinção ou discriminação, uma vez que, marca o vínculo com a cidadania, e o rompimento com a tradição clientelista, sendo “[...] o princípio que organiza e dá sentido aos demais princípios e diretrizes do SUS na garantia do direito à saúde de forma integral, equinome, descentralizada e com participação popular”(MATTA, 2007 *apud* PAIM, *op. cit.* p. 30).

Equidade é “a igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” (WHITEHEAD, 1992 *apud* PAIM, 2015 p. 30). Em outras palavras, significa “[...] tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Para isso, a rede de serviços deve estar atenta às necessidades da população a ser atendida. A equidade é um princípio de Justiça Social” (CUNHA & CUNHA, 2001, p. 301).

Integralidade consiste na integração entre “[...] às ações de serviços para promoção, proteção e recuperação [...] integral à saúde”(PAIM, *op. cit.*, p. 30). A integralidade inclui prevenção, tratamento e reabilitação, com foco na pessoa e não na doença. Desse modo, a “[...] integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas” (CUNHA&CUNHA, *op. cit.*, p. 301).

Entender os princípios supracitados é também compreender o SUS como herdeiro das Reformas Sanitárias e Psiquiátricas, lutas que contribuíram democraticamente para a extinção do antigo modelo. Dessa forma, para sua consolidação, foi necessária a ascensão das políticas de APS.

Conforme Starfileld (2002, p.30), foi a partir da meta Saúde para todos no ano 2000, lançada pela OMS em 1977, que se iniciou o acirramento de discussões acerca da APS, tendo impactos inclusive sobre os parâmetros do Índice de Desenvolvimento

Humano(IDH), utilizado para mensurar a Qualidade de Vida, assunto que será tratado posteriormente. Neste contexto a APS teve sua definição formulada como:

Atenção essencial à saúde em tecnologia e métodos práticos, cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornando universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento. (Organização Mundial da Saúde, 1978 *apud* STARFIELD, 2002 p. 30)

No Brasil, a APS, possui destaque para a Estratégia Saúde da Família (ESF) que surgiu em 1994. Para Amarante (2007), a ESF vai ao encontro com a superação do desafio da hiperespecialização em saúde, que consiste numa verdadeira barreira para a legitimação da APS no Brasil. A Estratégia consiste em reduzir o perfil iatrogênico nos ambulatórios e hospitais gerais, com foco na pessoa e não na doença. Ainda conforme o mesmo autor “A ESF representa o início da possibilidade de reversão desta situação, investindo na promoção da saúde e na defesa da vida, educando a comunidade e desenvolvendo práticas de pensar e lidar com a saúde” (Amarante, *Op. Cit.*, p.94).

Também estão incorporados ao SUS, os princípios organizativos, dentre os quais destacamos o Princípio de Participação Popular, formador dos Conselhos e das Conferências de Saúde. Como bem aponta Cunha & Cunha (*op. cit.*, p. 303) “Os Conselhos de Saúde, que devem existir nos três níveis de governo, são órgãos deliberativos, de caráter permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade [...]”. No tocante as Conferências, ainda conforme o mesmo autor estas “são fóruns com representação de vários segmentos sociais que se reúnem para propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar na definição da política de saúde” (Cunha&Cunha *op. cit.*, p. 303).

O viés democrático, berço da consolidação do SUS, deve persistir a partir da criação dos Conselhos e das Conferências de Saúde, visando o controle e o protagonismo social pelos cidadãos. Este protagonismo pode ser considerado como um traço marcante da promoção da saúde e da Qualidade de Vida (QV) dos Usuários. De acordo com FLEK *et. al.* (2008), a QV trata-se de um constructo metodológico mensurável, estatístico e psicométrico atual das dimensões biológicas, sociais e ambientais dos indivíduos e populações. Seus parâmetros ou fatores principais – Longevidade, Educação e Renda - possuem considerável importância para o

planejamento, execução, avaliação e monitoramento do SUS, uma vez que, tal mensuração em consonância com o princípio de Integralidade visa “a articulação da saúde com outras políticas públicas, como forma de assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos” (CUNHA&CUNHA, *op. cit.*, p. 301).

Podemos ainda afirmar que o Controle Social da Saúde Pública também exerce impacto significativo sobre esses fatores pois ainda de acordo com FLEK *et. al.* (*op. Cit.*), a Qualidade de Vida embora seja um conceito em constante evolução - visto que apresenta parâmetros essencialmente instáveis para medir, quantificar ou indicar suas características - traz um embate constante entre variáveis emergentes e indefinições conceituais, o que leva a constante “[...] percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive em relação a suas expectativas, seus padrões e suas preceções” (*The WHOQOL Group, 1995, apud Flek et. al , op. cit.*, p. 25).

Doravante, no que compete aos recortes desta pesquisa, considera-se relevante destacar, além da dimensão conceitual e discursiva supracitada, uma breve, porém necessária inserção de dados quantitativos acerca da QV no território de abrangência delineado, a fim de contemplar referencialmente informações sobre o IDH na Capital.

Atualmente, Belo Horizonte, bem como os demais municípios de todo o território nacional, utiliza o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), como parâmetro para calcular o IDH. A metodologia é complexa e faz parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Pautado no IDH Global, o IDHM Brasileiro também considera as dimensões de longevidade, educação e renda, além de adequar o contexto regional para uma melhor avaliação das regiões no nível intramunicipal, concebidos como Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). A leitura do IDHM pode ser realizada e interpretada a partir da seguinte instrução:

FIGURA 1 - Como ler o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano No Brasil (2019)..

No tocante ao IDHM da Capital Belo Horizonte, os dados mais recentes divulgados estão representados nos seguintes gráficos:

FIGURA 2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) BH

Fonte: PBH, 2018.

FIGURA 3 - Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) BH / MG / por Regionais Metropolitanas

Fonte: PBH, 2018.

A interpretação da Figura 2 permite observar a partir do IDH-M da capital, que a longevidade nas regionais Barreiro, Norte, e Venda Nova, são substancialmente inferiores enquanto relacionadas à longevidade da regional Centro-Sul e das demais regionais, que as superam destacadamente.

Em relação ao IQVU, na análise por distritos ou respectivas regionais, pode-se observar, conforme a Figura 3, que a Regional Norte, território que comporta o recorte para esta pesquisa, possui o menor Índice IQVU, oscilando entre 0,464 e 0,762, com média geral de 0,523, sendo calculado com os dados disponíveis na data de acesso, o que é visivelmente discrepante em comparação com a Regional Centro-Sul, que possui oscilação entre e 0,755 e 0,869 com média variável de 0,800 a 0,813 se considerados, no último caso o mesmo número entre as primeiras unidades de

planejamentos exibidas, sendo que, a Regional Norte comporta oito unidades, sendo onze unidades totais da regional Centro-Sul, conforme os dados disponíveis no índice: “nova série/2016”⁴, apurados no gráfico.

Os índices revelam valores inferiormente alarmantes para a Regional Norte, indicada nas Figuras 2 e 3. Apesar dos índices estarem sujeitos a defasagem devido a estimativa de um crescente acesso da população à serviços e tecnologias de saúde, os dados apurados denotam uma condição de fatores emergentes para mobilização do protagonismo social, bem com para a condução de maiores investimentos nas políticas públicas de APS e incentivo à pesquisa para este território, em função da vulnerabilidade explicitamente aferida.

Contudo, a guisa de todo o marco teórico supracitado, constata-se sem a pretensão de esgotar os assuntos, que o SUS atua numa perspectiva de rede, centrada fundamentalmente na APS, que entende as reformas psiquiátricas e sanitárias como processos psicossociais de lutas pelos Direitos Humanos, e que visa através da atenção básica reduzir as emergências de média e alta complexidade em um momento de desinstitucionalização, para absorver e encaminhar as demandas de saúde, reduzindo leitos nos hospitais, ambulatórios e unidades de tratamento e diagnóstico especializado.

Nessa mesma perspectiva, considerando o Controle Social como instrumento indispensável para o usufruto dos princípios doutrinários do SUS, a APS visa por meio de seus Conselhos Locais atingir uma gestão da Saúde Pública cada vez mais humana, cidadã e democrática, com desenvolvimento e promoção da Qualidade de Vida de seus usuários.

3 Percorso Metodológico

A pesquisa é Social e consiste no relato de experiência obtido através da

⁴ Dados obtidos no “Relatório Geral sobre o Calculo do IQVU de Belo Horizonte de 2016”. Disponível em: <<https://prefeitura.pbh.gov.br/estatisticas-e-indicadores/indice-de-qualidade-de-vida-urbana>>. Acesso em 24 de outubro de 2019. A "Nova Série", bem como a "Série Histórica", consiste em uma relação de indicadores para média e variância do IQVU adotada a partir de 2006, como forma de preservar o histórico dos cálculos devido a defasagem dos parâmetros de qualidade de vida medidos na capital desde 1994.

Observação Participante. O relato é essencialmente qualitativo, porém está também fundamentado em conteúdos mistos quanti-qualitativos visando esboçar melhores destaques para descrição, contextualização e reflexão social crítica.

O ajuste metodológico está pautado no uso de dados quantitativos oficiais já registrados por ampla divulgação, além do distanciamento de conteúdos de cuidado com pacientes, e da aproximação de conteúdos de gestão em saúde pública, mantendo o foco no contexto organizativo das reuniões da Comissão Local de Saúde, e garantindo a primazia do sigilo e da autoavaliação institucional, com compromisso ético e técnico para pesquisas com seres humanos.

Dessa forma, visando consolidar princípios éticos e técnicos que na gestão em saúde pública envolvem o protagonismo do usuário, a legalidade e a transparência manteve-se o ajuste metodológico pautado em formato conivente com o método de descrição de pesquisa para Observação Participante, também para contextualização e reflexão crítica de Pesquisa Social.

Conforme Minayo (2009) pesquisa, ciência e construção da realidade são fatores indissociáveis do saber e do agir humano. "As questões das investigações estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas" (Minayo, *op. cit.* p. 16). Dialogando com Gil (2008, p. 27), o método científico, possui intrínseca relação com as pesquisas sociais, e consiste no "[...] conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir o conhecimento.". A Pesquisa Social é então definida pelo mesmo autor como: "[...] o processo que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social." (GIL, *op. cit.*, p. 26).

O objeto das ciências sociais é histórico. Isso significa que cada sociedade humana existe e se constrói num determinado espaço e se organiza de fora particular e diferente de outras. Por sua vez, todas as que vivenciam a mesma época histórica têm alguns traços comuns, dado o fato de que vivemos num mundo marcado pelo influxo das comunicações. Igualmente, as sociedades vivem o presente marcado por seu passado, e é com tais determinações que constroem seu futuro, numa **dialética constante entre o que está dado e o que será fruto de seu protagonismo.**(MINAYO, 2009. p. 12 grifo nosso)

O embate supracitado entre o que está dado e o que está sendo construído pela sociedade, aqui diretamente focado em um caráter de consciência histórica, coletiva e dialética sobre a Saúde Pública, ou seja, do protagonismo dos cidadãos no Controle Social, é tomado, portanto como objeto de análise dessa pesquisa, sendo a

técnica social, instrumentalizada a partir do método científico da Observação Participante.

A Pesquisa Participante "caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas" (GIL, 2002, p. 55). Entretanto, "o planejamento da pesquisa - participante - tende, na maioria dos casos, a ser bastante flexível" (GIL, 2002, p. 149). Desse modo, foi escolhido como percurso metodológico, seguir o modelo de pesquisa participante sugerido pelo autor. Modelo no qual estão delineados as seguintes fases: "a) montagem institucional e metodológica; b) estudo preliminar e provisório da região e da população pesquisada; c) análise crítica dos problemas; e d) programação e aplicação de um plano de ação" (GIL, 2002, p. 149).

As fases A, B e C supracitadas, são elencadas aqui, como norteadoras metodológicas essenciais para este trabalho, e consistem também em seu fundamento, uma vez que visam contemplar o marco teórico, a base de dados, o recorte, e a coordenação de pesquisa programada e plausível no plano ético e estético, onde de fato encontra sustentação; não obstante, no tocante ao contexto, este modelo cede a nuance técnica mais incisiva da Pesquisa Social, para análise e reflexão social crítica, de forma mais apurada e sustentada pelo referencial teórico.

Quanto ao item D, optou-se por descartá-lo devido aos limites objetivos da pesquisa, e visto que, a emergência inicial da Pesquisa Social frente ao tentador convite à Pesquisa-ação, se antepõe neste contexto. Embora o constructo de sustentação para tal feito aparente consolidação consubstancial no cunho reflexivo e crítico, nos despojamos aqui de quaisquer resquícios de expertise, cedendo o estandarte para futuras pesquisas nesta área, pois conforme Minayo (*op. cit.*, p. 27): "O ciclo de pesquisa não se fecha, pois toda pesquisa produz conhecimento e gera indagações novas. Mas, a ideia do *ciclo* se solidifica não em etapas estanques, mas em planos que se complementam."

4 Contextualização do campo de práticas: Atenção Primária à Saúde, Participação Popular, Serviços e Controle Social

O Centro de Saúde Guarani é um equipamento municipal de saúde de Atenção Básica, situado na Regional Norte de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Possui uma APS centrada em quatro equipes de Saúde da Família (ESF), que abrangem um

território como uma população de aproximadamente 15 mil habitantes. Nas Figuras 4 e 5 podem ser visualizadas graficamente estas informações.

FIGURA 4 – Mapa do Território de abrangência Centro de Saúde Guarani/BH/Norte.

Fonte: Google Maps, 2019.

FIGURA 5 – Área de abrangência por Equipes de Saúde da Família do Centro de Saúde Guarani/BH/Norte.

Fonte: Modificado de Hortelan, 2019.

Em compatibilidade com os critérios estabelecidos desde a consolidação do Programa ‘Estratégia Saúde da Família no Brasil’, em 1994, e implantados na capital a partir de 2002⁵, as respectivas ESF lidam com um perfil epidemiológico característico das grandes cidades, com uma população em constante processo de envelhecimento, o que denota o incremento de crescentes quadros por adoecimentos crônico-degenerativos, como pressão alta e diabetes, em detrimento de doenças infectocontagiosas, de causas externas, ou mesmo por condições maternas ou perinatais.

Este cenário é, portanto, categorizado pela “Dupla Carga de Doenças”⁶, cujas causas infectocontagiosas e parasitárias não estão mais entre as principais, apontando, conforme Schramm (2004) a transição epidemiológica e o envelhecimento

⁵ O movimento de transição do Programa Saúde da Família (PSF) em Estratégia Saúde da Família (ESF) em Belo Horizonte e demais capitais, pode ser obtido dentre outras, na obra de Ferreira Neto (2011).

⁶ Análise Epidemiológica realizada através do estudo da carga de doenças no Brasil, onde a composição foi: doenças infectocontagiosas 23,5; por causas externas 10,2%; e por doenças crônico-degenerativas 66,3% (SCHRAMM, J. M. A. *et. al.*, 2004).

da população. Esta realidade surge como grande desafio para a rede dos serviços de saúde da capital, especialmente para a APS, que é a perspectiva adotada no município.

O Controle Social, nosso objeto de pesquisa, também se apresenta como ferramenta para superação do desafio supracitado. Dessa Forma, as Comissões Locais de Saúde, ou Conselhos Locais de Saúde, são instrumentos do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CMS-BH), presentes nos Centros de Saúde, regulamentados pela Lei Federal Nº 8.142/90 (BRASIL, 1990), e em Belo Horizonte pelas Leis Municipais Nº 5.903/91⁷ e Nº. 7.536/98⁸ (BELO HORIZONTE, 1991; 1998). Ambas as legislações determinam dentre outras providências, o usufruto da comunidade nas tomadas de decisão no âmbito da saúde pública em seu território local.

As Comissões Locais de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da APS, inclusive de aspectos econômicos e financeiros da política de saúde pública da Capital. São mecanismos que visam garantir a representação popular de usuários e de outras representações congêneres do seguimento da atenção básica. Tais estruturas instituídas nas legislações garantem a representação de no mínimo: 50% de Usuários; 25% Trabalhadores; e 25% de Gestores.

Os critérios técnicos para a realização das reuniões, temas e pautas para discussões, bem como para inserção de participantes por categorias, estão indicados nas legislações, regimentos e estatutos vigentes, em cujo número de participantes varia conforme a demanda dos territórios e da população. Diversos movimentos comunitários possuem autonomia eletiva para incluir representantes da categoria de Usuário nos conselhos locais e municipais de saúde. Entretanto, o Centro de Saúde é a porta de entrada para a Participação Popular de qualquer Cidadão.

Pode-se considerar que a perspectiva de inserção do usuário na participação popular, inicialmente como membro do Conselho Local de Saúde, obedece aos mesmos princípios ou estratégias de Integralidade, Orientação Comunitária e

⁷ LEI Nº 5903, de 3 de junho de 1991. Cria o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a Conferência Municipal de Saúde, os Conselhos Distritais de Saúde, as Comissões Locais de Saúde e dá outras providências. (Belo Horizonte, 1991)

⁸ LEI Nº 7.536, de 19 de junho de 1998. Altera a Lei nº 5.903/91, que cria, na área da Saúde, o Conselho Municipal, a Conferência Municipal, os conselhos distritais e as comissões locais. (BELO HORIZONTE, 1998)

Intersetorialidade da APS, uma vez que, ambas demandam participação dos usuários e dos movimentos sociais e de controle nos processos decisórios, inclusive sobre os parâmetros da qualidade de vida, em cujos índices para o território recorte de abrangência, vimos revelar-se alarmantes.

Dessa forma, no segundo semestre de 2018, surgiu à oportunidade para a Participação Popular na Comissão Local de Saúde no mesmo centro de saúde supracitado. A participação foi incentivada através de um convite, realizado por um membro da categoria Trabalhador, aos usuários que naquele momento aguardavam pelo acolhimento de suas equipes. O convite à participação popular é um procedimento de rotina dos gestores e trabalhadores dos centros de saúde, uma vez que a reunião ocorre mensalmente, e demanda a representação mínima de participantes por categoria, conforme a legislação supracitada.

Posto o convite e concluído o acolhimento em conformidade com a APS local, foi despertado no pesquisador o interesse de participação, principalmente pelo notável entusiasmo denotado pelas equipes. Isto, também somado a curiosidade acadêmica como aluno da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e usuário do SUS, visto que àquela época já vivenciava o percurso na Pós-graduação em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (GIFES).

Dessa maneira a inserção como membro permanente nas reuniões da Comissão Local de Saúde do Centro de Saúde Guarani teve início no mês de novembro de 2018, totalizando até a presente defesa, um total de doze encontros.

A representação média aferida no período foi de um gestor, três trabalhadores e sete usuários, sendo estas informações sistematizadas na Figura 6. Quantitativo que apesar das ausências e faltas justificadas, oscilou o número de usuários entre as reuniões, porém sem reduzir a percentagem mínima requerida em legislação, podendo ser visualizada através do Gráfico 1, que expõe a presença de cada categoria na atividade.

FIGURA 6 - Gráfico das reuniões da Comissão Local de Saúde - CS Guarani - Período: Nov/2018 a Out/2019.

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 7 - GRÁFICO 1 – Frequência de cada categoria representativa nas reuniões da Comissão Local de saúde - CS Guarani - Nov/2018 a Out/2019.

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Os temas abordados consistiram na maioria em conteúdos de gestão, mas também de cuidado com pacientes, sendo no último caso, sempre abordados de forma sucinta, coordenada pelos representantes e cuidadosamente tratados pelos trabalhadores, que limitavam os conteúdos conforme sigilo profissional, trazendo a cerne apenas informações básicas e objetivas a fim de extrair soluções em um contexto geral, levando decisões do âmbito social para as demandas organizativas do centro de saúde e suas equipes multiprofissionais.

Desse modo, os conteúdos de gestão abordados nas reuniões geralmente traziam como pauta o contexto organizativo do centro de saúde, contendo informes e desafios enfrentados pelas ESF, as vistas de obter juntamente com os usuários as proposições para resolutivas e de tomadas de decisão, também incluídos como um modo de readequar os serviços em conformidade com os problemas apresentados com o apoio da participação popular centrada na APS.

De forma mais abrangente, houve destaque para os enfrentamentos das ESF às epidemias relacionadas ao mosquito *Aedes Aegypti*⁹, que neste território de abrangência, também foram pautas em muitas reuniões do início do ano de 2019. Esta

⁹ O *Aedes aegypti* é o nome científico de um mosquito ou pernilongo que transmite a dengue, febre amarela urbana, além da zika e da chikungunya, doenças chamadas de arboviroses. Possui uma característica que o diferencia dos demais mosquitos, que é a presença de listras brancas no tronco, cabeça e pernas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019)

epidemia colocava as equipes em dilemas constantes entre a Atenção Programada e a Gestão da Demanda Espontânea, uma vez que punha à risco a capacidade da APS/ESF manter-se como um sistema íntegro, capaz de ao mesmo tempo propiciar à população o acesso necessário para a maior parte dos problemas de saúde – Demanda Espontânea; E manter a manutenção dos vínculos e longitudinalidade do cuidado – Atenção Programada.

Neste contexto, a participação popular teve um papel importante a partir do controle social, possibilitando através das reuniões a contribuição nas tomadas de decisão, com a sensibilização dos usuários da necessidade de um redirecionamento nos serviços, onde as ESF pudessem redesenhar suas prioridades de atenção, em um momento epidêmico caracterizado por tantas demandas agudas e espontâneas, de forma a reduzir sem desmembrar a promoção à saúde – tão necessária – mantendo a continuidade dos acompanhamentos e o seguimento dos usuários com centralização nas famílias.

Esta estratégia, embora de curta duração, foi propiciada a partir do uso de Apoio Matricial, com foco de atenção para as pessoas com maior risco e teve como destaque a importância do conhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma vez que, os trabalhadores ACS, residem no próprio território, e conhecem sobremaneira a interface de prioridade entre atenção programada e demanda espontânea: um conhecimento indispensável para um momento de epidemia.

É importante frisar que o Apoio Matricial, embora seja uma estratégia essencialmente configurada para o contexto de alta ampliada¹⁰ na Saúde Mental, é passível de adaptação para outros contextos, como o epidemiológico citado, uma vez que, sua ação consiste no mesmo objetivo: reduzir o perfil iatrogênico da demanda espontânea através da atenção programada e de alcance integral. Esta interface denota, conforme aponta Ferreira Neto (2011, p.121) que a “[...] reorganização sistemática das ações por meio da estratégia saúde na família, tem alterado os fluxos e modos de funcionamento de todas as equipes, tendo como eixo organizador a atenção básica. A partir das práticas de apoio matricial”.

¹⁰ A Alta Ampliada “[...] atende a um dispositivo da lei 10.216/01 , quando determina que os pacientes há longo tempo hospitalizados, ou para os quais se caracterize situação de grave dependência institucional, sejam objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida.” (PAIM, 2015 p. 51).

Desse modo, o protagonismo social possibilitou aos usuários perceberem a partir dessa estratégia, a relevância que os trabalhadores ACS possuem na ESF, por compor e adaptar ações que denotam não somente a hierarquia, ou a submissão à saberes médicos e epidemiológicos, mas pela pauta da equivalência de suas ações no campo da Atenção Básica. Essa perspectiva vai de encontro com a centralidade dos serviços e das relações de trabalho no SUS/APS, desmantelando vieses midiáticos e macropolíticos de sucateamento tão constantes, que culminam na supressão de incentivos e de investimentos nas políticas públicas de APS.

A Participação Popular, a partir do Conselho Local de Saúde também possibilitou atingir nuances mais complexas e incisivas sobre o Controle Social, tais como a participação em eventos da Distrital Norte regidos pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, com destaques para as aberturas eletivas em plenárias, nas quais o pesquisador foi eleito para participação efetiva como Delegado Conferencista, também na categoria de Usuário, com direito a voz e a voto, nos seguintes eventos: 13ª Conferência Distrital de Saúde-Norte; e 15ª Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte de 2019.

Na Conferência Distrital de Saúde-Norte, ocorrida nos dias 22 e 23 de março de 2019, o mesmo participou do Grupo de Trabalho: GT III - Financiamento do SUS. Já na 15ª Conferência Municipal de Saúde¹¹, ocorrida nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019, participou inclusive como Facilitador em um dos Grupos de Trabalho do Eixo I: Saúde como Direito. Ambos os eventos contendo registros e certificados oficiais.

A elevação do nível de complexidade do controle social a partir das conferências de saúde é observada nesta pesquisa a partir da atuação na formulação e reformulação de propostas de saúde, bem como nas aprovações, ou reprovações dessas propostas em plenárias. Além disso, a abertura para candidatura aos eventos subsequentes, bem como a escolha de representantes é também fator incisivo deste protagonismo, visto que assume ação central na gestão democrática.

¹¹ A 15ª Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte de 2019, foi intitulada pelo CMS-BH como: 8ª+15ª Conferência - Democracia e Saúde: Saúde Como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS. Em alusão a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, que é considerada um marco na história das Conferências e da saúde pública brasileira, servindo de base para o capítulo sobre saúde na Constituição Federal de 1988 e resultando na criação do SUS.

Doravante, a atuação como facilitador em um dos grupos de trabalho da Conferência Municipal, estabeleceu a oportunidade de vivenciar a experiência de um lugar de mediador na saúde, uma vez que, o formular e o aprovar propostas em saúde, também emerge enquanto objeto de disputa. Neste lugar, a apropriação e o compartilhamento de um saber, de usuário, e sobre os usuários e seus territórios, transita do âmbito individual para o coletivo, tornando-se transversal na mesma perspectiva da intersetorialidade, senão com a mesma longitudinalidade da APS, uma vez que, diz respeito a um saber sobre Gestão, mas também de Auto-Gestão em saúde, não necessariamente localizável empiricamente, mas obtido no bojo dos conselhos locais de saúde.

Desse modo, os Conselhos Locais de Saúde se destacam como movimentos que instituem novas realidades entre o dentro e fora dos saberes acadêmicos e populares, ou seja, entre a expertise e o senso comum emerge o cidadão, fonte de conhecimento em saúde legitimado pela força de seu protagonismo, que é um importante fragmento do ponto cego no conceito de saúde já discutido.

Este conhecimento surge como fonte de desmistificação e objeto para o vasto campo as ciências sociais, como o movimento de análise institucional, a psicologia social e os movimentos libertários pautados não somente na vulnerabilidade social, mas, na simultaneidade de um desenvolvimento comunitário e individual para elevação dos sujeitos, não como utopia, mas, como ciência e práxis. Abrindo leque para futuras pesquisas e intervenções nesta esfera.

Em suma, a experiência no Controle Social obtida através dos eventos supracitados, atinge reforço também no âmbito dos serviços de Atenção Básica ofertados em parceria com a UFMG nos Centros de Saúde, bem como: Setembro Amarelo – Prevenção do Suicídio; Outubro Rosa – Saúde da Mulher; e Novembro Azul – Saúde do Homem; dentre outras campanhas. Tais serviços mobilizam Universidades e Centros de Saúde e denotam a importância da inserção da comunidade acadêmica nos Serviços e no Controle Social da Atenção Primária à Saúde, formando cidadãos com competência ética e técnica, comprometidos com a Democracia em suas relações Sociais, seja de Trabalho, Saúde ou Educação.

Contudo, estima-se que a eficiência e a eficácia dessas ações e serviços sejam melhores alcançadas quando implementadas em compatibilidade com vieses institucionais e planejamentos estratégicos que demandem o protagonismo social dos

usuários, em especial do pesquisador enquanto também usuário, nas perspectivas indissociáveis de pesquisa, ensino e extensão.

5 Considerações Finais

O desafio da experiência no Controle Social da APS, que ocorreu durante um contexto formativo tão amplo como da Especialização GIFES, foi uma vivência transversal da linha de pesquisa delineada: Saúde, Trabalho e Educação.

Nosso direito à saúde mora entre a contenção e a expansão do referencial teórico no campo de práticas. Este cenário denota a importância do estreitamento entre as universidades e a Atenção Primária à Saúde Pública.

A participação popular somada à formação acadêmica obtida na pós-graduação se destacou como fonte preciosa de obtenção da experiência no controle social da APS, mas não foi de toda sua essência. A vivência da gestão democrática também é fator de extrema importância para a formação cidadã, bem como repercute positivamente para o contexto formativo, em uma articulação entre o dentro e o fora dos saberes acadêmicos e populares, aonde saúde por vezes ocupa um lugar de não saber, o ponto cego no conceito de saúde já apontado.

É possível concluir que o SUS também é um espaço formativo em sentido amplo, por meio das relações construídas entre os usuários, os alunos e as universidades, sendo um campo privilegiado na execução da missão institucional de formação através de ensino, da pesquisa e da extensão.

Portanto este trabalho é parte do esforço para a construção de boas práticas e conhecimentos acerca da relevância do controle social nos diversos campos, com a formação de uma comunidade acadêmica mais cidadã, participativa e democrática, onde a ética e a técnica, em consonância com as práticas e possibilidades institucionais, promovam o incremento da cidadania.

Referências

ALMEIDA FILHO, Naomar de. O Conceito de Saúde: Ponto-cego da Epidemiologia. Anotações para conferência proferida em Concurso para Professor Titular de Epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, 31 de julho de 1999. In.: **Rev. Bras. Epidemiol.** Vol. 3, Nº 1-3, 2000.

AMARANTE, Paulo. **Saúde Mental e Atenção Psicossocial**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. **Como Ler o IDHM 2010**. 23/09/2019. il. color. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm. . Acesso em 23/09/2019.

BELO HORIZONTE. LEI Nº 5903, de 3 de junho de 1991. Cria o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a Conferência Municipal de Saúde, os Conselhos Distritais de Saúde, as Comissões Locais de Saúde e dá outras providências. **Diário Oficial do Município**, Belo Horizonte, MG, 03 jun. 1991. Disponível em: <https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/lei/5903/1991>. Acesso em: 03 de novembro de 2019 .

_____. LEI Nº 7.536, de 19 de junho de 1998. Altera a Lei nº 5.903/91, que cria, na área da Saúde, o Conselho Municipal, a Conferência Municipal, os conselhos distritais e as comissões locais. **Diário Oficial do Município**. Belo Horizonte, MG, 19 jun. 1998. Disponível em: <https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/lei/7536/1998>. Acesso em: 03 de novembro de 2019.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 22 de novembro de 2019

_____. Lei Nº 8080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 19 set. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em 22 de novembro de 2019

_____. Lei Nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 28 dez. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm. Acesso em 22 de novembro de 2019.

CUNHA, João Paulo Pinto & CUNHA, Rosani Evangelista. **Sistema Único de Saúde: Princípios**. In: Brasil. Ministério da Saúde Gestão Municipal de Saúde: textos básicos. Rio de Janeiro : Brasil. Ministério da Saúde, 2001. CDD - 20.ed. – 362.1068

nº 285-304. Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestao_municipal_de_saude.pdf Acesso em: 19 de setembro de 2019.

Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional sobre cuidados primários de saúde; 6-12 de setembro 1978; Alma-Ata; USSR. In: Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da Saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2002. Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartas_promocao.pdf. Acesso em 02 de novembro de 2019.

FERREIRA NETO, João Leite. **Psicologia, políticas públicas e o SUS**. São Paulo: Escuta; Belo Horizonte : Fapemig, 2011.

FLEK, M. P. A. (et al). **A avaliação da qualidade de vida: guia para profissionais da saúde**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2002.

_____. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2008.

GOOGLE MAPS. **Centro de Saúde Guarani**. 27/09/2019.. Mapa do Território de abrangência Centro de Saúde Guarani/BH/Norte. il. color. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps> . Acesso em 27 de setembro de 2019.

HORTELAN, Flávia. **Área de Abrangência Centro de Saúde Guarani**. 31/10/2019. Mapa/Quadro anexo de trabalho acadêmico do Curso de Enfermagem/UFMG. [s.n.; s.d.]. Cedido ao Centro de Saúde Guarani BH/MG. il. color.. Acessado e Reprografado digitalmente em: 31/ de outubro de 2019.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.) **Pesquisa Social: Teoria Método e Criatividade**. 28 ed. Petrópolis: RJ: Vozes, 2009.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saúde de A à Z: Aedes Aegypti**. Disponível em: <http://saude.gov.br/saude-de-a-z/aedes-aegypti>. Acesso em: 26 de setembro de 2019.

PAIM, Jairnilson Silva e outros. **O Que É o SUS**. Rio de Janeiro. Ed. Fiocruz, 2015. Disponível em: <http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/4/>. Acesso em: 18 de setembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.. **Índice de Desenvolvimento Humano do Município**. Atualizado em 27/12/2018|09:47. Gráfico do IDHM de Belo Horizonte. il. color. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/estatisticas-e-indicadores/indice-de-desenvolvimento-humano-municipal-de-belo-horizonte> Acesso em 24/10/2019.

_____. **Índice de Qualidade de Vida Urbana-IQVU** Atualizado em: 10/09/2019|11:28. Gráfico do .IQVU de Belo Horizonte. il. color. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/estatisticas-e-indicadores/indice-de-qualidade-de-vida-urbana> Acesso em 24/10/2019.

SCHRAMM, J.M.A et All. 2004. *Transição Epidemiológica e o Estudo de Carga de Doença No Brasil*. In.: **Ciência & Saúde Coletiva**, 9(4):897-908, 2004.

STARFIELD, Barbara. **Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia**. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SOARES, Cleber Vieira. MENDES, André de Carvalho Bandeira. Gestão Democrática: Um Relato sobre o Protagonismo Social na Atenção Primária à Saúde. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/gestao-democratica-um-relato-sobre-o.html>

GESTÃO POR PROCESSOS: MAPEAMENTO DO MACRO- PROCESSO DO VESTIBULAR DO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS

Juliana Magalhães Sieira

*Pós-graduada em Gestão das Instituições Federais de Educação Superior, pela FAE/UFMG. e-mail:
julianamsieira@gmail.com.*

Walkiria França Vieira e Teixeira

*Doutora em Estudos Linguísticos pela UNESP. Professora visitante na UESC, Ilhéus, BA. Professora
orientadora de TCC do curso de Gestão das Instituições Federais de Educação Superior, da
FAE/UFMG. e-mail: walkiriateixeira@gmail.com.*

RESUMO

Ao longo dos últimos anos as Instituições Públicas têm sofrido cada vez mais pressão por parte da sociedade para que possam melhorar o desempenho e demonstrar maior transparência e avaliação de resultados. As Instituições Públicas Brasileiras apresentam uma estrutura burocrática, que dificulta a gestão e diminui a eficiência e eficácia dos serviços e têm buscado a melhoria nos seus processos, através do aprimoramento dos modelos de gestão, implementando novas técnicas e Teorias da Administração. O objetivo deste trabalho é mapear o Processo de trabalho do Vestibular do Instituto Federal de Minas Gerais na busca pela otimização do sistema de trabalho. Além de consultas bibliográficas, foi utilizado o software *Bizagi Modeler* para a elaboração deste trabalho. Como o setor de vestibular do IFMG jamais utilizou a Gestão por Processos e passa atualmente por grandes transformações, espera-se que o presente trabalho tenha como resultado, após implantado, sobretudo uma gestão mais eficiente, redução de custos e aumento da qualidade do serviço prestado. O principal resultado deste trabalho foi o desenho de um Mapa de Trabalho que permitirá uma visão sistêmica de todo o processo por todos da equipe, que facilite e agilize as tarefas. A metodologia empregada para a realização do trabalho foi organizada a partir do trabalho de modelagem dos fluxos de trabalho com a busca dos elementos fundamentais do processo de forma simplificada e os elementos utilizados na modelagem do macro-processo do vestibular do IFMG foram descritos para a montagem do mapeamento.

Palavras-chave: Gestão por Processos, Mapeamento de Processos, Instituições Públicas, Vestibular, IFMG.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi baseado no estudo da importância da Gestão por Processos nas Instituições Públicas e no mapeamento do macro-processo do vestibular no Instituto Federal de Minas Gerais. Foram realizadas consultas bibliográficas a periódicos científicos, livros, teses e dissertações, por meio das bases de dados da Capes. A Gestão por Processos propicia a substituição de uma estrutura hierárquica e centralizada para uma flexível e surgiu da necessidade de foco nos resultados de desempenho das Instituições.

Sabendo da importância da instituição conhecer seus processos de trabalho, o objetivo desse trabalho é mapear o macro-processo do vestibular, entender e diagnosticar quais são as atividades e tarefas desenvolvidas e executadas por cada servidor, bem como os envolvimento existentes em cada etapa. Isto possibilitará e facilitará, com maior grau de precisão, a intervenção, alteração e modificação dos elementos identificados em cada processo.

Com a terceirização de parte das atividades relacionadas ao vestibular, houve a necessidade de readequação do setor e redistribuição das atividades entre os servidores. No futuro, quando implantado, o mapeamento do processo será de suma importância para a instituição e para os servidores do setor,

2. CONCEITO DE PROCESSO DE TRABALHO

O conceito de Processo de Trabalho é vasto. Apresentamos a definição dada por Harrington (1991, p.9) que o definiu como "[...] qualquer atividade ou grupo de atividades que recebe um insumo, agrega-lhe valor e fornece um produto ou uma saída a um cliente interno ou externo. Processos utilizam recursos de uma organização para produzir resultados."

Davenport (1994, p.13) propôs que:

Um processo é simplesmente um conjunto de atividades estruturadas e medidas, destinadas a resultar num produto especificado para um determinado cliente ou mercado. É, portanto, uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim e inputs e outputs claramente identificados: uma estrutura para a ação. Enquanto a estrutura hierárquica é, tipicamente uma visão fragmentada e estanque das responsabilidades e das

relações de subordinação, a estrutura de processo é uma visão dinâmica da forma como a organização produz valor. (DAVENPORT, 1994, p.13)

Baldam, Valle e Rozenfeld (2007, p.7) escreveram o seguinte a respeito da Gestão Por Processos:

A evolução e a difusão da gestão por processos trazem a perspectiva das organizações como um conjunto de processos internos e externos que devem ser entendidos e mapeados, de modo que as tarefas não sejam definidas segundo a função dos departamentos organizacionais, mas, sim, de acordo com as atividades que proporcionarão maior valor agregado à organização e aos produtos/serviços oferecidos. Assim, a racionalização contemporânea do trabalho passa a interpretar as atividades organizacionais de maneira ampla e transfuncional, de forma que um processo pode cruzar departamentos e solicitar diferentes serviços, com foco na atividade que deve ser executada. (BALDAM, VALLE e ROZENFELD, 2007, p.7)

A estrutura por processo permite que decisões sejam tomadas mais rapidamente, pois, todos os envolvidos no fluxo de trabalho possuem conhecimento do processo como um todo, o que facilita inclusive a comunicação dentro da organização.

A seguir, apresentamos uma um quadro ilustrativo de como se configura o Processo de Trabalho, seguindo o que foi proposto pelos autores já citados:

Quadro: Ilustração Processo de trabalho

Fonte: o autor

Segundo Biazzi (2007, p. 25) os processos organizacionais podem ser agrupados em três categorias:

- Processos operacionais - processos que criam, produzem e fornecem bens ou serviços que os clientes desejam, ou seja, processos relacionados às atividades-fim;
- Processos de decisão - processos cujos resultados são decisões que se referem aos processos operacionais, visando comandá-los;
- Processos administrativos - processos que dão suporte à realização dos processos operacionais e dos processos de decisão. (BIAZZI, 2007, p.25).

Os processos organizacionais podem ser classificados em três categorias principais. As nomeações dadas a essas categorias podem mudar de um autor para outro. A vantagem de dividir os processos em categorias diferentes é facilitar a identificação dos processos mais importantes e com maior impacto para a organização.

3. A GESTÃO POR PROCESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em meados da década de 1980, a *New Public Management* (NPM) ou Nova Gestão Pública (NGP), segundo Motta (2013, p.84), expandiu-se como “uma nova e promissora modalidade de gestão pública. (...) com o objetivo primordial de fazer a Administração Pública operar como uma empresa privada”. Essa mudança veio da necessidade de se adotar uma gestão focada no desempenho, nos resultados, nos clientes e da necessidade de uma estrutura menos centralizada e hierárquica. Os servidores públicos assumiram um papel importante nessas transformações, responsabilizando-se em promover a atividade-fim com maior eficácia e eficiência; e os cidadãos deixaram de ser apenas receptores dos serviços prestados pelo Estado, e passaram a ser considerados como usuários e clientes dos serviços públicos.

Com a Nova Gestão Pública, práticas como a Gestão da Qualidade e de Projetos deram embasamento para à Gestão por Processos, que permitiu a maximização dos resultados e o melhor desempenho de processos, reduzindo custos e a melhor alocação e utilização dos recursos, e o mais importante, o aumento da qualidade dos serviços prestados.

Para Manzini (2010) com a Nova Gestão Pública veio também a adoção de práticas de governança e sistemas de gestão que provocaram uma verdadeira transformação no setor.

As organizações públicas têm buscado adequação da estrutura organizacional e de seus processos internos, buscando aprimorar seus modelos de gestão e otimizar seus sistemas de trabalho.

De acordo com Deal e Kennedy (1982) é preciso a presença de uma liderança forte e apoio da alta administração para incentivar o ajuste do comportamento dos servidores na busca pela mudança da estrutura organizacional.

Willaert et al. (2007) consideram essencial que os servidores sejam treinados para que possam melhorar os processos e para pensar em termos de processos, é importante destacar que se trata de uma abordagem de caráter colaborativo, em que o trabalho em equipe é muito importante.

Segundo Davenport (2005), para que haja sucesso as mudanças organizacionais, é necessário estabelecer uma visão horizontal da organização, de modo que os fluxos sequenciais sejam viabilizados e efetivados perpassando as funções, e haja ampla e rápida troca de informações.

4. BENEFÍCIOS DA GESTÃO POR PROCESSOS

Após análise da obra de diversos autores é possível destacar resumidamente alguns benefícios da implementação da Gestão Por Processos em uma instituição.

- Eliminação e/ou redução de tarefas repetidas ou desnecessárias;
- Melhor controle da gestão;
- Redução de custos em geral;
- Visão sistêmica da organização;
- Aumento da visibilidade para tomada de decisões;
- Integração das áreas e compartilhamento de conhecimento;
- Melhor divisão de tarefas.

Segundo Campos (2007) a gestão por processos traz muitos benefícios para a organização, dentre eles, a simplicidade e agilidade das atividades, flexibilidade

organizacional, auxílio à gestão por meio dos indicadores de desempenho, visão integrada da organização e aplicação de abordagens inovadoras.

Para Orssatto (1999 apud MORONI; HANSEN, 2006) a gestão por processos permite que a organização: elimine erros, minimize atrasos, maximize. Para o autor é necessária uma atenção especial aos processos de comunicação e de resistências às mudanças na organização.

O mapeamento dos processos, além de demonstrar com clareza como o trabalho é executado e suas tarefas, auxilia a identificação de problemas existentes nos processos e também no entendimento do porquê eles ocorrem, tornando mais fácil evitá-los.

Zaiden (2013) ressalta que os benefícios alcançados por uma organização com a implantação da Gestão Por Processos são: a otimização de recursos, maior conformidade com normativas, aumento da eficiência operacional, a uniformização de ferramentas e técnicas utilizadas e maior clareza de responsabilidades.

Para Dixon (2012) a Gestão por Processos permite uma maior agilidade e eficiência na prestação de serviços ao cidadão.

Qualquer ação que vise à melhoria dos serviços públicos e a redução de custos deve ser encarada como uma possível saída para a constante diminuição dos recursos financeiros destinados aos órgãos públicos.

Do ponto de vista de Kohlbacher (2010), os efeitos positivos advindos da adoção desse modelo de gestão são: redução do prazo de entrega do produto ou serviço, melhoria na satisfação do cliente e na qualidade do produto e/ou serviço, redução de custo e melhor performance financeira da organização.

A Gestão por processos pode ser implantada em todo tipo de organização, independente do porte e da fonte mantenedora.

5. DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO POR PROCESSOS

As dificuldades mais comuns para a implementação da Gestão por Processos nas Instituições, abordadas nas obras são: a) a resistência a mudanças; b) a ausência

de uma metodologia pré-definida; c) a cultura organizacional; d) a carência de tecnologia; e) a falta de monitoramento e controle dos processos.

Na prática, há diversas outras dificuldades para implementar a visão processual e usufruir de todos os benefícios. É importante a criação de um plano de comunicação que, bem executado, minimiza a resistência por parte dos servidores à implementação da gestão por processos na instituição.

6. GESTÃO POR PROCESSOS DO MACRO-PROCESSO DO VESTIBULAR

Desde a sua criação, em dezembro de 2008, o IFMG possui um setor responsável pela organização do vestibular, hoje denominada Diretoria de Avaliação Educacional. Desde sua criação até o ano de 2018, o IFMG executava todos os processos relacionados ao vestibular. Devido à falta de qualificação técnica e de recursos materiais e também ao grande número de problemas surgidos ao longo de todos os processos, o IFMG decidiu, em 2019, por terceirizar a gestão do vestibular, ficando responsável apenas por parte das atividades do processo. Em 2019 por meio de licitação foi contratada uma Fundação de Apoio.

Com essa mudança no macroprocesso do vestibular houve a necessidade de mapeamento do processo, para melhor definir e atribuir as atividades, possibilitando a elaboração do Termo de Referência para solicitar os orçamentos das Fundações.

Além da Diretoria de Avaliação Educacional o setor de Comunicação da Reitoria também participa ativamente da organização do Vestibular. Os setores ligados à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Pró-Reitoria de Administração e Planejamento atendem a algumas demandas pontuais.

7. INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG, é uma instituição pública de ensino, integrante da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.

O IFMG é uma autarquia formada pela incorporação da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, dos CEFETS de Ouro Preto e Bambuí e das UNEDS de Formiga e Congonhas. A Instituição está entre as 38 criadas no país pela Lei nº

11.892, sancionada em 29 de dezembro de 2008 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Instalados em regiões estratégicas do estado, os campi do IFMG estão vinculados a uma Reitoria, que tem sede em Belo Horizonte.

O IFMG é composto por 18 campi: Bambuí, Betim, Congonhas, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista, além dos campi avançados de Arcos, Conselheiro Lafaiete, Ipatinga, Piumhi, Itabirito e Ponte Nova. Há, também, o Polo de Inovação em Formiga. São disponibilizados mais de 70 cursos, divididos entre as modalidades de Formação Inicial e Continuada (FIC), Ensino Técnico (integrado ao Ensino Médio, concomitante, subsequente), Ensino Superior (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia), Pós-Graduação *Lato Sensu* e *Stricto Sensu*. Para ingressar em algum curso técnico ou superior do Instituto existem duas possibilidades: por meio do SISU (Sistema de Seleção Unificada) ou por meio dos processos seletivos de Vestibular e Exame de Seleção, realizados duas vezes por ano.

O IFMG tem como missão ofertar ensino, pesquisa e extensão de qualidade em diferentes níveis e modalidades, focando na formação cidadã e no desenvolvimento regional.

8. BIZAGI MODELER:

O *Bizagi Modeler* é um software de notação e modelagem de processos de negócio, com ferramentas totalmente baseadas em notação BPMN (*Business Process Model and Notation*) (2019), desenvolvido para sistemas operacionais Windows.

O *Bizagi Modeler* permite o desenho de fluxogramas que facilitam no entendimento dos processos de trabalho de uma organização ou setor. Com o *Bizagi Modeler* é possível também trabalhar em nuvem, permitindo a divulgação simultânea dos projetos com toda a equipe de trabalho.

Visualmente, o *Bizagi Modeler* possui ferramentas intuitivas e com legendas explicativas. Possui recursos para validar os diagramas, reduzindo os erros no desenvolvimento dos mapas e oferece opções de publicação de documentos em Word, PDF, Excel, Web e Wiki. O usuário modela os processos de trabalho, adiciona descrições e o *Bizagi Modeler* gera documentos completos do trabalho desenvolvido.

Enfim, o *Bizagi Modeler* é uma ferramenta imprescindível quando se trata de modelagem de processos de trabalho, além de possuir versões gratuitas.

9. DESCRIÇÃO DETALHADA DO FLUXO DE TAREFAS DO MACROPROCESSO DE VESTIBULAR REALIZADOS PELO IFMG

Seguem abaixo as atividades detalhadas e os autores envolvidos no macroprocesso do vestibular que servirão de base para a construção do mapa do processo.

- Elaborar orçamento geral (DAE): Elaboração de um orçamento geral de custos para a realização do vestibular;
- Definir datas e especificações do edital (COPEVES): Etapa em que são definidas as datas de todas as etapas do vestibular bem como suas especificações;
- Elaborar edital (COPEVES): Elaboração da minuta do edital e seus anexos;
- Seleção da banca (DAE): Seleção dos professores para formação da banca de elaboração das questões do vestibular;
- Criar página do concurso (COM): Após a definição das datas do edital é então criada a página do vestibular no site do IFMG;
- Consultar disponibilidade de espaço físico (COPEVES): A partir da definição da data da prova é feita consulta de disponibilidade de espaço físico nos diversos *Campi* do IFMG;
- Publicar edital (COM): Publicação do edital na página do vestibular no Portal do IFMG;
- Iniciar inscrição (Fundação de apoio): Preparar o sistema da TOTV's para o início das inscrições dos candidatos para o vestibular;
- Iniciar solicitações de isenção (Fundação de apoio): Preparar o sistema da TOTV's para início das solicitações de isenção da taxa de inscrição;
- Reservar espaço físico (COPEVES): Com uma estimativa de inscritos, é feita a reserva dos espaços físicos para o vestibular;
- Receber questões da banca (DAE): Entrega das questões elaboradas;
- Formatar provas (Fundação de apoio): Após receber as questões da banca é feita a junção do conteúdo e a formatação e diagramação da prova;

- Processar resultado das solicitações de isenção (Fundação de apoio): Logo após o término do período para solicitação de isenção é feita a confirmação ou não do direito à isenção dos candidatos;
- Validar pagamentos (Fundação de apoio): Efetivação no sistema do pagamento da taxa de inscrição no vestibular;
- Cadastrar espaço físico (Fundação de apoio): Com base no número final de inscritos é feito o cadastro de todos os espaços físicos necessários para a aplicação da prova;
- Alocar candidatos no espaço físico (Fundação de apoio): Após o cadastro dos espaços físicos, os candidatos são alocados, ou seja, tem seu local de prova, sala e cadeira definidas para a realização da prova;
- Preparar provas especiais (Banca): Após o final das inscrições e com base nos pedidos de condições especiais para a realização da prova definidos são feitas as provas especiais;
- Revisar prova (Banca): Revisão na prova à procura de erros;
- Cadastrar colaboradores (Fundação de apoio): Momento em que é feito o cadastro dos colaboradores necessários para aplicação da prova, com base nos espaços físicos e número de salas utilizadas para alocação de todos os candidatos;
- Solicitar empenhos, diárias e contratos (DAE): Após o cadastro de todos os colaboradores
- Imprimir provas (Fundação de apoio): Momento em que é feita a impressão das provas;
- Imprimir materiais para prova (Fundação de apoio): Após alocação dos candidatos é feita a impressão de todos os formulários, etiquetas, atas e instruções para a aplicação da prova;
- Personalizar cartões resposta dos inscritos (Fundação de apoio): Momento em que é feita a personalização dos cartões resposta dos candidatos;
- Imprimir materiais para colaboradores (Fundação de apoio): Impressão dos crachás e instruções para os colaboradores;
- Separar e empacotar provas (Fundação de apoio): As provas são separadas e empacotadas de acordo com o número de candidatos em cada sala do espaço físico;
- Aplicar prova (Fundação de apoio): Na data descrita no edital a prova é aplicada.

- Receber retorno das provas (Fundação de apoio): Todos os materiais provenientes da aplicação da prova são de responsabilidade da Fundação de apoio;
- Receber recursos (Fundação de apoio): É aberto o sistema para interposição de recursos quanto à prova e gabarito;
- Ler cartões resposta (Fundação de apoio): Consiste na leitura óptica dos cartões dos candidatos;
- Fazer crítica dos cartões respostas (Fundação de apoio): É feita a crítica nos cartões resposta, ou seja, é feita uma varredura nos cartões que tiveram algum erro de marcação para conferir se realmente foi erro de marcação ou erro na sua leitura;
- Atualizar frequência dos colaboradores (Fundação de apoio): É feita a atualização de quem efetivamente trabalhou na aplicação da prova;
- Efetuar pagamento dos colaboradores (Fundação de apoio): Momento que são gerados os processos para pagamento dos fiscais e colaboradores em geral, que efetivamente trabalharam na aplicação da prova;
- Encaminhar recursos para banca (Fundação de apoio): Caso tenha recebido algum recurso este é encaminhado para a banca que fez a questão;
- Receber respostas de recursos da banca (Fundação de apoio): Todos os recursos encaminhados para as bancas recebem uma resposta;
- Alterar gabarito (Fundação de apoio): Em caso de deferimento de recurso é feita a alteração do gabarito;
- Divulgar respostas dos recursos (Fundação de apoio): Consiste em divulgar as respostas dos recursos aos candidatos;
- Processar resultado (Fundação de apoio): Após todas as críticas nos cartões serem finalizadas e as respostas dos possíveis recursos estarem prontas, é feito o processamento, ou seja, a classificação dos candidatos, considerando as reservas de vagas;
- Divulgar resultado (Fundação de apoio): Com o encerramento do processamento, são feitas as últimas conferências em busca de erros e o resultado do vestibular é divulgado;
- Gerar relatórios para chamadas de candidatos aprovados (Fundação de apoio): São geradas as listas para as chamadas dos candidatos aprovados.

10. DETALHAMENTO DA MONTAGEM DO FLUXOGRAMA:

Definidas as atividades de trabalho, os atores responsáveis, os eventos, as entradas e saídas foi possível o mapeamento do processo, realizado com o programa *Bizagi Modeler* e apresentado no tópico a seguir.

Piscina (Pool): espaço que contém todos os passos de um único processo. Qualquer diagrama tem pelo menos uma piscina. O nome dado à piscina é o nome do processo.

- Raias (Lane): são divisões da piscina que representam setores ou áreas organizacionais.

- Eventos: representam algo que acontece ou pode acontecer durante o curso de um processo e afeta seu fluxo.
- Evento de início: Indica o início do processo.

- Evento intermediário: Indica que algo ocorre durante o processo.

- Evento de fim: Indica o fim do processo.

- Tarefas: atividades simples usadas quando o trabalho não pode ser dividido em mais detalhes.

- Gateways: são elementos usados para controlar as convergências e divergências do fluxo.
 - Gateway paralelo:

- Indicativos de fluxo
 - Sequência de fluxo: seta contínua que indica o caminho seguido pelo processo.

- Fluxo de mensagem: seta descontínua que representa troca de mensagem entre dois processos diferentes.

- Associação: é usada para associar informações e artefatos com objetos de fluxo;

11. PROPOSTA DE MODELAGEM DO PROCESSO:

Modelagem de Processos é a representação dos processos de trabalho de uma organização, com o objetivo de documentar, entender e analisar os processos. Através do mapa do processo é possível obter uma visão lógica das atividades e mostrar, de forma intuitiva e simples, como o trabalho é feito em uma empresa, além de trazer uma visão abrangente dos principais componentes do processo, apresentando maior precisão. O mapa de processo inclui, além das atividades, o relacionamento delas com outros elementos, como atores, eventos e resultados.

Fonte: o autor

Com a visão geral do processo espera-se que os servidores envolvidos tenham uma nova forma de pensar, voltada para o todo e não somente para as funções executadas, um pensamento sistêmico.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos enfoques deste trabalho foi mapear o macroprocesso do vestibular do IFMG e analisar como uma estrutura por gestão de processos poderá contribuir com as atividades da COPEVES, visando a aplicação, no futuro, da gestão de processos no setor. Com a Gestão por Processos será possível definir os processos críticos, analisar e levantar os problemas e propor ações para aprimoramento. O mapeamento do processo de um vestibular traz segurança para todos, e possibilita análises constantes do processo visando a qualidade, segurança, transparência e redução de custos. O macroprocesso do vestibular é muito complexo, requer muito empenho por parte dos servidores, pois não há margens para erros.

A implantação da gestão por processos, no futuro, permitirá que as diversas atividades sejam pensadas e realizadas levando-se em consideração todos os setores envolvidos, com a integração dos recursos tecnológicos, humanos e materiais. O IFMG ainda está desestruturado em seus processos e este trabalho será de grande valia para o setor e contribuirá para atender aos anseios da sociedade por mais qualidade dos serviços públicos e otimização na utilização dos recursos financeiros.

REFERÊNCIAS

BALDAM, R. L. *et al.* **Gerenciamento de processos de negócios**. 2. ed. São Paulo: Editora Érica, 2007.

BPMN **Business Process Model and Notation**. Disponível em: <<http://www.bpmn.org>>. Acesso em: 19 de outubro 2019.

BIAZZI, M. R. **Instituições Públicas de Ensino Superior: Estudo de Casos de Processos Administrativos**. 2007. 177 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

BIZAGI MODELER. Versão 3.6 (2019). Disponível em: <<https://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/modeler>>

CAMPOS, E. R. **Metodologia de Gestão por Processos**. 1. ed. Campinas: UNICAMP, 2007.

DAVENPORT, T. *The Coming Commoditization of Processes*. **Harvard Business Review**. v. 83, n. 6, p. 100-108, 2005.

DAVENPORT, T. H. **Reengenharia de processos**: como inovar na empresa através da tecnologia da informação. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

DEAL, T. F.; KENNEDY, A. A. **Corporate Cultures: the rites and rituals of corporate life**. Massachusetts: Addison Wesley, 1982.

DIXON, J. **Hype Cycle for Business Process Management**, 2012.

HARRINGTON, H. J. **Business Process Improvement**. New York: McGraw-Hill, 1991.

KOHLBACHER, M. *The effects of process orientation: a literature review*. **Business Process Management Journal**, v. 16, n. 1, p. 135-152, 2010.

MANZINI, R. O desdobramento da estratégia através do *Balanced Scorecard*: lições da experiência no Poder Judiciário Nacional. **Cadernos FGV Projetos**, ano 5, n. 12, p. 52-61, maio/jun. 2010.

MORONI, M. A.; HANSEN, P. B. Gestão por processos e a gestão de projeto: um modelo gerencial para alocação de recursos. **Revista Gestão Industrial**. Ponta Grossa, v. 2, n. 1, p. 46-57, 2006.

MOTTA, P. R. M. O estado da arte da Gestão Pública. **Revista de Administração de Empresas**, v. 53, n. 1, p. 82-90, 2013.

WILLAERT, P.; BERGH, J.; WILLEMS, J.; DESCHOOLMEESTER, D. *The process oriented organization: a holistic view. Developing a framework for business process orientation maturity*. In: **INTERNATIONAL BPM CONFERENCE**, 5., 2007, Brisbane. **Anais...**Brisbane: Proceeding, 2007. p. 24-27.

ZAIDEN, J. A. S. Escritório de Processos: otimizando a gestão pública do Estado de Goiás. In: **CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA**, 6., 2013, Brasília /DF. **Anais...** Brasília/DF: CONSAD, 2013. p. 1-32.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SIEIRA, Juliana Magalhães. TEIXEIRA, Walkiria França Vieira e. Gestão por Processos: Mapeamento do Macro-Processo do Vestibular do Instituto Federal de Minas Gerais. *Revista MultiAtual*, v. 1 n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/gestao-por-processos-mapeamento-do.html>

GESTÃO POR PROCESSOS NO SETOR PÚBLICO: ESTUDO DE CASO NA SEÇÃO DE ENSINO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFMG

Ricardo Viana Velloso

Doutor em Educação. Professor e Assessor Pedagógico do GIFES/Faculdade de Educação da UFMG. Orientador. E-mail: ricardo@ufmg.br

Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa Bastos

Mestre em Administração. Professora e Assessora Pedagógica do GIFES/Faculdade de Educação da UFMG. Coorientadora. E-mail: magda@ufmg.br

Wesley Mendes Oliveira

Graduado em Administração. Servidor Público Federal/Assistente em Administração da UFMG. Cursista GIFES. E-mail: wmo2016@ufmg.br

RESUMO

Este artigo apresenta os conceitos que envolvem a Gestão por Processos, as ferramentas que a compõe e sua finalidade organizacional. Através do estudo de caso, demonstra a efetividade de sua aplicação, para tanto, utiliza-se um setor administrativo que está inserido na estrutura do serviço público, demonstrando a potencialidade da Gestão por Processos na busca pelo modelo de administração pública gerencial. O estudo justifica-se pela crescente demanda por práticas que possam promover capacidade de concorrer com mercados saturados e que permita adaptação às novas necessidades advindas das novas tecnologias de informação. Este artigo baseia-se na revisão bibliográfica de autores que discorrem sobre o tema da Gestão por Processos, e da observação aplicada ao estudo de caso. Espera-se com este estudo propiciar aos leitores uma visão clara sobre o potencial da adoção da Gestão por Processos em organizações, de modo que, possa incentivar a comunidade acadêmica em novas pesquisas e estudos na área.

Palavras-chave: Gestão por Processos. Administração Pública. Fluxos.

1 INTRODUÇÃO

Desde a Revolução Industrial, organizações buscam ocupar posição de destaque em um mercado cada vez mais disputado. O estudo sobre o gerenciamento da produção que outrora representava vantagem competitiva, agora constitui necessidade de sobrevivência ao mercado mutável e imprevisível. É neste cenário que surge o conceito da Gestão por Processos, que visa instrumentalizar o funcionamento organizacional através da sequência de atividades que desenvolve, privilegiando o atendimento dos objetivos organizacionais (CORRÊA, 2005).

Processo pode ser entendido como um conjunto de atividades, que através de uma determinada sequência de operações, conduzem a transformação de entradas (recursos) em produtos ou serviços para satisfazer necessidades (SLACK, 2008).

De acordo com autores que tratam da gestão pública brasileira e seus processos, como por exemplo, Bresser-Pereira (1998) e Abrucio (2007), durante muito tempo, as organizações do setor público regiam-se por métodos próprios de gestão, altamente centralizadas, com foco nas burocracias de atendimento aos objetivos estatais. Todavia, ao responder às demandas da sociedade, nota-se que, atualmente, o setor público vivencia a transição para o modelo gerencial de administração, com foco nos resultados e eficiência. Por conseguinte, acredita-se que o presente estudo se justifica como ferramenta para quebrar paradigmas, e ultrapassar as limitações de um modelo não funcional, burocrático de trabalho, atualizando-se as novas demandas sociais.

Tendo em vista a oportunidade advinda do Curso de Gestão das Instituições Federais de Educação Superior – GIFES, no tocante a refletir sobre a possibilidade de melhoria das ferramentas gerenciais, este estudo tem origem na motivação pessoal frente à necessidade de adequação dos procedimentos de rotina de trabalho desenvolvidos pelos setores administrativos de Instituições Públicas. Neste sentido, se questiona qual o impacto da implantação da Gestão por Processos, na perspectiva de melhoria da qualidade e eficiência das atividades administrativas de uma seção acadêmica inserida em uma Instituição Federal de Ensino Superior?

Visando responder à pergunta norteadora desta pesquisa, o artigo tem como objetivo geral identificar o impacto da implantação da Gestão por Processos numa seção acadêmica e, a partir disso, propor melhorias na rotina das atividades administrativas da instituição.

O estudo será desenvolvido através do método de pesquisa descritiva, que mediante o uso de pesquisa bibliográfica, revisará a abordagem apresentada por diversos autores que discorrem sobre a temática de gestão por processo. Destarte, utilizará da observação e aplicação do estudo de caso, para análise das aplicações práticas das ferramentas no contexto organizacional.

Este artigo está estruturado em quatro seções, abordando a relevância do tema e os objetivos que justificam a pesquisa. Abordando, para tanto os conceitos da gestão por processos, além de descrever a metodologia adotada, qual remeterá ao estudo de caso aplicado à uma seção acadêmica, sobre a qual se identificarão os processos e mapeamento dos fluxos, para reconhecimento de falhas, gargalos ou potencialidades, remetendo a considerações finais, a partir dos resultados.

2 CONHECENDO A GESTÃO POR PROCESSOS

Nesta seção serão apresentados os conceitos e objetivos da gestão por processos, além da visão histórica em que se contextualizam, principalmente nas bases da administração científica.

Conceituação e objetivos

A Gestão por Processos é citada por diversos autores, no entanto, sua abrangência está diretamente relacionada às diferentes áreas de estudos, que contemplam desde grandes gerenciamentos de operações, até pequenas intervenções em unidades administrativas. Visando uma conceituação pormenorizada, Laurindo e Rotondaro (2006) propõe que Gestão por Processos:

é o enfoque sistêmico de projetar e melhorar continuamente os processos organizacionais, por pessoas potencializadas e trabalhando em equipe, combinando capacidades tecnológicas emergentes e sob uma postura filosófica para a qualidade (LAURINDO E ROTONDARO, 2006, p.27).

Percebe-se, portanto, que esta prática de gestão examina todo o conjunto organizacional, abrangendo além do estudo dos fluxos operacionais. Quando esvaídas as possibilidades de melhoria do processo já existente, surge a necessidade de reexaminar o projeto das unidades produtivas. Neste cenário, a literatura agrega outro conceito muito utilizado no campo da Gestão de Processos, o que pode ser visualizado por Corrêa (2005) quando cita a nomenclatura de Reengenharia de

Processos, que por sua vez, ocupa-se do redesenho total dos processos projetando o alcance dos objetivos organizacionais. Dentre os diversos objetivos elencados para a Gestão por Processos por Laurindo e Rotondaro (2006), cita-se como principal, o aumento da eficiência e eficácia, através da simplificação dos processos, eliminando gargalos ou atividades que não geram valor. Deste modo, objetiva disponibilizar um produto ou serviço de valor agregado sob a perspectiva do cliente ou usuário do serviço. Tais objetivos, corroboram a abordagem de Paim *et al.* (2009) quando menciona que a Gestão por Processos permite através de modelos de processos, uniformizar a forma de trabalho, permitindo uma visão homogênea.

Contexto histórico

O surgimento do olhar sistêmico sobre a Gestão por Processos está diretamente relacionado às demandas das organizações por metodologias de trabalho que permitam acompanhar um cenário altamente mutável. Cada vez mais, se faz presente a necessidade de responder a mudanças que podem ser internas ou externas a organização, e que comprometem a entrega de valor aos usuários/clientes. Questiona-se, no entanto, em qual momento surge essa visão do gerenciamento de processos na administração de modo amplo, isto é, quais são as bases históricas dessa abordagem.

Foi no cenário de alta demanda pelo volume de produção, que Taylor desenvolveu a chamada Organização Racional do Trabalho (ORT), que ainda no momento atual é aplicável nas organizações de forma substancial. A própria divisão do trabalho e padronização de métodos, que representavam a base da abordagem científica de Taylor, ainda exerce grande influência nas estruturas de reengenharia de processos.

Os quatro V's e disfunções na Gestão por Processos

Quaisquer aplicações gerenciais são suscetíveis a problemas e falhas, principalmente quando não há um alinhamento entre as intervenções e as estratégias da organização. Laurindo e Rotondaro (2006) evidenciam alguns aspectos negativos percebidos por organizações, ocasionadas pela má aplicação da Gestão por Processos, acarretando críticas internas e externas à instituição. É nesse cenário que

Slack (2008) como elementos cruciais de análise na melhoria dos processos organizacionais: volume de produção; variedade de produtos; visibilidade de processo

Contexto da gestão no setor público

Antes de se iniciar o estudo de caso aplicado em uma seção acadêmica de Ensino Superior, considerando estar inserida em uma Instituição Pública, é importante destacar o modelo de administração pública atual, reforçando a relevância da aplicação de Gestão por Processos na busca pela excelência na prestação do serviço público.

O atual modelo da Administração Pública orienta-se aos resultados, sob a ótica do princípio da eficiência, com um modelo Gerencial de Administração, constitui-se uma evolução do modelo Burocrático, ou seja, apoia-se na admissão do sistema estruturado originário deste modelo, mas agora o controle se estabelece nos fins pretendidos.

Paludo (2013) evidencia que a introdução do modelo gerencial, se viabilizou quando o Estado adotou a capacidade de promover aumento da qualidade e eficiência dos serviços, a partir da mudança de estruturas organizacionais e adoção de valores como a orientação de ações para o cidadão-usuário.

É importante ressaltar, que o gerenciamento de operações e processos no setor público, é semelhante em termos metodológicos ao da iniciativa privada, mas geralmente difere-se em seus objetivos. Enquanto no setor privado a motivação é normalmente associada a maior lucro, no setor público pode contemplar objetivos políticos, econômicos, sociais, entre outros.

3 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS: ESTUDO DE CASO

Nesta seção descrevem-se os conceitos metodológicos adotados para o desenvolvimento da pesquisa bem como a aplicação prática de algumas ferramentas da Gestão por Processos, a partir do estudo de caso da Seção de Ensino da Escola de Engenharia da UFMG. Busca-se através deste estudo, visualizar as potencialidades das ferramentas, para análise e melhoria dos processos, e consequente melhora na percepção dos usuários do serviço.

Metodologia

O procedimento de pesquisa adotado neste estudo trata-se da pesquisa bibliográfica, que segundo Lakatos e Marconi (2001) consideram toda a literatura acerca da temática, seja em livros, monografias, teses, entre outros, visando colocar o pesquisador em contato com o que já foi publicado sobre o assunto.

Através do método de observação, o proponente da pesquisa busca detalhar os fluxos de processos críticos dentro da unidade funcional estudada. Este método de observação, segundo Zanelli (2002), insere o pesquisador no cenário estudado, permitindo verificar os detalhes que compõem o objeto de estudo, para compreensão das suas complexidades, principalmente em ambientes psicossociais.

Aplica-se também neste artigo o estudo de caso, que segundo Gil (2010, p. 37) “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.” O estudo de caso será aplicado para identificar as variáveis práticas da aplicação de Gestão por Processos na estrutura organizacional.

O Ambiente de Pesquisa.

Objeto do presente estudo, a Seção de Ensino da Escola de Engenharia da UFMG, é o departamento acadêmico/administrativo responsável pela gestão dos registros acadêmicos dos alunos de graduação em Engenharia. No tocante à estrutura organizacional, conta atualmente com quatro servidores. As principais atividades desempenhadas no setor são: Emissões de documentos diversos, elaboração de diplomas, lançamentos de ocorrências no sistema acadêmico, controle de arquivo físico de processos, organização de colação de grau juntamente à Secretária Geral, entre outros. Neste cenário, optou-se por limitar a pesquisa aos processos de trabalho das seguintes tarefas: organização de colação de grau e elaboração de diplomas. A motivação para seleção destes processos críticos ficará evidente no próximo tópico, baseado na matriz de fatores-chaves.

Selecionando processos e fatores críticos

Considerando a complexidade organizacional, e os diferentes processos que podem ser desenvolvidos em uma única unidade administrativa, Laurindo e Rotondaro (2006) enfatizam duas etapas operacionais que auxiliam na identificação dos processos que mais impactam na percepção dos usuários do produto ou serviço: a seleção dos objetivos estratégicos de referência; a seleção dos fatores-chave e dos

processos relacionados aos fatores-chave. Já a segunda etapa abrange a atribuição da responsabilidade pelo processo; o enquadramento do processo; a identificação das necessidades dos clientes e definição dos indicadores de desempenho; e por fim o registro do fluxo do processo.

Primeira Etapa: Selecionando processos

Para selecionar os processos, é importante que se inicie identificando os objetivos estratégicos de referência. São exemplos: aumentar o retorno sobre investimentos, reduzir custos industriais, aumentar o *market-share*, entre outros. Entende-se por *market-share* a correspondente participação de uma empresa no mercado, especificamente em sua área de atuação específica (KOTLER, 1999).

O setor objeto de estudo, uma vez inserido no setor público, difere-se nos principais objetivos estratégicos da iniciativa privada. A partir de uma primeira análise, Laurindo e Rotondaro (2006) sugerem a elaboração da matriz dos fatores-chave versus processos. Foi realizada a elaboração da matriz na Seção de Ensino da Escola de Engenharia, conforme tabela 1 a seguir.

TABELA 1 - Matriz de fatores-chaves x processos na Seção de Ensino

	QUALIDADE EXIGIDA	FLEXIBILIDADE	AGILIDADE	POTENCIAL DE AUTOMAÇÃO	TOTAL
Processo – Organização de colação de grau	XX	XXX	XXX	X	9
Processo - Elaboração de Diplomas	XXX	X	XX	XX	8
Processo - Ocorrências no Sistema Acadêmico	XX	X	XX	X	6
Processo - Controle de arquivo físico	XX	X	X	X	5
Processo - Matrícula público externo	X	X	X	X	4

LEGENDA

CORRELAÇÃO FORTE -XXX - 6

CORRELAÇÃO MÉDIA - XX - 4

CORRELAÇÃO FRACA - X - 2

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Após a elaboração da Matriz, foi possível a identificação de dois processos críticos no gerenciamento do setor, sendo estes, a organização de colação de grau e

elaboração de diplomas. Esta primeira etapa de identificação, servirá como base para o detalhamento dos processos, o que será tratado no próximo tópico.

Segunda Etapa: Detalhando processos

O trabalho de aperfeiçoamento tem início na atribuição da responsabilidade pelo processo. “Compete ao coordenador do processo definir o escopo do processo, as áreas/setores envolvidos, os principais produtos e serviços gerados pelo processo e os seus principais clientes” (LAURINDO E ROTONDARO, 2006, p. 43).

O Fluxograma, por ser uma ferramenta que possibilita uma compreensão geral sobre os processos, torna-os claros, além de possibilitar que se identifique oportunidades de melhoria. Ao revelar como o processo opera, também proporciona uma visão sobre os gargalos, atrasos e problemas deste (LAURINDO E ROTONDARO, 2006).

O primeiro fluxograma (Apêndice A) elenca os diversos subprocessos que compõe a colação de grau. Como pode ser visualizado o processo se desenvolve através da participação de 4 departamentos, mas torna-se evidente a coordenação atribuída a Seção de Ensino, cuja maioria das atividades convergem. Ressalta-se, entretanto, que apesar dos setores atuarem de forma quase simultânea, o fluxo depende do cumprimento da tarefa anterior (ainda que de outro departamento). Essa interdependência pode gerar gargalos e por consequência atrasos em todo o processo. Sugere-se a estruturação de um processo contingencial, para que eventuais entraves sejam resolvidos sem estagnação de todo processo.

O segundo processo analisado foi a elaboração de diplomas (Apêndice B). Nota-se que todas as unidades funcionais já estão bem definidas, e o processo ocorre de forma sistemática. Ressalta-se, no entanto, que algumas das tarefas desenvolvidas de forma manual, têm grande potencial de automação, mas que exigem recursos de TI. Realizou-se também a análise dos quatro V's destes processos, resultando na tabela 2 conforme segue:

TABELA 2 - Quatro V's de Processos

	Processo Colação de Grau	Processo Elaboração Diplomas
VOLUME	Alto	Alto
VARIEDADE	Média	Baixa
VARIAÇÃO	Baixa	Baixa

VISIBILIDADE	Alta	Baixa
---------------------	------	-------

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Analisando a tabela 2, nota-se que ambos os processos têm alto volume e baixa variação. Isso significa que há grande repetição de tarefas e baixa imprevisibilidade de demanda. Deste modo, mapear os fluxos como realizado nos apêndices A e B torna-se essencial para sistematização e padronização de procedimentos.

Em contrapartida, houve diferenciação na variedade e visibilidade de cada processo, por este motivo serão analisados separadamente. O processo de colação tem necessidade de alta visibilidade. Já no processo de diploma, a visibilidade torna-se baixa porque os processos ocorrem internamente, sendo repassados apenas prazos para finalização.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo propiciou a visualização da aplicabilidade da Gestão por Processos na estrutura de seções administrativas de Instituições Federais de Ensino em termos conceituais e práticos, demonstrando que consiste em importante ferramenta para melhoria na gestão administrativa.

A análise das ferramentas apresentadas possibilitou mapear os principais processos desenvolvidos no setor, adotando as metodologias de seleção de processos críticos.

Para a Seção de Ensino da Escola de Engenharia o estudo de caso viabilizou uma nova perspectiva de gestão administrativa, estimulando o senso crítico dos processos, visando o atendimento das demandas dos usuários. Espera-se que diante da potencialidade de aplicação em diferentes setores organizacionais, o estudo possa contribuir com à comunidade acadêmica, incentivando novas pesquisas e possíveis projetos de intervenção.

REFERÊNCIAS

- ABRUCIO, F. L. **Trajectoria recente da gestão pública brasileira**: um balanço crítico e a renovação da agenda de reformas. Revista de Administração Pública, 67-86, 2007.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. **Reforma do Estado para a cidadania**. São Paulo: 34, 1998.

CORRÊA, H.L.; CORRÊA, C. A. **Administração de produção e de operações:** Manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2005.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

KOTLER, P. **Marketing para o século XXI:** como criar, dominar e conquistar mercados. São Paulo: Atlas, 1999.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos metodologia científica.** 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001.

LAURINDO, F. J. B.; ROTONDARO, R. G. **Gestão integrada de processos e da tecnologia da informação.** São Paulo: Atlas, 2006.

PAIM, R.; CARDOSO, V.; CAULLIRAUX, H.; CLEMENTE, R. **Gestão de processos:** pensar, agir e aprender. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PALUDO, A. **Administração Pública.** 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.; BETTS, A. **Gerenciamento de operações e de processos:** princípios e prática de impacto estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2008.

ZANELLI, J. C. **Pesquisa qualitativa em estudos da gestão de pessoas.** Estudos de Psicologia, v. 7, p. 79 - 88, 2002.

APÊNDICE A - Fluxo do processo de colação de grau

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

APÊNDICE B - Fluxo de emissão e registro de diplomas

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

VELLOSO, Ricardo Viana. BASTOS, Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa.

OLIVEIRA, Wesley Mendes. Gestão por Processos no Setor Público: Estudo de Caso na Seção de Ensino da Escola de Engenharia da UFMG. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em:

<https://www.multiatual.com.br/2020/08/gestao-por-processos-no-setor-publico.html>

GESTÃO, TECNOLOGIA COMPARTILHADA E VOLUNTARIADO EM UM PROJETO DE EXTENSÃO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA: O PROJETO INCLUIR NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Gonçalo Nuno de Pedrosa Santos Pires

Aluno do curso de especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (GIFES)- FAE/UFMG.

Leonardo Antonio Soares

Professor adjunto UFMG - FAE.

RESUMO

Com relação aos três pilares da universidade, ensino, pesquisa e extensão, percebemos que as duas primeiras, são claramente identificáveis no cotidiano do campus universitário, sendo assim o ensino ocorrendo nas salas e em vários outros espaços didáticos; a pesquisa nos laboratórios, in loco ou nas bibliotecas. Porém, vários pesquisadores identificam a importância de a instituição não se afastar do compromisso com a sociedade, sendo assim a extensão universitária possui grande relevância nesse contexto, pois seu compromisso com valores como transformação social, democratização da sociedade e formação crítica e cidadã, convoca a universidade a estabelecer um elo com a comunidade que a cerca. Este artigo tem como foco de análise o Projeto Incluir, da UFMG, e seu objetivo principal é analisar a gestão participativa e sua importância como fator de crescimento pessoal e profissional dos educandos e, principalmente, dos voluntários do projeto. Para que os objetivos sejam atingidos foram usados autores como Ruas e Romanini (2013), Vaz (2008), Sancho (1998; 2006) e Freire (2001), além de documentos oficiais que incluem o próprio manual de criação do projeto em análise. Pela análise dos dados ficou comprovado que, através da gestão e organização compartilhada, o projeto é capaz de identificar problemas e atender à comunidade de forma eficaz, os recursos tecnológicos se mostram ferramentas essenciais, não comente para gestão compartilhada, mas para a interação e execução de tarefas ligadas à manutenção dos cursos ofertados. Por fim, ficou claro o alto grau de satisfação e integração entre os voluntários e o projeto, o que significa um atendimento mais eficiente ao público atendido.

Palavras-chave: Extensão. Gestão. Tecnologias. Voluntariado.

ABSTRACT

Regarding the three pillars that support the university, teaching, research and extension; we realize that the first two are clearly identifiable in the daily life of the university campus, thus the teaching takes place in the classrooms and many other didactic spaces; research in laboratories, onsite or in libraries. However, several researchers have identified the importance of the institution not departing from its commitment to society, thus the university extension has great relevance in this context, because its commitment to values such as social transformation, democratization of society and critical formation calls for university to establish

a link with the surrounding community. This article focuses on the Project Incluir, UFMG, and its main objective is to analyze the participatory management and its importance as a factor of personal and professional growth of students and, mainly, the project volunteers. In order to achieve the objectives, authors such as Ruas and Romanini (2013), Vaz (2008), Sancho (1998; 2006) and Freire (2001) are used, as well as official documents that include the project creation manual itself. The data analysis showed that, through shared management and organization, the project is able to identify problems and serve the community effectively. Technological resources represent essential tools, not only for shared management, but for interaction and execution of tasks related to the maintenance of the courses offered. Finally, it was clear the high degree of satisfaction and integration between the volunteers and the project, what means more efficient service to the public served.

Keywords: Extension. Management. Technologies. Volunteering.

INTRODUÇÃO

A universidade se caracteriza como um espaço de formação e produção de conhecimento, ou seja, ela não pode ser vista apenas como a porta para se conseguir uma colocação no mercado de trabalho, mas “o núcleo de uma instituição universitária é a qualidade e eficácia dos processos de ensino e aprendizagem que, alimentados pela pesquisa, promovem melhores resultados de aprendizagem dos alunos” (LIBÂNEO, 2003). A universidade deve, pois, promover a pesquisa, estudos específicos com vistas ao desenvolvimento humano e tecnológico para, dessa forma, cumprir seu papel transformador na sociedade na qual está inserida. Libâneo (2003) ressalta ainda que o ensino é uma das facetas da universidade, mas é preciso considerar o tripé que dá sustentação à universidade: ensino, pesquisa, extensão. O que demonstra a importância fundamental do ensino, da pesquisa e da extensão que na universidade devem ser inseparáveis. Direcionamos o olhar para uma das bases deste tripé, através de um foco mais direto nos cursos de extensão.

Nos sábados pela manhã, a Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se transforma no espaço do Projeto Incluir – EICIS, um projeto de extensão, gerido por uma equipe de 140 voluntários que, durante seis horas, transforma a Escola de Engenharia em uma ação social que oferece dezoito cursos de capacitação e cultura para aproximadamente 1.300 alunos.

Meu interesse pelo projeto surgiu pelo fato de minha esposa e filha participarem de atividades aos sábados pela manhã pelo período de quase dois anos e, quando possível, eu as acompanhava. Como não estava inscrito nas atividades, tornei-me um

espectador das dinâmicas do projeto, que indicaram algo que iria além do cotidiano escolar formal e tradicional.

Cabe ressaltar que o projeto é muito interessante do ponto de vista da participação dos jovens e dos adultos que o frequentavam, seja devido ao acesso aos cursos, principalmente de Inglês, ou pelas possibilidades que se abrem a partir dessa participação. Neste sentido, muitos alunos que lá estão inscritos, apresentam relatos acerca das chances e oportunidades que eles possuem ao fazerem os cursos.

O artigo tem como foco de análise o Projeto Incluir e seu objetivo principal é analisar a gestão participativa e sua importância como fator de crescimento pessoal e profissional dos educandos e, principalmente, voluntários inscritos no projeto. Dentre os objetivos específicos estão (a) identificar como as novas tecnologias de comunicação podem se tornar parte de projetos e contribuir para a gestão participativa, (b) analisar o grau de satisfação dos voluntários participantes a partir do uso dos recursos tecnológicos e (c) apontar a importância de projetos capazes de integrar a universidade ao seu contexto de inserção.

É importante ressaltar que, em termos de público envolvido, nosso foco recairá sobre os voluntários e seu papel no projeto e não sobre os alunos atendidos. Por outro lado, as tecnologias por eles usadas no processo também serão analisadas.

Foi realizado um levantamento bibliográfico e documental sobre o Projeto Incluir, que apesar do tempo existência, quase uma década, da quantidade e da importância para a vida dos atendidos, não se configura de forma enfática como objeto de pesquisa ou investigação acadêmica.

Sendo assim, este estudo utiliza-se de investigações que contemplam os métodos qualitativo e quantitativo, uma vez que entrevistas com os voluntários, análise de documentos internos e publicações sobre o Projeto Incluir e observações servem de suporte.

Com relação aos autores usados base teórica neste artigo destacam-se Ruas e Romanini (2013), Vaz (2008), Sancho (1998; 2006) e Freire (2001), além de documentos oficiais que incluem o próprio manual de criação do projeto em análise.

Na discussão do uso das tecnologias da informação, optamos por artigos acadêmicos e reportagens sobre conceitos de uso de equipamentos e plataformas, como BYOD – do inglês, *Bring Your Own Device* (traga seu próprio dispositivo), que são parte da dinâmica de trabalho dos voluntários do projeto.

Por outro lado, foram usados fragmentos de entrevistas feitas com três voluntárias participantes do projeto com o intuito de poder analisar o grau de autonomia, satisfação e envolvimento.

A pesquisa visa ainda responder aos seguintes questionamentos:

- I. Como o projeto é gerido para que ele consiga abranger e atender efetivamente todos os alunos?
- II. Qual o papel dos recursos tecnológicos e quais são as ferramentas e plataformas utilizadas, tanto na gestão quanto na sua organização?
- III. Qual o papel dos voluntários e integrantes do projeto na busca de integração com a comunidade atendida?

Ainda considerando o viés de um projeto social, com base no voluntariado, que conta com recursos financeiros restritos, pergunta-se como o uso compartilhado de equipamentos, plataformas pessoais, redes sociais e acesso à internet se dá nesse contexto.

Passo a seguir à apresentação da base teórica que será usada como suporte neste artigo.

1- BASE TEÓRICA

Quando falamos dos três pilares da universidade, ensino, pesquisa e extensão, percebemos que as duas primeiras, são claramente identificáveis no cotidiano do campus universitário, o ensino ocorrendo nas salas e em vários outros espaços didáticos; a pesquisa nos laboratórios, in loco ou nas bibliotecas e, por vezes, fora da universidade que, pela própria necessidade de escrita e mensuração gera um número de publicações, até pela necessidade da divulgação, que é intrínseco ao próprio fazer da pesquisa.

Porém, vários pesquisadores identificam a importância de a instituição não se afastar do compromisso com a sociedade que financia tais pesquisas:

A extensão universitária possui grande relevância nesse processo, pois seu compromisso com valores como transformação social,

democratização da sociedade e formação crítica e cidadã, convoca a universidade a se deslocar de um lugar elitista e muitas vezes desqualificador de nossa própria história, valorizando saberes distintos e reconhecendo atores diversos como autores desses saberes. (MAYORGA, 2016:02)

Neste sentido, Rua e Romanini (2013) afirmam que o reconhecimento dos problemas políticos e a absorção das demandas dependem, de dois fatores: a ação coletiva e do grau de abertura do sistema político institucional. Deste modo, um projeto representaria tal elo entre universidade e sociedade e poderia agir para solução de uma demanda identificada.

Sendo assim, um conjunto de atores sociais se organiza na busca de formas de enfrentamento de um problema, através de uma política pública, programa ou projeto e, conforme enfatizam Rua e Romanini (2013) o enfrentamento irá dispor de uma estrutura política e social composta por indivíduos e grupos com funções e papéis definidos (gerentes, administradores, prestadores de serviços, fornecedores, financiadores, implementadores, usuários ou beneficiários do programa/projeto.

Mas identificar os problemas sociais que demandam atuação, apesar dos seus efeitos estarem muitas vezes visíveis aos olhos em forma de sofrimento ou dificuldade para acesso a direitos e bens comuns negados por conta do pertencimento a uma condição social excludente, quase sempre se mostra uma tarefa desafiadora.

Dentre as várias mazelas sociais que afligem a população, em especial a população jovem, foi a dificuldade de acesso à educação e à formação para o trabalho os pontos identificados pelos criadores do Projeto Incluir e transformados em foco de atuação.

Neste ponto identificamos outro autor cujas teorias são importantes para este artigo, pois o trabalho sistemático e as ações focalizam no atendimento aos educandos atendidos perpassam pelas reflexões de Paulo Freire (2001) que afirma que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (p.58), de modo que a organização interna, mesmo a burocrática, tenha como foco a melhoria dos processos para possibilitar um atendimento digno aos usuários do projeto.

Cabe ressaltar que estamos lidando com um projeto e, como tal, ele possui sua gama de atuação, mas também possui limites. Rua e Romanini (2013) advertem que “não se deve se confundir o objetivo da política pública, do programa ou projeto” (p. 126), de modo que apesar de resultados muito positivos para a população atendida e

para os que participam do projeto como voluntários, ele se configura como um simulador em pequena escala de ações que poderão tornar-se, quem sabe um dia, uma política pública.

Ao propormos um olhar sobre a organização do projeto, que como toda organização demanda utilizar as mais diversas ferramentas de gestão, recorreremos a Vaz (2008:02) que faz um resumo das teorias de gestão no qual aponta os principais componentes de um processo são:

- (a) Entradas: são os insumos necessários ao funcionamento do processo;
- (b) Saídas: são os produtos e informações geradas pelo processo;
- (c) Procedimentos de operação: são as várias operações, estruturadas de maneira lógica e pré-concebida, que garantem a transformação dos insumos em produtos;
- (d) Critérios de controle: são os elementos de avaliação, baseados em padrões de desempenho pré-estabelecidos, que permitem a mensuração de resultados e o controle pelos gestores do processo;
- (e) Recursos humanos: são as pessoas envolvidas nas várias etapas de operação do processo;
- (f) Infraestrutura: são os recursos materiais que criam as condições básicas para a operação do processo, como instalações, equipamentos, materiais de consumo etc.; e
- (g) Tecnologia: são os recursos tecnológicos empregados, incluindo tanto os recursos físicos (computadores, máquinas etc.), como as técnicas e softwares.

Nesse estudo focaremos basicamente em dois dos componentes do processo apontados por Vaz (2008), que são os recursos humanos e a tecnologia, incluindo as ferramentas de comunicação e softwares compartilhados durante o trabalho e em função dele.

Apesar de usarmos em larga escala as tecnologias de comunicação e informação “poucas vezes nos perguntamos como tais tecnologias organizadoras e simbólicas configuram e transformam nosso mundo” (SANCHO, 1998 p.24) e isso se faz importante ao investigarmos os voluntários se integram a esses processos em busca de um bem maior que se resume em resolver as demandas dos alunos.

Para a análise do uso das tecnologias, em especial sobre seus impactos nas relações humanas, buscamos as contribuições de Sancho (1998:23), que busca dar enfoque na tecnologia para além do utilitarismo:

Um dos aspectos considerados mais perigosos da chamada cultura tecnológica é a sua tendência para descontextualizar, a levar em consideração somente aqueles componentes que têm uma solução técnica e a desconsiderar o impacto – nos indivíduos, na sociedade e no ambiente provocado por ela.

É possível perceber um outro fato que chama a atenção, que é o uso de ferramentas pessoais (hardwares e softwares) pelos voluntários, que compartilham suas ferramentas digitais pessoais com o projeto, formando uma grande rede interligada informal. Tal cooperação é relatada no artigo de Barbosa et al. (2019:12) que afirmam que

Como qualquer inovação, o Projeto Incluir passou pelas etapas de geração da ideia, desenvolvimento e implementação. Esse processo não foi rápido, assim como o crescimento, que ocorreu de maneira gradual e com base na construção de cooperações e parcerias.

Pela afirmação dos autores, que na verdade são também idealizadores do projeto, percebe-se também que, em termos de gestão e organização, descobriu-se um caminho para a manutenção do projeto. Isso nos remete à análises de Secchi (2006) que enfatiza que é essencial gerar alternativas consistentes, projetar custos e benefícios e dissolver (ou antecipar) conflitos de interesses e tudo isso irá evitar a repetição, imitação, preconceito ou auto interesse, levando os idealizadores a saírem do achismo para evitar falhas de implementação.

E foram nesses processos, de gestão, mas principalmente de trocas, de diálogos e buscas de soluções em conjunto que a autonomia do projeto se constituiu, se construiu também a autonomia dos participantes, se iniciando com voluntários e transitando entre educadores e educandos com os processos coletivos de trabalho e uso de tecnologias, de forma que “nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 2001,p.13).

Devido à exiguidade de tempo e espaço, o artigo focalizará no trabalho dos voluntários, em especial dos voluntários que atuam na secretária e sua relação com as ferramentas tecnológicas compartilhadas. É importante ressaltar que projeto possui um portal em SQL¹²:

O sistema desenvolvido por voluntários é utilizado efetivamente desde o segundo semestre de 2014 e possui todas as informações relacionadas ao cadastro dos estudantes, como turmas, notas, frequências e outras informações de interesse do Projeto. O referido banco utiliza a linguagem SQL. (BARBOSA, 2019. Pg.06)

Mas apesar de um portal próprio, também desenvolvido por outro grupo de voluntários, percebe-se que muitas de informações passam antes por ferramentas do pacote Microsoft Office transferidos via aplicativo WhatsApp.

Com relação aos equipamentos usados no espaço físico do projeto, ele conta com algumas poucas impressoras que foram doadas, mas a maior parte dos notebooks e celulares pertencem aos voluntários, o que nos remete à relação chamada de BYOD – do inglês, *Bring Your Own Device* (traga seu próprio dispositivo), onde o voluntário compartilha tais recursos. No caso do projeto, isso vai além e há também compartilhamento de licenças de programas, espaço de armazenamento em nuvem, aplicativos e redes sociais.

A rede de internet que interliga as atividades na faculdade de Engenharia, é cedida pela UFMG, com senhas exclusivas para o projeto, mas fora da universidade, a internet também é cedida pelos usuários, o que nos leva a refletir no grau de comprometimento que os participantes possuem.

2- O PROJETO INCLUIR

Embora algumas nuances a respeito do projeto tenham sido detalhadas acima e comparadas com os autores da base teórica, nesta seção analisamos o projeto de forma mais direta e isso significa identificar concepções, embasamento legal e foco

¹² SQL significa “Structured Query Language”, ou “Linguagem de Consulta Estruturada”, em português. Resumidamente, é uma linguagem de programação para lidar com banco de dados relacional (baseado em tabelas). <https://www.tecmundo.com.br/software/146482-sql-que-ele-serve.htm>

de atuação no contexto de inserção. Para isso faremos uso de Manual do Voluntariado do Projeto Incluir e do artigo de Barbosa et al. (2019) que possuem foco direto nos aspectos supracitados.

O Projeto Incluir é uma atividade de extensão coordenado pelo Professor Titular da UFMG, Francisco Vidal Barbosa¹³, tendo a Fundação Christiano Ottoni como responsável pela a gestão financeira e contábil e contando com a parceria da Fundação Mendes Pimentel.

A partir de uma análise no Manual do Voluntário, doravante MV, detecta-se que a missão principal é

Incluir pessoas por meio do acesso ao conhecimento e novas experiências visando a formação de cidadãos solidários, conscientes de seu papel social e político, a fim de se tornarem protagonistas de um mundo melhor e sustentável. (MV, p.07)

Já os princípios que orientam o trabalho incluem

- I. Estimular aos alunos da UFMG a cultura do voluntariado
- II. Oportunizar a experiência dos alunos exercerem as atividades de gestão, ensino, pesquisa
- III. Estimular a criação de startups, *spinoffs* e empreendimentos sociais
- IV. Atendimento prioritário a população de baixa renda

O projeto oferece cursos semestrais, de línguas estrangeiras, matemática, empreendedorismo matemática financeiro e noções de direito, informática e cultura, que inclui capoeira e forró. Além disso, ele possui apoio escolar e orientação profissional.

O projeto funciona nos sábados de manhã das 8h às 12h30 e tem como público principal a comunidade não acadêmica, em especial a “população em situação de vulnerabilidade social e econômica” (MV, p.09).

Um objetivo se sobressai “criar uma oportunidade da inclusão social e formação cidadã” (MV, 2018: 09), sendo assim o projeto se inicia com um olhar imediato, para

¹³ É professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e professor visitante da University of Applied Sciences Schmalkalden - Alemanha desde 2002. Pós-doutorado em Gestão de empresas de base tecnológica - setor de biotecnologia pela Harvard University em Cambridge - EUA (2001/2002), doutorado em Competitividade Empresarial - Aston University em Birmingham - Reino Unido (1996), mestrado em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (1984).: <http://lattes.cnpq.br/5115477440886635>

aqueles membros “invisíveis” que por várias questões não se beneficiam dos saberes ali produzidos.

Ainda, segundo o MV (2018), após pesquisas que consideravam uma necessidade imediata e várias conversas com os futuros alunos, foram definidos alguns cursos sobre Empreendedorismo, Educação Financeira, Direitos do Cidadão, Inteligência Emocional, Direito Trabalhista, Direito do Consumidor. Naquela ocasião, o projeto ofertava o curso de Inglês dado em módulos I, II e III para instrumentalizar os alunos para trabalhar na Copa de Futebol em 2014, que se realizaria no Brasil. Assim nasceu a primeira turma de 12 alunos que aconteceu semanalmente aos sábados de 8h00 às 12h00 no Auditório 1070 do prédio da FACE, durante o segundo semestre de 2010.

Em 2012 o Projeto já contava com 300 e ocupando seis salas de aula do prédio da FACE (Faculdade de Ciências Econômicas), por decisão da Congregação da unidade, foi convidado a não permanecer na Faculdade de Administração Contabilidade e Economia. O apoio e o espaço vieram pela Escola de Engenharia da UFMG, que ofereceu dois andares do moderno bloco 4. A parceira se estendeu com o apoio da Fundação Christiano Ottoni e profissionais da comunidade externa à UFMG, oriundos das seguintes instituições: Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal do Amazonas, UNA-Centro Universitário, Polícia Militar de Minas Gerais, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, Instituto Federal de Educação Tecnológica-IFET, Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, onde cada qual teve sua importância e contribuição.

A partir de 2013, o Projeto Incluir inaugurou uma identidade visual e deu um passo muito significativo ao iniciar a confecção de materiais didáticos próprios, que iriam contemplar a dinâmica dos cursos, a carga horária oferecida e, talvez um dos pontos mais relevantes, que seria o fato de que esse material seria gratuito para o educando.

Nessa última década, o Projeto Incluir cresceu e se organizou com a ajuda dos gestores, dos parceiros e isso indica que “além do aumento de voluntários, a diversidade de conhecimentos, habilidades, níveis de escolaridade e formações também auxiliam nessa subdivisão de tarefas e aumento dos cursos ofertados” (BARBOSA et ali, 2019: 08), sendo possível dizer que é participação dos voluntários

que tornam o projeto vivo e eficaz em seu contexto de atuação contando com uma multiplicidade de experiências e saberes.

O projeto tem contribuído para inserção no mercado de trabalho, seja pela via do fortalecimento e continuidade do ciclo de estudos ou pela inserção na universidade. Entendemos que identificar as contribuições do Projeto Incluir na vida dos participantes demandaria um trabalho muito complexo, que iria além dos limites de um artigo, seja pela quantidade de pessoas beneficiadas, seja pela diversidade de histórias e trajetórias que compartilharam os cursos.

Em 2019, o projeto incluir está se colocando em um novo patamar, não somente pelo número recorde de inscrições (2.300) e educandos atendidos (1300), mas principalmente pela iniciativa de “profissionalização” dos processos.

Nesses dois últimos anos, o Grupo EICIS (Empreendedorismo, Inovação, Conhecimento, Inteligência e Sustentabilidade) tem mapeado alguns processos e criado fluxos para os procedimentos administrativos, dessa maneira é possível perceber que em geral, “os processos tendem a articular-se entre si no interior de uma organização ou no âmbito da cadeia de trabalho” (VAZ, 2008: 01).

Passo a seguir a análise dos dados que tem como função unir as duas seções previamente discutidas neste artigo, ou seja, a base teórica e as concepções, forma de gestão e organização do Projeto Incluir serão combinados com a opinião dos voluntários que lá atuam para que possamos identificar o grau de satisfação dos envolvidos.

3- ANÁLISE DE DADOS

Para que se entenda a forma de gestão, a organização, a contribuição das novas tecnologias e o grau de satisfação do público atendido pelo projeto, o artigo irá empregar as seguinte metodologia de análise: (a) entrevistas com os voluntários que atuam no projeto, (b) uso dos documentos de criação do projeto, incluindo o manual do voluntário e (c) uso da base teórica anteriormente detalhada.

Além das observações que se estenderam por um ano onde várias conversas colaboraram para a construção os saberes sobre a dinâmica do trabalho, foram realizadas três entrevistas formais com os voluntárias que atuam na secretaria, sendo: (a) Angelyna, a coordenadora da secretaria que já atua no projeto à 6 anos,

(b) Juliana, responsável pelos requerimentos e que está no projeto a 3 anos e (c) Simone, que chegou esse ano ao grupo de voluntários. Desta forma, tem-se diferentes perspectivas acerca do trabalho executado, pois o tempo de atuação no projeto das entrevistas varia.

Quando falamos em voluntários, devemos, neste caso, ampliar nossa visão de participação, pois para equipe que compõe o Projeto Incluir, tal termo inclui diversos fatores e recursos, como a cessão do tempo, da força de trabalho e equipamentos e de espaço digital em suas contas de aplicativos. Existe uma mudança de paradigma que vai estender as ações e participações dos envolvidos no projeto, por meio das tecnologias da informação, mas principalmente pelas relações de confiança e sentimento de pertencimento ao trabalho desenvolvido.

A primeira fala da entrevistada comprova envolvimento e dedicação: *“O projeto me dá senso de utilidade. Sinto que estou cumprindo meu papel social”* (SIMONE, 2019), o que nos remete a Barbosa et al. (2019:12):

Além das indicações de conhecidos e da divulgação realizada por aqueles que estão inseridos no ambiente educacional, tem-se também estudantes e ex-alunos do Projeto Incluir fazendo parte do quadro de voluntários, o que comprova que esse empreendimento social está ensinando não só disciplinas, mas também os valores de inclusão, solidariedade, generosidade, gratidão e a importância do voluntariado.

O número de alunos, cerca de 1697, surpreende, se pensarmos que o projeto não possui uma instalação fixa, sendo montado e desmontado todos os sábados e tendo suas demais atividades feitas em regime de home-office pelos voluntários. Para Barbosa et al. (2019) são “os voluntários também são fator essencial para o projeto, afinal, eles são responsáveis por 100% das atividades realizadas, seja no ensino, no apoio ou na gestão” (p.12).

Dentre as contribuições para que se mantenha essa dinâmica operacional, podemos apontar a flexibilidade gerada pelas mediações tecnológicas, que “permitem e exigem novas formas de experiência que requerem novos tipos de habilidades e competências” (SANCHO, 1998 p. 28). Neste sentido Angelyna, uma das voluntárias entrevistadas destaca que *“em relação ao tempo eu disponibilizo para o projeto é em torno de 10 a 15 horas semanais. Mas nos picos, eu dedico umas 20 a 30 horas semanais entre as atividades presenciais aos sábados e os outros encontros e horários em regime de “home office”*.

O mesmo tipo de organização pode ser detectado na fala de outra entrevistada:

Aos sábados, eu chego as 7h30 e saio por volta da 13h30 ou 14h depende do dia, então além do meu tempo a gente também se encontra em reuniões às terças-feiras e nos falamos. Se temos alguma dúvida a gente conversa sempre pelo WhatsApp durante a semana, então é uma coisa, que não é algo fixado apenas no sábado. Querendo ou não o projeto faz parte da nossa rotina. (Juliana, 2019)

E essas ações tem em comum a troca imediata de informações entre os voluntários, que nem sempre precisam estar próximos para se fazerem presentes. Juliana ainda destaca que *“ou mesmo falar com algum professor, ou com o coordenador, então eu preciso resolver algum assunto de determinado aluno com o coordenador de inglês, mandamos pelo WhatsApp. A gente usa muito o aplicativo”*.

É interessante observar que a equipe de voluntários desenvolveu a competência de atuar de forma flexível, seja na utilização de outros espaços dentro da universidade ou em espaços externos, como as próprias residências dos membros: *“E quando trazemos alguma coisa para casa porque não deu tempo ou porque o atendimento foi muito extenso. Temos que fazer algumas tarefas em casa, conversamos pelo WhatsApp para resolver quem vai fazer determinada coisa ou não.* (Juliana, 2019).

Temos no Projeto Incluir, elementos muito importantes para o processo educacional, tanto no seu objetivo principal, quanto nas trocas interpessoais diretas ou mediadas pelas tecnologias, o que no remete diretamente a Sancho (2006:12)

...baseiam na troca e na cooperação, no enfrentamento de riscos, na elaboração de hipóteses, no contraste, na argumentação, no reconhecimento do outro e na aceitação da diversidade vê nos sistemas informáticos, na navegação pela informação e na ampliação da comunicação com pessoas e instituições geograficamente distantes a resposta às limitações do espaço escolar.

A secretaria do Projeto Incluir, assim como as demais salas de aula, também é montada e desmontada todos os sábados, ocupando uma das salas de aula do segundo andar da Faculdade de Engenharia, onde as carteiras são reorganizadas para atender as demandas dos alunos. Mas ao nos direcionarmos aos notebooks

percebemos que esses equipamentos pertencem aos voluntários através da proposta de BYOD já discutida neste artigo.

Se em outras instituições privadas, o conceito BYOD, surge pela proposição do acesso mais livre a equipamentos, no projeto analisado é possível perceber que ele sugere uma contribuição, pois quando indagados sobre suas contribuições no projeto as respostas dos voluntários se assemelhavam a fala da coordenadora Angelyna: “*O primeiro elemento é o tempo e nos equipamento eu contribuo com o notebook e o celular também*”. Simone corrobora a fala de Angelyna: “*Tenho a sensação de que meu tempo está sendo bem utilizado, assim como meus equipamentos, já minha experiência vem sendo lapidada com novas formas de elaboração de conhecimentos e práticas*”.

Pelos relatos acima percebe-se que um fator vital de integração é sem dúvida a internet e os equipamentos com características “mobile”, que podem ser transportados de um local para outro que, somados aos os aplicativos de comunicação, ficam naturalizados no processo. Para a equipe da secretaria, as tecnologias são vistas como fator natural de interação, que faz parte da própria dinâmica do trabalho, sendo amplamente acordado pelos voluntários: “*acho tranquilo trazer meu equipamento para trabalhar no incluir, nunca tinha pensado nas consequências ou benefícios...mas me sinto à vontade trazendo meu equipamento, não acho ruim não*” (Angelyna, 2019). Fica claro que a cessão dos equipamentos e aplicativos é uma extensão do próprio voluntariado, um meio para um fim maior, se pensarmos que “os ambientes multimídia ativos favorecem a comunicação, a cooperação e a colaboração entre professor e alunos” (SANCHO, 1998:41).

Uma questão que vem à tona é que mesmo com poucos encontros presenciais ou um local fixo para os encontros, os processos fluem normalmente, as tarefas são executadas, as presenças e faltas são lançadas, as notas são atribuídas aos alunos e as declarações e certificados são emitidos.

Existe uma gama de ferramentas digitais gratuitas que são compartilhadas entre os voluntários da secretaria, o que é relatado por Angelyna: “*Eu utilizo para Projeto Incluir meu WhatsApp, e compartilho meu Google docs. Eu tenho o gratuito de 15 gigas, mas é bem pouco docs, a gente ainda criou um e-mail específico para ter as informações aqui*”. Ficou claro também que os dois aplicativos mais utilizados são o Google Drive e o WhatsApp, conforme enfatiza a entrevistada Juliana:

Ajuda muito, o WhatsApp e que nos ajuda bastante, que é particular, mas a gente usa para o profissional. A gente conversa tudo pelo WhatsApp, marca reunião pelo WhatsApp. Nós temos outras formas de comunicação porque a gente faz a reunião de terça-feira e a pauta é feita na hora e colocada no Google drive. A gente utiliza o drive gratuito do Google, os próprios arquivos são disponibilizados no drive do Google aqui para o pessoal da gestão.

Por outro lado, temos nas falas dos voluntários que, mesmo em um ambiente nitidamente burocrático, é possível o compartilhamento e a contribuição com o “saber fazer”, sendo nas pequenas trocas como o preenchimento de um formulário ou o envio de uma solicitação por e-mail, que essas ferramentas digitais que são incorporadas ao trabalho, ao ensino e são ressignificadas para os usos cotidianos.

As redes sociais também são incorporadas à dinâmica de trabalho e promoção do projeto, conforme aponta Juliana: *“a gente usa muito o Instagram para promover o Incluir, então quando o pessoal do marketing disponibiliza alguma informação, eu também acabo compartilhando essa informação tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook”*.

Se pensarmos em fins ou objetivos que possam mover os voluntários teremos um sentimento, um ideal, um desejo de bem coletivo, que é resumido pela voluntária Simone da seguinte forma: *“o projeto se articula em um sistema, que integra a população marginalizada dentro de um ambiente em que possa evoluir suas capacidades cognitivas e laborais”*. Por outro lado, Angelyna define seu propósito através do seguinte comentário: *“O que mais me motiva a participar do projeto incluir como voluntária, e poder repassar para a sociedade, um pouco, todo o meu conhecimento adquirido durante minha vida...então tudo que eu puder ajudar, seja um pontinho na sociedade eu faço”*.

Para Juliana a participação no projeto se define a partir das seguintes afirmações: *“Eu acredito que primeiro foi para retribuir tanta coisa boa que eu recebi do projeto enquanto aluna, também para a gente poder trazer um mundo melhor. Eu acredito nisso que a gente possa promover um mundo melhor através de oportunidades”*. Por outro lado é possível perceber que existe um reconhecimento das contribuições como sujeito que a participação no projeto proporciona, conforme indica Angelyna: *“Eu acho que meu relacionamento interpessoal, as práticas de gestão de*

equipe, o próprio amadurecimento como pessoa, como cidadã, a contribuição de que você está fazendo algo para a sociedade isso é muito impactante.”

Pelas análises dos fragmentos de entrevistas feitos entre os dias 20 e 30 de novembro de 2019, com as voluntárias atuantes na secretaria do Projeto Incluir ficou claro o entrelaçamento dos três elementos propostos para análise neste artigo. Em primeiro lugar, mostrou-se como a gestão e organização compartilhada são bem-sucedidas no processo. Em seguida, demonstrou-se como se inserem as novas tecnologias e seu papel no contexto e, finalmente, comprovou-se não somente a satisfação dos voluntários, mas seu alto grau de comprometimento e disponibilidade na busca de atingirem seus objetivos de promover o bem comum.

CONCLUSÃO

Devido à complexidade do projeto e à gama de possibilidades de pesquisa que poderiam ser derivadas desta ação de extensão, seja como contribuição para as trajetórias de vida profissional e pessoal dos alunos participantes ou pelas contribuições para a trajetória dos voluntários envolvidos, decidimos focalizar em três aspectos básicos: (a) gestão e organização do projeto, (b) uso das tecnologias e seu valor no processo como um todo e (c) satisfação e envolvimento dos voluntários envolvidos.

Pela análise dos dados e pelo estabelecimento de sua relação com a base teórica proposta, consideramos que as três perguntas de pesquisa foram respondidas, pois ficou comprovado que através da gestão e organização compartilhada, o projeto é capaz de identificar problemas e atender à comunidade de forma eficaz, os recursos tecnológicos se mostram ferramentas essenciais, não somente para gestão compartilhada, mas para a interação e execução de tarefas ligadas à manutenção dos cursos. Por fim, ficou claro o alto grau de satisfação e integração entre os voluntários e o projeto, o que significa um atendimento mais eficiente ao público atendido.

Fica ainda comprovado a importância da conexão entre fatores educacionais e sua gestão e organização, sobretudo a noção que uma organização bem-sucedida precisa ser flexível e dinâmica para não perder de vista o foco na formação humana.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Francisco Vidal; COELHO Naira Cenachi; VIEIRA, Martins Vieira; ARAUJO, Pedro Menezes de; TORGA, Eliana Marcia Martins Fittipaldi; MEDEIROS, Ricardo. **Inovação Social e Empreendedorismo: O caso do Projeto Incluir**. In: XLIII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2019, São Paulo, SP. Anais do 43o encontro da ANPAD - EnANPAD 2019 disponível: <http://www.anpad.org.br>. Acesso: 04 dez.2019.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários para à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

LIBÂNEO, José Carlos. *O Ensino de Graduação na Universidade – A Aula Universitária*.

Disponível em: <

<http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/home/disciplina.asp?key=5146&id=3552> . Acesso em 28 out. 2019.

MAYORGA , C. Revista de Extensão da UFMG Interfaces - Revista de Extensão da UFMG, v. 4, n. 1, p. 1-2, jan./jun. 2016.

PIRES, Gonçalo Nuno P. S. A Ética e as parcerias no terceiro setor - Uma reflexão da humanidade como fim das ações. In: VI SEMEAD Seminários em administração - FEA / USP, 2003, São Paulo - SP. Anais do VI SEMEAD Seminários em administração FEA / USP, 2003.

_____. Juventude, Educação e Meio Ambiente: A experiência do Coletivo Jovem de Meio Ambiente em Ribeirão Preto. In: 16o Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, 2008, São Paulo - SP. Anais do 16o Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, 2008.

PROJETO INCLUIR: <http://projetoincluir.com.br>. Acesso: 14 jul. 2019.

_____. Manual do Voluntário. Belo Horizonte: 2018.Versão 2.

Disponível: <http://www.fump.ufmg.br/conteudo/documentos/PI%20Manual.pdf> acesso: 04 dez. 2019.

SANCHO, J. M.; HERNANDEZ, F. et al. (Org). Tecnologias para transformar a educação. Porto Alegre: Artmed, 2006.

SANCHO, Juana A. Tecnologia: Um Modo de Transformar o Mundo Carregado de Ambivalência. In: SANCHO, J.M. (Org.). Para Uma Tecnologia Educacional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

_____. Políticas públicas: conceitos, categorias de análise, casos práticos. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

RUA, Maria das Graças. Políticas públicas (3a ed.) – Florianópolis : Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES : UAB, 2014.

RUA, Maria das Graças; ROMANINI, Roberta. Para Aprender Políticas Públicas: Conceitos e Teorias (Vol. 1). Instituto de Gestão Economia e Políticas Públicas. 2013. Recuperado de http://igepp.com.br/uploads/ebook/ebookpara_aprender_politicas_publicas-2013.pdf

VAZ, José Carlos; Processos de trabalho no setor público: gestão e redesenho. São Paulo, 2008. Disponível em: <http://vaz.blog.br/blog/wpcontent/uploads/2011/05/texto-revisaoprocessos-revisado.pdf>, Acesso em: 01 dez 2019.

ANEXOS

Anexo 1 – formulário para entrevistas

Entrevistas (proposta de entrevistas / questionários semiestruturados)	
Nome:	idade
Origem	formação
Trabalho fora do projeto?	
Como chegou ao projeto?	
Qual sua atuação no projeto incluir	
O que te motiva a participar do projeto como voluntário?	
O que você sente estar contribuindo com o projeto, tempo? Experiência? Know how?	
Outro.	
você cede algum tipo de equipamento para uso durante o projeto BYOD (computador / celular / data show)	
Você Cede ou empresta ferramentas pessoais de comunicação ao projeto? (e-mail pessoal sua rede social o seu WhatsApp, etc.)?	
Você acredita que essas ferramentas “mais informais” ajudam na dinâmica do trabalho?	
É para você? Como o projeto incluir contribui para sua formação pessoal?	

Anexo 2 – folder de divulgação do projeto compartilhado pelos voluntários.

A construção de uma vida começa pelo conhecimento.

Atividades 1º Semestre 2016

PROJETO INCLUIR
Formação em cidadania e inclusão social através do voluntariado

Informações:
projetoincluir@eicis.com.br

Cursos e atividades:

- Português
- Inglês (infantil e adulto)
- Espanhol
- Apoio escolar
- Empreendedorismo e negócios
- Educação financeira
- Noções básicas de Direito
- Informática
- Orientação profissional
- Saúde
- Dança

Inscrições:

Data: 27/02/2016
Local: Escola de Engenharia Bloco 3/UFMG
Horário: 9h às 12h
Requisitos:
- 3 quilos de alimento não perecível (exceto sal e fubá);
- R\$ 50,00 para materiais;
- Cópia de documentos de RG, CPF e comprovante de endereço.

Realização **Parceiros**

Fonte: <https://func.eng.ufmg.br/tag/projeto-incluir/> acesso: 04 dez. 2019.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PIRES, Gonçalo Nuno de Pedrosa Santos. SOARES, Leonardo Antonio. Gestão, Tecnologia Compartilhada e Voluntariado em um Projeto de Extensão de uma Universidade Pública: O Projeto Incluir na Promoção da Cidadania. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/gestao-tecnologia-compartilhada-e.html>

GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA NOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS NA REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ – HMSJ POR MEIO DE UM PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO DE ARCOS-MG

Geraldo Aparecido da Silva

Pós Graduando em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Theles de Oliveira Costa

Doutor em Engenharia Mecânica (UFMG), Mestrado em Engenharia Mecânica, Graduado Engenharia Produção Mecânica, Graduado em Ciências Físicas, Graduado em Química. Professor Adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Resumo

O presente projeto de intervenção tem por finalidade apresentar diretrizes que possam realizar mudanças e por consequência produzam integração na reestruturação do Hospital São José no município de Arcos-MG, por meio da Governança e desenhado por um Plano Diretor. Trazendo assim em um conteúdo a proposta de crescimento e desenvolvimento, provocando mudanças em benefício de um melhor atendimento aos usuários do sistema. O projeto de intervenção aborda como se deve desenvolver e compreender diretrizes para a reestruturação da rede assistencial no município de Arcos-MG. Utilizou a metodologia de estudos de revisão sistemática de literatura em diversas bases de dados e descritores pré-estabelecidos para a pesquisa. A melhoria continua dos processos, com o estabelecimento de diretrizes para um atendimento eficaz e a integração da rede assistencial. A abordagem feita durante todo o trabalho, a visão dos gestores é de demonstrar que se faz necessário implantar e integrar o Hospital na melhoria do atendimento aos usuários.

Palavras Chaves: Governança, Plano Diretor, Hospital, Administração em Saúde, Políticas Públicas de Saúde.

Resume

The purpose of this intervention project is to present directives that can cause changes and consequently produce integration in the restructuring of Hospital São José in the municipality of Arcos-MG, through Governance designed by a Master Plan. Thus bringing in a content the proposal for growth and development, causing changes in benefit of better service to users of the system. The article intervention project

addresses how to develop and understand guidelines for the restructuring of the care network in the municipality of Arcos-MG. The methodology of systematic literature review studies was used in several databases and pre-established descriptors for the research. The continuous improvement of processes, with the establishment of guidelines for effective service and the integration of the assistance network. The approach taken throughout the work, the managers' view is to demonstrate that it is necessary to implement and integrate the Hospital in order to improve service to users.

Keywords: Governance, Direct Plan, Hospital, Health Administration, Public Health Policies.

INTRODUÇÃO

O presente estudo abordará, ainda que brevemente, os diálogos com teóricos, os princípios práticos da administração pública, conhecer o município de Arcos, a governança, a participação popular, controle social, hospital são José, plano diretor.

A democracia depende de uma sociedade civil educada e bem informada cujo acesso à informação lhe permite participar tão plenamente quanto possível na vida pública da sua sociedade e ter condições para analisar e criticar funcionários do governo ou políticas insensatas e tirânicas. Os cidadãos e os seus representantes eleitos reconhecem que a democracia depende de acesso mais amplo possível a ideias, dados e opiniões não sujeitos a censura.

A liberdade de expressão é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal de 1988, no capítulo que trata dos Direitos e Garantias fundamentais e funciona como um verdadeiro termômetro no Estado Democrático. Serve como instrumento decisivo de controle de atividade governamental e do próprio exercício do poder. O princípio democrático tem um elemento indissociável que é a liberdade de expressão, em contraposição a esse elemento, existe a censura que representa a supressão do Estado democrático.

A divergência de ideias e o direito de expressar opiniões não podem ser restringidos para que a verdadeira democracia possa ser vivenciada.

Por outro lado, é exatamente a partir do princípio de um Estado Democrático que esse trabalho irá demonstrar que com a participação efetiva dos cidadãos nas decisões da administração pode-se alcançar a coletividade.

Aqui, a cidadania será destaque para assegurar a participação eficaz da população. A participação pode se dar diretamente, por meio da utilização de projetos de iniciativa popular, como também pode ser proposta a partir de audiências juntamente com a administração pública, cooperando, então, para uma administração pública mais participativa.

Na sequência, vamos discutir a importância e aplicabilidade do plano como forma de governar, respeitando os desafios da administração pública, mas visando a gestão democrática e popular, com a participação efetiva da sociedade nas decisões, com planejamento governamental, definindo políticas públicas de estado, de forma a fazer a integração e articulação local e regional, respeitando todo aparato normativo legal, mas houve a necessidade do estudo pela observação e vivência no município, baseando no conhecimento não-falado, em conhecimento tácito, para observar o que as pessoas fazem, as ferramentas de participação que utilizam e como se relacionam com o poder público municipal.

Através desse projeto, espera-se que a administração e/ou gestão do município de Arcos-MG, seja construída em base forte e esteja preparada para crescer junto com a sociedade, atingindo os objetivos e metas a serem estabelecidas no Plano diretor do Hospital São José.

Refletir sobre as influências externas e internas, para isso se faz necessário dar um novo formato de gerir o município por meio da Governança, pois essa nova arquitetura de gestão, até estratégica irá fornecer novos rumos, obedecendo as teorias de gestão, mas adotando melhorias nas práticas de gestão, com uso racional de recursos disponíveis, gestão de pessoas como importância das relações humanas, planejamento e controle dos resultados, qualidade, interlocução com a sociedade, com os outros poderes constituídos e o mercado, e, conseqüentemente melhores resultados para a gestão.

JUSTIFICATIVA

O presente trabalho tem a finalidade de assegurar a participação popular e de toda a comunidade na elaboração e implementação das políticas públicas, além de fiscalizar as ações do poder público no município de Arcos, e o que se pretende

mostrar é que a cidadania é um instrumento transformador de uma sociedade, com políticas públicas adequadas e visando uma vida digna para todos.

Reconstruir a administração pública no município de Arcos-MG se faz necessário, tendo em vista que a mesma está presa ao Clientelismo, necessitando então de uma nova Administração Pública, com uma construção participativa e cidadã, a partir dos preceitos da Governança e que envolva todos os atores, sendo eles, o poder executivo, legislativo, comunidades, sociedade civil organizadas, empresas e os filiados aos partidos políticos, mas principalmente a sociedade

A construção de um plano diretor para o HMSJ com a aprovação de diretrizes pelo conselho municipal de saúde é um grande avanço para a área da saúde básica do município de Arcos. Cabe ressaltar que apenas com conhecimento, desenvolvimento e aplicação do Plano Diretor no HMSJ, de forma sustentável e priorizando as demandas que será possível uma política pública de saúde mais justa e igualitária.

A compreensão do papel da Governança, por meio da participação popular no controle social e melhoria do Hospital Municipal São José – HMSJ no Município de Arcos por meio dos conselhos de políticas públicas em especial o Conselho Municipal de Saúde. Busca-se compreender também o papel do plano diretor. Este deve trazer em seu conteúdo a proposta de crescimento e desenvolvimento para o HMSJ, provocando mudanças em benefício de um melhor atendimento à população de Arcos e se tornar assim um instrumento de desenvolvimento da saúde básica no município. O plano diretor deve respeitar as diferenças territoriais e as necessidades locais alterando, assim, a concepção vigente tanto sobre o papel da sociedade em relação à gestão pública quanto ao funcionamento do HMSJ.

Torna-se necessário um novo formato de gestão do HMSJ, a Governança. Essa nova arquitetura de gestão irá fornecer novos rumos, obedecendo as teorias de gestão, adotando melhorias nas práticas com o uso racional de recursos disponíveis, bem como a gestão de pessoas e o planejamento e controle dos resultados. Considerando também a qualidade e a interlocução com a sociedade e com os outros poderes constituídos além do mercado.

A principal finalidade de apresentar algumas considerações e aplicações do Plano Diretor ao HMSJ é conscientizar os responsáveis em relação a necessidade de implementação de novas propostas de gestão que são essenciais para o

cumprimento da missão e alcance da visão pretendida. Também é importante identificar as prioridades do Plano Diretor.

O HMSJ, através da busca pela qualidade na realização de suas atividades e serviços, prima por uma gestão participativa e aberta. Uma vigilância constante em termos de qualidade e o comprometimento de todos os colaboradores da instituição devem estar presentes. Pode-se observar em vários países, que nas últimas décadas, vem ocorrendo uma mobilização em torno da aplicação de programas de qualidade nas organizações hospitalares, com o objetivo de incrementar seu gerenciamento e melhorar a eficiência destes serviços (CAMACHO, 1998).

A adesão do HMSJ, às diretrizes discutidas sobre uma nova governança, dentro do conselho municipal de saúde, poderá propiciar um programa de fortalecimento e melhoria da qualidade do serviço básico de saúde no município. Os recursos serão investidos em aquisição de equipamento, reforma e ampliação da infraestrutura e custeio e melhoria da gestão administrativa. A instituição terá como oferecer uma melhor assistência à saúde da população, atendendo às suas reais necessidades na baixa complexidade, ofertando atendimento humanizado e de qualidade.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Demonstrar a importância dos requisitos e da aplicação do Plano Diretor no HMSJ, destacando a necessidade de implementação de novas propostas de gestão. Estas são essenciais para o cumprimento da missão e alcance da visão pretendida e juntamente como as metas de aprimoramento e inovação do Plano Diretor, irão propiciar a melhoria da qualidade da assistência, resguardando os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde) e aumentando a sua eficácia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De maneira específica este trabalho propõem a:

- Melhorar a qualidade da assistência à saúde;

- Conhecer o sistema de saúde do município;
- Diagnosticar os ambientes internos e externos da Instituição;
- Estabelecer os Planos de Ações para o período programado; e
- Fortalecer a gestão e a capacidade técnica da Instituição.

METODOLOGIA

A implementação de um novo modelo de gestão, exigiu que todos os Colaboradores, Médicos e Diretoria da instituição estivessem envolvidos no processo de mudança, para que proposta fosse implementável e que atendesse às necessidades do HMSJ, buscando a melhoria da qualidade da assistência à Saúde e aumento de sua eficácia.

O Plano Diretor do HMSJ foi estruturado em duas partes: A primeira parte apresenta as características do município de Arcos e a situação do sistema de saúde desse município. A segunda parte, enfatizou a caracterização da instituição hospitalar e a operacionalização do Plano Diretor, que propõe planos de ações para o alcance das metas e dos compromissos pactuados no conselho municipal de saúde, além de definir as prioridades para o alcance das metas de inovação, conforme as necessidades levantadas através da análise dos ambientes interno e externo.

O sistema de saúde no município de Arcos possui ao todo 15 estabelecimentos de saúde, sendo 14 públicos e 01 privado, incluindo o HMSJ. A Secretaria Municipal de Saúde está atualmente estruturada para oferecer programas específicos voltados à saúde preventiva e curativa, dirigidos às várias faixas e grupos distintos, como gestantes, diabéticos, hipertensos, saúde mental, AIDS e saúde bucal, oferecendo todo o apoio necessário a população. A atenção básica no município é realizada nas 13 Unidades de Saúde, porém também existe o Pronto Socorro que funciona no prédio da HMSJ e um Hospital Filantrópico que participa da rede com as Internações.

A pesquisa para obtenção de dados iniciou-se com consultas bibliográficas e documentais, utilizando históricos de atendimentos e consulta junto as Unidades Básicas de Saúde, bem como bibliografias específicas da área e sites, que fundamentaram o desenvolvimento desse trabalho. Foram realizadas visitas técnicas

na Secretaria Municipal de Saúde de Arcos, além de reuniões com funcionários e Grupo Gestor.

O Grupo Gestor foi formado por uma equipe multidisciplinar e realizava reuniões quinzenais. Decidiu-se que o grupo também deveria estar envolvido nas fases de implementação, monitoramento e avaliação dos processos.

Referente ao planejamento e operacionalização dos processos, utilizou-se das informações obtidas nas reuniões com o Grupo Gestor. Para o levantamento de problemas da Instituição foi aplicada a técnica de brainstorming. Durante o planejamento estratégico devem ser elaborados os planos de ação para o alcance das metas e compromissos pactuados com o conselho municipal de saúde, que não foram atingidas ou atingidas parcialmente são exemplos .

- Metas atingidas parcialmente: desenvolver e implantar, no mínimo 10 protocolos clínicos relevantes, aprimorar a Auditoria Interna para acompanhar\avaliar convênio SUS, metas e compromissos e demais ações.

- Metas não atingidas: reduzir taxa de espera nos atendimentos de 60% para 27%.

Após a construção de todos os planos de ações, direcionou-se para as metas de inovação da instituição que foram obtidas por meio da análise dos ambientes interno e externo, podendo ser utilizado o método da planilha FOFA, que foi avaliada por meio da análise GUT (gravidade, urgência, tendência).

Em sequência, definiu-se as prioridades de ação para a instituição:

- Ampliação do quadro de médicos;
- Qualificação profissional;
- Sistema de informação;
- Recursos financeiros.

Depois de definidas as prioridades, partiu-se para a descrição do objetivo de cada prioridade, com a definição da meta a ser alcançada. Para cada prioridade, foram propostas, no mínimo, quatro ações e para cada ação, no mínimo quatro tarefas. Cada ação poderá gerar um plano de ação. Para cada prioridade, foram definidos os indicadores de monitoramento, de processo, de resultado e de avaliação.

Para a elaboração e a implementação do Plano Diretor do HMSJ, provavelmente irá encontra-se diversos obstáculos e desafios, mas o Grupo Gestor

fez com que todos os colaboradores, médicos e direção se envolvessem e participassem do processo de mudança.

Algumas dificuldades encontradas, na elaboração do Plano Diretor, foram: pouco envolvimento de alguns colaboradores, falta de conhecimento da direção sobre o que seria o Plano Diretor e controle de processos poucos eficazes para o alcance dos indicadores de desempenho. Além da carência de profissionais médicos, principalmente cirurgiões gerais e anestesistas, o que dificulta o cumprimento dos atendimentos necessários a demanda do município.

Entretanto, o comprometimento do Grupo Gestor foi um dos fatores facilitadores e decisivos para a persistência e conseqüente êxito na conclusão do mesmo e em sua aplicabilidade.

Concluída a etapa de construção do Plano Diretor, o mesmo se constituiu em uma importante ferramenta de gestão, utilizada de forma efetiva, possibilitando o monitoramento eficaz, durante as etapas de implementação das ações.

Para a elaboração do Plano Diretor, deve-se verificar que ocorreram mudanças, tanto a nível administrativo quanto organizacional. Com isso a instituição tem condições de vivenciar uma nova realidade, seguindo o seu propósito de acordo com sua missão e visão, formando o novo modelo de gestão da instituição.

Assim sendo, o direito à participação na construção da saúde no município constitui como um indicador significativo dos avanços em direção a uma democracia participativa ou participação popular, que segundo VIEGAS (2003) pode ser definida como:

A participação popular pode ser minimalista, onde se constata que há um déficit de participação e de construção de atores relevantes, o que acaba por gerar uma crise de legitimidade e de governabilidade. O campo mais propício para a efetiva participação popular é a gestão municipal.

Todavia, poucos são os municípios que desenvolvem a participação no sentido da radicalidade democrática, exercida concretamente através da participação popular na administração pública.

A participação popular é um importante instrumento para o aprofundamento da democracia que, a partir da descentralização, faz com que haja maior dinâmica na participação, principalmente no âmbito local.

Como o estado brasileiro é caracterizado por ser um estado democrático de direito, é imprescindível que haja a efetiva participação popular para que se dê legitimidade às suas normas. (VIEGAS.2003, pag 37)

METAS A SEREM ALCANÇADAS

Com a participação do conselho municipal de saúde para a elaboração do Plano Diretor junto com o Grupo Gestor, os funcionários e a Diretoria do HMSJ, vislumbra-se um horizonte promissor, sendo que os desafios diante da busca constante pelo aperfeiçoamento e melhoria da qualidade passam, a ser motivadores para o alcance das metas propostas.

A comunidade se orgulha em participar do processo de crescimento da Instituição e acredita poder contribuir ainda mais durante toda a operacionalização do Plano Diretor. Destaca-se que o mesmo não é um trabalho isolado e o êxito de sua implementação depende de todos os agentes envolvidos nos serviços da Instituição.

O Plano Diretor se constitui em uma ferramenta decisiva para o planejamento e direcionamento das ações, deve-se providenciar a criação de indicadores para monitoramento e avaliação, que serão importantes para dimensionar o grau de realização dos planos de ação.

Diante dessa nova visão de governança espera-se que todos os participantes da gestão aprimorem seus conhecimentos em relação a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Leis Municipais, e outras leis fundamentais para o correto exercício da gestão pública. Isto possibilitará o aumento de discussões sobre a estrutura administrativa da prefeitura, bem como conhecer os conselhos em funcionamento no município e fomentar a criação de outros, como o conselho das cidades, a Lei Orgânica do Município, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual, e outros instrumentos de ação.

Ao implementar um projeto de transformação social no município de Arcos-MG, por meio de um Plano Diretor, com a participação popular como forma de gestão e cidadania, almeja-se desenvolver políticas saúde criativas e inovadoras para melhorar a qualidade de vidas dos munícipes. Este trabalho inicia na área de saúde mas deve ser estendido para outros setores muito importantes como: sustentabilidade dos recursos naturais, envelhecimento da população e desemprego.

ATIVIDADES A SEREM PROPOSTAS

Obs 6

- 1) Selecionar e capacitar servidores para implantação do novo modelo de gestão;
- 2) Definir composição do Grupo Gestor;
- 3) Elaborar e/ou levantar novas propostas de gestão, visando diagnosticar ambientes internos e externo, revisar todos os processos do HMSJ com métodos matriz Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças -FOFA e matriz Gravidade, urgência, tendência - GUT;
- 4) Definir modelo de estrutura do HMSJ para melhoria da qualidade da assistência, estabelecendo planos de ações, fortalecendo a gestão e capacidade técnica, inclusive a forma de arrecadação de recursos financeiros;
- 5) Planejar e realizar reuniões, inclusive com Conselho Municipal de Saúde com o Núcleo Gestor;
- 6) Descrever em Manual todo o Plano Diretor para a sua implementação;
- 7) Criar material de mídia interna para demonstrar a todos os passos já alcançados;
- 8) Criar agenda de reuniões periódicas para acompanhar a implantação do Plano Diretor em todos os setores;
- 9) Revisar a implementação em setores críticos do HMSJ;
- 10) Planejar e realizar reuniões com todos os envolvidos no Plano Diretor;
- 11) Ampliar o quadro de médicos e reforçar a qualificação profissional;
- 12) Adquirir novos sistemas de informação para assegurar a efetividade dos processos; e
- 13) Monitorar e tratar todos os resultados.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO

No cronograma será apresentada todas as atividades previstas para implementação do projeto.

A Tabela 1 mostra com detalhamento o cronograma previsto para a execução das atividades do projeto de intervenção junto ao HMSJ.

Tabela 1 - Cronograma Projeto

Item	Atividade	Período											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Selecionar e capacitar servidores para implantação do novo modelo de gestão	x	x	x	x								
2	Definir composição do Grupo Gestor		x	x									
3	Elaborar e/ou levantar novas propostas de gestão, visando diagnosticar ambientes internos e externo, revisar todos os processos do HMSJ com métodos FOFA e GUT		x	x	x								
4	Definir modelo de estrutura do HMSJ para melhoria da qualidade da assistência, estabelecendo planos de ações, fortalecendo a gestão e capacidade técnica, inclusive a forma de arrecadação de recursos financeiros				x	x	x						
5	Planejar e realizar							x	x	x			

	reuniões, inclusive com Conselho Municipal de Saúde com o Núcleo Gestor												
6	Descrever em Manual todo o Plano Diretor para a sua implementação								x	x	x		
7	Criar material de mídia interna para demonstrar a todos os passos já alcançados				x	x	x	x	x	x			
8	Criar agenda de reuniões periódicas para acompanhar a implantação do Plano Diretor em todos os setores								x	x	x	x	
9	Revisar a implementação em setores críticos do HMSJ								x	x	x	x	
10	Planejar e realizar reuniões com todos os envolvidos no Plano Diretor									x	x	x	x
11	Ampliar o quadro de médicos e reforçar a qualificação profissional												x
12	Adquirir novos sistemas de informação para assegurar a efetividade dos processos												x
13	Monitorar e tratar todos os resultados												x

ORÇAMENTO E/OU CUSTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO

Visando aplicar os recursos necessários as atividades apresentadas no cronograma, se demonstra na Tabela 2 os recursos necessários para cada atividade.

A Tabela 2 apresenta o orçamento previsto para execução do projeto de intervenção no HMSJ.

Tabela 2 - Orçamento proposto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	Reuniões	40	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00
2	Microcomputadores	10	R\$2.500,00	R\$25.000,00
3	Serviços Gráficos - Manual	30	R\$ 600,00	R\$18.000,00
4	Capacitação de servidores do HMSJ	30	R\$1.000,00	R\$30.000,00
5	Contratação de Sistema de Informação	10	R\$5.000,00	R\$50.000,00
6	Contratação de Assessoria de Comunicação –Plano de Mídia	02	R\$4.500,00	R\$9.000,00
7	Ampliação de Quadro de Médicos	06	R\$30.000,00	R\$180.000,00
8	Horas de trabalho do Núcleo Gestor -05Profissionais	6000 hs	R\$18,75	R\$112.500,00
Total de Recursos a serem aplicados				R\$432.500,00

AVALIAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS AÇÕES

O processo de monitoramento e avaliação de um projeto consiste em procedimentos de análise e acompanhamento das ações e resultados ligados ao projeto.

Para tanto é necessário a implantação de indicadores de Monitoramento e Avaliação, e a utilização de avaliação internas, externas, mistas e participativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face aos estudos selecionados que de forma ativa e contínua integração da rede, a prática, reflexão e conscientização, encaminha-se para a experiência de níveis cada vez mais elaborados, sendo que de acordo com os estudos buscam a melhoria dos sistemas a nível operacional, a redução dos custos de manutenção de sistemas e principalmente a priorização do fornecimento de informações gerenciais confiáveis onde dados são criados com base em levantamento das funções para que a diretivas aplicadas, assim, o fruto se faz com planejamento e com dados de diagnóstico organizacional, otimização e consolidação da comunicação, sendo um diferencial nos processos decisórios e que esteja voltado para uma excelente gestão, e principalmente atendimento da população com uma política de saúde de qualidade, com a modernização e humanização, a integração e compreensão de todos os processos que envolvem as demandas, os resultados e as melhorias necessárias, visualizando um avanço tecnológico e gerencial que possibilitará a melhoria da qualidade de seus serviços, beneficiando todos os usuários do município de Arcos-MG, vislumbrando horizonte promissor, sendo que os desafios diante da busca constante pelo aperfeiçoamento e melhoria da qualidade, passam a ser motivadores para o alcance das propostas, sendo uma ferramenta decisiva para o planejamento e direcionamento das ações, com indicadores para monitoramento e avaliação, que serão importantes para dimensionar o grau de realização da integração da rede.

A visão de governança como estratégia de governo e principalmente baseado no sentido de organização de uma rede, é o poder decidir com a participação de todos para a construção de um novo projeto transformador no município de Arcos-

MG, somente esse alinhamento de potencialidades vão ser capazes de lidar com tensões e contradições, tais como problemas sociais, econômicos e ambientais existentes no município, perfazendo assim novos arranjos institucionais e políticos e a oportunidade da revisão e implantação do plano diretor como uma forma de gestar a cidade com a participação popular dando eficiência e eficácia a gestão pública.

O plano diretor deverá ser um instrumento de controle social é também a possibilidade da participação popular, na medida em que se habilita na intervenção efetiva das decisões governamentais, mesmo que seja por lutas sociais e/ou sindicais, mas com a confiança, apoio e incentivo para fazer a diferença de forma organizada, unida e na esperança de transformar a realidade.

O desafio é grande, pois construir uma nova agenda para o crescimento de forma a enfrentar os problemas, requer uma visão estratégica sobre a forma de lidar com a saúde no município de Arcos, e atender as demandas da sociedade, garantindo os direitos sociais e a inclusão de todos nesse processo transformador.

Espera-se que os colaboradores (diretores, médicos, funcionários) do HMSJ estejam comprometidos com a melhoria contínua de seus processos e firmem o compromisso de implementar o Plano Diretor e zelar pelo seu cumprimento. Desta forma se alcançará um avanço tecnológico e gerencial que possibilitará a melhoria da qualidade de seus serviços, beneficiando todos os usuários do município de Arcos.

REFERÊNCIAS:

- Arcos, 1990. Lei Orgânica do Município. LEI Nº 1256 “CONTEM A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE ARCOS”, http://www.arcos.mg.gov.br/_upload/_edital/bcab2c542f933daf7d096c379cf5fc92.pdf Acesso em 23. jan.2020.
- BITTAR, O. J. N. V. Hospital, qualidade e produtividade. São Paulo: Editora Sarvier, 1997.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Senado Federal, 2008
- _____. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas e finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências Brasília, Senado Federal, 2008.
- CAMACHO; Qualidade total para os serviços de saúde. São Paulo: Editora Novel, 1998.
- CARVALHO, Flávio Rodrigo Masson. Os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o pensamento filosófico de Norberto Bobbio sobre os direitos do homem.

- In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 57, set 2008. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5147&revista_caderno=15>. Acesso em 22.jan.2020
- Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, link: <http://www.ibgc.org.br/CodigoMelhoresPraticas.aspx>. Acesso em 22.jan.2020.
 - Link: <http://www.significados.com.br/governanca/>. Acesso em 22.jan.2020.
 - IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, www.ibge.gov.br/
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=310420&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas>, acesso em 24.jan.2020.
 - MARICATO, Ermínia. As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias. Planejamento urbano no Brasil. IN: ARANTES, Otília B., MARICATO, Ermínia e VAINER, Carlos. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Ed. Vozes, Coleção Zero à Esquerda, 2000.
_____. Brasil, cidades alternativas para a crise urbana. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
 - RIVERA, F. J. U. 9ORG. Planejamento e programação em saúde. Um enfoque estratégico. São Paulo: Cortez, 1990.
 - RODRIGUES, Moraes, Gisele, Uma análise do processo de construção do Projeto do III Plano Diretor de Pelotas - RS
http://www.ipo.inf.br/index.php/download/file/uploads/banco_dados/An%C3%A1lise_do_processo_de_constru%C3%A7%C3%A3o_do_III_PD_de_Pelotas_-_RS_-_Monografia_Gisele_Rodrigues.pdf . 20.jan.2020.
 - SAULE JÚNIOR, Nelson. Novas perspectivas do direito urbanístico brasileiro. Porto Alegre: Antônio Fabris, 1997.
 - VIEGAS, Weverson. Cidadania e participação popular. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano8, n. 86, 27 set. 2003. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/4199>>. Acesso em: 13.jan.2020.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVA, Geraldo Aparecido da. COSTA, Theles de Oliveira. Governança Democrática, Participativa nos Conselhos de Políticas Públicas Aplicadas na Reestruturação do Hospital Municipal São José – HMSJ por meio de um Plano Diretor no Município de Arcos-MG. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/governanca-democratica-participativa.html>

IMPACTOS FINANCEIROS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 95/2016 NAS DESPESAS DA UFMG

Josimary Conceição de Sousa

Pós-graduada em Gestão Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais

Contadora da UFMG – josicsousa2016@gmail.com

Resumo

A Emenda Constitucional 95/2016 limitou os gastos públicos por um período de 20 anos a partir de 2017 aos valores dos pagamentos do exercício anterior somados de 7,2% em 2017 e à variação do IPCA nos exercícios posteriores. Entre os diversos órgãos afetados estão as Universidades Públicas, responsáveis por disseminar o conhecimento, com papel social fundamental perante necessidades da sociedade. Este trabalho investiga as despesas da Universidade Federal de Minas Gerais, com propósito de identificar o impacto financeiro da Emenda sobre os gastos públicos da universidade no período de 2017 a 2018. Para tal avaliou-se o comportamento da despesa universitária no período de 2008 a 2018 comparado ao IPCA de referência. Posteriormente, realizou-se um comparativo entre os dois exercícios em vigência da Emenda (2017 e 2018) aos três exercícios anteriores a ela (2014 a 2016). Analisou-se a execução da despesa e identificaram-se os tipos de gastos realizados por meio da análise de natureza da despesa, com a finalidade de verificar se houve impacto da Emenda nas despesas relacionadas à atividade fim da Universidade. Os dados foram extraídos do Sistema de Administração Financeiro do Governo Federal – SIAFI, do sistema Tesouro Gerencial, do site do IBGE e do portal da transparência do Governo Federal. Os resultados apontaram que houve redução nas despesas empenhadas e nos pagamentos totais no exercício de 2018 e que as despesas relacionadas à atividade fim da UFMG diminuíram a partir de 2015, tendo valores de quase 58% menores no período após Emenda do que no período anterior. Neste período de diminuição das despesas com auxílios e bolsas, identificou-se ainda aumento na utilização de recursos próprios da universidade.

Palavras-chave: Despesas públicas. Impactos financeiros. GIFES

1. INTRODUÇÃO

Manifestações contra a Proposta de Emenda à Constituição - PEC 241/55 puderam ser acompanhadas em 2016, entre elas: mobilizações de Universidades e

Sindicatos. Conhecida como “PEC do teto dos gastos”, ela teria como consequência a restrição dos gastos e conseqüentemente dos investimentos em saúde e educação, afetando a população mais pobre que se utiliza dos serviços públicos, conforme alegavam os manifestantes. Porém, a PEC foi aprovada e consolidada na Emenda Constitucional 95 em 16 de dezembro de 2016. Segundo Mariano (2017), o governo, na tentativa de incentivar o crescimento econômico, limitou gastos de natureza social, inclusive saúde e educação, por 20 anos, a partir de 2017.

A Emenda Constitucional 95 (EC) de 2016 limitou os gastos públicos em 2017, ao valor das despesas primárias realizadas em 2016, acrescidas de 7,2%. A partir de 2018 até 2036 as despesas serão limitadas aos valores dos limites do exercício anterior, mais o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou por outro índice que o substituir. Diante disso, as organizações públicas terão que gerir seus recursos a fim de reduzir suas despesas e evitar a falta de recursos para atender as ações de políticas públicas.

Esta diminuição pode trazer impactos significativos nas organizações públicas, entre elas, as Universidades. No longo prazo, pode causar problemas para as Universidades com relação às despesas com sua atividade fim, como redução de recursos para pagamento de bolsas estudantis e para os projetos de pesquisa como os auxílios estudantil e pesquisador.

Como a Emenda foi promulgada em 2016 e os limites foram estabelecidos a partir do exercício de 2017, ainda é muito recente para saber os impactos que a mesma pode causar à longo prazo. Mas, a análise dos dois primeiros exercícios comparada aos três exercícios anteriores pode identificar se já houve redução dos gastos para que as instituições programem suas despesas futuras. A análise quantitativa das despesas auxiliará os gestores na tomada de decisão dos possíveis contingenciamentos que venham a ser necessários nos próximos anos.

O estudo dos gastos públicos nesta pesquisa foi realizado com verificação da execução da despesa da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG no período de 2017 a 2018. Os objetivos específicos deste trabalho são: descrever o comportamento da despesa na UFMG em relação ao IPCA no período de 10 anos (2008 a 2018); comparar as despesas de 2017 e 2018 aos três exercícios anteriores; analisar a execução da despesa nos exercícios de 2014 a 2018 na UFMG para

verificar o cumprimento dos pagamentos das despesas no exercício e os tipos de gastos realizados por meio da análise de natureza da despesa, por elemento.

A importância da análise da execução da despesa para os gestores e para os pesquisadores em Administração Pública é que a partir da identificação dos valores empenhados e pagos, após a aprovação da referida Emenda Constitucional, pode-se identificar se já houve algum impacto quantitativo nos gastos no período, abrindo caminho para novas pesquisas futuras sobre o tema e possibilitando uma análise de gestão. O detalhamento por elementos da natureza das despesas permite identificar quais os tipos de atividades foram ou não prejudicadas com a redução dos limites dos gastos para auxiliar os gestores em casos de necessidade de redução de despesas.

As Universidades têm, além do papel de ensinar e formar pessoas críticas; a função de realizar pesquisas, a fim de transmitir o conhecimento tecnológico e científico a sociedade; e realizar projetos de extensão que trarão benefícios à população. Logo, a redução dos gastos destas instituições, além de ser um problema para os estudantes e pesquisadores, que deles necessitam, também pode trazer impactos negativos para a sociedade. A perda de investimentos em pesquisas pode causar retrocesso em descobertas para a população.

Desta forma, este trabalho será de grande importância para identificar se já houve alguma redução nos gastos da Universidade Federal de Minas Gerais e quais os tipos de recursos foram afetados. As informações poderão ser utilizadas para auxiliar os gestores na tomada de decisão nos próximos 18 anos de restrição dos gastos, além de permitir à sociedade o conhecimento das despesas da UFMG, tendo em vista que os recursos que financiam estes gastos são advindos da população.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. A Emenda Constitucional 95/2016 e o papel das Universidades

Segundo Gomes (2016) o presidente da república, Michel Temer, encaminhou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 241/2016, a mesma ao ser encaminhada ao senado passou a ter o número 55. Logo, a PEC 241/55 conhecida como PEC do teto dos gastos, por limitar gastos das despesas públicas primárias, institui o novo regime fiscal no país. Esta “proposta foi alvo de intensos protestos pela sociedade civil, sendo a causa de greves e ocupações estudantis que ocorreram nas escolas e universidades públicas de todo o país, o que não impediu, contudo, sua aprovação” (MARIANO, 2017, p. 259). E em 16 de dezembro de 2016 foi materializada na Emenda Constitucional 95/2016.

Então, o novo regime fiscal passa a vigorar no período de vinte anos, até 2036. De acordo com Azevedo (2016), os gastos sociais como saúde e educação serão congelados, enquanto as despesas com juros e amortização da dívida não terão nenhuma limitação. Isto porque os limites estabelecidos na Emenda referem-se às despesas primárias, que são as despesas apuradas antes do pagamento dos juros da dívida. Ou seja, “são aquelas que ocorrem com o pagamento de pessoal e encargos sociais, água, luz, telefone, limpeza, vigilância, pessoal terceirizado, material de consumo, aquisição de equipamentos, material permanente, construções, aquisição de imóveis, etc” (AMARAL, 2017, p. 6).

A Emenda estabelece dois limites, um para 2017 e outro para 2018 em diante. Desta forma, para o primeiro exercício, as despesas estão limitadas ao valor das despesas primárias de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e operações que afetam o resultado primário, acrescidas de 7,2%. Já no período de 2018 a 2036, as despesas não podem ultrapassar o valor do exercício anterior somado ao IPCA acumulado em doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária.

O alvo dos limites estabelecidos na Emenda são as despesas primárias, a fim de não deixar de pagar a dívida e evitar que a mesma aumente ainda mais. Porém, as despesas primárias referem-se ao atendimento de setores como saúde e educação que, de acordo com a Constituição Federal de 1988 são direitos de toda a sociedade. Segundo Rossi e Dweck (2016) a PEC diminuirá o percentual do gasto mínimo estabelecido na Constituição com as áreas de saúde e educação gradativamente. Atualmente este percentual é de 15 e 18% da receita corrente líquida respectivamente e será reajustado pela inflação anualmente, reduzindo ainda mais. Logo, a saúde e a

educação serão atingidas pelos cortes estabelecidos por meio da EC 95/2016. A correção com base no IPCA sugerida pela Emenda segundo, Junior e Alves (2017), reduziria os gastos públicos em 20% já nos primeiros cinco anos de implantação.

Segundo Gomes (2016) o benefício da redução dos gastos pode não compensar o esforço da estagnação dos avanços conseguidos até agora com relação ao atendimento à população e os impactos podem, inclusive, influenciar a oferta de vagas no ensino superior. Um ensino que deveria garantir a qualidade e a equidade está sendo ameaçado com a limitação dos gastos, podendo afetar inclusive a assistência estudantil. Logo, torna-se importante demonstrar o papel das Universidades na sociedade.

As Universidades possuem o papel de disseminar o conhecimento à sociedade por meio de suas funções de ensino, pesquisa e extensão. O ensino proporciona o pensamento crítico ao estudante; a pesquisa trás benefícios como, descobertas científicas para a população; e a extensão proporciona o acesso a serviços como saúde, advocacia, entre outros à comunidade local. Desta forma, segundo Gimenez e Bonacelli (2013) a Universidade, além de formar profissionais críticos, tem o papel de trazer benefícios à sociedade. As funções da Universidade devem ser complementares e uma não pode se sobrepor uma à outra.

O papel da Universidade se torna difícil de ser cumprido devidamente e ainda passa por problemas relacionados à sua essência. Segundo Cafezeiro (2006), a Universidade Pública torna-se um local para a elite, já que a população de baixa renda não consegue ingressar na instituição, pois teve um ensino básico de baixa qualidade. Logo, as Universidades públicas, que deveriam oferecer ensino com isonomia, acabam não conseguindo cumprir seu objetivo, já que as classes mais pobres da população dificilmente têm acesso a este ensino. Uma forma de fomentar a inclusão social são as reservas de vagas e os programas pré-vestibulares gratuitos para alunos de escolas públicas.

Os programas sociais fazem parte da função universitária da extensão que tratam-se de projetos que oferecem serviços diversos à comunidade local. É uma forma da Universidade se aproximar e auxiliar a sociedade na qual deve estar envolvida. Segundo Deus (2018) a extensão é uma relação entre a universidade e a sociedade proporcionando um conhecimento democrático. Dentre os três objetivos da Universidade a extensão e a pesquisa, mais recentes, sendo que a pesquisa

proporciona a divulgação do conhecimento acadêmico e das descobertas. A pesquisa busca “auxiliar a sociedade na solução de problemas urgentes e emergentes”.

Muitos são os desafios que as Universidades públicas enfrentam na atualidade: conseguir cumprir o seu papel de ensino complementarmente à pesquisa e extensão, oferecer vagas às classes da sociedade que realmente necessitam, além da redução de despesas imposta pela EC 95/2016. O desafio dos gestores é lidar com os problemas institucionais somados aos financeiros, que irão ocorrer com a limitação de gastos. Segundo Pires e Borges (2017) é necessário realizar um equilíbrio das contas públicas tendo em vista que houve um aumento significativo do déficit primário do governo Federal ao longo dos últimos anos. Logo, a saída do governo foi reduzir as despesas públicas primárias por meio da promulgação da Emenda.

2.2. Despesa Pública e sua execução.

As despesas públicas são fixadas pela lei orçamentária e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, referem-se ao “conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade” (MCASP, 2018, p.69). Ou seja, para que haja os gastos públicos com a prestação de serviços e oferecimento de produtos para a população é necessário a realização da despesa orçamentária que é paga com as receitas advindas dos impostos, taxas e contribuições recebidos da sociedade.

A despesa pública possui algumas classificações que permitem a unificação das demonstrações das contas públicas. Segundo Giacomoni (2009), podem ser classificadas em institucional, funcional, por programas e por natureza. A classificação institucional refere-se à qual unidade administrativa é responsável por executar a despesa; a funcional trata-se das ações e campos de atuação do governo; e a por programas refere-se ao tipo de política pública que se está desenvolvendo e se divide em função, programas e subprogramas.

Já classificação por natureza se divide em categorias econômicas, grupos, modalidades de aplicação e elementos. A classificação econômica da despesa, conforme Silva (2004) é separada em despesas correntes e de capital; sendo a primeira composta pelas despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos

da dívida e outras despesas correntes; e a segunda pelos investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida e outras despesas de capital. Ou seja, as despesas correntes referem-se aos gastos de consumo que são realizadas para manter a administração pública, e as de capital aos com materiais duradouros, entre outros.

O foco deste trabalho é a separação entre as despesas primárias e despesas financeiras, sendo que a segunda se refere aos pagamentos de juros e encargos da dívida, enquanto as primárias são as não financeiras, ou as necessárias para a manutenção dos serviços públicos. Segundo Mariano (2017) as despesas primárias são todas as despesas realizadas pelo governo, excluído o pagamento dos juros da dívida. Logo, a EC 95/2016 não afetará os juros, que é o maior impacto da dívida pública, já que as despesas limitadas serão as primárias, conforme destacado por Martins (2018). Este tipo de classificação refere-se à classificação por grupos de natureza de despesa, a saber: pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida; outras despesas correntes; investimentos; inversões financeiras e amortização da dívida.

Segundo Gebetti e Orair (2010), o grupo “outras despesas correntes” é extenso e nele as despesas de custeio referem-se a uma parte pequena em relação às outras que são as transferências legais. Já o grupo “investimento”, de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor Público (2018) refere-se à aquisição de softwares, imóveis, móveis, instalações e equipamentos além da execução de obras. Outra classificação por natureza de despesa é a por elementos que conforme Giacomoni (2009) é a classificação mais analítica tendo como alguns exemplos: remuneração de pessoal, material de consumo, serviços prestados por terceiros, auxílios financeiros, bolsas de estudo, etc. Esta classificação permite detalhar os tipos de despesas que estão sendo realizadas.

Para que as ações em políticas públicas possam ser efetivadas, as despesas precisam ser executadas e para tanto, precisam passar por diversos procedimentos legais. A execução da despesa ocorre a partir da necessidade de compra ou solicitação de algum serviço público e segue regras da lei de licitações 8666/93. Esta legislação prevê os tipos de licitações e limites para compras em cada modalidade, além das qualificações necessárias dos fornecedores para garantir a isonomia entre os concorrentes. A administração pública precisa garantir ampla concorrência em seus processos de compras, exceto para os casos de dispensa ou inexigibilidade de

licitação. Após a aprovação das compras, a despesa passa por três estágios de execução: empenho, liquidação e pagamento.

De acordo com a lei 4320/64, “pertencem ao exercício financeiro, as despesas nele legalmente empenhadas”. Logo, a determinação de em qual exercício pertence uma despesa não está relacionada à sua efetiva realização, que ocorre na liquidação, mas sim quando a mesma é empenhada. Caso a despesa não seja executada no exercício seguinte, ela pode ser cancelada. Já, quando forem transferidas para outro exercício, antes do pagamento, são inscritas como restos a pagar.

As despesas empenhadas até 31 de dezembro e que não forem pagas são denominadas de restos a pagar e dividem-se em processados e não processados. De acordo com o MCASP (2018) os “restos a pagar processados” são os que já foram liquidados no exercício ao qual pertencem e os “não processados” são os que ainda não foram liquidados e passarão pelas duas últimas fases de execução da despesa no exercício seguinte: liquidação e pagamento.

2.3. Estudos já realizados sobre os impactos da Emenda Constitucional 95/2016.

Como a PEC 241/2016 foi aprovada e convertida em EC 95 em 2016, os trabalhos encontrados sobre o tema são recentes, de 2016 a 2018. A maioria dos trabalhos citados refere-se a uma análise dos impactos que a Emenda pode causar no futuro, por meio de informações passadas e abordam as áreas de saúde e educação. Todos tratam negativamente da EC, demonstrando os possíveis problemas que o novo regime fiscal pode causar para o serviço público como um todo, principalmente os setores de saúde e educação. No geral, os trabalhos realizam uma análise dos impactos que a PEC, ou a EC 95/2016, dependendo da época da pesquisa, pode trazer em diversos aspectos: financeiro, social e econômico, ou impacto no Plano nacional de educação.

As pesquisas referenciadas neste trabalho podem ser divididas em três categorias, que estão relacionadas à abordagem predominante do assunto. Os focos das pesquisas foram separados em jurídico, orçamentário e financeiro. Os trabalhos da categoria jurídica realizam uma análise da EC 95/2016 observando os aspectos constitucionais da Emenda. As pesquisas da categoria financeira demonstraram o comportamento das despesas fazendo uma projeção de despesas futuras, alguns ainda analisaram os gastos relacionados ao IPCA a fim de verificar se as despesas

terão aumento superior ao mesmo. Já os trabalhos com aspectos orçamentários analisaram a execução orçamentária e os impactos da EC 95/2016.

Os trabalhos da categoria jurídica são: Mariano (2017), Segundo (2017), Noce e Clarck (2017) e Martins (2018). Já as pesquisas que se enquadram na categoria financeira são: Junior e Alves (2017), Pereira et al (2017), Rossi e Dweck (2016), Azevedo (2016), Amaral (2016) e Gomes (2016), sendo que os três últimos ainda relacionaram os impactos ao Plano Nacional de Educação (PNE). Por fim, os trabalhos da categoria orçamentária foram: Oliveira (2017) e Amaral (2017). Destaca-se que este último também analisou os impactos ao PNE.

No geral, os trabalhos citados são de característica documental, pois se utilizaram de dados públicos disponíveis em sites, ou da própria legislação estudada e até mesmo da análise de pesquisas anteriores. Algumas pesquisas foram somente qualitativas, principalmente as de aspecto jurídico, já que necessitam analisar a legislação vigente sem a necessidade de dados numéricos. Mas, a maioria dos trabalhos citados é quantitativa, já que se torna necessário demonstrar os valores por meio de tabelas e compará-los com outros. Alguns trabalhos apresentam as duas características, qualitativa e quantitativa.

A inovação deste trabalho é que, diferente dos citados, que realizaram análise e projeções futuras dos possíveis problemas que a EC pode causar, este realizará um comparativo entre o período anterior à Emenda e os dois exercícios em que a mesma já está vigente. Ou seja, será verificado o impacto real das despesas demonstrando o seu comportamento antes e pós o estabelecimento do limite dos gastos.

A lei 13.005 de 2014 aprovou o PNE que propõe para o período de 2014 a 2024 entre diversas estratégias “ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação superior”. O aumento de vagas gera mais gastos e como a EC estabelece uma redução de despesa, o cumprimento das metas do PNE é considerada por Amaral (2017) impossível. Fica demonstrada a dificuldade das Universidades em cumprirem seu papel sem a possibilidade de aumentar despesas.

Desta forma, este trabalho se propõe a demonstrar o que já se tem apurado de despesas em uma Universidade Pública a fim de avaliar os impactos nas despesas. A análise da execução da despesa permite avaliar se houve ou não diminuição e qualificar essas despesas a fim de identificar se a atividade fim da instituição (ensino,

pesquisa e extensão) sofreu alguma restrição. Por meio desta análise, os gestores podem programar seus gastos, caso necessitem realizar algum contingenciamento futuro.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como quantitativa, pois foi realizada análise de forma quanti dos dados numéricos solicitados ao Departamento de Contabilidade e Finanças da UFMG e foram verificados os valores e os tipos de despesas. Foram analisadas as características das despesas a fim de relacionar à atividade fim da Universidade em questão. Também foram utilizados os valores do IPCA, extraídos do site do IBGE, no período de 2008 a 2018 para verificar o comportamento das despesas em relação ao índice.

O objetivo deste trabalho é analisar a execução da despesa a fim de identificar o impacto financeiro da Emenda Constitucional 95 de 2016 nas despesas da UFMG, no período de 2017 a 2018 comparadas ao período de 2014 a 2016. Para alcançar este objetivo, foi realizada uma pesquisa documental, verificando os valores e natureza da despesa por elementos, além da análise dos dados a fim de comparar se houve redução ou não nas despesas da universidade no período referido e se as algumas atividades fim foram atingidas.

Segundo Vergara (2006), a pesquisa pode ser caracterizada quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins é uma pesquisa descritiva, pois demonstra características das despesas de uma Universidade. Já quanto aos meios é um estudo de caso, documental e bibliográfico, pois foi realizada uma análise em documentos eletrônicos dos dados das despesas em uma população específica e utilizaram-se artigos teóricos como base.

A coleta foi realizada no banco de dados do Sistema (Tesouro Gerencial/Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI) utilizado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da UFMG, que disponibilizou os dados analisados e apresentados na pesquisa. Após serem extraídos os dados, os valores foram comparados ao site Portal da Transparência do governo federal, para garantir a confiabilidade das informações. O tipo de corte foi longitudinal com cortes

transversais, pois utilizou a coleta de dados em um período específico que se enquadra antes e depois a aprovação da Emenda Constitucional.

O Sistema Tesouro Gerencial foi escolhido, pois exporta planilhas em formato Excel que facilitam a análise dos dados. Foram extraídos os valores pagos no período de 2008 a 2018 para verificar o comportamento da despesa no período e os mesmos foram confrontados com os valores do IPCA, caso os limites da Emenda já estivessem em vigência. A partir desta amostra, foram identificados os valores gastos de uma amostra de 2014 a 2018, subdividida e duas sub-amostras de 2014 a 2016 e 2017 a 2018 a fim de avaliar qual o impacto financeiro nos valores das despesas da Universidade.

Uma consulta por grupo de despesa também foi realizada com a finalidade de verificar quais despesas se enquadram nos limites estabelecidos pela Emenda. Posteriormente foi verificada a execução da despesa para demonstrar o cumprimento dos pagamentos das despesas do exercício e a análise por natureza de despesa por elementos, a qual permitiu verificar o comportamento das despesas com bolsas e auxílios estudantis e para pesquisadores, as quais estão relacionadas à atividade fim da universidade.

Este estudo de caso analisou as informações referidas da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG que é uma instituição pública de ensino superior gratuito e a mais antiga universidade do estado de Minas Gerais, de acordo com informações do próprio site da instituição. “Considerada pelo sistema de avaliação do ensino superior do Brasil uma das melhores universidades do país, a UFMG está bem-posicionada nos mais diversos indicadores acadêmicos” (UFMG, 2019). Possui quatro campus: Pampulha, Saúde, Montes Claros e Tiradentes, além de outras Unidades: Faculdade de Direito e de Arquitetura que se localizam no Centro de Belo Horizonte. O prédio da Reitoria está localizado no campus Pampulha e nele está o Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF que tem o papel de gerenciar os recursos financeiros da UFMG entre outros. (DCF, 2019). O DCF está vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN.

O DCF foi escolhido para a solicitação das informações por se tratar do departamento que possui acesso ao Sistema Tesouro Gerencial, o qual extrai informações do SIAFI, que “consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do

Governo Federal” (STN, 2019). Foram extraídos dados das despesas da Universidade no período de 2008 a 2018, e apresentados em períodos distintos: 2008 a 2018 e no período de 2014 a 2018, sendo este último filtrado por natureza da despesa, e posteriormente verificou-se a necessidade de filtrá-las por fonte de recurso; apresentados em tabelas e gráficos.

4. ANÁLISE DE DADOS

4.1 Comportamento das despesas.

A Tabela 1 demonstra os valores totais pagos pela UFMG no período de 2008 a 2018 a fim de realizar uma análise do comportamento da despesa em um período mais longo. Demonstra também o percentual dos valores pagos em relação ao exercício anterior e o comparativo entre os valores pagos e os limites supostamente estabelecidos, que seriam os pagamentos do exercício anterior, somados ao IPCA acumulado em junho do exercício anterior, caso a mesma já estivesse em vigor desde 2008. O valor do IPCA de cada ano para demonstrar que o IPCA utilizado como referência é do exercício anterior.

Tabela 1: Pagamentos em relação ao IPCA, 2008 a 2018

Ano Lançamento	Pagamentos totais (exercício e RAP)	Percentual em relação ao ano anterior	IPCA referência %	IPCA do ano %
2008	1.010.255.999,90			6,06
2009	1.242.731.828,39	23,01	6,06	4,80
2010	1.395.639.923,16	12,30	4,80	4,84
2011	1.596.675.421,34	14,40	4,84	6,71
2012	1.710.042.151,38	7,10	6,71	4,92
2013	1.962.721.190,18	14,78	4,92	6,70
2014	2.231.075.639,55	13,67	6,70	6,52
2015	2.170.285.345,84	(2,72)	6,52	8,78
2016	2.296.407.400,41	5,81	8,78	8,84
2017	2.470.066.775,07	7,56	8,84	3,00
2018	2.305.698.884,45	(6,65)	3,00	4,40

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados do SIAFI e IBGE (2019).

Legenda: RAP – Restos a pagar.

Percebe-se que até o exercício de 2014 as despesas tiveram aumentos percentuais superiores à variação do IPCA e a partir de 2015 este cenário começou a alterar. Caso a Emenda já estivesse em vigor no período de 2008 a 2014, já seriam necessários contingenciamentos das despesas. Em 2015 houve uma redução das despesas totais pagas pela UFMG de 2,72% em relação a 2016, ano em que a Emenda foi promulgada e no qual as despesas tiveram um crescimento de 5,81% e estariam limitadas aos 8,78% de variação do IPCA registrado em junho de 2015.

Ou seja, antes da Emenda ser promulgada, as despesas pagas já estavam menores que o somatório dos valores pagos no exercício anterior com o valor da variação do IPCA. Uma provável causa para esta diminuição pode ser o contexto de crise econômica no Brasil que iniciou em 2014 e segundo Filho (2017) diminuiu “consumo e investimento de forma substancial em 2015 e 2016”.

De acordo com a EC 95/2016, as despesas passam a estar limitadas somente a partir de 2017 pelo valor das despesas de 2016, acrescidas de 7,2% e a partir de 2018 do limite estabelecido para o exercício anterior acrescidas do valor da variação do IPCA. Em 2017 os pagamentos tiveram um aumento de 7,56% em relação a 2016, extrapolando o limite de 7,2% estabelecido pela EC. Percebe-se que, caso neste exercício já estivesse sendo utilizado o IPCA como limite, os gastos poderiam ter um aumento de 8,84%.

Porém a emenda extingue do cálculo do limite os valores dos restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015. Logo, foi realizada consulta dos valores pagos em 2017 por ano de emissão dos empenhos e constatou-se que o valor dos pagamentos totais neste ano, excluindo-se os restos a pagar inscritos antes de 2016 equivale a R\$2.464.790.879,71 que comparado ao limite estabelecido de 7,2% dos valores pagos em 2016 ultrapassa apenas 0,12%, de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2: Despesas em relação aos limites

Ano	Limite	Cálculo	Despesas pagas excluídos os RAP inscritos antes de 31/12/2015	Diferença em relação ao limite
2017	2.461.748.733,24	Despesas de 2016+ 7,2%	2.464.790.879,71	0,12

		Despesas de 2016 =		
		2.296.407.400,41		
		Limite para 2017 +3%		
2018	2.535.601.195,24	Limite para 2017 =	2.303.412.968,10	(9,16)
		2.461.748.733,24		

Fonte: elaborada pela autora.

Já em 2018, o total pago não poderia ultrapassar 3% do limite estabelecido para 2017 de R\$ 2.461.748.733,24 (7,2% das despesas de 2016), porém o valor total pago foi 9,16% mais baixo que o limite estabelecido, conforme tabela 2. Destaca-se ainda que a Emenda permite nos primeiros três anos a compensação com redução nas despesas primárias de até 0,25% no poder executivo do valor que ultrapassar os limites.

Esta tabela demonstra os limites nos dois exercícios de vigência da EC 95/2016, destacando como o cálculo foi realizado, e os compara às despesas totais pagas no ano, excluídos os restos a pagar inscritos anteriormente a 31 de dezembro de 2015, conforme permite a Emenda em seu artigo 107, parágrafo 11º. Com relação aos impactos financeiros, observou-se que em 2017 houve um aumento das despesas já limitado à Emenda e em 2018 o valor dos pagamentos diminuiu e, além de não extrapolar os valores estabelecidos na Emenda ainda ficou bem abaixo deles. O Gráfico 1 demonstra a variação dos valores totais pagos.

Gráfico 1: Pagamentos totais (exercício e restos a pagar) por ano em reais.

Fonte: elaborado pela autora com de dados extraídos do SIAFI (2019).

Ao serem subdividas as amostras para realizar a comparação entre o período anterior à Emenda, 2014 a 2016, e o período após Emenda, 2017 a 2018, observou-

se que houve uma redução significativa em 2018 de 6,65%, em relação ao exercício anterior, apesar de a Emenda possibilitar um aumento dos gastos em até 3%, conforme tabela 1. Mas, percebe-se que, apesar desta redução, o valor total das despesas pagas em 2018 foi maior do que os valores no período de 2014, 2015 e 2016.

Nos exercícios de 2015 e 2018 houve redução das despesas totais pagas pela UFMG em relação ao exercício anterior, possivelmente por serem períodos em contexto de crise financeira no País. Comparados aos três anos anteriores os exercícios de 2017 e 2018 tiveram comportamentos diferentes, sendo que no primeiro houve aumento das despesas pagas em relação ao ano anterior enquanto em 2018 as mesmas tiveram uma diminuição significativa.

Para validar as informações anteriores, foi necessário verificar se todos os pagamentos analisados se enquadram nos limites estabelecidos pela Emenda. Desta forma, a tabela 3 demonstra os pagamentos totais da UFMG, incluídos os restos a pagar, separados por grupo de despesa. A Emenda 95/2016 estabelece limites para as despesas primárias, excluindo os gastos com pagamento de juros e amortização da dívida. De acordo com a tabela 3, todos os pagamentos da universidade, no período estudado, se enquadram nos limites da Emenda, já que são despesas classificadas por grupos: “pessoal e encargos sociais”, “outras despesas correntes” e “investimentos”.

Tabela 3: Pagamentos por grupo de despesa

Ano Lançamento	Grupo Despesa	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) – R\$
2018	4 INVESTIMENTOS	32.844.029,84
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.391.275,40
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.825.463.579,21
	TOTAL	2.305.698.884,45
2017	4 INVESTIMENTOS	42.011.028,37
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.845.035,77
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.210.710,93
	TOTAL	2.470.066.775,07
2016	4 INVESTIMENTOS	27.074.237,83

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.028.111,08
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.684.305.051,50
		TOTAL	2.296.407.400,41
2015	4	INVESTIMENTOS	47.336.693,10
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.581.498,17
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.577.367.154,57
		TOTAL	2.170.285.345,84
2014	4	INVESTIMENTOS	91.992.697,39
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.000.269,86
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.481.082.672,30
		TOTAL	2.231.075.639,55

Fonte: Adaptada pelos autores conforme SIAFI(2019).

Mas, a Emenda Constitucional, estabelece somente os pagamentos totais no exercício, não considerando os valores aprovados na lei orçamentária que são as despesas previstas, nem tão poucos as despesas efetivamente empenhadas. De acordo com a lei 4320/64, as despesas de um exercício financeiro são as nele empenhadas, logo foram analisados os valores pagos em cada exercício, desconsiderando os restos a pagar comparados aos empenhados a fim de analisar a execução da despesa no período de 2014 a 2018.

4.2. Execução da despesa.

A execução da despesa refere-se às fases de empenho, liquidação e pagamento. Demonstra-se, na tabela 4, os valores empenhados e pagos no período de 2014 a 2018, sem considerar os restos a pagar, e o percentual pago das despesas do exercício, a fim de verificar a capacidade de pagamento das despesas do exercício comparado às de restos a pagar.

Tabela 4: Execução da despesa

Ano	DESPESAS EMPENHADAS R\$	DESPESAS PAGAS R\$	Pgto %	Pagamentos totais (exercício e RAP) R\$	Pagamentos RAP R\$	RA P pag os %
-----	-------------------------------	--------------------------	-----------	--	--------------------------	---------------------------

2014	2.117.194.505,68	2.002.568.644,77	94,59	2.231.075.639,55	228.506.994,78	10,2
2015	2.174.446.442,01	2.056.251.101,02	94,56	2.170.285.345,84	114.034.244,82	5,2
2016	2.286.278.590,73	2.183.512.762,17	95,51	2.296.407.400,41	112.894.638,24	4,9
2017	2.493.369.364,61	2.369.967.436,96	95,05	2.470.066.775,07	100.099.338,11	4,0
2018	2.415.944.515,56	2.192.288.818,25	90,74	2.305.698.884,45	113.410.066,20	4,9
Média			94,09			5,8

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados do SIAFI (2019).

Conforme a Tabela 4, das despesas empenhadas no período, em média 94% foram pagas no mesmo exercício. Já o percentual de pagamento de despesas de outros exercícios foi em média de 5,8% do valor dos pagamentos totais. A partir destes dados, percebe-se que no período pesquisado, a UFMG pagou no próprio exercício a maioria de suas despesas, sendo pago um valor baixo de despesas executadas em anos anteriores. O pagamento de despesas do exercício deve estar limitado ao valor empenhado, respeitando as fases de execução da despesa: empenho, liquidação e pagamento. O Gráfico 3 demonstra esta limitação em relação aos valores empenhados e pagos no exercício na UFMG no período de 2014 a 2018.

Gráfico 3: Comparativo da despesa em reais.

Fonte: elaborado pela autora com dados extraídos do SIAFI (2019).

O comparativo entre despesas empenhadas e pagas permite perceber um aumento na execução da despesa até 2017, ocorrendo uma redução somente em 2018, tanto nas despesas empenhadas como nas pagas. Da mesma forma em que foram reduzidos os pagamentos totais do ano de 2018 nos comparativos anteriores. Porém, percebe-se que em 2015, houve um aumento na execução da despesa em relação a 2014, o que demonstra que, apesar dos valores totais pagos terem reduzido

no ano, a capacidade em pagar despesas do exercício aumentou em valor pequeno, a redução ocorreu no pagamento de despesas de exercícios anteriores.

O comportamento da despesa da UFMG no período de 2008 a 2018 em relação ao IPCA indica que os valores totais pagos com despesas do exercício e restos a pagar tiveram aumentos percentuais no comparativo com o exercício anterior maiores que a variação do índice citado até o exercício de 2014. A partir de 2015, ano em que existia um contexto de crise financeira no Brasil, o comparativo com o exercício anterior foi inferior ao IPCA. A análise demonstrou que, caso a EC 95/2016 já estivesse em vigência desde 2008, já haveria necessidade de contingenciamento de despesas até 2014.

Destaca-se que no exercício de 2017, primeiro ano em que a Emenda entrou em vigor, o limite de despesas pagas era um percentual fixo de 7,2% somados aos valores pagos em 2016, sendo que o IPCA acumulado para o exercício foi de 8,84%. Como o IPCA só passa a ser referência de limitação a partir de 2018, em 2017 os valores pagos pesquisados extrapolaram o limite, caso fossem considerados todos os valores pagos. Porém a EC 95/2016 no artigo 107 parágrafo 11º exclui dos limites estabelecidos as despesas inscritas como restos a pagar até de 31 de dezembro de 2015, logo o percentual extrapolado foi de apenas 0,12% que está dentro do valor autorizado como compensação por meio redução de despesas primárias para o poder executivo.

No segundo exercício, 2018, houve uma diminuição de 6,65% dos pagamentos totais em relação a 2017, apesar de a Emenda possibilitar um aumento de 3%. E comparando ao valor limitado para o exercício o valor pago foi 9,16% menor. Logo, outros motivos podem ter causado esta redução das despesas além da limitação dos gastos, já que o comportamento da despesa foi de diminuição até maior que em 2015, ano de crise econômica. Na análise da amostra menor, 2014 a 2018, foram verificadas as despesas dos exercícios de 2017 e 2018, nos quais houve limitação de gastos pela Emenda, comparadas aos três exercícios anteriores. Observou-se uma redução significativa em 2018, conforme citada anteriormente, apesar de o valor total pago no exercício ainda ter sido superior aos valores pagos nos exercícios de 2014, 2015 e 2016. Ou seja, houve um impacto financeiro negativo significativo nas despesas de 2018, porém não se pode afirmar que o único motivo foi a Emenda do teto dos gastos.

Enfim, para determinar o comportamento da despesa no período de 2014 a 2018 foi realizada uma pesquisa por grupo de despesa para determinar quais estavam limitadas ao teto dos gastos. Observou-se que a UFMG neste período realizou despesas dos grupos de “investimentos”, “outras despesas correntes” e “pessoal e encargos sociais”. Como a Emenda trata-se de despesas primárias, que são os valores pagos excluídos os juros e amortização da dívida, e a UFMG não possui despesas destes últimos grupos, todas as despesas estão limitadas. Desta forma, os valores totais pagos tiveram redução em 2015, antes da Emenda, e em 2018, após a EC e para verificar se esta redução afetou despesas relacionadas à atividade fim da Universidade foi realizada uma análise da classificação da despesa por natureza.

4.3. Classificação das despesas por natureza.

As despesas foram classificadas por natureza, mais especificamente por elementos para verificar os tipos dos gastos da UFMG e foram filtradas as despesas com auxílios estudantis, bolsas de estudo e auxílios à pesquisadores da Universidade, conforme tabela 5.

Tabela 5: Pagamentos de auxílios estudantis, pesquisadores e bolsas.

Ano Lançamento	Pagamentos totais (Exercício e RAP) R\$	Variação %
2014	44.751.978,37	19,57
2015	20.215.245,82	(54,83)
2016	14.689.550,90	(27,33)
2017	13.600.880,74	(7,41)
2018	12.689.938,08	(6,70)

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados do SIAFI(2019).

Percebe-se a partir da Tabela 5 que houve uma queda das despesas pagas pela UFMG com os auxílios e bolsas a partir de 2015. No exercício de 2015 comparado a 2014 houve a maior queda, sendo o valor dos pagamentos quase 55% menor. Nos exercícios de 2017 e 2018, apesar da redução dos valores ter sido menor comparada ao exercício anterior, os valores pagos com os auxílios e bolsas continuou reduzindo.

Comparando com o período anterior à Emenda, nos exercício de 2017 e 2018 houve uma redução significativa no pagamento dos auxílios e bolsas selecionados, já

que o somatório dos pagamentos em 2014 e 2015 passa de 64 milhões, enquanto que a soma dos valores pagos em 2017 e 2018 não chegam a 27 milhões, ou seja, quase 58% menor. Esta diminuição pode se dar por diversos motivos, entre eles a falta de recurso advindo do governo devido à crise financeira, o que acaba obrigando a instituição a utilizar recursos próprios ou até mesmo reduzir as despesas. Para verificar a possibilidade de utilização dos recursos próprios, decidiu-se por analisar os pagamentos da UFMG no período de 2014 a 2018 classificados por fonte de recurso, conforme demonstrado na tabela 6.

Tabela 6: Pagamentos de auxílios estudantis, pesquisadores e bolsas de estudo por fonte

Ano	Recursos do governo federal R\$	Recursos próprios R\$	Outros recursos R\$	Total R\$	Percentual recursos próprios %
2014	38.339.613,67	1.189.309,60	5.223.055,10	44.751.978,37	2,66
2015	16.526.016,52	1.291.222,41	2.398.006,89	20.215.245,82	6,39
2017	11.911.332,32	780.951,60	908.596,82	13.600.880,74	5,74
2018	10.320.517,82	1.170.255,22	1.199.165,04	12.689.938,08	9,22

Fonte: elaborada pela autora partir de dados do SIAFI (2019).

A Tabela 6 demonstra os pagamentos totais com os auxílios e bolsas para pesquisadores e estudantes divididos por fontes de recurso. Foram demonstrados os valores de “recursos do governo federal”, que são os repasses relacionados ao orçamento da União, os valores dos “recursos próprios” que são os recursos diretamente arrecadados pela Universidade com prestações de serviços entre outros e os “outros recursos” que se referem a recursos transferidos de outros órgãos por meio projetos junto à Universidade.

Observou-se que no período anterior à Emenda se utilizou menos recursos próprios que no período após a Emenda. Pode-se destacar o exercício de 2015 em que houve uma utilização de 6,39 destes recursos, provavelmente por ser um ano de crise financeira já que quando os recursos do governo não são suficientes uma alternativa é aumentar a utilização de recursos próprios. Foi o que aconteceu em 2018, que passou a utilizar 9,22% com recursos próprios do total pago com bolsas e auxílios. Por meio da análise por natureza de despesa puderam-se filtrar as despesas com auxílio estudantil, bolsas de estudo e auxílio pesquisador e identificou-se que houve redução destas despesas que estão relacionadas à atividade fim da

Universidade a partir de 2015. A diminuição foi constante destacando-se que no período em que a Emenda estava em vigor houve uma queda de quase 58% em relação ao período anterior à Emenda, 2014 e 2015.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo investigou o impacto financeiro da Emenda Constitucional 95/2016 nas despesas da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Foi realizada análise qualitativa dos dados extraídos do Sistema de Administração Financeira a fim de descrever o comportamento da despesa em um período de 10 anos, comparar as despesas dos dois exercícios de vigência da Emenda (2017 e 2018) aos três exercícios anteriores, analisar a execução da despesa neste período e verificar o impacto com despesas relacionadas à atividade fim da instituição.

A partir desta análise, verificaram-se quais as fontes de recurso que financiaram as despesas com estes auxílios e bolsas. Identificou-se que, as despesas diminuíram e a utilização dos recursos próprios aumentou no decorrer dos anos. Em 2018 foram utilizados, do total de recursos para pagamento destas despesas, 9,22% com fontes de recursos próprios e em 2014, em que as despesas eram maiores, só foram utilizados 2,66%. Ou seja, quando há diminuição de recursos do governo uma forma de garantir o cumprimento com os compromissos da instituição é a utilização de recursos diretamente arrecadados, o que ocorreu na UFMG no período analisado.

Desta forma, este trabalho identificou que houve impactos financeiros negativos no comportamento das despesas da Universidade Federal de Minas Gerais após a promulgação da Emenda Constitucional 95/2016 reduzindo as despesas totais pagas e as despesas empenhadas em 2018, além de haver redução significativa nos gastos relacionados à atividade fim da UFMG. Porém, não se pode afirmar que esta redução seja causada exclusivamente pela EC 95/2016, tendo em vista o contexto de crise econômica do País; a redução das despesas totais pagas em 2018 superiores ao limite estabelecido pela Emenda; e a redução das despesas empenhadas em 2018 que pode ter sido ocasionada por cortes no orçamento da Universidade. A crise econômica iniciou em 2014 afetando os gastos a partir de 2015, sendo que a Emenda Constitucional foi promulgada somente em 2016.

Este trabalho teve algumas limitações em sua execução que foram: a amostra pequena dos dados, problemas na extração dos dados do sistema e a identificação de possível extrapolação do limite estabelecido pela Emenda no exercício de 2017. A primeira limitação impossibilitou a realização da análise estatística dos dados sendo sugerida que a mesma seja utilizada em pesquisas futuras com amostras maiores.

Para estudos futuros, sugere-se o estudo das despesas desta ou outra instituição em um período maior após Emenda para que se possam utilizar dados estatísticos na análise dos dados, proporcionando maior riqueza das informações. Este trabalho por sua inovação, já que não foram encontrados trabalhos que abordam impactos após a Emenda, possivelmente por ser muito recente, abre caminho para novas pesquisas relacionadas à análise dos impactos financeiros em instituições após a promulgação da EC 95/2016.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Nelso Cardoso. Com a PEC 241/55 (EC 95) haverá prioridade para cumprir as metas do PNE (2014-2024). **Revista Brasileira de Educação**, Goiânia, v. 22, n. 71, 2017.

AMARAL, Nelso Cardoso. PEC 241/55: a “morte” do PNE (2014-2024) e o poder de diminuição dos recursos educacionais. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, v. 32, n. 3, p. 653 – 673, set./dez. 2016.

AZEVEDO, Mário Luiz Neves de. O novo regime fiscal: a retórica da intransigência, o constrangimento da oferta de bens públicos e o comprometimento do PNE 2014-2024. **Tópicos Educacionais**, Recife, v.22, n.1, jan/jun. 2016.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado, 1988.

BRASIL. Constituição (1988). **Emenda constitucional n. 95**, de 15 de dezembro de 2016. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias, para instituir o novo regime fiscal, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm>. Acesso em 17 fev. 2019.

CAFEZEIRO, Isabel. Educação, informática e responsabilidade social: a contribuição da universidade pública. In: **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO**, 17, 2006, Departamento de Ciência da Computação - Instituto de Computação – Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói. rio de Janeiro. Disponível em: <<http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/463>>. Acesso em: 05 mar.2019.

DEUS, Sandra de Fátima Batista de. A extensão universitária e o futuro da universidade. **Espaço pedagógico**, v25, n. 3, Passo Fundo, p.624-633, set./dez. 2018.

FILHO, Fernando de Holanda Barbosa. **A crise econômica de 2014/2017: estudos avançados**, vol.31, n.89, São Paulo, Jan.-Abr. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100051>. Acesso em: 21 abr.2019.

GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 314p.

GIMENEZ, Ana Maria Nunes; BONACELLI, Maria Beatriz Machado. Repensando o papel da Universidade no século XXI: demandas e desafios. **Revista tecnologia e sociedade**, v.9, n.18, 2013.

GOMES, Pedro Santana. **PEC 241: uma análise dos potenciais impactos do novo regime fiscal sobre o direito à educação**. 2016. 84 f. Monografia (Graduação) Universidade de Brasília – UNB, Brasília, 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores do IBGE: Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor: IPCA e INPC. Rio de Janeiro: IBGE, jan. 2019. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7236>>. Acesso em: 21 mar. 2019.

JUNIOR, Newton Sérgio Vairão; ALVES, Francisco José dos Santos. A Emenda Constitucional 95 e seus efeitos. **Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online)**, Rio de Janeiro, v. 22, n.2, p. 54 - 75, maio/ago., 2017.

MARIANO, Cynara Monteiro. Emenda constitucional 95/2016 e o teto dos gastos públicos: Brasil de volta ao estado de exceção econômico e ao capitalismo do desastre. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 4, n.1, p. 259-281, jan/abr. 2017.

MARTINS, Paulo de Sena. Pior a emenda que o soneto: os reflexos da EC 95/2016. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 12, n. 23, p. 227-238, jul./out. 2018.

NOCE, Umberto Abreu; CLARK, Giovani. A emenda constitucional n.95/2016 e a violação da ideologia constitucionalmente adotada. **Revista Estudos Institucionais**, v. 3, n 2, 2017.

OLIVEIRA, Anathielle Silvério de Lima. **Impactos no orçamento de custeio da instituição MPF/RO: estudo de caso com abordagem analítica sobre a emenda constitucional nº 95/2016**. 2017. 74 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado profissional em Administração Pública – PROFIAP, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2017.

PEREIRA, Hugo Carcanhololasco et al. Uma perspectiva crítica do novo regime fiscal para a dinâmica de curto e longo prazo da economia brasileira. **Revista de economia do Centro-Oeste**, Goiânia, v.3, n.1, p. 51-69, 2017.

PIRES, Manoel; BORGES, Bráulio. **A despesa primária do Governo Central**: estimativas e determinantes. Coleções FGV IBRE, Economia, out. 2017. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/19517>>. Acesso em: 05 mar. 2019.

ROSSI, Pedro; DWECK, Esther. Impactos do Novo Regime Fiscal na saúde e educação, **Caderno de Saúde Pública**, v.32, n.12, 2016.

SILVA, Lino Martins da. **Contabilidade Governamental**: um enfoque administrativo. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 385p. UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: < <https://ufmg.br/a-universidade>>. Acesso em 08.mar.2019.

STN, **Secretaria do Tesouro Nacional**. Disponível em: <<http://www.stn.fazenda.gov.br/SIAFI>>. Acesso em 08 mar.2019.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 7.ed. São Paulo: Altas, 2006 . 96p.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SOUSA, Josimary Conceição de. Impactos Financeiros da Emenda Constitucional 95/2016 nas Despesas da UFMG. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/impactos-financeiros-da-emenda.html>

INCLUSÃO DOS SURDOS NA REDE DE ENSINO

Alexandra Gomes Barreto

Bacharel em Psicologia com Licenciatura, Pós-Graduação em Psicopedagogia e Psicanalista.

Cynara Fiedler Bremer

Pós Doutora pela Universidad de Granada, Espanha (2019). Pós Doutora pela Universität des Saarlandes, Alemanha (2015). Doutora em Engenharia de Estruturas pela UFMG (2007). Mestre em Engenharia de Estruturas pela UFMG (1999). Engenheira Civil pela UFMG (1996)

RESUMO

Os Direitos Humanos consolidam às Políticas Públicas na Perspectiva Inclusiva no Brasil. A sociedade anseia por reestruturas inclusivas, seja de mobilidade urbana, de acessibilidade digital, no mundo do trabalho, na educação e segue na construção dessas políticas que expressam às necessidades sociais da nossa época histórica. A Educação Inclusiva é um progresso humano e o presente artigo tem como objetivo abordar às ações das Políticas Inclusivas, a relevância das tecnologias assistivas, a importância da flexibilidade na construção do Projeto Político Pedagógico e sua repercussão social. A opinião pública sobre a educação bilíngue para alfabetização dos alunos surdos é uma tentativa de ampliar a inclusão social do surdo na sociedade. É fundamental a produção de pesquisa sobre o tema da inclusão que fomente discussões, caminhos e saberes sobre às práxis profissional e a interação da sociedade no processo de inclusão. Para atingir o objetivo, a metodologia de pesquisa baseou-se na bibliografia sobre às Políticas Públicas Inclusivas articuladas às práticas de duas Escolas Estaduais no interior do estado de São Paulo e pesquisa de opinião pública dirigida aos servidores ligados à educação. As tecnologias são ferramentas indispensáveis e de grande relevância na inclusão dos alunos surdos nas redes estaduais, sendo assim foram apresentados diversos recursos tecnológicos capazes de intermediar o aprendizado e dar voz social ao surdo tornando a deficiência auditiva e suas implicações na vida da pessoa surda mais difundida reduzindo o estigma trazido pelo desconhecido.

Palavras-chave: Políticas. Educação. Inclusão

1.INTRODUÇÃO

As pessoas deficientes têm conquistado espaços jamais imaginados, devido aos esforços sociais organizados em Convenções como a de Salamanca, Cochabamba e da Guatemala, além de Debates, Conferências Nacionais e Internacionais - A Organização das Nações Unidas – ONU, 2006 (Decreto nº 6949/2009 [s.p]), firma compromisso com a educação para todos e com a universalização do ensino tendo muitas nações signatárias inclusive o Brasil.

Diante desse panorama de mudanças educacionais o presente artigo tem como objetivo apresentar a relevância das organizações sociais que se expressam em políticas públicas, assim como as possibilidades advindas das políticas de ações afirmativas como as tecnologias assistivas e o papel fundamental das escolas para sociedade ao construírem com os seus projetos políticos pedagógicos comprometidos com a inclusão. O objetivo do artigo também busca conhecer e divulgar a opinião pública de servidores ligados à educação sobre o ensino bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua do surdo, visando o ensino da Língua Portuguesa desde a inserção do alunado na rede regular de ensino.

Visando atingir estes objetivos aplicamos a metodologia de pesquisa bibliográfica das Políticas Públicas Educacionais Inclusivas, a efetivação na prática destas políticas executadas em dois Projetos Políticos Pedagógicos de duas escolas que trabalham com a inclusão na rede pública de ensino. Elas estão localizadas no interior do estado de São Paulo. Há uma pesquisa quantitativa descritiva de opinião pública realizada com servidores ligados à educação.

O presente artigo não se esgota e permanece aberto à ampliação e aprofundamento considerando que a construção das práxis profissional necessita de constante investigação, discussões e publicações de saberes que auxiliam o conhecimento de interesse social.

2.POLÍTICAS DE INCLUSÃO

Em várias culturas e países, inclusive no Brasil os governos acataram propostas inclusivas para educação. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência temos as Leis das Políticas Públicas sendo dever de toda sociedade (BRASIL, 2015 [s.p]).

[...] Art. 27. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação[...] (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ARTIGOS 3 E 4 DO CAPÍTULO IV – ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – ARTIGO 27 parágrafo único)

Às políticas reorganizam a sociedade com conquistas como a do Decreto nº.3.956/01 que resultou da Convenção da Guatemala de 8 de outubro de 2001 onde estiveram vários países. A Declaração Mundial sobre - “Educação para Todos”, na Conferência de Jomtiem na Tailândia em 1990, o Brasil é signatário e são as mudanças nas leis que ao se efetivarem alteram a visão da deficiência na sociedade as leis influenciam a sociedade ao mesmo tempo em que é influenciada por elas. Para Ciampa (1998) transformar é viver.

[...] cada indivíduo reconhece no outro um ser humano e é assim reconhecido por ele – sozinhos certamente não podemos ver reconhecida nossa humanidade, conseqüentemente não nos reconhecemos como humanos. Ter uma identidade humana é ser identificado e identificar-se como humano. (CIAMPA, 1998, p.8)

No Brasil as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica segundo a Resolução 2, Artigo 2º “Os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais” (MEC/SEESP, 2001 [s.p]). Sendo assim, cada instituição educacional atenderá a lei conforme suas disposições e subjetividades, pois cada escola deve construir o seu Projeto Político Pedagógico com proposta inclusiva, no entanto muitas vezes não se efetiva.

São às políticas que impulsionam a inclusão conforme Decreto nº 5.296/04 regulamenta as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, que dispõe sobre a inclusão da pessoa deficiente em vários âmbitos sociais; são muitas mudanças legais, porém na prática a inclusão do surdo segue segregaria na educação, pois não há acompanhamento por Instituição Oficial que gere pesquisa e transparência à sociedade. Não certifica nem acompanha periodicamente o conhecimento adquirido pelo alunado surdo ou deficientes. Desconhecemos os avanços efetivos do alunado em sua Língua Natural/Materna - Libras – e em sua segunda língua na modalidade escrita - Língua Portuguesa. A produção de material didático pedagógico e literário é fragmentada e dependente da subjetividade de cada gestão de ensino ou professor. Quando observamos no âmbito social a inclusão do surdo é ínfimo o número de pessoas que conheçam sinais básicos da Língua Brasileira de Sinais – Libras sendo está falta de conhecimento básico uma das barreiras para convivência social e uso de serviços básicos, seja de saúde, transporte entre outros.

Na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Resolução (CNE/CP nº1/2002), que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação nas Instituições de Ensino Superior a Libras é ensinada como disciplina sendo parte integrante da grade curricular nos cursos de formação em Pedagogia e de Fonoaudiologia no Brasil. Na rede estadual do ensino básico, não há o conteúdo de Libras, nem a disciplina de Libras para incluir toda comunidade escolar. No sistema educacional do estado de São Paulo e em todo o país a estrutura dos materiais, da avaliação da aprendizagem é desenvolvida para o alunado ouvinte aprofundar suas habilidades linguísticas e o surdo realiza o acompanhamento das aulas e a avaliação por intermédio do intérprete de Libras, uma conquista dos esforços sociais da comunidade surda conforme as Diretrizes Operacionais em sua resolução (CNE/CEB nº 4/2009).

É possível produzir materiais como livros literários, didáticos pedagógicos aos surdos utilizando a impressão em Língua Brasileira de Sinais - Libras ou com o impresso em *SignWriting* que é um sistema mediador do código da escrita desenvolvida para aprofundamento da - Libras - em código escrito que fortalece a identidade do surdo e no uso da sua língua (BARRETO, M. e BARRETO, R., 2012), contudo essa ampliação linguística na inclusão não ocorre, mas à medida que ocorram produções de pesquisas, apresentação de propostas e esforços sociais às políticas vão sendo melhoradas.

Muitos autores alertam a sociedade sobre as lacunas nos materiais voltadas para a perspectiva inclusiva conforme a publicação do artigo disponível em meio eletrônico com o tema: Material didático digital, uma nova forma de o aluno surdo “ler” e “interagir” com os conteúdos educacionais conforme (MIRANDA, D. G., dez. 2016).

No ano de 2018 no mês de setembro o Governo Federal pelo portal do Ministério da Educação e Cultura – MEC, disponibilizou aos professores da rede pública o acervo com mais de oitocentas obras à serem escolhidas e utilizadas nas escolas públicas, não houve oferta de nenhum livro publicado para o alunado surdo. (Decreto Nº 91.542, de 19 de agosto de 1985, altera Instituto Nacional do Livro para Programa Nacional do Livro Didático - PNLD). Percebemos a necessidade de mobilizar esforços na produção direcionados a inclusão principalmente para conceitos fundamentais das diversas disciplinas escolares.

2.1 As Tecnologias Assistivas

A Tecnologia voltada à aprendizagem e acessibilidade impulsiona a universalização da educação devido ao acesso em massa. Segundo Kleina (2012) a tecnologia tem um objetivo central na inclusão.

[...]Assim percebemos que as Tecnologias Assistivas têm como objetivo central promover as pessoas com algum tipo de deficiência maior autonomia e independência, melhor qualidade de vida e inclusão social e educacional, por meio do aumento de sua comunicação e mobilidade, do domínio do ambiente, do desenvolvimento de habilidades que auxiliem o aprendizado, o trabalho e a integração com a família, amigos e a sociedade [...] (Kleina, Cláudio 2012, p.34)

Há aplicativos e softwares desenvolvidos que visam a inclusão do surdo; o VLibras que é um programa que interpreta os textos no computador em libras, o *Hand Talk* é um aplicativo gratuito que ensina os sinais de Libras aos ouvintes, Glide – Vídeo Chat Messenger, Aplicativo bancário móvel e Aplicações de viagem – *Waze e National Rail*, Viável Brasil é um aparelho que intermedia a comunicação do surdo através de um interprete que aparece na tela do aparelho e comunica a mensagem para o ouvinte. A Tecnologia é uma linguagem para inclusão no V Congresso da Bahia realizado em Feira de Santana, 2017 resultou em uma plataforma organizada com amplas publicações inclusivas.

O uso da Tecnologia no ensino a distância é uma modalidade de educação crescente e com Instituições comprometidas com a boa qualificação profissional e sua responsabilidade social na formação do cidadão, além de instrumentalizar possibilidades de ascensão social. (LITWIN, E. Tecnologia Educacional, 2001), contudo a capacitação profissional mesmo com disponibilidade de formação continuada em plataformas oficiais para os professores a efetivação na prática educacional é um desafio.

É da competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP - promover estudos, pesquisas e avaliações periódicas sobre o sistema educacional brasileiro e ao observamos a importância do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM consideramos a tendência contemporânea na perspectiva da universalização do ensino com uso das tecnologias na produção das avaliações. Foi divulgado no site da Agência Brasil em 17 de dezembro 2019 uma nota do porta voz do INEP

[...] O Inep passou a oferecer a videoprova em Libras em 2017 como parte da política de inclusão do instituto. Em 2018, foi lançado o selo Enem em Libras, com todo o conteúdo disponível em Língua Brasileira de Sinais. No mesmo ano foi lançada a Plataforma Enem em Libras, na qual a videoprova pode ser acessada em plataforma similar à adotada na aplicação da prova [...] (AGÊNCIA BRASIL, 2019, [s.p])

O uso da Tecnologia voltado para educação e em especial dos surdos de forma planejada, estruturada, sistematizada ainda é um desafio nas escolas (MAZZOTTA, J.S.M., 2003).

2.2 As Escolas com Projetos Políticos Pedagógicos Inclusivos

As escolas estão no interior de São Paulo - Escola Prof^a Maria Aparecida Dos Santos Ronconi e Escola Prof^a E.E Castinauda de B.M e Albuquerque, são escolas em que a reestruturação é permanente.

A ação realizada pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof^a Maria Aparecida Dos Santos Ronconi, situada à rua: Ana Gonçalves da Cunha, 400 - Jardim Jussara, São José dos Campos – São Paulo, na tentativa de incluir todos desenvolveu um site voltado para o aluno surdo, com informações de acesso à biblioteca, jogos, informações relevantes sobre o funcionamento da escola com a Língua Brasileira de Sinais e o uso da tecnologia integra e da autonomia ao aluno surdo. (Decreto Nº 6.425 de 4 de abril de 2008 - QEdU - Censo Escolar registrado sob o No. Código INEP 35436987, 2018). O ensino da Libras é um conteúdo para todos e em todos os espaços, pois o ensino utilizou-se dos materiais e recursos didáticos pedagógicos planejados e estruturados para inclusão. Conforme publicação do município a escola é bilíngue. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Portaria n.º 117/SME/10)

A escola E. E. Profa. Castinauda de B. M. e Albuquerque situada na Rua Orlando de Oliveira – Bairro: Jardim São Marcos - 13082-205 Campinas/SP. Pensando na questão do estigma, do autoconceito no desenvolvimento sócio emocional da criança deficiente oferece o projeto Biointeração Animal. (Decreto Nº 6.425 de 4 de abril de 2008 QEdU – Censo Escolar registrado sob o No.Código INEP 35018818, 2018). A escola é polo e dispõe de sala de recursos para Educação Especial, materiais tanto da sala de atendimento Tipo I quanto Tipo II, conforme consta nas orientações da Secretaria de Educação Especial no Manual de orientação: Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, Resolução CNE/CEB nº 4/2009, conforme as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado.

O projeto foi amplamente discutido sugerido pelo professor de Biologia pela professora de Educação Especial e Psicóloga, com base na terapêutica com animais mediadores na socialização e aprendizagem. A abordagem terapêutica com animais é amplamente abordada no meio acadêmico por promover saúde e bem-estar. (Projeto de Lei Nº 4.455 de 19 de setembro de 2012). Entretanto como mediação pedagógica a Terapia Assistida por Animais são novos estudos.

Consta no Projeto Político Pedagógico com o nome Biointeração Animal e os estudos vem da Zooterapia e conta com animais treinados e aptos para essa

mediação pedagógica. A avaliação dos resultados ocorre através de registros realizados pelas crianças quantificando sua progressão no projeto e a avaliação qualitativa das relações sociais são avaliadas na efetivação das relações observadas em momentos externo ao projeto como no intervalo entre relato dos familiares entre outros registros. É relevante apresentar Propostas Políticas Pedagógicas e sua flexibilidade para inclusão.

3. PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA E SEUS RESULTADOS

A metodologia de pesquisa utilizada se inseriu numa abordagem descritiva, exploratória quantitativa, com quatro perguntas e com duas opções de respostas para cada pergunta, sendo elas: concordo ou não concordo. Os critérios de participação foram servidores ligados à educação. A elaboração do questionário utilizou a ferramenta do Google Forms e foram enviados aos participantes que com livre consentimento, participação espontânea, contudo houve obrigatoriedade na coleta do endereço de e-mail de cada participante. A coleta de dados da pesquisa fora realizada em 16 de outubro de 2019 e obteve 44 respostas na data realizada e permanece disponível à sociedade para consulta. Os resultados foram analisados quantitativamente considerando o maior percentual de concordância. O quadro 1 traz as perguntas realizadas.

Quadro 1- Perguntas de opinião pública, Google Forms, 2019

1- Na sua opinião o ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais) deveria fazer parte da grade de conteúdos como é o ensino do Inglês?
2- A avaliação atualmente da criança surda e da criança ouvinte são iguais. Na sua opinião a avaliação com o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação e seus multi recursos ou com uma avaliação impressa com recursos apropriados de imagens, Libras e Língua Portuguesa seriam formas de avaliação mais inclusão?
3- Você acredita que às crianças brasileiras tendo contado sistematizado com a Libras estaria dando base para inclusão social desde a sua formação e, com isso, reduziria o preconceito social?
4- A inclusão do surdo nos espaços sociais, sua inserção social e a cultura dos

brasileiros seria ampliada com o ensino de Libras na educação básica?

Fonte: a autora (2019)

Para primeira pergunta os resultados foram de 92,9% para a opção de que concordam que o ensino de Libras seja oferecido como conteúdo como é o ensino da língua inglesa e 7,1% não concordam, Figura 1.

Figura 1 - Opinião pública em percentual sobre o ensino de Libras como conteúdo.

Fonte: a autora (2019)

Para a segunda pergunta os resultados foram de 95,2% para a opção de que concordam com a avaliação com recursos linguísticos amplos, seja impressa ou virtual e 4,8% não concordam, Figura 2.

Figura 2 - Opinião pública em percentual sobre a elaboração das avaliações própria para o alunado surdo.

Fonte: a autora (2019)

Para a terceira pergunta os resultados foram de 97,6% para a opção de concordam que aprender a linguagem do surdo resultaria em redução do preconceito social, e 2,9% não concordam, Figura 3

Figura 3 – Opinião pública em percentual se o ensino de libras para todos no espaço escolar resultaria na redução do preconceito social.

Fonte: a autora (2019)

Para a quarta pergunta os resultados foram de 95,1% para a opção de concordam que a inclusão se efetivaria, assim como a qualidade social ampliando a cultura de todos e 4,9% não concordam, Figura 4.

Figura 4 – Opinião pública em percentual o ensino da língua brasileira de sinais durante o ensino básico em rede regular ampliaria a inclusão, a inserção e elevaria o nível cultural da sociedade.

Fonte: a autora (2019)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do artigo foi compreender algumas indagações referente ao material pedagógico se incluiu os surdos. Diante dos impasses decorrente da ação prática da inclusão na sala de aula, da incerteza dos profissionais e dos pais quanto a inclusão e o melhor desenvolvimento das crianças com deficiência no ensino regular. Sendo assim os objetivos da pesquisa foram alcançados pela análise da pesquisa e apuração dos dados.

Na coleta dos dados no gráfico da Figura 1 para questão referente ao ensino da Libras como conteúdo 92,9% concordam que melhoraria a qualidade do material pelo planejamento do ensino. Os resultados para a questão da Figura 2 sobre a elaboração da avaliação ter sua elaboração com recursos linguísticos próprios para compreensão do surdo e com o uso das ferramentas das tecnologias os resultados foram de 95,2% como concordam com um processo avaliativo mais inclusivo. Para questão da Figura 3 os resultados foram de 97,6% como concordam que ao ensinar a Libras para todos os alunos ouvintes e surdos proporcionaria melhor compreensão do diferente do novo pela cultura surda reduzindo o preconceito social. Na Figura 4 as respostas quanto a efetivação da inclusão através do ensino sistematizado com material apropriado e em forma de conteúdo para todos resultou em 95,1% como concordam que melhora as condições para efetivação da inclusão, da redução do preconceito por meio da cultura e elevaria a inserção social envolvendo a todos pela aprendizagem.

Há necessidade de melhores trabalhos de pesquisa, debates, aprofundamentos visando o ensino bilíngue nas escolas, assim também é necessário permanecer os estímulos às iniciativas dos professores como pesquisadores relatando seus progressos, desafios, percepções, para melhoria das práticas na profissão. A mudança sócio histórica sobre a deficiência está dada, é necessário avançarmos nos estudos de melhorias dos recursos humanos e materiais e no uso das tecnologias como parte integrante da educação das gerações visando uma sociedade mais humanizada e solidária.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Madson; BARRETO, Raquel. **Escrita de Sinais sem mistérios**. Belo Horizonte: edição do autor, 2012. Disponível em: <https://universidadedalibras.com.br/livro-escrita-de-sinais-sem-misterios/> Acesso em: 25 de out. de 2019.

BRASIL. **Censo Escolar** - Decreto Nº 6.425 de 4 de abril de 2008 - Censo Escolar – Disponível em: encurtador.com.br/vxJR0 e encurtador.com.br/uV368 Acesso em: 25 de out. de 2019.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência**. Artigos 3 e 4, inciso II e III do Capítulo IV do Estatuto Artigos 27, parágrafo único. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso em: 25 de out. de 2019.

BRASIL. Lei nº 3.956/2001 de 14 de setembro 2001. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, **Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência**.

BRASIL. **Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem**. UNESCO, Jomtiem/Tailândia, 1990.

BRASIL. Decreto nº 5.626/04 de 22 de dezembro de 2005, Lei nº 10.436 e nº 10.098/00, de 24 de abril de 2002. **Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais**. Diário oficial da União da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2002.

BRASIL. Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN. **Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena**. Acesso em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf Acesso em: 8 de dez. de 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP - Lei Nº 9.448, de 14 de março de 1997, transformo-o em **Autarquia Federal**. Disponível em: <http://www.inep.gov.br/> Acesso em 16 de mai. de 2018.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura - MEC/SEESP. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC / Secretaria de Educação Especial, 2008. Disponível em: encurtador.com.br/biM48 Acesso em: 16 de mai. de 2018.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura - MEC - **Desenvolve a política de educação inclusiva que pressupõe a transformação do Ensino Regular e da Educação Especial implementadas diretrizes e ações que reorganizam os serviços de Atendimento Educacional Especializado**, Brasília, 2007. Disponível no site: encurtador.com.br/xEKSX Acesso em: 16 de mai. de 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Manual de orientação: **Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais**. Brasília: MEC/SEESP, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação – MEC – **Tecnologia - Novos aplicativos para crianças e surdos estão disponíveis. TV Escola Criança e o Primeira Mão jornal bilíngue disponíveis para download nas lojas virtuais dos sistemas iOS e Android gratuitamente**. encurtador.com.br/nBPS0 Acesso em: 20 de jun. 2019.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – **Software desenvolvido para acessibilidade da pessoa surda no Brasil**. Disponível em encurtador.com.br/nvAG6 Acesso em: 20 de jun. 2019.

BRASIL. Resolução Nº 2 Artigo 2º, de 11 de setembro de 2001. Ministério da Educação - **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – Secretaria da Educação Especial – MEC/SEESP**, Disponível em: encurtador.com.br/sBHT4 Acesso em: 25 de out. de 2019.

BRASIL. Resolução nº 04, de 02 de outubro de 2009. Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação. **Institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica – Modalidade Educação Especial. 05 de outubro de 2009. p.17**. Disponível em: encurtador.com.br/htBCF Acesso em: 25 de out. de 2019.

BRASIL. Decreto-Lei Nº 93, de 21 de dezembro de 1937, cria o Instituto Nacional do Livro e pelo Decreto Nº 91.542, de 19 de agosto de 1985 passou a **Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)**. Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Disponível em: encurtador.com.br/kpuF7 Acesso em: 25 de out. de 2019.

BRASIL. Projeto Lei Nº 4.455 de 19 de setembro 2012. **Terapia Assistida por Animais (TAA) e o cadastramento no Sistema Único de Saúde – SUS, 2012**. Disponível em: encurtador.com.br/ikyCW Acesso em: 25 de out. 2019.

CAMPINAS (São Paulo). ESCOLA ESTADUAL **Profª Castinauta de Barros Mello e Albuquerque**. Disponível em: <https://www.facebook.com/biointeracaoanima> Acesso em 14 de out. 2019.

CIAMPA, Antônio Costa. **A estória do Severino e a história da Severina: um ensaio de psicologia social**. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. p. 8.

CONGRESSO BAIANO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA: SABERES, PRÁTICAS E EMANCIPAÇÃO - Inclusão de estudantes surdos no ensino superior: Contribuições dos recursos de Tecnologia Assistiva 5., 2017, Feira de Santana, **Anais eletrônico, UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, 2017. 12p**. Disponível em: <http://www.uefs.br/vcbei/anais.html> Acesso em: 25 de out. de 2019.

KLEINA, Cláudio. **Tecnologia Assistiva em Educação Especial e Educação Inclusiva**. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. p. 34.

LITWIN, Edith. (Org.). **Tecnologia Educacional: políticas, histórias e propostas**. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.

MAZZOTTA, Marcos José Silveira. **Educação especial no Brasil: História e Políticas Públicas**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003.

MIRANDA, Dayse Garcia. Material didático digital: nova forma de o aluno surdo “ler” e “interagir” com os conteúdos educacionais -**Texto Livre: Linguagem e Tecnologia**, Belo Horizonte, v. 9, n. 2, p. 185-198, 2016. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/10910/9817> Acesso em: 26 out. 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) - **Declaração dos direitos das pessoas deficientes**. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>. Acesso em: 8 de dez. de 2019.

PESQUISA. **Realização da pesquisa** integrante do artigo. Disponível em: encurtador.com.br/cstBH Acesso em: 16 de out. 2019.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Portaria n.º 117/SME/10 Lei Municipal nº. 8117/10, expede a presente Portaria: Art. 1º. Fica instituída como ESCOLA BILÍNGUE, a partir de 2011, a EMEF Profª Maria Aparecida dos Santos Ronconi**. Disponível em: https://servicos2.sjc.sp.gov.br/media/152438/portaria_117.sme.10_escola_bilingue.pdf e <http://www.escolaronconilibras.com.br/index.html> Acesso em: 25 de out. 2019.

Videoprova em Libras do Enem está disponível na internet, Agência Brasil - Educação, 17 dez. de 2019. Disponível em: encurtador.com.br/joBCD Acesso em 23 de dez. 2019.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

BARRETO, Alexandra Gomes. BREMER, Cynara Fiedler. Inclusão dos Surdos na Rede de Ensino. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/inclusao-dos-surdos-na-rede-de-ensino.html>

INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: PROPOSTA DE DIAGNÓSTICO DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA

Gislene de Jesus Costa Batista

Bacharel em Turismo pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

gislene.costa@ufvjm.edu.br

Wellington Marçal de Carvalho

Bibliotecário coordenador da Biblioteca da Escola de Veterinária da UFMG. Doutor em Letras

'Literaturas de Língua Portuguesa' pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais.

Resumo: Este estudo teve como ponto de partida diagnosticar o nível de proficiência em língua inglesa de estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Minas Gerais, Brasil. O diagnóstico consiste no elemento norteador para a elaboração do relatório técnico sobre o impacto da proficiência em língua estrangeira sobre o processo de internacionalização do ensino superior. Este relatório fará uso de duas fontes de pesquisa, primeiro a base de dados do Programa Idiomas sem Fronteiras, responsável pelo monitoramento do teste de proficiência em inglês TOEFL ITP, e segundo o mapeamento dos programas de pós-graduação institucional junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFVJM. A primeira etapa de análise dos dados permitirá avaliar a média do nível de proficiência em língua inglesa dos estudantes que realizaram o teste no período de 2013 a 2019, e a segunda análise permitirá dizer a funcionalidade do resultado do TOEFL ITP para comprovação da proficiência em língua estrangeira para as áreas de pesquisa e mobilidade acadêmica internacional. O relatório técnico será utilizado para nortear as ações promovidas pelo Programa Idiomas sem Fronteiras na UFVJM com relação ao monitoramento da proficiência em língua estrangeira para fins acadêmicos, e a inserção do TOEFL ITP nos programas de pós-graduação institucional. O resultado obtido através deste estudo evidenciará a necessidade de ampliação da oferta de cursos de idiomas e o aprimoramento da proficiência linguística dos estudantes de graduação e pós-graduação. Considerando o caráter hegemônico da língua inglesa no cenário global, será possível mensurar o impacto da proficiência em língua estrangeira sobre o processo de internacionalização da UFVJM.

Palavras-chave: Internacionalização. Proficiência em Línguas. Ensino Superior.

INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION: PROPOSAL FOR ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY DIAGNOSIS

Abstract: This study had as its starting point to diagnose the level of English Language proficiency of undergraduate and postgraduate students of the Federal University of Jequitinhonha and Mucuri Valleys (UFVJM), Brazil, Minas Gerais. This diagnosis is the guiding element to build a technical report about the impact of foreign language proficiency on the internationalization of higher education. This report will use two research sources, one is database of the Languages Without Borders Program that monitors the English proficiency test TOEFL ITP, and the other is mapping of institutional postgraduate programs through the Research and Post-Graduation Board of UFVJM. The first stage of data analysis will demonstrate the average level of English language proficiency of the students who took the test from 2013 to 2019, and the second analysis will show the availability of the TOEFL ITP as a proof of language proficiency for research and international academic mobility. The technical report will guide the actions promoted by the Languages Without Borders Program at UFVJM regarding the monitoring of foreign language proficiency for academic purposes, and the inclusion of TOEFL ITP in institutional postgraduate programs. The result of this study will highlight the need to expand the demand of language courses and improve the language proficiency of undergraduate and graduate students. Considering the hegemonic character of the English language in the global world, it will be possible to measure the impact of foreign language proficiency on the internationalization process of UFVJM.

Keywords: Internationalization. Language Proficiency. Higher Education.

1. Introdução

1.1. Apresentação

O Programa Ciências sem Fronteiras (CsF) criado em 2011, focado na promoção de intercâmbio e de mobilidade internacional para estudantes de graduação e pós-graduação, propiciou o intercâmbio internacional dos estudantes do ensino superior brasileiro e criou oportunidades de tornar esses estudantes proficientes em outras línguas. Contudo, o Ministério da Educação (MEC), idealizador da iniciativa, percebeu que muitos contemplados pelo CsF não tinham um bom aproveitamento dos conteúdos oferecidos pelas universidades estrangeiras de destino porque não dominavam outro idioma.

Desse modo, a implementação do Programa CsF deixou evidente o despreparo dos intercambistas brasileiros em relação ao domínio de uma segunda língua. Surgiu então, a necessidade de se criar um programa voltado para o ensino de línguas estrangeiras para fins acadêmicos. A partir de um diagnóstico das barreiras encontradas pelo Programa CsF com relação à proficiência em língua estrangeira dos

estudantes da educação superior no Brasil, o Ministério da Educação lançou, no ano de 2012, o programa Inglês sem Fronteiras (IsF). Esse Programa foi criado com o propósito de apoiar as universidades federais no desenvolvimento linguístico dos seus alunos, através de uma política de incentivo à internacionalização do ensino superior.

A proposta do Programa IsF oferece diversos tipos modalidades de aprendizagem da língua inglesa nas universidades públicas brasileiras, presencial, a distância e um módulo para diagnosticar o nível de proficiência em língua inglesa dos alunos da educação superior. Esse último módulo permite que as universidades credenciadas ao Programa identifiquem o nível de proficiência no idioma da comunidade acadêmica, em especial dos graduandos e pós-graduandos. Para a execução dessas ações de ensino de Inglês, o Programa IsF instituiu em todas as Instituições de Ensino Superior (IES) espalhadas pelo Brasil os Centros Aplicadores (CA) para aplicação de teste de proficiência em língua inglesa - TOEFL/ITP (*Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program*).

O TOEFL ITP é aplicado com a finalidade de nivelar e diagnosticar a proficiência em Inglês dos estudantes das universidades públicas brasileiras. O TOEFL ITP é aceito por universidades em várias partes do mundo, além de ser utilizado por escolas de idiomas e programas de internacionalização educacional. O teste, por seu perfil acadêmico, pode ser utilizado por alunos que queiram monitorar sua evolução no idioma e principalmente para quem participará de programas de intercâmbio acadêmico.

O desenvolvimento metodológico deste trabalho está apoiado em evidências de que o baixo nível de proficiência em um segundo idioma é um fator limitante para a internacionalização de uma Instituição de Ensino Superior. Nesse sentido, a proposta de diagnóstico tem como foco evidenciar que a proficiência em um segundo idioma no ambiente acadêmico, em especial o Inglês, pode impossibilitar ou impulsionar a internacionalização de uma instituição que visa expandir seus horizontes em nível mundial.

1.2. Contextualização

Em 1953, foi fundada a Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina (FAFEOD). Tornou-se a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em 2005 e iniciou a sua expansão.

Figura 1 – Mapa de Minas Gerais com destaque no Vale do Jequitinhonha (em vermelho)

Fonte: google

O Vale do Jequitinhonha é uma das doze mesorregiões do estado de Minas Gerais, situado ao norte (Figura 1). O Vale é amplamente conhecido, por um lado, em razão dos seus baixos indicadores sociais; por outro, por ser detentor de exuberante beleza natural e de riqueza cultural e histórica invejável.

Atualmente a UFVJM tem aproximadamente 9.500 alunos distribuídos em 80 programas de graduação e pós-graduação espalhados por 11 escolas e institutos, que se concentram nos principais campos de Ciências da Engenharia, Humanidades, Agricultura e Saúde. A universidade possui duas fazendas experimentais, cinco campi nas cidades de Diamantina, Teófilo Otoni, Janaúba e Unaí, localizadas no norte, nordeste e noroeste do estado de Minas Gerais (Figura 2).

Figura 2 – Localização dos Campi da UFVJM

Fonte: google

Dentro do organograma institucional da UFVJM, encontra-se a Diretoria de Relações Internacionais, diretoria vinculada à reitoria da UFVJM, para assessoramento internacional, conforme organização interna ilustrada no organograma 1.

A Diretoria de Relações Internacionais tem como objetivos primordiais promover a interação com organismos e instituições nacionais e internacionais, apoiar e implementar acordos de cooperação técnica, científica e cultural, viabilizando o intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, docentes e técnicos administrativos da UFVJM, e acolhendo alunos beneficiários desses acordos. Compete à Diretoria propor políticas de internacionalização e a implantação de ações de internacionalização em consonância com tais políticas, além de viabilizar e promover mecanismos de cooperação internacional entre a UFVJM e instituições estrangeiras.

Organograma 1 – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

A Diretoria é constituída por um Diretor de Relações Internacionais, um Comitê de Orientação para Mobilidade/Intercâmbio, um Comitê de Idiomas e uma Secretaria Executiva. O quadro funcional da Diretoria é composto por um diretor de Relações Internacionais, três servidores efetivos, um professor visitante estrangeiro de Língua Inglesa, um leitor de Espanhol e estagiários de apoio administrativo, conforme mostrado no organograma dois:

Organograma 2 – Diretoria de Relações Internacionais

O programa Idiomas sem Fronteiras foi implantado na UFVJM em 2013 e está institucionalmente vinculado à Diretoria de Relações Internacionais, uma vez que, compete também à Diretoria apoiar o ensino de idiomas na instituição. O Programa IsF tem como objetivo promover ações em prol de uma política linguística para internacionalização do ensino superior brasileiro.

1.3. Problema

Este estudo tem como proposta diagnosticar o nível de proficiência em língua Inglesa dos estudantes de graduação e pós-graduação da UFVJM, como fator que pode impossibilitar ou impulsionar o processo de internacionalização da educação superior, por meio de um diagnóstico.

1.4. Justificativa

Um dos temas em voga atualmente diz respeito à internacionalização das universidades públicas federais como estratégia de inserção das instituições de ensino superior (IES) no cenário internacional. Em tempo de globalização e de internacionalização, a proficiência em línguas estrangeiras, em particular o inglês, é um aspecto que pode impulsionar ou atrasar a internacionalização das instituições de ensino superior no Brasil.

O Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), desenvolvido como uma política linguística voltada para a internacionalização das universidades públicas brasileiras, foi criado com a finalidade de promover o ensino gratuito de idiomas nas universidades. Nesse contexto, este estudo tem como metodologia analisar os resultados do teste de proficiência em Inglês TOEFL/ITP aplicado pelo Centro Aplicador do Programa IsF na UFVJM. O teste possibilita que os estudantes de graduação e pós-graduação avaliem o conhecimento no idioma, além de monitorar a proficiência linguística durante a trajetória acadêmica.

O interesse em abordar o tema sobre proficiência em língua estrangeira e a sua relação com a internacionalização, tem ligação direta com minha experiência com as aplicações do TOEFL ITP na UFVJM. A participação em eventos e debates que abordam a temática da internacionalização também provocou questionamentos a respeito das ações promovidas para o ensino de idiomas na UFVJM.

Em 2016, foi feita uma entrevista de caráter investigativo com o Reitor e a Diretora de Relações Internacionais sobre a internacionalização da UFVJM e o ensino de línguas estrangeiras. As respostas obtidas reforçaram ainda mais a necessidade de estudos e discussões sobre o impacto que a proficiência em língua estrangeira tem sobre o processo de internacionalização da UFVJM.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo geral

Propor a mensuração do impacto da proficiência em língua inglesa no processo de internacionalização da UFVJM baseado nos resultados do teste TOEFL ITP.

1.5.2. Objetivos Específicos

- Verificar o número de vagas ofertadas para a realização do TOEFL ITP e o
- 10.5281/zenodo.4655173 - Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/> 138

número de testes aplicados na UFVJM no período de 2013 a 2019;

- Identificar o número de estudantes de graduação e pós-graduação que já fizeram o teste;
- Diagnosticar o nível de proficiência em língua inglesa dos estudantes;
- Mapear os programas de mestrado que utilizam o resultado do TOEFL ITP para comprovação da proficiência em língua estrangeira;
- Elaborar um relatório técnico sobre o impacto da proficiência em língua inglesa no ambiente acadêmico sobre o processo de internacionalização da UFVJM.

2. Referencial teórico

2.1. Internacionalização acadêmica

O conceito de “internacionalização” provém da década de 1990; entretanto, anterior a esse período, existia a tradição da prática e da pesquisa sobre a dimensão internacional da educação superior, em geral relacionada ao termo “educação internacional” ou termos que refletiam algum tipo de atividade internacional. Basicamente, os termos tradicionais eram relacionados ou à mobilidade, tais como estudar no exterior, intercâmbio, alunos internacionais, mobilidade acadêmica, ou ao currículo, a exemplo de educação multicultural, estudos internacionais, educação para a paz e áreas de estudos. Esses termos descreviam um elemento concreto da educação internacional e, posteriormente, internacionalização, e em muitos casos foram usados como sinônimo para o termo geral.

Não se sabe precisar quando a transição do termo “educação internacional” e “internacionalização da educação superior” aconteceu. O uso do termo internacionalização em relação à educação superior já era usado em publicações da década de 1970. Porém, foi na década de 1990 que o termo “internacionalização” substituiu o termo “educação internacional”, descrevendo as diferentes maneiras pelas quais as dimensões internacionais do ensino superior vêm tomando forma.

Em boa parte da literatura sobre o assunto, a internacionalização da educação superior passou a ser entendida como um conceito amplo, abrangente, que envolve a cooperação internacional, mas se refere também a mudanças que ocorrem dentro de uma determinada instituição. Uma das definições mais amplamente aceitas da

internacionalização da educação superior a vê como um processo de introdução de uma dimensão internacional ou intercultural em todos os aspectos da educação e da pesquisa (Knight e de Wit, 1997).

Conceitos encontrados em bibliografias especializadas no assunto apresentam definições como educação internacional, cooperação internacional, educação transnacional, educação através das fronteiras e até mesmo educação sem fronteiras. Todos esses conceitos representam os caminhos encontrados pelas instituições de educação superior para desenvolver a mobilidade acadêmica, visando a internacionalização através do intercâmbio científico e cultural.

No presente século, há um consenso de que o processo de internacionalização assim como o de globalização estão se acelerando em um ritmo sem precedentes, e que o seu impacto conjunto na educação superior é alimentado por muitos fatores. Dentre eles, a integração das Tecnologias de Informação e Comunicação aos processos de aprendizado, ensino e pesquisa, as demandas de que as universidades devem preparar seus graduandos para atuar em um contexto internacional. A mobilidade cada vez mais fácil dos recursos humanos também propiciam um mercado de trabalho internacional competitivo para os trabalhadores científicos e acadêmicos.

Segundo declaração da UNESCO (1998), a expansão da dimensão internacional da educação superior é mais do que uma opção, trata-se de uma responsabilidade de todas as instituições para todos os programas. Rudzki (1998) se refere à internacionalização como:

Um processo de mudanças organizacionais, de inovação curricular, de desenvolvimento profissional do corpo acadêmico e da equipe administrativa, de desenvolvimento da mobilidade acadêmica com a finalidade de buscar a excelência na docência, na pesquisa e em outras atividades que são parte da função das universidades. (Rudzki, 1998).

Hudzki (2011) também vai dizer que é essencial que a internacionalização seja abraçada pelas lideranças institucionais, gestores, professores, estudantes e todas as unidades de serviço e suporte acadêmico. Ele acrescenta que a internacionalização é um imperativo institucional, e não apenas uma possibilidade desejável. Desse modo, a internacionalização transforma-se em missão da universidade quando esta é capaz de a mobilizar, de uma forma intencional e consciente, e atingir metas como maior

dimensão às atividades de formação, pesquisa e inovação, além de contribuir para a consolidação de espaços integrados do conhecimento no ambiente acadêmico.

De acordo com Staliviere (2004), frente ao acelerado processo de internacionalização, especialmente nas últimas duas décadas, mais efetivamente nos níveis científico e tecnológico, as universidades buscam espaço diante desse novo panorama que se apresenta. Esse processo passa a ser um meio de sobrevivência das universidades, ou seja, é preciso internacionalizar para poder competir frente ao cenário nacional e internacional. Teles (2005) acredita que, a internacionalização universitária representa o despertar de uma consciência para um novo perfil profissional necessário para atuar no mundo em rápida transformação, que lhe exige postura crítica e desenvoltura internacional.

2.2. Relevância da proficiência em Inglês no Ensino Superior

No que se refere ao acesso à educação superior, as fronteiras não estão sendo abertas apenas nacionalmente. O Programa Ciências sem Fronteiras (CsF) foi criado em 2011 com o objetivo de consolidar a internacionalização por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional dos estudantes do ensino superior brasileiro. O Programa propiciou às universidades condições para que estudantes pudessem ser expostos a realidades culturais diferentes, além de criar oportunidades de se tornarem proficientes em outros idiomas.

Com a implementação do Programa CsF, a questão da proficiência em línguas estrangeiras emergiu e tornou-se ainda mais evidente o baixo nível de proficiência em idiomas do alunado brasileiro. A partir do diagnóstico das dificuldades enfrentadas pelo CsF com relação à proficiência dos alunos, foi criado em 2012 o Programa Inglês sem Fronteiras (IsF) com o propósito de apoiar as universidades federais no desenvolvimento linguístico de seus alunos.

A rápida expansão da internacionalização da educação superior no Brasil, ocorrida nos últimos anos, tem resultado numa crescente busca pela aprendizagem de línguas em todo o país. Provavelmente, o principal fruto dessa busca foi justamente o lançamento do Programa Inglês sem Fronteiras (IsF), e posteriormente a sua ampliação como Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF). Desde então, o IsF tem alcançado avanços em relação ao ensino de línguas estrangeiras nas universidades

públicas brasileiras, proporcionado um terreno fértil para a formação inicial e continuada de professores e alunos dos cursos de licenciaturas em línguas.

Diante da necessidade de implementação do Programa IsF em relação ao quesito proficiência em inglês, o MEC implantou nas IES cadastradas ao Programa os Núcleos de Línguas (NuLi). O NuLi visa atender às necessidades da comunidade acadêmica com relação à língua inglesa voltada à internacionalização através da oferta de cursos para fins acadêmicos para uma experiência de intercâmbio.

O NuLi possibilita aos discentes e servidores das IES a oportunidade de estudar e monitorar o aprendizado em inglês por meio de ações específicas do Programa IsF. Essas ações compreendem a aprendizagem do inglês através de uma plataforma de ensino a distância (*My English Online*), cursos presenciais de inglês e a aplicação de teste diagnóstico do nível de proficiência do inglês. Desde 2012, o IsF tem disponibilizado através do Centros Aplicadores (CA) a aplicação do teste de proficiência em inglês TOEFL ITP (*Teste of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program*), o que evidenciou a relevância do aprendizado do inglês no ambiente acadêmico e propiciou a promoção da mobilidade acadêmica internacional.

Pinheiro e Finardi (2014) ao analisarem as políticas públicas de incentivo à internacionalização concretizadas nos Programas Ciências sem Fronteiras e Idiomas sem Fronteiras, concordam que a razão da baixa adesão dos brasileiros às bolsas ofertadas por programas de mobilidade acadêmica internacional se deve, principalmente, à falta de proficiência no inglês. Eles salientam que é necessário um maior investimento em programas de mobilidade acadêmica que possam abranger alunos e professores dos cursos de licenciatura em línguas estrangeiras, além de investimento na docência para o ensino de inglês como língua internacional, desde a educação básica à educação superior. Kramsch (2014) afirma que a proeminência do inglês como língua internacional no atual cenário mundial parece não ter concorrência com outros idiomas estrangeiros.

Nesse sentido, a internacionalização destaca a importância do inglês no momento em que se constitui em uma das metas das instituições de ensino superior no Brasil. A realização do teste TOEFL ITP evidencia o caráter hegemônico da língua inglesa no ambiente acadêmico, requisito primordial para a ascensão educacional,

profissional e econômica da educação superior. Sabendo, pois, que a internacionalização das universidades brasileiras é um requisito para que haja atualização em nível mundial, é necessário analisar o papel do inglês para promoção da internacionalização.

3. Metodologia

O objeto de análise deste estudo diz respeito aos resultados das aplicações do TOEFL ITP (*Teste of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program*) na UFVJM. O teste avalia a competência linguística no idioma inglês, especificamente a habilidade de usar e compreender a língua inglesa falada e escrita no contexto universitário. Os candidatos são classificados em níveis de proficiência por meio dos resultados, que são equacionados de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), também utilizado em outros países para medir o nível de proficiência numa determinada língua. O QECR estabelece uma escala de seis níveis de referência para a organização da aprendizagem das línguas, agrupados em três blocos que representam os níveis básico, intermediário e avançado, conforme mostrado na tabela abaixo:

Tabela 1: Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR)

Falante Básico A	A1 (iniciante)
	A2 (básico)
Falante Independente B	B1 (intermediário)
	B2 (usuário independente)
Proficiente C	C1 (Proficiente)
	C2 (Domínio pleno)

A coleta dos dados acontecerá em duas etapas distintas: primeiro, com o levantamento dos dados referentes às aplicações do TOEFL ITP na UFVJM e, segundo, com o mapeamento dos programas de mestrado da UFVJM que utilizam o

resultado do TOEFL ITP para comprovação da proficiência em língua estrangeira. A coleta dos dados tem uma abordagem do tipo quantitativa exploratória e fará uso de duas fontes de pesquisa: na primeira etapa, os dados serão coletados junto ao Centro Aplicador (CA) do Programa Idiomas sem Fronteiras na UFVJM e, na segunda etapa, os dados serão coletados junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da UFVJM.

Na primeira etapa, serão coletadas informações como: número de vagas ofertadas, testes aplicados e os resultados obtidos nas aplicações do TOEFL ITP realizadas no período de 2013 a 2019. Essas informações permitirão avaliar dois aspectos importantes em relação às aplicações do TOEFL ITP, primeiro, verificar se a oferta de vagas e testes aplicados corresponde à demanda existente na UFVJM, e segundo, identificar a média geral do nível de proficiência em inglês dos candidatos que realizaram o teste pelo menos uma vez.

Na segunda etapa, o mapeamento dos programas de mestrado institucional que exigem a proficiência em língua estrangeira permitirá avaliar a utilidade do TOEFL ITP como instrumento de comprovação do nível de proficiência em inglês dos pós-graduandos. O pressuposto que norteia essa pesquisa diz respeito à pouca visibilidade do TOEFL ITP dentro da instituição e à falta de preparo dos discentes dos programas de pós-graduação em relação a uma segunda língua.

Os dados coletados nas duas etapas da pesquisa serão utilizados para a elaboração de um relatório técnico sobre as aplicações do TOEFL ITP na UFVJM. Este relatório permitirá avaliar a contribuição das aplicações do TOEFL ITP para a comunidade acadêmica e para o processo de internacionalização da UFVJM. O objetivo deste relatório é apresentar aos gestores institucionais e do Programa Idiomas sem Fronteiras um panorama das aplicações do TOEFL ITP na UFVJM, a fim de nortear ações específicas para atendimento da demanda institucional e o aprimoramento da proficiência linguística da comunidade acadêmica engajada no processo de internacionalização.

6. Considerações finais

Os resultados obtidos na primeira etapa de coleta de informações junto ao Centro Aplicador do TOEFL ITP permitirão avaliar dois aspectos importantes: a

necessidade de ampliação da oferta de vagas em relação à demanda institucional e o nível de proficiência linguística da comunidade acadêmica. Em relação ao nível de proficiência, a análise dos resultados obtidos nas aplicações do TOEFL ITP no período de 2013 a 2019 permitirá diagnosticar o nível de proficiência em inglês da comunidade acadêmica. Na etapa de mapeamento dos programas de mestrado institucional, será possível avaliar a funcionalidade do TOEFL ITP para comprovação de proficiência em uma língua estrangeira.

O diagnóstico da proficiência em língua inglesa do conjunto de estudantes da UFVJM será importante para nortear as ações visando a ampliação das aplicações do TOEFL ITP e a oferta de cursos para aprimoramento linguístico. Vale ressaltar que tais ações estão condicionadas à implementação do Núcleo de Línguas no âmbito do Programa IsF como instrumento institucional essencial para o ensino e aprimoramento de línguas estrangeiras voltadas para a internacionalização.

Apesar de ações de internacionalização estarem presentes na universidade, nem sempre elas fazem parte de um planejamento estratégico institucional que leve em consideração a língua como veículo pelo qual a internacionalização se processa. A área de línguas necessita estar em pauta nas discussões sobre temas relacionados à proficiência em língua estrangeira para atuar na perspectiva de internacionalização do ensino superior.

Referências

ABNT. **Associação Brasileira de Normas e Técnicas**. Biblioteca UFVJM, 2002.
BATISTA, J. S. M., e MIURA, I. K. **Internacionalização do ensino superior: um estudo de caso na Universidade Federal de Uberlândia**. In VII Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, Florianópolis, 2012. Anais do VII Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas., 2012.

CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS. Disponível em:
<<http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa>>. Acesso em 20 de ag. de 2016.

COSTA, M.A.F.; COSTA, M.F.B. **Projeto de pesquisa: entenda e faça**. Petrópolis: Vozes, 2011.

Educação superior: reforma, mudança e internacionalização. Anais. – Brasília: UNESCO Brasil, SESU, 2003. 208p.

ESTADO DE MINAS NACIONAL. Disponível em:

<https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/07/19/interna_nacional,1070968/diomas-sem-fronteiras-sera-encerrado-pelo-mec.shtml>. Acesso em 18 de set. de 2019.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5.ed. - São Paulo: Atlas, 2010. FINARDI, K. R.; PORCINO M. C. **Tecnologia e metodologia no ensino de inglês: impactos da globalização e da internacionalização**. Ilha do Desterro 66, Florianópolis, p. 239-282, jan/jun 2014.

SARMENTO, Simone. M. A. L, Denise. BARROS, Waldenor. **Do Inglês sem Fronteiras ao Idiomas sem Fronteiras: a construção de uma política linguística para a internacionalização**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2016.

Souza, Eduardo Pinheiro de. **Mapeando os caminhos da internacionalização de instituições de ensino superior no Brasil**. 01/10/2008 233 f. Mestrado em ADMINISTRAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEA/USP/SP.

TESTES DE NIVELAMENTO. Disponível em: <<http://isf.mec.gov.br/ingles/pt-br/testes-de-nivelamento>>. Acesso em 22 de ag. de 2016.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

BATISTA, Gislene de Jesus Costa. CARVALHO Wellington Marçal de. Internacionalização da Educação Superior: Proposta de Diagnóstico da Proficiência em Língua Inglesa. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/internacionalizacao-da-educacao.html>

KIT PARA CONTENÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS: UMA NECESSIDADE QUE GARANTE SEGURANÇA

Lucinete de Fátima Alves Pereira

Tecnóloga em Radiologia, Especialista em Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde e Cursista

GIFES. E-mail: luciap@hc.ufmg.br.

RESUMO

A preocupação com a geração de resíduos é um dos maiores problemas ambientais enfrentados atualmente. As atividades relacionadas à assistência na área de saúde, no ensino e na pesquisa geram resíduos de risco que são denominados resíduos de serviços de saúde - RSS. Entre estes estão os resíduos químicos do grupo B, os quais causam impactos ambientais e podem causar acidentes graves e danos irreversíveis para o trabalhador. Tendo em vista o percurso profissional da autora, proponente do estudo, que atuou no gerenciamento de RSS em um hospital universitário, ficou evidente que esse processo apresenta fragilidades que necessitam de intervenção. Com o objetivo de contribuir no gerenciamento de resíduos químicos, assegurando melhorias tanto no transporte quanto em casos de acidentes na manipulação dos mesmos, pensou-se na criação de um Kit de contenção específico para coletas de resíduos químicos oriundos do grupo B, de alto risco que expõe rotineiramente os coletores com possibilidades de derramamentos acidentais durante as coletas, que tem um percurso extenso da unidade geradora até o abrigo final de resíduos.

Palavras-chave: Resíduos químicos.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) é um dos problemas ambientais enfrentados atualmente. A geração de resíduos provenientes da assistência à saúde tem recebido atenção especialmente pela quantidade que cresce exponencialmente e pelo descarte de forma incorreta, que coloca em risco a qualidade de vida da sociedade (COSTA, FONSECA, 2010).

Na literatura é recorrente a preocupação pública com os resíduos das atividades de saúde remota aos anos de 1980, quando seringas e agulhas foram encontradas nas praias da costa leste da Flórida, USA (RUTALA, MAYHALL, 1992).

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos¹⁴ foi publicada a partir da Lei 12305/2010 e vem reafirmar os princípios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. (BRASIL, 2010).

São geradores de RSS todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de *piercing* e tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2018)

Os RSS, apesar de representarem uma pequena parcela da totalidade de resíduos sólidos gerados no meio urbano, oferecem preocupante risco sanitário e ambiental quando gerenciados inadequadamente, pois são possíveis fontes de propagação de doenças, que podem contribuir para o aumento da incidência de infecção hospitalar, além de apresentarem um risco ocupacional intra e extra estabelecimento de saúde (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2018).

Define-se gerenciamento dos resíduos como um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais. O objetivo principal é minimizar a geração e proporcionar seu

¹⁴ Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 2010).

encaminhamento de forma segura, e conseqüentemente, contribuir para a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2018).

A gestão de RSS contempla as etapas de segregação, minimização, tratamento prévio, acondicionamento, armazenamento temporário, coleta, transporte interno e armazenamento externo. A minimização pode ser destacada pela reciclagem e representa uma alternativa determinante na redução da quantidade de resíduos sólidos gerados, aliado à economia de recursos naturais e energéticos (KLIGERMAN, 2000).

Consideram-se agentes de risco químico aqueles cuja periculosidade é devido a um produto ou composto químico. Podem penetrar o organismo do trabalhador através a inalação (poeiras, fumaças, gases, neblinas, névoas ou vapores), absorção dérmica ou ingestão. Considerando ainda que o trabalho com produtos químicos é perigoso, e medidas de segurança devem ser tomadas para o seu manuseio. Medidas de prevenção, o estudo e o conhecimento dos riscos químicos são muito importantes, bem como, o envolvimento responsável e consciente de todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos neste processo. (FIORAVANT, SANTOS e RENAN, 2019).

Desta forma este estudo se justifica à medida que a avaliação num contexto compreensivo, em consonância com o exposto, torna-se uma ferramenta visando a instrumentalização de gestores envolvidos com o planejamento e manejo, assim como Órgãos responsáveis pela política de segurança dos resíduos gerados. Ressalto ainda o fato de haver falta deste instrumento de controle, monitoramento e proteção dos colaboradores da instituição nos momentos em que ocorrem derramamentos acidentais, em um momento que demanda tomada de decisão rápida para contenção e manipulação de resíduos. A elaboração deste Kit justifica por apresentar inédito para contribuir com os pressupostos da saúde e meio ambiente pela lacuna existente para minimização do risco durante as coletas de resíduos químicos.

Espera-se contribuir para o aprimoramento da segurança na coleta de RSS e conscientização dos profissionais de saúde em geral. De forma adicional tem-se também a contribuição do ponto de vista acadêmico, que será o de transformar a vivência prática em ciência aplicada para a solução de problemas práticos na rotina da instituição, ampliar o conhecimento sobre o tema e instigar reflexões sobre as

potenciais intervenções. Do ponto de vista organizacional, espera-se que a criação e implantação do kit em questão possa ser útil e evitar que derramamentos acidentais possam causar danos ambientais indesejados e comprometimento na saúde dos trabalhadores da coleta de resíduos químicos. Para a sociedade, a contribuição será a de prover informações de segurança que permitam melhor subsidiar sua prática laboral. Como produto desta pesquisa, propõe-se apresentar a composição de um kit de contenção específico para coleta de resíduos químicos com instrução de trabalho que oriente o seu uso a fim de proporcionar informações de segurança para acidentes com produtos químicos.

FIGURA 1 - Kit de contenção de resíduos químicos.

FONTE: O autor (2019)

FIGURA 2 - Kit de contenção de resíduos químicos em local de guarda dos produtos químicos.

FONTE: O autor (2019)

FIGURA 3 - Kit de Contenção de resíduos em uso nas coletas internas de Resíduos Químicos

FONTE: O autor (2019)

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

- Contribuir na prevenção de acidentes a funcionários que manipulam resíduos/produtos químicos e na proteção do meio ambiente.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Criar um Kit de contenção específico para uso durante as coletas com o objetivo de diminuir o risco de exposição desta atividade e para casos de acidentes com produtos químicos.
- Contribuir com as normas de segurança da saúde do trabalhador e de proteção do meio ambiente;
- Colaborar no gerenciamento de resíduos nas instituições geradoras objetivando sanções penais desnecessárias e afastamentos e até mesmo perda de mão de obra;
- Estimular conhecimento acerca dos resíduos químicos.

3 O PROBLEMA

A preocupação com o gerenciamento adequado dos resíduos/rejeitos¹⁵ gerados em Estabelecimentos de saúde tem motivado os geradores a criarem mecanismos visando a proteção humana e ambiental. Os profissionais que manipulam, movimentam, armazenam e descartam substâncias químicas precisam ter disponíveis todas as informações para a implantação das medidas de prevenção. Caso negligenciadas as propriedades físicas e químicas dos produtos químicos, os mesmos podem ocasionar incêndios, explosões, emissão de gases tóxicos, vapores ou combinações variadas desses efeitos. Além disso, os produtos químicos podem apresentar reações de incompatibilidade com outras substâncias quando se misturam.

Tendo em vista o percurso profissional da aluna, proponente do estudo, que atuou no gerenciamento de RSS em um hospital universitário, ficou evidente que

¹⁵ Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. (BRASIL, Lei 12.305 de 2010).

esse processo apresenta fragilidades que necessitam de intervenção e especificamente, gerou uma grande inquietação na investigadora pela geração de RSS oriundos do grupo B (químicos) de alto risco que expõe rotineiramente os coletores com possibilidades de derramamentos acidentais durante as coletas, que tem um percurso extenso da unidade geradora até o abrigo final.

O referido hospital gera uma quantidade importante de resíduos de serviços de saúde e dentre eles estão os resíduos químicos do grupo B, de alta periculosidade que são coletados dos setores geradores semanalmente.

A complexidade da organização hospitalar é um constante desafio para o processo de gestão, principalmente no que se refere à segurança. O desenvolvimento do tema permitiu articular muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso com a prática no ambiente hospitalar, em busca dos objetivos do fazer acontecer.

Portanto, do ponto de vista organizacional, espera-se que a criação e implantação do kit contenção possa ser útil e evitar que derramamentos acidentais coleta de resíduos químicos. Para a sociedade, a contribuição será a de prover informações de segurança que permitam melhor subsidiar sua prática laboral.

De forma adicional tem-se também a contribuição do ponto de vista acadêmico, que será o de transformar a vivência prática em ciência aplicada para a solução de problemas práticos na rotina da instituição, ampliar o conhecimento sobre o tema e instigar reflexões sobre as potenciais intervenções.

Desta forma, pensou-se na criação de um *Kit* de contenção específico para uso durante as coletas com o objetivo de diminuir o risco de exposição desta atividade contribuindo ainda com a aplicabilidade da norma de Segurança e Saúde do trabalhador que orienta:

[...] todo estabelecimento prestador de assistência á saúde deve estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral (BRASIL, 2005).

4 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada em um hospital universitário, público e geral, integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e referência na atenção de média e alta complexidade para a população de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais onde são realizadas atividades de ensino, pesquisa e assistência à saúde, atendendo a todas as especialidades oferecidas pelo SUS, com exceção da radioterapia.

Esta pesquisa exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Desta forma, os estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos (TRINIÑOS, 1987).

A busca por material bibliográfico aconteceu entre os meses de outubro e novembro de 2019 por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nas bases de dados: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e do Portal de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio das palavras-chaves: resíduos, químicos, com buscas por “kits de contenção de Resíduos químicos” com buscas em português e inglês em artigos, manuais, normas e leis pertinentes.

De posse do material para análise e síntese realizou-se as etapas sugeridas por GIL (2010), a saber: Leitura exploratória e reconhecimento dos artigos, leitura seletiva e escolha do material que servirá aos propósitos do estudo, leitura analítica dos textos e por fim leitura interpretativa e consequente fichamento. Outrossim, a revisão de literatura consistiu ainda em consultas às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), legislações do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente respectivamente que normatizam a temática em âmbito nacional. Esta revisão resultou em: 29 artigos completos, 06 legislações sobre o meio ambiente e 01 legislação sobre a saúde do trabalhador.

Para conhecer os tipos de kits existentes para derramamentos assim, foi encontrado um cenário de carência de um kit que garanta mais segurança na manipulação de produtos/resíduos químicos, com elaboração de uma síntese atualizada do conhecimento disponível em contribuição ao objeto de estudo.

QUADRO 1

Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde pela RDC ANVISA 222/2018

Grupos/subgrupo/Classificação
<p>GRUPO A</p> <p>The image shows a diamond-shaped bioshield symbol. Inside the diamond is a black biohazard symbol (three curved blades). Above the symbol, the word "GRUPO A" is written in a small font. Below the symbol, the words "RESÍDUO INFECTANTE" are written in a larger font.</p>
<p>Subgrupo A₁ - Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos, atenuados ou inativados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética; resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.</p>
<p>Subgrupo A₂ - Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.</p>
<p>Subgrupo A₃ - Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares.</p>
<p>Subgrupo A₄ - Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons; resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica; cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos; bolsas transfusionais vazias ou com volume residual póstransfusão.</p>
<p>Subgrupo A₅ - Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, de casos suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade para príons. - Tecidos de alta infectividade para príons são aqueles assim definidos em documentos oficiais pelos órgãos sanitários competentes.</p>
<p>GRUPO B</p>

GRUPO B

RESÍDUO TÓXICO

GHS01
EXPLOSIVOS

GHS02
INFLAMÁVEL

GHS03
OXIDANTE

GHS04
GÁS SOB PRESSÃO

GHS06
TÓXICO

GHS07
CUIDADO

GHS09
POLUENTE

GHS05
CORROSIVO

Resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade. Produtos farmacêuticos; Resíduos de saneantes: desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas.

GRUPO C

REJEITO RADIOATIVO

Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista; Enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo proveniente de laboratório de pesquisa e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e radioterapia, segundo Resolução da CNEN e Plano de Proteção Radiológica aprovado para a instalação radiativa.

GRUPO D

Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares como: papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, luvas de procedimentos que não entraram em contato com sangue ou líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua e outros similares não classificados como A1, sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resto alimentar de refeitório, - resíduos provenientes das áreas administrativas; resíduos de varrição, flores, podas e jardins, resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde; forrações de animais de biotérios sem risco biológico associado.

GRUPO E

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

FONTE: O autor (2019)

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo em vista o percurso profissional da autora, proponente do estudo, que atuou no gerenciamento de RSS no referido hospital, ficou evidente que esse processo apresenta fragilidades que necessitam de intervenção. De acordo com a Norma ABNT NBR 9735/2016 é necessário ter um conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos, composto pelo equipamento de proteção individual, a ser utilizado pelo condutor e auxiliares

envolvidos no transporte, equipamentos para sinalização da área da ocorrência e extintor de incêndio portátil para a carga.

No entanto a norma não apresenta orientações específicas para coletas internas de resíduos perigosos. Esta lacuna gerou uma grande inquietação na investigadora durante a coleta de RSS oriundos do grupo B (químicos) de alto risco que expõe rotineiramente os coletores com possibilidades de derramamentos acidentais durante as coletas que tem um percurso extenso da unidade geradora até o abrigo final de resíduos. Pensou-se então, baseando-se nas recomendações da ABNT para transportes externos de produtos perigosos, na criação de um Kit de contenção específico para uso durante as coletas com o objetivo de diminuir o risco de exposição desta atividade. Rotina da instituição, ampliar o conhecimento sobre o tema e instigar reflexões sobre as potenciais intervenções.

Diante do exposto, pensou-se na criação de um kit para ser usado nas coletas de resíduos químicos. A proposta foi reconhecida pela direção e polo Gestor de Resíduos da instituição como uma ferramenta importante para a segurança profissional e ambiental nas coletas e acidentes com resíduos/produtos químicos.

Para definir o que deve conter o kit seguiram-se algumas instruções contidas na norma ANBT, trabalhou-se com o reaproveitamento de pinças inservíveis de uso em procedimentos cirúrgicos para compor os kits na coleta de perfurocortantes gerados em casos de acidente. Os trapos de tecidos da sala de costura também foram reaproveitados para confecção de bolsas para armazenar os itens do kit e para facilitarem na coleta dos resíduos.

O pó de serragem da marcenaria para ajudar na contenção dos resíduos líquidos (até a aquisição de pó solidificador). Foram incluídas luvas nitrílicas de cano longo as quais foram testadas com produtos químicos corrosivos para verificar o nível de segurança, além disso, foram inseridos aventais descartáveis, toucas descartáveis, sacos específicos (de cor laranja com símbolo de risco tóxico) para resíduos químicos, pó solidificador para os rejeitos/resíduos líquidos, óculos de proteção e máscara tipo respirador com carvão ativado. Criou-se uma instrução de trabalho para orientar quanto ao uso, destino final dos resíduos gerados e reposição dos itens usados bem como a validade dos produtos (apêndice a). Por último realizou-se a distribuição dos kits. É importante ressaltar que os equipamentos do conjunto para situações de emergência devem estar em qualquer local onde se manipula ou armazena produtos

químicos e juntos a estes as Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQs) dos resíduos usados em cada setor da referida instituição. .

Para definir quem deverá ter um kit, primeiramente tentou-se priorizar os coletores dos resíduos gerados em seguida funcionários que manipulam produtos químicos, e por fim os setores que armazenam tais produtos. Verificou-se também a necessidade de trabalhar com treinamento para os coletores e funcionários dos setores geradores de resíduos do grupo B ou armazenadores de produtos químicos.

Segundo GEMERT e PIJNEN *et al.* (2006), essas organizações têm a obrigação de informar e treinar a equipe, para que esta siga as medidas cabíveis para manter a segurança nas organizações. Isso se faz necessário, pois acidentes ocupacionais que envolvem trabalhadores hospitalares têm grande impacto econômico tanto pela perda de mão-de-obra qualificada pelas lesões ocupacionais quanto pelo dano irreparável à imagem da instituição hospitalar.

QUADRO 2

Instrução de Trabalho Operacional

Instrução de Trabalho Operacional			
1 Versão: XX/XX/XX	Atualização: XX/XX/XX	Ito n° XX	Página 19 de 25
	Versão: n° XX		
Aprovador unidade: chefe de unidade		Responsável Técnico:	
<p>Quem: Profissionais com risco de contato com resíduos / rejeitos químicos</p> <p>Objetivo(s): Atender emergências de derramamento de resíduos / rejeitos químicos.</p> <p>Onde: Nos setores responsáveis pela gestão e acompanhamento de contratos de materiais, equipamentos ou serviços.</p> <p>Descrição da Instrução de Trabalho:</p> <p>INÍCIO</p> <p>Materiais necessários para montagem do kit</p> <p>Kit para acidentes com resíduos / rejeitos químicos</p> <p>γ 01 Sacola;</p> <p>γ 01 Pacote (1 kg de pó) de pó solidificador</p> <p>γ 01 Máscara com respirador com carvão ativado;</p>			

γ 01 Luva nitrílica de cano longo;

γ 01 Avental impermeável

γ 01 Gorro;

γ 01 Saco de cor laranja de 30 litros para risco tóxico e lacre;

γ 01 Óculos de alta proteção;

γ 01 Etiqueta autocolante de risco tóxico;

γ 01 Etiqueta autocolante de identificação em branco;

γ Trapos de tecido;

γ 01 Caixa de cor laranja para resíduo químico perfurocortante (procurá-la em local mais próximo do acidente);

γ 01 Pinça longa;

γ 01 Formulário padronizado para solicitar descarte do resíduo gerado.

DESCRIÇÃO DA INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Início

Como fazer:

- Colocar os EPIs (Equipamentos de proteção individual) imediatamente. O responsável pela contenção do derramamento líquido deverá sinalizar e isolar o local;
- Se o acidente ocorrer em local fechado, o local deverá ser ventilado e abrir portas e janelas.
- Se o resíduo for de produto muito tóxico o local deverá ser evacuado e quem proceder o recolhimento do mesmo deverá atentar para uso de todos os EPIs fornecidos e procurar informações sobre nas FISPQUES presentes em todos os setores que contém estes produtos e geram esses resíduos/rejeitos.
- Se líquido, jogar sobre o mesmo o pó solidificador em quantidade suficiente para conter o espalhamento e colocar tecidos para facilitar no recolhimento (Cada 1 kg de pó solidifica 100 litros). Após o recolhimento, o químico solidificado deve ser acondicionado em saco de cor laranja e lacrado. Atenção especial para os acidentes que gerarem fragmentos de vidro, recolher com a pinça e colocar diretamente em caixa de cor laranja respeitando o limite de preenchimento de 2/3 da capacidade.
- Os resíduos / rejeitos recolhidos, seja qual for, serão descartados como químicos e devem ser acondicionados em sacos (exceto perfurocortantes – caixa de cor laranja) e sinalizado com seu grau de periculosidade para que não ofereça riscos à saúde do homem e ao meio ambiente. Devem ser guardados em local seguro (local com sistema de isolamento que impeça o acesso de pessoas não autorizadas), no setor gerador até que funcionários autorizados pelo Gestor de resíduos possam comparecer ao local para transferí-los para o abrigo intermediário.
- Após o recolhimento, o local de guarda deverá ser higienizado.

- Higienizar as mãos após recolher tais resíduos derramados.
- Providenciar formulário próprio de resíduos químicos e preenche-lo de acordo com orientações do Gestor de resíduos.
- As luvas de autoproteção usadas no procedimento de manipulação destes resíduos devem ser descartadas.
- Os setores que não tiverem recebido seu Kit de Contenção de Resíduos Químicos deverão providenciá-los e fazer a reposição dos itens quando usados ou substituir (de acordo com normas da instituição) por outros “específicos” antes que vençam e deixá-lo junto das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQs) dos resíduos usados em cada setor.
- Atentar para a substituição da ITO do kit sempre que for revisada.

Em casos de não conformidade:

Na indisponibilidade de sacos de cor laranja (para resíduo químico), o saco branco leitoso de risco biológico poderá ser utilizado desde que seja identificado que o resíduo ali colocado é tóxico e fazer contato no setor de Gestão de Resíduos para encaminhá-los ao depósito de resíduos químicos.

Na indisponibilidade de caixas de cor laranja para resíduos químicos, utilizar uma caixa resistente que ofereça segurança para acondicionamento, coloca-la em saco de cor laranja, identificar o conteúdo com o risco que oferece e o setor gerador.

FIM

FONTE: O autor (2019)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciar o trabalho de pesquisa para saber os kits de contenção existentes, constatou-se um cenário de carência de um kit que garanta mais segurança na manipulação de produtos/resíduos químicos.

Constatou-se que o Objetivo Geral foi atendido porque o trabalho conseguiu mostrar a importância de se ter um Kit de Contenção de Resíduos Químicos durante a coleta de resíduos em um hospital universitário em que se realizam muitas pesquisas que geram grande quantidade de resíduos químicos de alto risco que expõem rotineiramente os coletores e ao meio ambiente.

Os objetivos específicos também foram contemplados uma vez que o kit foi bem aceito pela Unidade de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde da referida instituição e tem sido usado frequentemente quando acontecem acidentes de

derramamento proporcionando segurança às pessoas expostas e o meio ambiente, contribuindo deste modo com no gerenciamento de resíduos nas instituições geradoras objetivando evitar ainda sanções penais desnecessárias e afastamentos e até mesmo perda de mão de obra e estimular conhecimento acerca dos resíduos químicos.

Foi adaptado pelo Serviço de Segurança do Trabalhador para uso em todos os setores geradores de resíduos e armazenadores de produtos químicos da instituição.

De modo geral, espera-se contribuir para o aprimoramento da segurança na coleta de RSS e conscientização dos profissionais de saúde. De forma adicional tem-se também a contribuição do ponto de vista acadêmico, que será o de transformar a vivência prática em ciência aplicada para a solução de problemas práticos na rotina da instituição, ampliar o conhecimento sobre o tema e instigar reflexões sobre as potenciais intervenções. Do ponto de vista organizacional, espera-se que a criação e implantação do kit em questão possa ser útil e evitar que derramamentos acidentais possam causar danos ambientais indesejados e comprometimento na saúde dos trabalhadores da coleta de resíduos químicos. Para a sociedade, a contribuição será a de prover informações de segurança que permitam melhor subsidiar sua prática laboral. O produto desta pesquisa foi apresentar a composição de um kit de contenção específico para coleta de resíduos químicos com instrução de trabalho que oriente o seu uso a fim de proporcionar informações de segurança para acidentes com produtos químicos e até para uso em outras demandas que envolve segurança para resíduos líquidos.

Algumas limitações foram encontradas principalmente por se tratar de um hospital com alta rotatividade de alunos e funcionários os quais apesar do empenho do Gestor de Resíduos em ensinar a importância do correto gerenciamento dos resíduos que geram. Observa-se pouco empenho em aprender, ocasionado talvez pela falta de cobrança deste conhecimento como os demais da grade dos cursos da área de Ciências da Saúde.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da Diretoria Colegiada Nº 222 de 11 de março de e 2018. **Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.** Disponível em:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410. Acesso em: 10 out. 2019.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da Diretoria Colegiada Nº 306 de 07 de dezembro de 2004. **Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e dá outras providências.** Disponível em:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0306_07_12_2004.pdf/95eac678-d441-4033-a5ab-f0276d56aaa6 . Acesso em: 10 out. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 7500: 2017. **Estabelece a simbologia convencional e o seu dimensionamento para identificar produtos perigosos, a ser aplicada nas unidades e equipamentos de transporte e nas embalagens/volumes, a fim de indicar os riscos e os cuidados a serem tomados no transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento.** Disponível em:

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=369106>. Acesso em: 12 out. 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria Gabinete Ministro Nº 485, de 11 de novembro de 2005. Estabelece as diretrizes básicas para a implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.** Seção. 1, p.1 Brasília, DF, 16 de novembro de 2005.

BRASIL. Ministério de Estado do Trabalho e Emprego. Portaria Nº 939, de 18 de novembro de 2008. Publica o cronograma previsto no item 32.2.4.16 da Norma Regulamentadora nº 32, aprovada pela Portaria MTE nº 485, de 11 de novembro de 2005, que dispõe sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.** Seção. 1 , p.1 Brasília, DF, 19 de novembro de 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.** Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. Ministério da Casa Civil. Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de

1998; e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Seção.1 ,p.1 Brasília, DF, 17 de fevereiro de 1998.

BRASIL. Poder Executivo. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio ambiente. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Seção.1 ,p.3 Brasília, DF, 03 de agosto de 2010.

COSTA FONSECA, 2010. **Gerenciamento de Resíduos sólidos de Serviços de Saúde: visão de enfermeiros e Técnicos**. Disponível: www.BVS.com.br. Acesso em 10 out. 2019.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA Nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Seção. 1 , p. 2. Brasília, DF, 30 de abril de 2005.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA Nº 5, de 5 de agosto de 1993. Define nos termos da Resolução resíduos sólidos, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Seção. 1 , p. 12996. Brasília, DF, 31 e agosto de 1993.

FERREIRA, E. J. M; FRANÇA, S. L.B. Transportes de produtos perigosos: acidentes ambientais. In: **XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão**. Disponível em: http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_M_033.pdf. Acesso em: 10 out. 2019.

FIORAVANT, R. L.; SANTOS, V. RENAN. **MANUAL DE BIOSSEGURANÇA**. 2019.

KLIGERMAN, 2000. **Segregação dos Resíduos de Serviços de saúde**. Disponível em: www.Lilacs.com.br. Acesso em: 22 out. 2019.

PIJNEN, J. V. G et al. Effectiveness of protocols for preventing occupational Journal of Hospital Infection. **The Journal of Hospital Infection**, London. v. 62, p. 166-173. 2006.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PEREIRA, Lucinete de Fátima Alves. Kit para Contenção de Resíduos Químicos: Uma necessidade que garante Segurança. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/kit-para-contencao-de-residuos-quimicos.html>

MANUAL DE PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE UMA BIBLIOTECA E SECRETARIA DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM ÁREA DE RISCO: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Patrícia Pereira Paulino

Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pós graduanda em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Marcellus Henrique Rodrigues Bastos

Mestre em Administração - MPA Mestrado Profissional em Administração - PPGA- UFF, pela Universidade Federal Fluminense. Professor do CEFET /RJ - Campus Valença

RESUMO

Este artigo pretende problematizar a elaboração de um Manual de Práticas e Procedimentos realizado pelos Assistentes Administrativos Educacionais nos setores administrativos de uma Escola Municipal Pública de Belo Horizonte: A Escola Municipal Carlos Góis. Os setores em questão são a biblioteca e a secretaria. O manual/plano tem a finalidade de orientar os servidores públicos municipais acerca da execução das tarefas cotidianas que envolvam os setores da biblioteca e secretaria nas escolas municipais, tratando conceitos, atividades descritivas, roteiros sugestivos, pessoal envolvido no atendimento, soluções, periodicidade das ações, etc. As atividades administrativas concernentes aos setores biblioteca e secretaria seriam dispostas de acordo com a periodicidade das mesmas: diárias, semanais, mensais e anuais.

Palavras-chave: manual de procedimentos – manual gerencial – planejamento de atividades – práticas administrativas

INTRODUÇÃO

No presente artigo proponho a elaboração de um Manual de Procedimentos e Práticas das atividades administrativas realizadas pelo assistente administrativo educacional na Biblioteca e Secretaria da Escola Municipal Carlos Góis.

O manual/plano tem a finalidade de esclarecer aos servidores públicos acerca da execução das tarefas cotidianas que envolvam os setores, tratando conceitos, atividades descritas, roteiros sugestivos, pessoal envolvido no atendimento.

As atividades administrativas concernentes aos setores Biblioteca e Secretaria seriam organizadas em quadro de acordo com a periodicidade das mesmas: diárias, semanais, mensais, anuais.

A temática é proposta a partir da urgência de se registrar as atividades mais importantes e imprescindíveis dos setores, e da necessidade de estabelecer um ponto de partida para aqueles que chegam no serviço público e possuem pouco tempo destinado para o treinamento dessas atividades.

Uma atividade administrativa direcionada é o *carro-chefe* de qualquer setor administrativo. Na Escola Municipal Carlos Góis, o atendimento ao público é realizado diariamente e pela demanda, necessita de uma maior organização que defina as atividades e práticas realizadas, de acordo com o prazo definindo como estas seriam realizadas.

Neste sentido, questões como: qual é o público e como o melhor atender são imprescindíveis para se definir uma rotina administrativa eficiente. Vale ressaltar que a Escola Municipal Carlos Góis atende alunos provenientes da comunidade do Aglomerado da Pedreira Prado Lopes.

Setores estes que carecem de ações administrativas efetivas como: Promoção à Leitura, Controle do Acervo da biblioteca, diálogo com os pais a respeito do controle de faltas, marcação de reuniões com a coordenação pedagógica, marcação de reuniões com o pessoal da Secretaria de Educação, atendimento a telefone, e-mails, atendimento direto à comunidade escolar, controle do quadro de funcionários públicos e terceirizados da escola, emissão de declarações aos pais, emissão de históricos escolares, controle do diário escolar que registra as presenças, conceitos, carga horária atendida pelos alunos, organização e registro de alunos que participam dos projetos escolares, dentre outras atividades.

A organização de ações administrativas é muitas vezes desprezada pela escola, que prioriza apenas aspectos pedagógicos. Ações administrativas estas que aliadas às ações pedagógicas são de extrema importância para enriquecer o funcionamento da escola e comunidade escolar como um todo.

Na primeira parte do trabalho serão apresentadas aspectos tanto às funções dos setores administrativos de uma escola municipal pública, quanto aspectos referentes ao sistema intranet da prefeitura denominado “Sistema de Gestão Escolar” (SGE).

O Sistema de Gestão Escolar (SGE) é um sistema de informação corporativo da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Por meio do SGE acontece a gestão dos recursos pedagógicos, humanos e financeiros da Educação Municipal com o acompanhamento gerencial das informações.

A falta de atualização adequada do SGE conduz a erros, pois na medida em que superestima ou subestima dados importantes do planejamento, compromete a eficácia e a eficiência das informações que subsidiam as ações, programas e projetos da SMED, dependentes de estatísticas confiáveis e precisas.

Será feita também uma breve descrição dos funcionários envolvidos no trabalho dos setores e as atividades realizadas pela equipe.

Na segunda parte será discutido como as atividades que envolvem a leitura são imprescindíveis para a escola, e como as atividades administrativas como um todo são carregadas de sentido para os alunos.

Na terceira parte será colocada a metodologia adotada para a elaboração do presente artigo.

2. OS PRINCIPAIS FATORES DA ELABORAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral é a elaboração de um Manual de Procedimentos e Práticas Administrativas relacionadas ao trabalho desenvolvido pelos servidores nas Bibliotecas e Secretarias de Escolas Municipais de Belo Horizonte. O manual terá como o objetivo de elucidar as atribuições e tarefas do futuro servidor público, pormenorizadas de forma diária, semanal, quinzenal, mensal e semestralmente.

Com o propósito de facilitar o trabalho dos servidores administrativos, para uma maior dinamização e organização das atividades desempenhadas em Bibliotecas e Secretarias das Escolas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Compreender o processo das atividades realizadas na biblioteca e secretaria durante o dia/semana/quinzena/mês/semestre/ano.
- Identificar as práticas e procedimentos indispensáveis ao setor que incidam de forma positiva nas atividades e atendimento ao seu público que compreendam o incentivo à Leitura e a Gestão Administrativa Escolar.
- Dinamização dos setores com a constante formação dos servidores públicos do quadro do Município de Belo Horizonte.
- Evitar o desperdício de tempo e ter o melhor entendimento das atividades realizadas em equipe no setor.
- Evitar desinformação durante o atendimento ao público e desperdício de material.
- Dinamizar o tempo e o trabalho dos servidores públicos recém-chegados aos setores administrativos das Escolas Municipais.

2.3 JUSTIFICATIVA

Este artigo pretende abordar as atividades administrativas realizadas nos setores administrativos: biblioteca e secretaria de uma Escola Municipal Pública, localizada em área de risco próxima à Comunidade da Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte.

Na biblioteca trabalham 2 Assistentes Administrativas Educacionais encarregadas das *ações administrativas* que envolvam o atendimento aos alunos, professores, funcionários e comunidade escolar.

O Programa de Bibliotecas da RMEBH foi criado em 1997, após um diagnóstico que revelou a ausência de um espaço próprio destinado a esse fim na maioria das escolas públicas municipais.

Para que as bibliotecas funcionassem e atendessem a seu público foram nomeados bibliotecários e assistentes administrativos educacionais, a fim de colocar em prática o Programa de Revitalização das Bibliotecas Escolares. O programa estabelece diretrizes para que se promova e monitore ações de incentivo às práticas

de leitura, organização e de pesquisa escolar na formação de alunos, professores e comunidade escolar enquanto leitores pesquisadores.

A formação dos Assistentes Administrativos Educacionais é contínua e é possibilitada pela integração da biblioteca e secretaria com o projeto político-pedagógico da escola. Por isto, é importante um plano minucioso dessas ações administrativas, tão carregadas de sentido para os alunos, professores e demais funcionários.

Na Secretaria, o trabalho administrativo é desempenhado por outros dois Assistentes Administrativos Educacionais: um em cargo de comissão de Secretário Escolar e outro como Assistente Administrativo Educacional.

Os Assistentes tem a função de efetivar os procedimentos necessários para a inserção da comunidade na escola, para a regularidade e fidedignidade dos registros de processos administrativos e pedagógicos da unidade escolar, em consonância com a legislação vigente e com as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte.

As diversas ações realizadas nos setores administrativos vão desde a organização do espaço físico a organização do acervo, dos documentos dos alunos matriculados, dos servidores públicos lotados na escola, além da divulgação do acervo da biblioteca para funcionários e alunos que ocupam e ressignificam esses espaços diariamente.

Em períodos determinados são realizadas ações como de empréstimos semanais de obras do acervo da biblioteca obedecendo um horário criado com a coordenação pedagógica, o atendimento aos pais em períodos determinados para as matrículas e renovações de matrículas na secretaria; o recebimento de devoluções de materiais diversos na biblioteca, a elaboração de orientações anuais para o uso da biblioteca e de seu material, elaboração de declarações diversas para os pais de alunos, dentre outras atividades.

É necessário que o servidor tome conhecimento destas ações antes mesmo de entrar em exercício e compreenda seus sentidos: como, quando e porque realizá-las. De acordo com o princípio da eficiência observado em MAXIMIANO, (2011) quando os problemas são resolvidos e se tem eficiência no uso de recursos todos ficam satisfeitos.

São realizados cerca de 650.000 empréstimos por mês na biblioteca, enquanto que na secretaria são registrados, por ano, cerca de 300 alunos. Durante as ações administrativas é necessário o domínio, o conhecimento do setor e de seus documentos além de uma comunicação que se aproxime da comunidade escolar.

A partir da elaboração do Manual de Procedimentos e Práticas Administrativas da Escola Municipal Carlos Góis, a relação entre os Assistentes Administrativos e a chefia pode vir a ser mais fluida, no sentido de que, de posse do manual, os servidores poderiam atender a demanda de uma melhor forma, além de proporcionar ações mais direcionadas com soluções de erros já previstos no material. Ademais, o manual traria a relação de direitos e deveres dos servidores naquele ambiente.

A biblioteca atende a comunidade interna (alunos, professores, funcionários gerenciais, funcionários técnicos, funcionários administrativos) e a comunidade externa (pais de alunos e moradores da região). A biblioteca é um local de descoberta, relaxamento e divertimento, na qual podemos encontrar respostas para nossas dúvidas, pesquisar para trabalhos, explorar livros, revistas ou simplesmente passar um tempo livre num ambiente acolhedor e descontraído.

Para um eficiente atendimento da biblioteca e secretaria é preciso um planejamento e organização dessas tarefas de forma a refletirem o funcionalismo público das escolas municipais de Belo Horizonte.

Nos últimos anos não foram muitos os programas de treinamento para os Assistentes Administrativos em Educação. Muitas vezes, esses servidores têm que realizar o trabalho com pouco tempo de treinamento, uma vez que o Bibliotecário e o Secretário Escolar possuem uma grande demanda.

O manual se tornaria mais fácil para proporcionar uma autonomia destes servidores públicos e um diálogo mais eficiente durante o período aplicado.

Diante do cenário apresentado, supõe-se uma carência de elaboração e planejamento que promova a transmissão do conhecimento do *como fazer, quando fazer, dos prazos mais comuns* e de como aproximar as práticas e procedimentos destes setores com seu público-alvo.

A elaboração do Manual de Práticas e Procedimentos será realizado com base nas *estatísticas e pesquisas* anuais já realizados e a previsão é de que ele seja colocado em prática num período de sete meses.

2.4 REFERENCIAL TEÓRICO

A classificação dos documentos técnicos da Biblioteca de uma Escola Pública do município de Belo Horizonte é feita através do CDD – Classificação Decimal Dewey, 22^a edição, que organiza hierarquicamente a totalidade do conhecimento em classes decimais.

Tabelas de Código de Assunto

000 Ciência da Computação – Informação – Obras em geral

100 Filosofia – Psicologia

200 Religião

300 Ciências Sociais

400 Língua

500 Ciências Sociais

600 Tecnologia

700 Artes Recreação

800 Literatura

900 História – Geografia

Fonte: <http://www.isbn.bn.br/website/tabela-de-assuntos>

A organização nas estantes, através do CDD, é feita respeitando o número de sua classificação, seguido das três primeiras letras do nome do autor. Os livros de leituras para os alunos da Escola Municipal Carlos Góis são classificados em:

- *Literatura Infantil*: identificados por etiqueta verde.
- *Literatura Infanto-Juvenil*: identificados por etiqueta azul.

Os documentos de referência (dicionários, atlas, almanaques, anuários, enciclopédias, etc.) estão organizados em ordem de título e as revistas técnicas estão organizadas em porta revista, por ordem alfabética de título e cada título por ordem de data de publicação com um manual de todo o material periódico disponível pelo setor. O posicionamento dos documentos e livros nas estantes e/ou móveis para eles destinados respeitam as normas de organização de uma Biblioteca Escolar:

O Plano Municipal de Leitura, Literatura, Livro e Bibliotecas de Belo Horizonte (PMLLLB-BH) é uma iniciativa conjunta da sociedade civil e do poder público para estabelecer diretrizes, ações e metas que norteiem a formulação, a execução, a avaliação e a constante revisão da política municipal para a democratização do acesso à leitura e para as formações de leitores tendo em vista a plena participação da população na cultura escrita.

Assim, são estabelecidos 05 grandes eixos: 1. acesso, 2. formação, 3. criação, 4. produção, 5. comercialização e comunicação. Por acesso, compreende-se os espaços, projetos e iniciativas para a democratização do acesso e promoção da leitura, englobando recursos humanos, acervo, manutenção e infraestrutura.

O eixo formação contempla os programas para a formação dos profissionais desde educadores, professores, bibliotecários, mediadores de leitura, escritores, ilustradores, editores, livreiros, distribuidores etc. Por criação, tomamos os processos criativos de um livro ou material de leitura.

A produção inclui práticas de produção e comercialização de livros, e o último eixo estão as iniciativas de valorização da leitura literária e a divulgação dos espaços. De acordo com o Plano, Belo Horizonte conta com mais de 20 bibliotecas públicas municipais, 1 biblioteca pública estadual e aproximadamente 200 bibliotecas escolares e 50 bibliotecas comunitárias.

A Secretaria Municipal de Educação coordena os projetos *Kit Literário* de distribuição de livros de literatura e *Kit Afro* que adquire livros com a temática étnico-

racial extremamente importantes para suas bibliotecas. Algumas *bibliotecas pólo* da rede também abrem nos finais de semana.

De acordo com MOURA, (2006) a tarefa seria entendida como um trabalho descrito a ser realizado com baixo grau de dificuldade. Já a atividade seriam um conjunto de tarefas mais complexas e pormenorizadas. Ainda de acordo com o autor, atividades orientadas para a rotina do trabalho têm por finalidade manter um nível de desempenho fundamental, já as orientadas para projetos tem por finalidade a melhoria de processos e solucionamento dos problemas.

O incentivo à criação literária para além do *Concurso Nacional de Literatura “Prêmio Cidade de Belo Horizonte”* e *“Prêmio João de Barro”* e iniciativas da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, ainda é um desafio para Belo Horizonte. É fundamental que a sociedade civil ocupe as instâncias consultivas e deliberativas da política cultural municipal para que seus objetivos sejam plenamente alcançados.

Os resultados esperados com o Manual de Orientações e Práticas são:

- compreender o processo das atividades realizadas durante o dia/semana/quinzena/mês/bimestre/semestre;
- identificar as práticas e procedimentos indispensáveis ao setor que incidam de forma positiva nas atividades do setor que compreendam o incentivo à Leitura;
- dinamização do setor com a constante manutenção dos servidores do quadro da Biblioteca;
- evitar desperdício de tempo e atividades sem sentido no setor; evitar alunos “perdidos” durante as iniciativas de incentivo à leitura;
- dinamizar o trabalho dos servidores recém-chegados ao setor da Biblioteca.

Será repassado a todos os envolvidos uma folha para sugestões de atividades semanais para enriquecer o Manual de Procedimentos e Práticas e darem mais sentido às atividades puramente administrativas. Serão feitas as avaliações periódicas bimestrais sobre como o manual está auxiliando e abrindo espaço para o debate das atividades realizadas e maior aproximação com o público atendido a melhor garantir a efetivação de seus direitos sociais e políticos.

2.5 METODOLOGIA

A elaboração de um manual de práticas e procedimentos muito tem a ver com o processo de aproximação do funcionalismo público das Universidades Públicas com a Escola Pública, de forma a proporcionar um ensino de qualidade para a população bem como um atendimento público de qualidade que reflita essa aproximação.

Ao longo da história da sociedade brasileira, este abismo cresceu à medida que se naturalizava as desigualdades sociais potencializando a pobreza, o racismo e a violência no Brasil, o qual é perceptível no perfil dos estudantes das Universidades Públicas e dos estudantes que adentram as escolas públicas brasileiras.

MAYORGA, (2010) nos diz que faz-se necessário entender que caminho é este percorrido pelas crianças em sua maioria pardas e negras que entram nas escolas públicas com os jovens e adultos brancos de classe média a alta que se formam nas Universidades Públicas no nosso país.

Os manuais são importantes fontes de consulta, e para o servidor público serviria a fim se ter uma base de informações acerca daquele atendimento e de seu público, para se rever a ordem dos procedimentos e conceitos fundamentais e a realização das atividades primordiais do setor.

Um manual é todo e qualquer conjunto de normas, procedimentos, funções, atividades, políticas, objetivos, instruções e orientações que devem ser obedecidas e cumpridas de forma que se explicitem detalhadamente a forma como serão executadas as tarefas, quer seja individualmente quer seja em conjunto (OLIVEIRA, 1997).

Os servidores com acesso a estes manuais o ressignificariam a partir de seu trabalho diário, carregando-o de sentido e utilidade. Para elaboração do presente artigo foram consultadas teses e dissertações do Portal da Capes, *Scielo*, a observação do fluxo de informações e demanda do serviço público realizado na Escola Municipal Carlos Góis.

Foram consultados o site da Biblioteca da UFMG, documentos de referência do Plano Municipal de Leitura de Belo Horizonte, o SGE (Sistema de Gestão Escolar de Belo Horizonte), debates levantados em reuniões de formação dos servidores públicos desenvolvidas pela Prefeitura de Belo Horizonte, bem como portarias que legislam sobre o funcionamento dos setores administrativos das escolas municipais da cidade.

OLIVEIRA, (1997) conceitua manual como sendo um conjunto de normas, procedimentos, funções, atividades, objetivos, orientações, políticas, a serem desempenhadas por indivíduos com uma explicação detalhada de como serão

executadas tais tarefas. O autor em questão defende que a utilização de Manuais de Procedimentos e Práticas são essenciais para o pleno funcionamento administrativo pois sistematizam, organizam, e propõem uma metodologia num ambiente que dela necessite.

Vale registrar que se os manuais não forem utilizados de forma fluida, revisados, discutidos, atualizados e debatidos ficam desatualizados e ultrapassados. E passam a não refletir a realidade do setor administrativo, mas se reduzindo a mais uma burocracia sem funcionalidade nos setores. A sua utilização é bastante utilizada em grandes empresas de forma benéfica.

VIANA, et al (2012) explicita a inexistência nas escolas públicas de Educação Básica uma infraestrutura que realmente atenda o seu público. O que compreende arquitetura, espaço, instalações, equipamentos, recursos didático-pedagógicos, à ventilação, aos sons e ruídos. Estes problemas são mais agravantes nas em estabelecimentos de ensino das regiões periféricas e populares confirmando que as desigualdades sociais são reproduzidas nos espaços escolares.

A escola de qualidade é aquela que tem como valor fundamental a garantia dos direitos de aprendizagem dos seus alunos, ensina o que é relevante, dispõe de infraestrutura, valoriza os profissionais de educação, e utiliza os recursos sem desperdícios. Uma escola deve ser descrita por indicadores, de acordo com VIANA, et al, (2012) como: alunos, recursos, professores, projeto pedagógico, cultura, gestão, resultados, custos.

2.5.1 AS ETAPAS DE ELABORAÇÃO

- Definição dos recursos a serem dispensados para a confecção do Manual de Procedimentos e Práticas dos Setores Administrativos de uma Escola Pública Municipal localizada em área de vulnerabilidade social;
- Definição dos responsáveis pela realização dos procedimentos e práticas dos setores em questão: Biblioteca e Secretaria;
- Definição em conjunto pela Equipe Administrativa da Escola de um esqueleto de ações e práticas respeitando a sua periodicidade para realização do Manual;
- Identificação de ações primordiais que carecem de maior cuidado que farão parte do Manual de Procedimentos e Práticas Administrativas da Escola.

Organização destas ações de acordo com a sua periodicidade e complexidade;

.Exposição do conteúdo do Manual anualmente para os novos profissionais envolvidos em sua prática e para os responsáveis diretos pelos setores com sugestões de mudanças e discussões dos avanços;

Finalização do Manual com a aprovação de todos os envolvidos em sua dinâmica e possíveis negociações;

Café de Socialização de Finalização do Projeto de Manual de Práticas e Procedimentos da Biblioteca com exposição das melhores práticas e soluções do ano;

Material necessário	Quantidade solicitada	Preço estimado
Manual a ser confeccionado na unidade de 1 para cada setor e 1 para a chefia imediata contemplando os dois setores.	3	R\$30,00
Data-show	1	0
Material digitalizado do manual para cada servidor público com pen-drive	7	80
Café de Socialização de Saberes e Ações desenvolvidas pelo serviço público e atendimento dos setores	1	50

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se claro que o planejamento destas atividades realizadas na Biblioteca e na Secretaria da Escola Municipal Carlos Góis é essencial, e um esqueleto das mesmas é primordial para o funcionamento pleno e orgânico do setor. Cabe salientar

que um esqueleto é norteador e não um manual endurecido de instruções não adaptado à realidade escolar.

A prática é essencial para a fluidez do manual na medida que o alimenta. O manual proposto é norteador e não um simples roteiro de instruções em como ser eficaz. A prática é essencial para que o manual seja alimentado de informações precisas e documentos importantes.

O Manual de Procedimentos e Práticas das Atividades Administrativas da Escola Municipal Carlos Góis será realizado pela equipe Administrativa da Escola com a chefia direta e um responsável da Secretaria Municipal de Educação com a finalidade de esclarecer os servidores públicos educacionais que nela trabalhem acerca da importância da execução das tarefas e atividades administrativas cotidianas para o setor e a comunidade escolar.

O manual funcionaria como um facilitador e disseminador do trabalho do servidor administrativo público desempenhado no seu setor junto à comunidade que atende. Geralmente, inexistem nas escolas públicas de Educação Básica uma infraestrutura que atenda o seu público. O que compreende arquitetura, espaço, instalações, equipamentos, recursos didático-pedagógicos, à ventilação, aos sons e ruídos. Estes problemas são mais agravantes nas em estabelecimentos de ensino das regiões periféricas e populares.

REFERÊNCIAS

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Educação. Política de desenvolvimento de acervo das bibliotecas escolares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Programa de Bibliotecas, Grupo de Estudos de Acervo, 2009.

DECRETO Nº 16.690, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017. *Dispõe sobre a organização da Secretaria Municipal de Educação.*

DECRETO Nº 16.386/2016 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE LEITURA, LITERATURA, LIVRO, E BIBLIOTECAS DE BELO HORIZONTE.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996.

LEI Nº 12.244 DE 24 DE MAIO DE 2010. Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País.

MAYORGA, Claudia. Universidade cindida, Universidade em conexão: Ensaio sobre a democratização da universidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

- MOURA, Dácio G. e BARBOSA, Eduardo, F. *Trabalhando com Projetos: Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais*. Petrópolis: Vozes, 2006.
- OLIVEIRA, Dalila Andrade. Mudanças na gestão e na organização do trabalho na escola. In: *Política e gestão da educação*. Belo Horizonte. Autêntica. pp.125-145.
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. *Sistemas, organizações e métodos: uma abordagem gerencial*. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 1997 p.392-430.
- PORTARIA SMED Nº 305/2018.** *Dispõe sobre a organização do quadro de Assistentes Administrativos Educacionais das Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e das Escolas Municipais e dá outras providências.*
- ROCHA, Luís Osvaldo Leal da. *Organização e Métodos: uma abordagem prática*. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1983, p.202-208.
- VIANA, et al. *A qualidade da escola pública no Brasil*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2012.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PAULINO Patrícia Pereira. BASTOS, Marcellus Henrique Rodrigues. Manual de Práticas e Procedimentos de Serviços Administrativos de uma Biblioteca e Secretaria de uma Escola Pública em Área de Risco: Uma Proposta de Intervenção. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/manual-de-praticas-e-procedimentos-de.html>

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS PARA MELHORIADA ROTINA DE TRABALHO NO CAED UFMG

Paulo Augusto d'Ângelo Porto

Gerente de Projetos e analista de Processos, Professor Pesquisador I do programa da CAPES, Especialista em Gestão de Instituições Federais em Educação Superior, Faculdade de Educação/Universidade Federal de Minas Gerais. e-mail: pauloportobr@gmail.com

Silvana Santos

Membro do corpo docente do Curso de Especialização Gestão de Instituições Federais em Educação Superior, Faculdade de Educação/Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Ciência da Informação. Orientador. e-mail: silsanter@gmail.com

RESUMO

O aprimoramento das atividades prestadas pelo setor público tem sido cada vez mais recorrente às instituições que buscam desenvolver uma cultura organizacional de referência e que possam assegurar, com eficiência, os produtos por elas proposto. O CAED UFMG – Centro de Apoio a Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais, seguindo uma visão sistêmica para gerenciar os processos existentes em sua organização, iniciou estrategicamente, em maio de 2015, o “Projeto de Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho”. Este projeto propôs mapear os métodos e as atividades relacionados à educação a distância como etapa inicial de uma administração assistida por uma Gestão em Processos. Os mapeamentos propostos e realizados propiciaram um registro dos processos em execução e se tornaram de fundamental importância para continuidade de projetos relacionados à melhoria da rotina de trabalho, padronizações para manutenção da qualidade, melhoria de desempenho, minimização de esforços e otimização de resultados, em busca da realização dos objetivos educacionais desta instituição. Foi utilizada a metodologia BPM – Business Process Management, ou Gerenciamento de Processos de Negócio. O “Projeto de Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho” proporcionou a formalização detalhada das atividades desenvolvidas no CAED para produção da Educação a Distância na UFMG. Este trabalho consiste na apresentação e discussão dos resultados que foram alcançados a partir do desenvolvimento deste mapeamento.

Palavras-chave: Mapeamento dos Processos; BPM; Educação a Distância; Gestão em Processos.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados que foram gerados a partir do “Projeto de Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho” existentes no CAED UFMG – Centro de Apoio a Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais, no período de maio de 2015 a fevereiro de 2017.

O projeto propôs promover ações que assegurassem a continuidade do desenvolvimento das atividades e dos processos realizados no CAED UFMG, a partir da inserção de um olhar externo, no sentido de favorecer a observação e análise destes.

A **finalidade** foi criar subsídios para uma visão sistêmica com o intuito de compartilhamento e interação de toda organização na rotina de trabalho desenvolvida em relação à Educação a Distância produzida na UFMG, disponibilizando, documentando e mantendo o desempenho qualitativo da Instituição UFMG.

Os **objetivos** do projeto foram orientados à coleta de informações que descrevessem os fluxos de trabalho, as rotinas e os pontos de controle dos processos existentes em cada setor ou área do CAED, para então utilizá-las numa estruturação padronizada propositiva à melhoria da rotina de trabalho.

Considerando que as rotinas executadas no CAED UFMG envolvem atividades complexas e de caráter multi e transdisciplinar, a abordagem baseada nos processos permitiu relacionar as características administrativas, técnicas e/ou tecnológicas, pedagógicas e artísticas para orientar as decisões atribuídas à implementação de melhorias.

Dentre os principais **resultados** esperados na consecução desse mapeamento destacaram-se:

- Automatização dos processos operacionais;
- Aumento da integralidade e grau de relacionamento das informações que suportam os processos;
- Aumento da capacidade analítica sobre o capital humano;
- Redução de retrabalho e diminuição e/ou eliminação de atividades sem padronização e/ou sem regras;
- Aumento da transparência e eficiência na comunicação do CAED entre os servidores, colaboradores, comunidade universitária e toda sociedade;
- Organização de ambiente indexado e de fácil rastreamento e arquivamento;

- Geração de indicadores que orientem o desenvolvimento do planejamento estratégico do CAED UFMG.

O Projeto de Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho realizado no CAED UFMG teve por foco a extensão das atividades vinculadas à gestão das rotinas de trabalho e que, de algum modo, poderiam contribuir com diferentes ações estruturadas para o desenvolvimento dos projetos.

Foi utilizada a metodologia BPM – *Business Process Management*, ou Gerenciamento de Processos de Negócio, por ser uma ferramenta hábil no gerenciamento de um processo e por apresentar sistemática eficaz para melhorias nas rotinas e fluxos de trabalho. (SENA, 2018, p 2)

2. SOBRE O CAED UFMG

O CAED UFMG – Centro de Apoio à Educação a Distância – está localizado na Unidade Administrativa III no Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e atua no mecanismo de criação, produção, gerenciamento e oferecimento de cursos à distância, nos níveis de graduação, pós-graduação *lato sensu* (especialização), aperfeiçoamento e atualização, desde 2003.

3. O PROJETO DE MAPEAMENTO DOS PROCESSOS PARA MELHORIA DA ROTINA DE TRABALHO

Para as organizações que visam uma gestão estratégica capaz de consolidar em seus processos vigentes, objetivos e metodologias, aptos a diversas abordagens de inovação tecnológica, modelagem e automação, se faz necessário desenvolver um autoconhecimento de suas "engrenagens", ou seja, investir no entendimento detalhado de seus processos ou fluxos da rotina de trabalho (ALTER, 2013, p.78).

De acordo com Campos, (1982, p. 185), o planejamento estratégico deve ter uma orientação consecutiva e dinâmica, onde se percebe que "os modelos devem ter flexibilidade suficiente para reavaliações permanentes".

Dentre os vários autores que apresentam o conceito de Processo, a ideia primordial concentra-se no movimento de atividades que são realizadas para produção de serviços e/ou produtos.

Silva (2017, p. 32), relaciona o “Processo com o conceito de uma série de atividades que, em geral, possui uma sequência relativamente lógica e que tem um objetivo claro a ser alcançado, que pode ser um produto ou serviço a ser entregue” ao cliente.

Portanto, o conceito de Processo é relacionado com o movimento de ações que produzem alguma coisa, ou seja, podemos aplicar este conceito em nossa vida pessoal ou profissional, pois tudo que inventamos ou efetuamos pode ser analisado sob a ótica de Processos.

Rosemann (2005, p.5), define a Gestão em Processos como uma prática holística de gerenciamento organizacional, com compreensão e envolvimento desde o nível estratégico, setores de sistemas de informação, até o nível operacional, configurando o envolvimento de todos os atores por bons resultados.

3.1 Gerenciamento de Processo de Negócio – aspectos metodológicos e ferramentais

O Gerenciamento de Processo de Negócio ou *Business Process Management* (BPM), representa uma metodologia composta de múltiplas funções habilitadoras. Essas funções tecnológicas abordam o fluxo de trabalho nas organizações do início ao fim, incluindo também fluxos interfuncional e interdepartamental (SANTOS, 2012, p. 20; SILVA, 2017, p. 99).

Numa abordagem multidisciplinar, o BPM envolve diversas áreas do conhecimento. A metodologia é trabalhada numa perspectiva de ação de fora para dentro, “*outside-in*”, compreendendo as necessidades e expectativas demandadas pelo cliente (BERNARDO JUNIOR, 2019, p. 19).

Por esta metodologia a organização consegue visualizar sobre “o que”, “onde”, “quando”, “porque” e “como” as atividades são desenvolvidas e quem é o responsável por ela.

3.2 Mapeamento e Modelagem de processos

Ao mapear um processo, deseja-se descrever um conjunto de atividades, identificá-las como parte de um procedimento, representando um fluxograma simples e compreensível que proporcione discussões e reflexões que representem melhorias dos trabalhos na geração do produto na organização.

Entrevistas e workshops possibilitam uma interatividade, rica em informações da situação atual. O conhecimento prático e as informações relevantes, constituintes dos processos realizados, auxiliam na elaboração dinâmica dos fluxos operacionais (DUMAS, 2013, p. 162).

Os processos se baseiam em procedimentos, regulamentos, legislações e normas. Desde o início do mapeamento é possível identificar pontos de melhoria do processo, e até discutir com o seu executor novas ideias estruturais (FERNANDES, 2017, p.49).

A decisão do nível estratégico da organização pela gestão de processos impacta, positivamente, na melhoria da rotina de trabalho por meio da excelência operacional proporcionando condições de monitoramento e minimizando custo e tempo.

4. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi embasada no método de gerenciamento com foco na melhoria dos resultados¹⁶ – PDCA.

Reuniões com o nível estratégico definiram o escopo da execução do Projeto, planejamento das etapas do trabalho e priorização de processos a serem mapeados. Também, em reuniões com o nível estratégico e nível operacional consolidaram as entrevistas, mapeamentos e validações e apresentou-se os processos¹⁷.

A análise das macro-atividades realizadas em cada processo compôs o DEIP – Diagrama de Escopo e Interface do Processo, o qual é estruturado para identificar as interfaces, tais como, entradas e saídas do sistema, recursos disponíveis e as regras aplicáveis.

¹⁶ TOMII, 2011.

¹⁷ SOUZA, 2014.

Já de forma mais detalhada estruturou-se fluxogramas, via metodologia BPMN¹⁸, enumerando detalhadamente os setores e as atividades que são desempenhadas no processo.

O planejamento previu três etapas a serem desenvolvidas num período de 24 meses:

1. O mapeamento da situação existente, com possíveis intervenções de melhorias imediatas.
2. A definição de indicadores para o acompanhamento do modelo de fluxo das atividades com foco nos resultados esperados.
3. Otimização dos processos e construção de um sistema de acompanhamento das ações executadas pelos gestores dos processos.

O software “*Bizagi Modeler*” foi utilizado para a modelagem *Business Process Model and Notation* (BPMN) e possibilitou a estruturação de fluxogramas de trabalho dos processos executados no CAED UFMG.

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de entrevistas com os executores dos processos, foi realizado o mapeamento favorecendo a discussão e reflexão das atividades desenvolvidas.

Fica evidenciada a complexidade de execução, praticadas quanto à forma, o tempo, a qualidade, o custo, o registro e a interatividade com toda a instituição e outros atores pertinentes. Desta forma uma gestão que aborde e se baseie em processos gera subsídios para implementação de melhorias administrativas, técnicas e/ou tecnológicas, criativas, pedagógicas e artísticas fundamentadas em suprir as demandas por competências.

O Projeto de Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho, efetivado na gestão de 2014/2018, teve finalidade de dar continuidade às iniciativas já executadas no desenvolvimento dessa gestão. Estruturar os processos executados na instituição e gerar dados para o melhor acompanhamento dos projetos e processos em curso, contribuiu para a gestão de qualidade dos produtos oferecidos.

A organização dos processos, de forma estruturada, corroborou para o desenvolvimento das atividades e impactaram de forma positiva na integração e

¹⁸ O acrônimo BPMN (Business Process Model and Notation) refere-se a uma notação que padronizada com ícones que servem para representar o fluxo de um processo. ABPMP (2013, p. 122)

reconhecimento dos seus autores, ou seja, educadores, professores, servidores, funcionários e colaboradores.

As melhorias propostas foram construídas em conjunto com os gestores de processos e técnicos que participaram das atividades dos diversos subsistemas do CAED UFMG.

Os resultados do projeto foram a construção de treze (13) DEIP's e seus respectivos processos mapeados, apresentados e validados, a saber: Administração de Compras; Administração Contabilidade e Finanças; Administração de Patrimônio; Administração de Pessoal; Administração de Viagens; Assessoria Pedagógica; DIR Produção de Material Didático; Suporte Tecnologia da Informação; Suporte Tecnologias da Informação e Comunicação; Comunicação; Secretaria; Setor de Revisão Editorial; Produção de Cursos e Disciplinas UFMG UAB¹⁹ CAPES²⁰.

A Figura 1 mostra um exemplo de DEIP para o Processo Controle de Bens do CAED UFMG. Observa-se a entrada com "Solicitação de Tombamento"; regulamentação com "Instrução Normativa 205/88", entre outros que contemplam as normas a serem seguidas; o suporte como "Sistema de Geração do nº de Plaquetas de Patrimônio", entre outros que apoiam todas as atividades; e por fim "Bem Patrimoniado & Relatórios de Bens" como produtos entregues.

A Figura 2 foi construída com auxílio do *software Bizagi Modeller* e exemplifica parte do Fluxograma BPMN do Processo de Produção de Cursos e Disciplinas UFMG UAB CAPES, com as atividades e respectivos responsáveis pela execução.

A Figura 3 apresenta parte do Procedimento de Operação Padrão – POP SICPAT CAED UFMG Sistema de Controle Patrimonial, com detalhes dos procedimentos padronizados. Este documento serve como guia instrutivo do planejamento do trabalho a ser executado, além de ser um material para referência das informações operacionais.

Figura 1: DEIP para o Processo Controle de Bens do CAED UFMG.

¹⁹ Sistema UAB – Universidade Aberta do Brasil - foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para "o desenvolvimento da modalidade EaD, para expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País". (BRASIL. MEC. 2020 c)

²⁰ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Ministério da Educação (MEC). (BRASIL. MEC. 2020a)

Fonte: Próprio autor do “Projeto de Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho CAED UFMG”

Figura 2: Detalhe do Fluxograma BPMN do Processo de Produção de Cursos e Disciplinas UFMG UAB CAPES

Fonte: Próprio autor do “Projeto de Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho CAED UFMG”

Figura 3: POP realizado após padronização da atividade SICPAT – Processo de Controle dos Bens CAED UFMG (2 de 3).

 CAED <small>Centro de Apoio à Educação e Pesquisa</small>	POP SICPAT 04/08/2017 Endereço virtual na rede: \\...	UF MG
---	--	--------------

6º - Digitar na caixa branca o número do bem a ser pesquisado sem o hífen e sem o código verificador, ex.: 1 2 3 4 6 7 X

7º - Clicar em "Pesquisar"

Irá a

Será gerado um Relatório com o status do Bem.

É possível salvar o Relatório em formato PDF direcionado automaticamente para o diretório OS (C:) > temp

OU

Fonte: Próprio autor do “Projeto de Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho CAED UFMG”

A entrega envolveu um conjunto de documentos composto de Diagramas de Escopo Interface dos Processos (DEIP), Fluxogramas, POP's e Análises dos respectivos processos.

Durante a realização do mapeamento dos processos existentes no CAED UFMG, foram observados retrabalhos, execução de atividades sem definição de responsabilidade, descumprimento de prazos, lentidão causada por agentes externos ao CAED UFMG, “handoffs”²¹ desnecessários podendo impactar negativamente nos

²¹ Handoff é qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou informação passa de uma função para a outra.

objetivos da instituição, na qualidade e no tempo necessário para finalização dos produtos, além de custos desnecessários.

O trabalho realizado proporcionou uma visão sistêmica dos processos identificando as anomalias a serem tratadas na etapa de redesenho, portanto conclui-se que o mapeamento da situação existente no período de realização do projeto foi o primeiro passo para a busca de melhoria dos processos.

No entanto, é necessário que todas as etapas da gestão de processos sejam implementadas, ou seja: redesenho de processos; definição de indicadores; implantação de melhorias; monitoramento seguido de padronização e efetivação da rotina do dia a dia com a percepção dinâmica da produtividade eficiente sujeita a modelagem.

Alguns processos que não apresentaram anomalias foram validados pelos respectivos responsáveis, sendo padronizados e definidos como aptos à automatização.

Conclui-se ainda, que o trabalho de mapeamento desses processos já apontou vários benefícios ao CAED como: o registro passo a passo das atividades por meio dos diagramas de componentes e fluxogramas, a identificação de gargalos, a identificação e envolvimento de vários atores internos e externos, entre outros.

Os resultados alcançados, ainda que parciais, validam a iniciativa de aplicação de uma metodologia numa arquitetura inovadora para o desenvolvimento de um ambiente para EaD que utiliza técnicas de Gestão de Processos e de Simulação de Sistemas, para auxiliar o professor nos procedimentos de elaboração, execução e monitoramento do processo de ensino aprendizagem visando a disponibilização de material educacional na Internet.

6. REFERÊNCIAS

ABPMN. BPM. **CBOK**: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento. s.l, ABPMN, 2013. Disponível em: https://ikolb.com.br/wp-content/uploads/2015/12/ABPMP_CBOK_Guide_Portuguese.pdf Acesso em: 08 fev. 2019.

ALTER, Steven. Work system theory: overview of core concepts, extensions, and challenges for the future. **Journal of the Association for Information Systems**, p. 72, 2013.

BERNARDO JUNIOR, Ronaldo. **Práticas para o BPM Ágil**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

BRASIL. MEC. **CAPES**. 2020a. Disponível em: <https://www.capes.gov.br/#>. Acesso em 2 de março de 2020.

BRASIL. MEC. **Polo**. 2020b. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica/355-perguntas-frequentes-911936531/educacao-a-distancia-1651636927/12824-o-que-e-um-polo-de-educacao-a-distancia>. Acesso em 2 de março de 2020.

BRASIL. MEC. **UAB**. 2020c. Disponível em: <https://www.capes.gov.br/uab/o-que-e-uab>. Acesso em 2 de março de 2020.

CAMPOS, Domingos Fernandes. Planejamento: a participação de todos é fundamental no processo. In: **Planejamento empresarial: teoria prática, textos selecionados**. Rio de Janeiro: 1982. p. 183-196.

DUMAS, Marlon et al. **Fundamentals of business process management**. Heidelberg: Springer, 2013.

FERNANDES, Tânia Regina Tavares et al. **Avaliação da gestão de processos das coordenadorias de apoio administrativo dos centros de ensino: um estudo de caso**. 2017.

MENDEL, Rubiana Kuchminski et al. **Alinhamento de metas estratégicas, táticas e operacionais com a gestão de conhecimento: estudo de caso de uma instituição de ensino superior**. 2000.

NIEHAVES, Björn et al. **BPM capability development—a matter of contingencies**. Business Process Management Journal, 2014.

ROSEMANN, Michael de Bruin T; **Towards a business process management maturity model**. In: PROCEEDINGS OF THE 13TH EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS, Regensburg, May 2005

SANTOS, Hígor Ricardo Monteiro. **Fatores críticos de sucesso das iniciativas de BPM no setor público**. 2012. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

SENA, Geicielle da Silva. **Proposta de um modelo de implantação de um escritório de processos em uma universidade pública**. 2018. 11 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Ufersa, Mossoró, 2018.

SILVA, Ana Catarina Lima. **BPM Business Process Management: Introdução sobre BPM em uma Visão Integrada e Didática para Gestão Estratégica de Processos de Negócio**. São Paulo: 2017. v. I.

SOUZA, Daniele Gonçalves de. **Metodologia de mapeamento para gestão de processos**. Dissertação de Mestrado; Pós Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014. 92 p.

TOMII, Lílian. **Modernização e facilitação na interface do usuário com o tribunal de justiça do RS através da reestruturação do departamento de processamento e distribuição processual**. IV Congresso CONSAD de Gestão Pública. Brasília. DF 2011.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PORTO, Paulo Augusto d'Ângelo. SANTOS, Silvana. Mapeamento dos Processos para Melhoria da Rotina de Trabalho no CAED UFMG. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/mapeamento-dos-processos-para-melhoria.html>

MAPEAMENTO E REDESENHO DE PROCESSOS DE COMPRAS NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NO IFMG CAMPUS SANTA LUZIA

Irving dos Santos Lelis

Graduado em Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail:

irving.lelis@ifmg.edu.br

Antônio Artur de Souza

Bacharel em Ciências Contábeis e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, Doutor em Management Science pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra, Pós-doutor em Finanças pela Universidade de Grenoble, na França. Atualmente é professor Titular da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: aa-de-souza@ufmg.br

RESUMO

Com o aumento da preocupação por parte do governo e também da cobrança da sociedade por melhora nas avaliações de eficiência e eficácia dos processos realizados na Administração Pública, a gestão de processos tornou-se uma ferramenta importante para a melhoria dos resultados. Essa metodologia de trabalho aplica-se diretamente às compras públicas, pois essa atividade é tradicionalmente burocrática e ineficiente. Este trabalho consiste em analisar os processos de compras do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Santa Luzia. O objetivo foi verificar todas as suas etapas de execução e avaliar, sob a perspectiva da eficiência, o que deve ou não ser aprimorado ou suprimido. Para realização do presente trabalho, realizou-se uma revisão da literatura sobre eficiência nas compras públicas, gestão e mapeamento de processos de compras. Em seguida, foram realizadas entrevistas não estruturadas com servidores da área responsável pelas compras. A pesquisa contou ainda com observação participativa no ambiente de trabalho do setor de compras, uma vez que o autor é dos servidores que atuam nesse setor. Por fim, é apresentada uma sugestão de fluxo para o processo de compras, utilizando a metodologia BPM para facilitar o entendimento do novo modelo. A partir desse novo modelo, é possível estabelecê-lo como padrão para as rotinas de compras, possibilitando o seu gerenciamento e a melhoria continuada das atividades que compõem o processo. Outra contribuição deste trabalho é a possibilidade de outras instituições de ensino superior que tenham estrutura jurídica e administrativa similar ao IFMG utilizarem esse novo modelo como padrão para o aprimoramento de seus processos de compras.

Palavras-chave: Gestão de processos; Mapeamento de processos; Redesenho de processos.

ABSTRACT

With the growing concern on the part of the government and the social demand for efficiency and effectiveness improvements in processes carried out in the Public Administration, process management has become an important tool for improving results. Process flow improvement is an important topic in the public sector because it is traditionally bureaucratic and inefficient. This work consists in analyzing the purchasing processes of the Federal Institute of Minas Gerais, Campus Santa Luzia. The main objective was to verify all its operational steps and to evaluate from an efficiency perspective what should or should not be improved or removed. To carry out the research, we mapped out all the activities related to the procurement process. Unstructured interviews were conducted with public officials and civil servants who work in the sector responsible for purchasing. Furthermore, participatory observation were also employed since the author is also a civil servant in that sector. Finally, a process flow proposal is presented, using the BPM methodology to facilitate the understanding of the new model. This proposed model could be used as a standard for purchasing routines, enabling public managers to pursue continuous improvement in their specific domains. Another contribution of this work is the possibility of other educational institutions that have the same IFMG structure to use this new model as a standard for their procurement processes.

Keywords: Process Management; Process Mapping; Process Redesign.

INTRODUÇÃO

O Governo Federal tem buscado, recentemente, formas de minimizar as despesas e de executar uma administração que aumente a produtividade, tornando-se mais racional no consumo de recursos em suas ações. Eficiência na administração pública é um dos cinco princípios apresentados no artigo 37 da Constituição Federal, que dita que toda administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De acordo com Coelho (2009, p. 60), “é difícil imaginar a Administração Pública eficiente, se também não forem eficientes os processos por ela utilizados e os agentes que a compõem.”

Já para Chiavenato (2006, p. 543), “a eficiência guarda relação com o *modus operandi*”, ou seja, a eficiência está vinculada à forma de agir, operar ou executar uma atividade.

Segundo Torres (2004, p. 175), uma maneira de ser eficiente na administração pública é fazer com que os processos de compras onerem menos os cofres públicos, por meio da redução do preço de compra e dos custos operacionais, Nem sempre essa é uma tarefa fácil, pois é necessário que o servidor público: (a) atenda a toda a legislação vigente, evitando que no processo ocorra algum erro, (b) encontre fornecedores interessados em oferecer orçamentos para a fase de instrução do processo, (c) especifique o material com toda a riqueza de detalhes, para que não seja efetuada compra incorreta, (d) fixe um prazo para tramitação do processo entre os setores e, por fim, (e) otimize o trabalho, estando ciente de um fluxo de processos bem-definido e amplamente divulgado entre todos os envolvidos na compra.

O processo licitatório visa a transparência da aquisição do material ou serviço e também busca garantir igualdade de condições entre os fornecedores participantes. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei. Esse processo deve permitir somente as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, ressalvados os casos especificados na legislação vigente. Em 1993, é criada a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, de nº 8.666, na qual é possível encontrar com riqueza de detalhes as definições e orientações acerca das compras públicas.

Para um melhor entendimento dos processos licitatórios, além de ter conhecimento a respeito da legislação vigente, faz-se necessário entender o que é um processo de compra. Segundo a Secretaria de Gestão do Governo Federal (2011, p. 8), é um conjunto integrado de insumos, infraestruturas, regras e transformações que adiciona valor às pessoas que fazem uso dos produtos e/ou serviços gerados e como mapeá-los. O mapeamento de processos é uma excelente ferramenta para identificar os fluxos dos processos em uma determinada instituição e/ou melhorar os já existentes.

Criado pela Lei 11.892/2008, que institui a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) nasce com a incorporação dos CEFETs Bambuí e Ouro Preto e da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista. Nos anos seguintes, foram criados outros *campi*, que são, atualmente, 17, além de uma reitoria. No ano de 2014, o *campus* de Santa Luzia entrou em funcionamento após um processo seletivo ocorrido em dezembro de 2013. No momento de sua criação, foi definido que os eixos a oferecer de vagas para discentes seriam o Eixo Tecnológico de Infraestrutura e Produção Cultural e *Design*, para os cursos técnicos e tecnológicos, e da área de conhecimento das Engenharias para os cursos superiores. Atualmente o *campus* está em funcionamento há aproximadamente 5 anos, e suas primeiras turmas dos cursos superiores já se formaram.

Por existir há pouco tempo e por não ter formalizado todos os fluxos de seus processos é constante o retrabalho na execução das tarefas executadas pelos servidores, aumentando o tempo para finalização do trabalho e conseqüentemente tornando-os mais onerosos para Administração Pública. Diante disto, faz-se necessário criar, retificar ou aprimorar os seus processos internos e externos. Cada vez mais a Administração Pública tenta aprimorá-los para torná-los mais eficientes e eficazes. Tudo isso está ligado ao planejamento, à organização e ao controle das atividades.

Atualmente o IFMG *Campus* Santa Luzia não possui, em grande parte dos seus processos, fluxos devidamente formalizados. Diversos processos seguem um rito que ficou institucionalizado pela prática do cotidiano. Até para esses processos existe a necessidade de aprimoramento e formalização para que seja otimizado a utilização de recursos humanos, uma vez que será possível avaliar o número de pessoas que executam determinada tarefa nos setores, os recursos físicos, com a possibilidade de união de setores, e materiais, com a possibilidade de compartilhamento dos produtos utilizados na execução do trabalho.

O objetivo deste trabalho é analisar sob a perspectiva da eficiência os processos de compras do IFMG *Campus* Santa Luzia na modalidade Pregão Eletrônico e, ao final, apresentar uma proposta de redesenho desses processos. Esse redesenho visa a melhorias na sua execução, no que tange à otimização do tempo, e proporcionar clareza nas etapas da instrução do processo de compras.

Este trabalho está segmentado em cinco seções, sendo a primeira esta Introdução. Logo após, a segunda seção apresenta uma breve revisão da literatura sobre eficiência na administração pública, compras públicas, processos, *Business Process Management* (BPM) e modelagem de processos. A seção seguinte descreve a metodologia empregada no desenvolvimento do estudo. Posteriormente, na seção de número 4, será analisado o fluxo dos processos de compras na modalidade pregão eletrônico em duas instituições de ensino federal. Por fim, na quinta seção, serão apresentadas as considerações finais do trabalho.

2 Revisão da literatura

2.1 Considerações iniciais

Este trabalho visa avaliar e diagnosticar o fluxo dos processos de compras do IFMG Santa Luzia na modalidade Pregão Eletrônico e apresentar uma proposta de redesenho. Para isso, são apresentados os conceitos de eficiência na administração pública, compras públicas, processos, *Business Process Management* e modelagem de processos.

2.2 Eficiência na administração pública

Para Alexandre de Moraes (1999, p. 294), o princípio da eficiência pode ser definido como aquele que impõe à administração pública a persecução do bem comum, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção de critérios legais e morais necessários para a melhor utilização dos recursos públicos. Essa é uma maneira de evitar o desperdício de recursos públicos, tendo em vista uma maior rentabilidade social.

Segundo Meirelles (1999, p. 89 e 91), "o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional". Já Di Pietro (2001, p. 83) afirma que isso se dá

em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública.

É possível perceber que a eficiência está ligada à prestação do serviço público de qualidade, de forma célere no retorno à sociedade, e também na excelência no atendimento disponibilizado pelo agente público.

Tendo em vista o setor público, Torres (2004, p. 175) afirma que eficiência vai além do simples alcance de metas estabelecidas, pois é necessário explicitar como os resultados foram alcançados. Existe uma preocupação com a utilização de meios mais econômicos e racionais de maximizar resultados e minimizar os custos.

Segundo Niebuhr (2006, p. 43), “a eficiência em licitações públicas gira em torno de três aspectos fundamentais: preços, qualidade e celeridade”. Essa é uma maneira de racionalizar os gastos públicos, comprando por um preço baixo um produto de qualidade e com maior agilidade.

2.3 Compras públicas

Em 21 de junho de 1993, foi sancionada a Lei 8.666 para normatizar as compras e contratações públicas. Dois dos objetivos gerados a partir da criação da lei foram: (a) o tratamento isonômico entre os participantes do processo licitatório e (b) adquirir produtos ou serviços pelo menor preço. Segundo Marçal (2005), a licitação tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, e sua maior vantagem é implicar em menor custo e maior benefício para a Administração.

A Lei 8.666 foi criada para regulamentar o artigo 37 da Constituição Federal, o qual já previa que todas as compras e contratações efetuadas pela administração pública devem ser oriundas de um processo licitatório, salvo em casos previstos em lei. Em seu artigo 22, são definidas as modalidades de licitação, quais sejam: (I) concorrência; (II) tomada de preços; (III) convite; (IV) concurso; (V) leilão. Já no artigo seguinte, 23, são estipulados os valores-limite para contratação de cada modalidade.

A modalidade de compras do tipo pregão foi instituída pela medida provisória nº 2.026, de 4 de maio de 2000, e convertida em Lei nº 10.520 em 17 de julho de 2002. A legislação vigente e aplicável ao pregão é composta pela Lei nº 10.520/02 e pelos Decretos Federais nº 3.555/00 (pregão presencial), 5.450/05 (pregão eletrônico) e o 10.024, de 20 de setembro de 2019 (pregão eletrônico). Aplica-se ainda a Lei Complementar nº 123/2006, que se refere ao tratamento diferenciado às

microempresas e empresas de pequeno porte e que foi regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 05 setembro de 2007 (ENAP, 2015; TOLOSA FILHO, 2012).

2.4 Processos

Para Davenport (1994, p. 7), “um processo é [...] uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, e *inputs* e *outputs* claramente identificados: uma estrutura para a ação”. Ainda segundo ele, “os processos têm elementos como custo, prazos, qualidade, produção e satisfação do cliente. Quando reduzimos os custos ou aumentamos a satisfação do cliente, melhoramos o processo em si”. (DAVENPORT, 1994, p. 7).

Hammer (1997, p. 5) diz que processo “é um grupo de tarefas relacionadas que, juntas, geram um resultado que tem valor para o cliente”. Já para Almeida (2002, p. 27), processo é “o conjunto de recursos – humanos e materiais – dedicados às atividades necessárias à produção de um resultado final específico, independentemente de relacionamento hierárquico”.

E, por último, Gonçalves (2000, p. 7) conceitua processo como “qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um *input*, adiciona valor a ele e fornece um *output* a um cliente específico”. Processos é a realização de ações tendo em vista a criação de um produto ou execução de um serviço.

2.5 Business Process Management (BPM)

Business Process Management (BPM), ou, em português, Gestão de Processos de Negócio, é um conjunto de atividades que visam a melhorias frequentes nos processos de uma empresa para otimizar os resultados. O BPM é uma metodologia de trabalho ou conjunto de práticas voltadas a transformar uma empresa por meio da gestão e da otimização de seus processos de trabalho.

Segundo Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), o setor público tem utilizado o BPM com o objetivo de melhorar a gestão de seus processos, os quais são, com base na função dessa metodologia, identificados, desenhados, controlados e melhorados. Através dessa ferramenta de gestão ser muito utilizada no setor privado, está possível aplica-la ao setor público pois através dela é possível gerir os processos de uma forma

mais eficiente e aumentar a produtividade, através de análise de rotinas, execução e monitoramento de atividades e definição de metas.

Para Minonne e Turner (2012), o BPM se constitui numa disciplina para apoiar as organizações no desenvolvimento dos seus processos, visando a uma maior maturidade no seu desenvolvimento. Nesse sentido, ele envolve análise, modelagem, implementação, execução, monitoramento ou controle e melhoria contínua da gestão de processos.

2.6 Modelagem de processos de compras

Modelagem de processo é uma ferramenta utilizada para descrever todo o fluxo de um ou de vários processos. Segundo Hunt (1996), o mapeamento é uma maneira de melhorar o entendimento dos processos vigentes e eliminar ou simplificar os que necessitam de mudanças. Essa ferramenta possibilita ao gestor um maior entendimento de todas as fases dos processos e amplia sua visão para que intervenções possam ser feitas quando necessário. Por meio desse mapeamento, o gestor poderá torná-lo mais eficiente, por exemplo, com a redução do custo para a sua execução ou até mesmo a atuação em pontos específicos que necessitem de melhoria.

Para Madison (2005), o mapeamento de processos permite que as organizações visualizem graficamente seus processos em qualquer nível de detalhes. Já para Klotz *et al.* (2008), ele é utilizado para representar, de forma gráfica, atividades e procedimentos de entidades de negócios. O mapeamento mostra de forma detalhada toda as etapas de um processo, bem como quem deve executá-las.

Outro ponto importante é que neste trabalho é possível analisar as relações de dependência de cada etapa, ou seja, que fase depende da execução da fase anterior. Isso possibilita um maior conhecimento acerca do trabalho executado e apresenta a possibilidade de discutir novos caminhos para a execução da tarefa, tornando o processo mais eficiente.

3 Metodologia

Segundo Yin (2005), a forma como os dados serão coletados e analisados são definidos pela estratégia de pesquisa, que têm como principais experimentos,

levantamentos, análise de arquivos, pesquisas históricas e estudos de casos. Este trabalho é um estudo de caso pois foi realizado com dados e extraídos do IFMG Campus Santa Luzia e também uma pesquisa ação já que ao final do trabalho será apresentada uma proposta de melhoria no processo analisado.

Foi utilizado como método de pesquisa a Observação Participante que é caracterizada pela interação entre o pesquisador e os atores do local pesquisado. Nesse método, o observado passa a interagir com o projeto de estudo e deixa de ser somente objeto de pesquisa (SERVA; JAIME JÚNIOR, 1995). Outra característica é que nesse tipo de pesquisa não é necessário a apresentação de uma proposta de intervenção por parte do pesquisador, porém uma proposta de redesenho do processo foi inserida ao final deste trabalho.

Outros métodos utilizados neste trabalho foram a entrevista não estruturada, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa em arquivo. Na entrevista não estruturada, foi possível verificar o entendimento dos servidores do setor responsável pelas compras do *campus* e identificar suas percepções sobre o fluxo dos processos de compras. A pesquisa bibliográfica foi realizada para investigar os conceitos e teorias de diversos autores sobre mapeamento e gestão de processos, eficiência e compras públicas. Quanto à pesquisa documental, foi necessário um estudo nos documentos de processos de compras já realizadas ou em andamento dentro do *campus* e também em sistemas internos de gerenciamento de processos.

Após as transcrever as entrevistas, foi realizada uma análise, utilizando-se a abordagem qualitativa do conteúdo. Essa técnica foi utilizada pois avalia a comunicação e utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2011).

O trabalho foi realizado no IFMG *Campus* Santa Luzia, uma Instituição Federal de Ensino. O setor do qual foram extraídas as informações para compor este trabalho foi a Diretoria de Administração e Planejamento (DAP). Dentro da DAP são realizadas atividades relacionadas a planejamento, compras, contratos, contabilidade, infraestrutura, almoxarifado e patrimônio.

Foi comparado o fluxo do processo de compras feito pelo IFMG *Campus* Santa Luzia com aquele realizado pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) *Campus* São José. A escolha por este instituto ocorreu por ser uma instituição de ensino federal, assim como o primeiro, e por ambos terem sido criados pela mesma lei. Além

disso, são institutos que têm um número de *campi* muito próximo, ambas as escolas foram criadas a partir de outras muito antigas e já existe um trabalho científico que descreve o fluxo dos processos de compras realizados no IFSC *Campus* São José.

4 Apresentação, análise e interpretação dos resultados

4.1 Gerenciamento estratégico de suprimentos

O orçamento do IFMG *Campus* Santa Luzia foi de R\$ 1.737.755,78 no ano de 2019. Desse montante, serão gastos em torno de R\$ 1.305.612,00 com aquisição de materiais ou serviços, ou seja, mais de 75,13% do orçamento do *campus*. Logo, é necessário que os gestores públicos tenham um enorme cuidado nas tomadas de decisões, pois, caso contrário, podem ocorrer enormes prejuízos para a administração pública.

A gestão de suprimentos é de grande importância no gerenciamento estratégica de qualquer instituição pública, pois é um dos setores em que se aplicam os recursos orçamentários existentes, por meio da efetivação dos processos de aquisição de materiais, bens e serviços necessários ao alcance dos objetivos da organização.

Uma boa compra está vinculada a um planejamento bem-feito. Outros fatores relevantes estão relacionados ao atendimento do interesse público, à necessidade de aquisição face ao orçamento corrente, a uma boa especificação do material, para que o produto seja de boa qualidade, e a uma cuidadosa pesquisa para que a compra retrate os preços de mercado e a aquisição seja feita pelo menor valor.

4.2 Planejamento de compras

O Planejamento Anual de Compras é o instrumento utilizado para organizar as necessidades de compras uma instituição em um calendário de aquisições, no qual serão definidas a data e a modalidade de compra de cada processo, tendo como base o seu orçamento anual. No artigo 14 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consta que não deverá ser efetivada nenhuma aquisição sem a devida caracterização do objeto e sem indicação de recursos orçamentários. Nesse mesmo artigo, define-se

ainda que o não atendimento ao descrito anteriormente poderá anular o ato e responsabilizar o servidor que o fez.

O Planejamento Anual de Compras traz em seu conteúdo os itens que são almejados pelos servidores, tendo em vista, prioritariamente, o interesse público e também os necessários para o funcionamento do órgão público. Ele tem um papel extremamente importante, pois é por meio desse instrumento que o gestor público definirá quais são os itens e serviços que serão adquiridos, levando em consideração todos os quesitos supracitados.

4.3 Mapeamento do processo

Por ser uma instituição pública de ensino, vinculada ao governo federal, o IFMG tem que atender ao Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, da Presidência da República. Em especial ao Art. 20, Inciso II, alínea b, no qual é solicitada a criação do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI). Nesse documento, o Instituto informa a maneira como trata do seu planejamento, que é de forma participativa, visando à contribuição da comunidade acadêmica na construção do planejamento.

Anualmente o Instituto Federal de Minas Gerais *Campus* Santa Luzia utiliza o modelo de planejamento participativo para definir a alocação do seu orçamento anual. Ao final de cada exercício, logo após a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), é iniciado o planejamento de utilização do recurso do próximo ano. Nesse planejamento estão contemplados os valores que serão gastos com contratos continuados, contratos de prestação de serviço, aquisição de novos itens e aquisição de novos serviços. Uma vez fechado o período para essas definições, no ano do exercício poderão ser feitos novos planejamentos em épocas definidas pela equipe de gestão do IFMG.

O IFMG utiliza um sistema desenvolvido pelo Sistema de Planejamento Participativo (SISPLAN), órgão do próprio Instituto. Após o período de planejamento, é iniciado o trabalho de construção de um calendário de compras para todo o IFMG. Neste calendário é definida a data de aquisição dos itens planejados, visando ao agrupamento de itens pertencentes a um mesmo grupo de materiais para que possam ser comprados por um melhor preço, gerando economia na aquisição dos itens.

Apesar de o IFMG poder gerar processos de compras que se enquadrem dentro das modalidades descritas na Lei 8.666, a seguir será descrito o fluxo dos

processos de compras gerados na modalidade Pregão Eletrônico. O mapeamento do processo foi realizado utilizando-se a técnica 5W2H para levantamento dos dados e o sistema *online* Lucidchart para desenhar um fluxograma do processo de compras segundo notação BPM. Após a solicitação feita no SISPLAN e a confecção do calendário de compras, o servidor da Diretoria de Administração e Planejamento que é responsável por conduzir os processos de aquisição de itens inicia a instrução processual, passando por 15 (quinze) etapas conforme apresentado no quadro 01.

Quando 01 – Etapas para instrução processos de compras

Etapa	Descrição	Tempo para execução
1	Definir a modalidade com que será efetuada a compra, escolhendo entre concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão eletrônico, dispensas de licitação ou inexigibilidade;	1
2	Selecionar os itens que serão incluídos no processo de compras. No momento da instrução do processo de compra, o <i>campus</i> que estiver responsável pelo processo poderá incluir itens de outros <i>campi</i> , mas que pertençam ao mesmo grupo de materiais, para fazer parte da licitação. Essa etapa ocorre no SISPLAN;	2
3	Gerar um termo de referência para explicitar o tipo de material ou serviço que será adquirido. Esse documento visa deixar claro o que se pretende comprar, evitando erros durante o processo de compra;	3
4	É obrigatório que o servidor que está instruindo um processo de compras realize uma pesquisa de mercado. A pesquisa visa estimar um preço médio de mercado e serve para definir o preço máximo pelo qual o produto ou serviço poderá ser comprado;	7

5	Autorização do coordenador do planejamento. Ele é o responsável por autorizar a continuidade do processo, sempre levando em consideração a necessidade, viabilidade da aquisição e a integridade do processo;	1
6	Classificação orçamentária. Em todo processo de compras é necessário fazer a classificação da despesa. Classificar a despesa é identificar em que classificação de gastos o produto ou serviço que será adquirido está inserido. O Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) demonstra a elaboração do orçamento por item orçamentário, detalhado por natureza de despesa.	2
7	Autorização do diretor de Administração e Planejamento. Ele é o responsável por autorizar ou não a execução do processo de compras, levando sempre em consideração a viabilidade ou não da aquisição;	1
8	Autorização do ordenador de despesa. É sempre necessário que o ordenador de despesa do órgão autorize a contratação de despesa baseado na existência de recurso para poder custear a aquisição;	1
9	Elaboração do edital. De posse de todas as autorizações anteriores, é gerado nesse momento o edital do processo de compras. O termo de referência, documento já citado anteriormente, é parte integrante do edital;	7
10	Parecer jurídico. Após a elaboração do edital, o processo é encaminhado para o parecer jurídico. O procurador do IFMG vai avaliar a legalidade do processo e autorizar ou não a execução do processo;	6
11	Publicação da licitação. Um servidor do IFMG deverá dar publicidade ao processo no Diário Oficial da União (DOU);	2

12	Pregão eletrônico. Momento em que será definido o preço que a administração pública pagará pelo item planejado.	20
13	Adjudicação e homologação do pregão. Autoridades competentes do órgão são responsáveis por adjudicar e também por homologar o processo;	4
14	Empenho. Logo após a homologação do pregão, o processo de compras é enviado para empenho. O documento gerado reafirma a existência de dinheiro para custear a aquisição do produto ou serviço;	2
15	Envio da autorização de fornecimento para a empresa vencedora da licitação.	1

As etapas apresentadas acima ocorrem no IFMG mas são obrigatórias para todos os processos de compras realizados em qualquer instituição pública, conforme previsto na Lei 8666. Entretanto a divisão de tarefas pode ocorrer de forma diferente em outras instituições, unindo ou dividindo as etapas apresentadas. Tendo em vista verificar o fluxo do processo de compras em outra instituição de ensino, que tenha o mesmo porte do IFMG Campus Santa Luzia, será apresentado o Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC Campus São José e em seguida o fluxo dos processos de realizados por eles.

O IFSC foi criado em Florianópolis por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, como Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina. Em 1937 a escola passou a se chamar Liceu Industrial de Florianópolis e, em 1968, teve seu nome alterado para Escola Industrial de Florianópolis. Neste mesmo ano, a instituição tornou-se a Escola Técnica Federal de Santa Catarina. A primeira unidade de ensino do atual IFSC fora da capital catarinense instalou-se na cidade de São José em 1988, ofertando, inicialmente, os cursos de Telecomunicações e Refrigeração. Após este momento inicial de expansão, a instituição passou por várias modificações, até que, no ano de 2008, o então CEFET-SC se transformou em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

Figura 1 – Fluxograma do processo de compras do IFSC

Fonte: SILVA; CRUZ (2017).

Segundo Silva e Cruz (2017, p. 10-11), o IFSC segue todas as etapas descritas no Quadro 01, entretanto é possível perceber algumas diferenças nas etapas 2 e 13. Na etapa 2 o IFSC utiliza uma comissão de padronização de processos para consolidar os dados dos planejamentos de compras de todos os campi do IFSC. Já na fase 13, o IFSC utiliza como o pré-empenho como uma reserva de finanças montagem do processo e também na utilização de pré-empenho. Ainda de acordo com Silva e Cruz (2017, p. 10-11), os processos de compras no IFSC seguem o fluxograma descrito na figura 1.

4.5 Análise dos dados

O instrumento de pesquisa, entrevista não estruturada, foi de grande importância para investigar o entendimento dos servidores da DAP a respeito dos processos e fluxos de compras do Instituto Federal de Minas Gerais. Do total de 8 servidores que trabalhavam no local, foram entrevistados somente 4, que atuam diretamente no processo de compras. A seguir estão informações extraídas das conversas.

A primeira pergunta foi sobre o tempo de trabalho no IFMG *Campus* Santa Luzia. Do total de entrevistados, um trabalha há mais de cinco anos, os demais, entre um e cinco anos. A segunda foi sobre o tempo trabalhado no setor de compras. Um trabalha há mais de cinco anos. Os demais trabalham há pouco mais de um ano. A terceira pergunta foi sobre a participação na instrução de processo de compras pela modalidade Pregão Eletrônico e todos afirmaram já terem participado da instrução de pelo menos um processo. A quarta era se o entrevistado conhecia todas as etapas do processo de compras na modalidade pregão eletrônico. Dois afirmaram ter bastante conhecimento a respeito, já os demais disseram que é necessário recorrer ao desenho do fluxo do processo. A quinta e última pergunta foi sobre a existência de pontos que dificultam a instrução do processo de compras. Essa pergunta foi respondida de forma unânime, todos afirmaram que a etapa de pesquisa de mercado é a mais morosa e difícil de ser executada.

Na figura 2 é apresentado o fluxo do processo de compras na modalidade pregão eletrônico. Dois subprocessos se destacam, Atividade inicial e Atividade final, ambos realizados na DAP. Nas figuras 3 e 4 esses dois subprocessos estão detalhados. É possível perceber pelo fluxograma que a maior parte das tarefas é executada na Diretoria de Administração e Planejamento (DAP), não levando em conta o princípio da segregação das funções que nos orienta que as funções administrativa devem ser parceladas entre vários agentes, órgão ou entes.

Outra análise também importante deste trabalho é a comparação do fluxo de processos do IFMG com outra instituição pública de ensino. A instituição escolhida foi a o Instituto Federal de Santa Catarina *Campus* São José. É necessário observar que este *campus* foi fundado no ano de 1998, e o IFMG Santa Luzia, no ano de 2013. O IFSC *Campus* São José é oriundo da Escola de Aprendizizes de Artífices de Santa Catarina, que foi criada em 1909. Já o IFMG é oriundo das escolas de Ouro Preto e São João Evangelista que foram criadas nos anos 40. Essas diferenças entre as datas

de criação têm um peso importante no que diz respeito à maturidade para gerar, acompanhar e propor mudanças em seus processos.

Figura 2 – Mapeamento do processo de compras

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Observa-se que o IFMG tem uma metodologia de trabalho que faz a inclusão dos itens de outros *campi* a um processo de compras de forma mais ágil se comparado ao IFSC, pois essa atividade é realizada pelo servidor que está instruindo o processo de compras. De forma diferente, o IFSC faz uma consulta formal aos membros dos outros *campi*, e isso torna o processo de compras mais moroso. Quanto às outras fases, pode-se reconhecer que são muito semelhantes em ambos os institutos e também atendem a toda a legislação vigente. Vale a pena ressaltar que a etapa de cotação é um gargalo para o processo de compras de qualquer instituição pública. Não é raro encontrar fornecedores que não querem cotar para órgãos públicos ou que enviam orçamentos acima do preço de mercado, inviabilizando a sua utilização no processo. O tempo destinado a execução dessa etapa coloca em risco o sucesso da compra.

Figura 3 – Atividade inicial

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Figura 4 – Atividade final

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A realização dos processos de compras pelo IFMG não são eficientes uma vez que grande parte das tarefas são realizadas em um único setor e por muitas vezes um único servidor. Segundo CASTRO (2007, P.91) a segregação de funções cria um ciclo em que cada um dos executores poderá conferir a tarefa executada pelo agente anterior. Desta forma, é possível obter maior controle do processo, evitando erros e desvio de finalidade, permitindo um maior acompanhamento e fiscalização do processo, obtendo ganhos na eficiência, controle e transparência.

4.6 Proposta de redesenho do fluxo do processo

Após identificar o fluxo atual dos processos de compras gerados pela modalidade de licitação pregão eletrônico, estruturado por informações coletadas no levantamento preliminar, e analisando essas informações com enfoque nos pontos críticos, apresenta-se aqui uma proposta de redesenho do fluxo do processo de compras para o IFMG *Campus Santa Luzia*. Essa proposta visa sanar, ou pelo menos minimizar, os problemas atualmente presentes no dia a dia do setor.

O principal problema identificado na análise foi o tempo dedicado à busca de orçamentos para compor o processo de compras. Outro problema percebido é o grande número de tarefas pertencentes ao processo de compras e que são executadas somente dentro da DAP. Esta forma de atuação está em desacordo com o Acórdão nº 747/2013-TCU-Plenário, que ressalta a importância de promover a segregação de funções, quando da realização dos processos de aquisição de bens e serviços, em observância as boas práticas administrativas e ao fortalecimento de seus controles internos, de forma a evitar que a pessoa responsável pela solicitação participe da condução do processo licitatório, integrando comissões de licitações ou equipes de apoio nos pregões.

Neste novo fluxo, propõe-se a separação das tarefas de pesquisa de preço (cotação) e termo de referência, tornando-as responsabilidade do setor solicitante. O solicitante tem a clareza da especificação do produto objeto de compra e também a facilidade de buscar empresas que oferecem o produto e têm interesse em vender para órgãos públicos. De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), em seu Manual de Pregão Eletrônico, o termo de referência e a pesquisa de preços é, em regra, elaborado pelo setor requisitante e, desta forma, a fase inicial do processo de compras, em princípio, será otimizada e, principalmente, buscará evitar que não haja segregação das tarefas, uma vez que o solicitante não atuará nas demais fases do processo de compras.

Pode-se concluir que, após a implantação do novo fluxo do processo de compras, ocorrerá uma diminuição do tempo para execução das compras, pois o processo, ao dar entrada na DAP, já contará com documentos importantes e obrigatórios que dependem exclusivamente do solicitante. Diminuir o tempo de execução e reduzir erros que podem trazer morosidade ao processo de compras demonstra eficiência.

Na figura 5 é apresentado uma proposta de redesenho do fluxo do processo de compras na modalidade pregão eletrônico. Dois subprocessos, Fase 1 e Fase 2, se destacam dos demais pois ambos são realizados na DAP. Nas figuras 6 e 7 esses dois subprocessos estão detalhados.

Figura 5 – Redesenho do mapeamento do processo de compras

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Figura 6 – Atividade inicial

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Figura 7 – Atividade inicial

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

5 Considerações finais

O estudo objetivou a verificação da eficiência dos processos de compras realizados pelo IFMG *Campus* Santa Luzia e que foram instruídos na modalidade de

compras Pregão Eletrônico. Para isso, foi realizado o mapeamento dos processos de compras realizados nessa modalidade e foi observado ineficiência em sua execução.

A análise do processo de compras possibilitou identificar e descrever os principais problemas enfrentados em sua execução. A pesquisa de mercado requer um período prolongado para sua execução uma vez que depende do recebimento das propostas comerciais feitas pelos fornecedores que, em grande parte, demoram para apresentar sua cotação ou não retornam para o setor de compras.

Outro problema identificado durante a pesquisa foi a elaboração do termo de referência pelos servidores da DAP e não pelo solicitante do material ou serviço. Isso faz com que o servidor da DAP pesquise e discuta com o solicitante durante vários momentos para que não ocorra erro na aquisição do item solicitado. Essa comunicação gera um aumento no tempo estimado para a compra. Devido ao longo tempo necessário para efetuar a compra, contado da solicitação até a sua finalização, e também devido ao não respeito pela segregação das tarefas, o processo de compras realizado no IFMG torna-se lento e ineficiente.

Diante disto, foi sugerida uma mudança no fluxo dos processos de compras que são realizados nessa modalidade, tendo em vista torná-los mais eficientes. Propõe que a DAP remova a obrigatoriedade da realização das tarefas de construção do Termo de Referência e também a pesquisa de mercado, tornando-os responsabilidade do setor solicitante da aquisição dos materiais ou serviços. Com essa alteração, será cumprida a orientação do TCU quanto a responsabilidade de execução dessas tarefas. Esse novo fluxo otimiza o tempo para a realização dos processos licitatórios e também diminui os riscos de novos processos de compras finalizarem desertos ou fracassados.

Quanto aos objetivos deste trabalho, é possível afirmar que foram atendidos, pois foi possível verificar se os processos de compras na modalidade Pregão Eletrônico do IFMG *Campus* Santa Luzia são eficientes e, caso negativo, gerar um novo fluxo para esses processos tendo em vista a eficiência dos mesmos.

Essa pesquisa contribuiu para que o IFMG identificasse sua ineficiência na execução dos seus processos de compras e também a necessidade de fazer um novo fluxo para seus. Outra contribuição é a possibilidade do IFMG implementar a sugestão de mudança de fluxo do processo de compras tendo em vista a redução do prazo para a realização do processo, tornando-a eficiência.

Apesar de os resultados esperados terem sido alcançados, não é possível generalizar essa nova forma de executar os processos de compras, pois outros fatores importantes, como organograma e unidade gestora, deve ser ponderados durante a instrução do processo. Dessa forma, uma sugestão para pesquisas futuras é que sejam realizadas análises em órgãos públicos que tenham diversas unidades dependentes para verificar a possibilidade de utilização de um fluxo de processos parecido.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Léo Grieco. **Gestão de processos e a gestão estratégica**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.

BALDAM, R.; VALLE, R.; ROZENFELD, H. **Gerenciamento de Processo de Negócio: BPM – Uma referência para implantação prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. **Guia de Gestão de Processos do Governo**. Disponível em: http://gestao.planejamento.gov.br/gespublica/sites/default/files/documentos/guia_de_gestao_de_processos_de_governo_0.pdf. Acesso em: 18 out. 2019.

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, 21 jun. 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm. Acesso em: 25 set. 2019.

CHIAVENATO, I. **A administração Geral e Pública**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

COELHO, R. C. **O Público e a Privado na Gestão Pública**. Florianópolis: UFSC/CAPES, 2009.

DAVENPORT, Thomas H. **Reengenharia de processos: como inovar na empresa através da tecnologia da informação**. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 391 p. ISBN 8570018746 (Broch.).

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

GONÇALVES, J. E. L. As empresas são grandes coleções de processos. **ERA – Revista de Administração de Empresas**, jan./mar., 2000. Disponível em: <http://www.rae.com.br>. Acesso em: 16 mar. 2019.

HAMMER, Michael. **Além da reengenharia**: como organizações orientadas para processos estão mudando nosso trabalho e nossas vidas. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

HUNT, D. **Process mapping**: how to reengineer your business processes. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à lei de licitações e contratos administrativos**. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005.

KLOTZ, L.; HORMAN, M.; BI, H.H.; BECHTEL, J. The impact of process mapping on transparency. **International Journal of Productivity and Performance Management**, 2008, v. 57, n. 8, p. 623-636.

MADISON, D. **Process Mapping, Process Improvement and Process Management**. Chico, California: Paton Press, 2005.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro**. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

MINONNE, C.; TURNER, G. **Business process management** – are you ready for the future? Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/kpm.1388/full>. Acesso em: 17 mar. 2019.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

MORAES, Germana de Oliveira. **Controle jurisdicional da Administração Pública**. São Paulo: Dialética, 1999.

NIEBUHR, Joel de Menezes. **Pregão presencial e eletrônico**. 4. ed. Curitiba: Zênite, 2006. p. 43-46.

SERVA, M.; JAIME JÚNIOR, P. Observação participante e pesquisa em administração: uma postura antropológica. **Revista de Administração de Empresas**, 1995, c. 35, n. 1, p. 64-79.

SILVA, Michael Ermeson da; CRUZ, Helio Alves da. **Processo de compras: Desenvolvimento de um fluxograma no IFSC – Instituto Federal em Santa Catarina em São José/SC**. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos17/22825384.pdf>. Acesso em: 15 set. 2019.

TOLOSA FILHO, B. D. **Pregão: uma nova modalidade de licitação**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. **Estado, democracia e administração pública no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. **Controle interno da administração pública: uma perspectiva do modelo de gestão administrativa**. 2007. 216 f. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e Social) – Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2007. Disponível em: <http://www.biblioteca.pucpr.br/tede/tde_busca/processaArquivo.php%3Fco>.

Acesso em: 15 set. 2019.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 747/2013-TCU-Plenário**. Relator: Ministro José Jorge. Brasília, 3 de abril de 2013. Diário Oficial da União, 10 de abr. 2013.

Silva, Magno Antônio da. **O princípio da segregação de funções e sua aplicação no controle processual das despesas: uma abordagem analítica pela ótica das licitações públicas e das contratações administrativas**. Disponível em: [file:///C:/Users/User/Downloads/68-Texto%20do%20artigo-130-1-10-20150916%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/68-Texto%20do%20artigo-130-1-10-20150916%20(1).pdf). Acesso em: 15 set. 2019.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Guia de Gestão de Processos de Governo. 2011.** Disponível em:

http://gestao.planejamento.gov.br/gespublica/sites/default/files/documentos/guia_de_gestao_de_processos_de_governo_0.pdf. Acesso em 15 de set 2019.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

LELIS, Irving dos Santos. SOUZA, Antônio Artur de. Mapeamento e Redesenho de Processos de Compras na Modalidade Pregão Eletrônico no IFMG Campus Santa Luzias. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/mapeamento-e-redesenho-de-processos-de.html>

MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS A EVENTOS DO CENTRO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS 1/ COORDENADORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS/UFMG

Irisdeis Lucia Siqueira

Pós-graduanda em Gestão de Instituição Federal de Ensino Superior – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: iris.lucia3@gmail.com; irisdeis@reitoria.ufmg.br

Marcelo Antonio Nero

Professor Doutor Adjunto, Departamento de Cartografia - Instituto de Geociências – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: marcelo-nero@ufmg.br

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto desenvolvido na modernização da gestão e reestruturação nos acompanhamentos dos eventos institucionais da UFMG, que são agendados e atendidos pelo Núcleo de Apoio a Eventos da CAC junto da Administração do CAD1. Como um dos maiores auditórios da UFMG, o CAD1 vem desempenhando um papel de grande importância no desenvolvimento de eventos acadêmicos da UFMG. A Coordenadoria de Assuntos Comunitários gerencia vários espaços que atendem públicos não somente acadêmico, contemplando ainda público diversificado e amplo. Com o passar dos anos, considerando-se o aumento nas demandas de agendamentos, foi necessária a criação de um sistema capaz de captar e gerenciar esses eventos e seus respectivos espaços, trazendo também normas e metodologias de trabalho que vem sendo aplicadas no gerenciamento da CAC/CADs. A avaliação desse novo sistema, bem como a sua eficiência são colocados a prova nessa pesquisa.

Palavras-chave: Logística, gestão de eventos, eventos institucionais, gestão de pessoas.

ABSTRACT

This paper aims to present the work developed in the modernization of management and restructuring in the follow-up of UFMG institutional events, which are scheduled and attended by the Event Support Center of CAC to the CAD1 Administration. With one of UFMG's largest auditoriums, CAD1 has been playing a major role in the development of UFMG's academic events. The Community Affairs Coordination

manages various spaces that serve audiences, not just academics but a wide and diverse audience. Over the years, with increasing demands for scheduling, it was necessary to create a system capable of capturing and managing these events and six respective spaces, also bringing standards and work methodologies that have been applied in the management of CAC / CADs. The evaluation from this new system and your efficiency has been proving in this search.

Keywords: Logistics, event management, institutional events, people management.

1. Introdução

O Centro de Atividades Didáticas 1 (CAD1, vide figura 01) foi inaugurado no ano de 2011, com 11 mil metros quadrados, erguido no antigo estacionamento do Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Além disso, conta com 11 salas de aula, com capacidade para 80 alunos, 4 salas para 70 estudantes, 4 salas para mais 60 e 10 salas para 50 alunos.

Adicionalmente, o prédio abriga o maior auditório da Universidade Federal de Minas Gerais do Campus Pampulha, com 640 lugares e dois mini auditórios com capacidade para 200 pessoas.

Figura 01: Foto da entrada principal CAD1.

No início a gestão desses espaços era de responsabilidade da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD). No ano de 2015 a gestão passou a ser de responsabilidade da Coordenadoria de Assuntos Comunitários, ligada à Administração Central do Campus da UFMG.

Com essa migração foi iniciado um processo de reestruturação e modernização dos atendimentos e serviços prestados não só pelo CAD1, mas também pelos CADs 2 e 3.

O Centro de Atividades Didáticas 2 conta com 2 Auditórios com 250 lugares cada, mais espaço para credenciamento e coffee Break.

Já o Centro de Atividades Didáticas 3 conta com 8 auditórios com capacidade para 150 pessoas, sendo que 4 deles podem ser transformados em 2 auditórios com 300 lugares e modo arena. Além disso, o espaço também conta com área de coffee break.

O Auditório da Reitoria conta com 450 lugares, hall para credenciamento, espaço de coffee break e coxia com camarins.

Figura 02: Foto aérea da praça de serviços da UFMG

A Praça de Serviços da UFMG (vide figura 02) conta com uma grande arena para apresentações culturais e palestras, além das laterais que recebe diariamente feiras de artesanatos, produtos naturais e demandas como estandes de produtos.

Esses são todos os espaços gerenciados pela CAC²² para eventos dentro da UFMG, o setor oferece o serviço de técnicos audiovisuais e assessoria para atendimento no decorrer dos eventos.

No início da gestão do Prédio CAD1²³, as demandas de eventos eram solicitadas por e-mail, diretamente à Administração da Pró-reitora de graduação (PROGRAD) e, posteriormente, para a Administração do CAD1.

Não havia nenhum tipo de filtro em relação a estes eventos, não se sabia ao certo o tipo de estrutura a ser utilizado, nem as demandas mais específicas.

O aceite era igualmente feito via e-mail, e após isso as informações eram passadas para tabelas em Excel, nas quais nem todos os funcionários do setor tinham acesso. Assim, como os atendimentos técnicos administrativos eram restritos, devido à falta de logística e de experiência, considerando ainda que na época o prédio havia sido recém-inaugurado, pouco se sabia sobre as demandas de eventos e atividades didáticas. O Auditório 1B (Nobre), do CAD1, é o maior auditório da Universidade, com o grande crescimento da demanda de agendamento. Assim, justifica-se a criação de um sistema de agendamento online, onde os usuários poderiam fazer o agendamento, verificar datas disponíveis e o acompanhamento do andamento da reserva.

Esse sistema abrangeria além do Auditório Nobre, os outros espaços ligados à administração central, tais como o Auditório da Reitoria, com capacidade para 450 pessoas, os Auditórios do CAD2, com 250 lugares cada, a praça de serviços e sua arena e, posteriormente, os 8 auditórios do CAD com capacidade para 150 lugares cada.

Com o decorrer dos anos a necessidade de se operar um sistema de agendamento, divulgação e assessoria foi se tornando indispensável. Com a nova gestão em 2016, a CAC iniciou a implementação o sistema de agendamento. Em seu início foi feita uma pesquisa com os CADs para identificar os pontos mais importantes para um agendamento nos espaços.

²² Coordenadoria de Assuntos Comunitários

²³ CAD1 -Centro de Atividade Didáticas 1

Em seguida, foi pensada uma forma de acompanhamento desses eventos desde que sua inserção ao sistema até o fim da atividade no espaço reservado. No entanto, necessita-se um aprimoramento, o que é a proposta da presente pesquisa e sendo mais bem descrita no objetivo geral e nos objetivos específicos.

3. Objetivos geral e específicos

O objetivo deste artigo é apresentar como o crescimento de um setor envolve informatização, equipe de trabalho e logística. Com a nova gestão e o crescimento de pedidos de atendimentos a eventos institucionais, atendimentos externos, aulas da graduação e de pós-graduação, sentiu-se a necessidade do aprimoramento no atendimento, bem como de um sistema eletrônico/informatizado de gestão de agendas, para melhor gerenciamento dos espaços.

Os objetivos específicos são:

- 1 - Estruturação das Equipes do Núcleo Audiovisual e do Núcleo de Apoio e Assessoria a Eventos/CAC¹.
- 2 - Informatização dos pedidos de Agendamentos de Eventos
- 3 - Estruturação das Equipes nas Unidades dos CADS²⁴ - Ponto principal.
- 4 - Gerenciamento interno das atividades didáticas comuns nas unidades

4. Fundamentação teórica

De acordo com Ribeiro et al (2011):

As instituições governamentais produzem muitas informações de interesse público, mas nem sempre as organizam, disponibilizam e disseminam adequadamente de modo a facilitar a criação do conhecimento. Não se tem uma gestão do conhecimento se não houver gestão da informação, pois muitas vezes aquela é utilizada de forma errada, saturando-se de

²⁴ CADS – Sigla data a junção de todas as Unidades CAD1, CAD2 e CAD3.

informações e materiais inapropriados para a tomada de decisões.

Para Matos (1988), a modernização administrativa é uma alternativa limitada para modificar a organização no campo estrutural, alterando normas, procedimentos e simplificando rotinas.

Rainer e Potter (2005, p. 40) afirmam que um “sistema de informação é um processo que coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações para uma finalidade específica”.

Na concepção de Audy, Andrade e Cidral (2007), os sistemas de informação gerencial sintetizam, registram e relatam a situação em que se encontram as operações da organização. Esses sistemas atendem, em grande parte, os gerentes de nível tático da organização na forma de relatórios que apresentam indicadores sobre desempenho de uma determinada área.

4. Metodologia

A metodologia utilizada neste artigo será a qualitativa, por meio da aplicação de um método de pesquisa social que emprega técnicas de coleta de dados descritivos com posterior análise.

Com base nos históricos de agendamento, documentos arquivados e a própria experiência pessoal e profissional, o processo de coletas de dados foi se consolidando.

A formação da equipe também foi abordada neste artigo, visto que o objetivo é a reestruturação e modernização dos atendimentos a eventos no CAD1.

A primeira parte será a formação da equipe Audiovisual, em seguida o Departamento Central de Assessoria e Apoio da CAC e em seguida os atendimentos locais nas unidades com uma equipe. Em suma é adotada a sequência abaixo e de acordo com o fluxograma da figura 3.

- **Apresentação do Sistema**

- **Reuniões Técnicas:** Localizar pontos importantes para o sistema de agendamento, locais e suas características.

- **Implementação de normalização** de utilização dos espaços gerenciados pela CAC.
- **Implementação do sistema:** para atendimento externo e interno à UFMG.
- **Implementação de um termo para acompanhamento** desses eventos solicitados através do sistema.
- **Formação de equipes locais,** funcionários destinados a acompanhar os eventos.
- **Formação de Equipe técnico audiovisual.**
- **Reuniões de deliberações semanais,** essas reuniões são internas NAV²⁵/CAC.
- **Divulgação das informações dos eventos semanas** para as unidades ligadas a CAC.
- **Acompanhamento presencial das equipes nas Unidades** ligadas à CAC ● **Check-list e Check-out dos eventos**
- **Atividades para manutenção e continuidade dos trabalhos desenvolvidos.**

Figura 03: Fluxograma dos processos de trabalho

²⁵ Sigla para Núcleo Audiovisual da Coordenadoria de Assuntos Comunitários

5. Estratégia de ação

5.1 Apresentação do Sistema

No início da Gestão da CAC, foi apresentado aos funcionários das unidades, um novo sistema de agendamento, visando facilitar o gerenciamento de informação e controle de tráfico de trabalhos e atendimentos, assim como acompanhamento das atividades.

Para que o sistema pudesse atingir a sua meta, foram feitas consultas com os setores para saber as demandas e informações que seriam coerentes nesse sistema de informação.

Foram levados em consideração os documentos gerados na gestão anterior, com planilhas, gráficos, termos de aceites, e mails e a vivência profissional dos funcionários.

Não existia uma agenda oficial e informatizada de eventos, sendo realizado agendamento apenas por telefone em cada local, sem a integração das informações e sem fluxo contínuo.

Após a consulta era feito um e-mail com a solicitação, em cada espaço pretendido, sendo que qualquer falha de e-mail ou demanda mais elevada fazia com que esses emails ficassem em uma lista de espera. Além disso, o seu aceite era feito também por email e sendo afixadas as informações em uma tabela simples sem muita informação, como exposto no início deste artigo. No entanto, recentemente, foi implantado um novo sistema de agendamento via Internet (vide agenda.cac.ufmg.br²⁶), onde essas informações ficaram juntas a uma fonte de informação, possibilitando consulta aberta ao público. Além disso, o usuário passou a ter plenos poderes para consultar os locais e datas em qualquer uma das unidades de gerenciamento da CAC.

²⁶ Endereço da agenda virtual da CAC/UFMG

Para as Unidades como o CAD1, foi disponibilizado um acesso onde se tem todos os dados do solicitante, bem como uma lista de todas as atividades, tanto as que estão agendadas com as atividades concluídas e canceladas.

5.2 Acompanhamento das Atividades Agendadas

Após a confirmação do agendamento do espaço, inicia-se o trabalho de acompanhamento pré-evento, onde são discutidas as atividades, a organização e a logística de cada evento e em cada espaço.

O primeiro contato é uma reunião para ser passado o primeiro check-list do evento.

No planejamento deve-se definir claramente os objetivos propostos a serem atingidos, prever os recursos necessários em termos humanos, financeiros, materiais e legais. Deve-se também reunir uma equipa capaz de assumir responsabilidades ao nível da coordenação e execução de tarefas. Adicionalmente, é importante ainda criar canais de comunicação eficientes entre todas as áreas de intervenção do processo organizativo, sendo indispensável, por último, organizar um método de controle e acompanhamento das providências e decisões tomadas no decurso do evento.

A reunião é realizada com uma a duas pessoas da organização do evento, um responsável pelo setor de Apoio e assessoria de eventos da CAC e, dependendo da informação indexada no sistema, solicita-se a presença de um técnico áudio visual e um representante da unidade reservada.

Hoje, existem vários tipos diferentes de eventos científicos:

- **Congresso:** consiste em um encontro de entidades de classe ou associações para a apresentação de conferências. Podem ser científicos ou técnicos.
- **Seminário:** encontro de um grupo de estudos que reúne debates de assuntos apresentados pelos participantes. É uma exposição oral para acadêmicos que tenham conhecimento prévio do tópico a ser debatido. É dividido em três partes: exposição, discussão e conclusão.
- **Curso:** grupo de matérias apresentadas em aulas, conferências ou palestras.

Figura 4: Elementos inerentes ao tema de um evento

-
- **Mesa-redonda:** encontro de especialistas para a discussão de um tema. Conta com a moderação de um coordenador, responsável por manter o debate em torno do tema principal.
- **Simpósio:** encontro iniciado por uma classe técnica, artística ou científica para debater temas ligados a um assunto específico.
- **Conferência:** preleção pública sobre assunto técnico, artístico, científico ou literário. O conferencista apresenta um tema escolhido antecipadamente, por um tempo determinado. Depois, responde às perguntas do auditório.
- **Fórum:** reunião menos técnica, visando conseguir um público numeroso, que deve ser motivado.

É apresentado à organização um termo de responsabilidade, onde consta toda a estrutura dos prédios ligados à administração da CAC, assim como os itens e atividades proibidas nos espaços.

Após esse primeiro contato, as demais etapas são feitas em contatos por telefones e e-mails.

Após o registro do evento, o mesmo é lançado em uma lista (check-list, vide figura 09) interna da rede e informado aos setores administrativos de cada prédio. A partir dessa etapa o contato é mais direto nos prédios, para visitas técnicas, informativos como tensões elétricas, mobiliários disponíveis, solicitações diversas

como wifi, reservas de vagas para carga e descarga, reservas para carros oficiais e qualquer outro tipo de demanda ligado a logística e atendimento do evento.

5.3 Check-out e Pós Evento

Após o término do evento, é feito um relatório constando todas as informações relevantes que ocorreram durante o evento.

Esse relatório é feito por todas as equipes envolvidas no evento por parte da Coordenadoria de Assuntos Comunitários – CAC (Equipe local da unidade, núcleo áudio visual e Núcleo de apoio e assessoria a eventos).

A combinação de todos estes métodos e a compilação de todos os resultados indicará o resultado final do evento e se os esforços desenvolvidos e as políticas e estratégias aplicadas foram as mais corretas, assim como permitirão o aperfeiçoamento geral do planejamento para eventos seguintes.

Figura 05: Modelo de Check-List

CAC
COORDENADORIA
DE ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS

CHECKLIST DE PRODUÇÃO

PREENCHIDO POR:		ACOMPANHAMENTO NAAE:
Data preenchimento:		ACOMPANHAMENTO NAV:
EVENTO:	UNID:	LÓCAL:
PÚBLICO:	DATA:	HÓRARIO INÍCIO:
		HÓRARIO TÉRMINO:
CONTATO 1:	TEL:	E-MAIL:
CONTATO 2:	TEL:	E-MAIL:
Termo Uso dos espaços assinado	() Sim () Não	
Programação:	() Sim () Não	
SOLICITAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES
PALCO / MESA DIRETORA		
Padrão: PROJETO* + notebook + passador de slides + microfone na mesa disposto de acordo com o nº de lugares		
Microfones extras	() Sim () Não	
Local do notebook	() Sim () Não	
Púlpito	() Sim () Não	
Quantidade de pessoas na mesa	() Sim () Não	
Toalha Mesa	() Sim () Não	
Bandeiras	() Sim () Não	
Presença Reitor/Vice Reitor	() Sim () Não	
Obs:		
MATERIAIS		
Espaço para credenciamento	() Sim () Não	
Porta banner	() Sim () Não	
Painéis	() Sim () Não	
Estande	() Sim () Não	Montagem:
		Desmontagem:
SERVIÇOS		
Tradução simultânea	() Sim () Não	Empresa:
Wi-Fi	() Sim () Não	
Solicitação especial:		
ATIVIDADES		
Atividade Cultural	() Sim () Não	
Coffe Break	() Sim () Não	
Coquetel S/ álcool	() Sim () Não	
OUTROS		
Serviço EXTRA	() Sim () Não	
Obs:		

6. Cronograma Geral

Este cronograma (vide tabela 1) mostra a parte tanto de implementação do sistema como suas fases seguintes, no âmbito geral.

Tabela 1: cronograma geral

Atividade	2016	2017	2018	2019
Apresentação do Sistema	X			
Reuniões Técnicas	X			
Implementação das Normas	X			
Implementação do Sistema	X			
Formação de Equipe de Atendimento		X	X	
Agendamentos no Novo Sistema	X	X	X	X
Reuniões de Deliberação		X	X	X
Divulgação das Informações para os setores envolvidos		X	X	X
Acompanhamentos das Atividades		X	X	X
Check-out dos Eventos		X	X	X
Reunião Anual de Equipe		X	X	X

6.1 Cronograma específico para atendimento a eventos agendados (vide tabela 2)

Tabela 2: cronograma específico para atendimento a eventos agendados

Atividade	Usuário	Gestores do sistema	Atendimento local
Solicitação de Agendamento	X		
Reunião de Deliberação		X	
Resposta do Agendamento		X	
Reunião de Check-List	X	X	X
Acompanhamento local	X		X
Check-out		X	X

7. Considerações Finais

Este trabalho teve como objetivo de demonstrar a mudança e a modernização de um setor em relação aos atendimentos para com eventos institucionais e a disseminação de informações para o público em geral

Os eventos ou encontros científicos são uma fonte essencial para quem busca novos conhecimentos. Eles permitem o enriquecimento do saber acadêmico, pois reúnem profissionais, especialistas, estudantes e vários grupos com interesses em comum.

Criou-se nesse trabalho formas de gerenciamento para melhorar os atendimentos para um público diversificado, com demandas específicas.

A metodologia de organização de eventos descrita neste trabalho apresenta-se como bastante generalista, uma vez que se constatou que a sua aplicação foi baseada em apenas um setor específico, assim como do evento sempre está ligado à área acadêmica.

A organização, planejamento e gestão de um evento estão sempre ligadas ao carácter, personalidade e metodologia usada de quem o realiza.

A paixão pelo trabalho que se realiza sempre se sobressai, organizar acompanhar e finalizar um evento acadêmico é um trabalho gratificante, que irá além das estruturas físicas, é construir algo para que possa ser desfrutado e vivido pelo público.

É de fundamental importância a informatização e a integração de sistemas nas organizações que realizam os eventos, de modo a gerenciar de maneira mais eficiente, transparente e rápida, tal como já é realizado tanto na própria UFMG (em outros setores) como em outras IFES.

9. Referências Bibliográficas

ALLEN, Johnny; O'TOOLE, Wilian; McDonnell, Ian; HARRIS, Robert. Organização e Gestão de Eventos, 4ª tiragem. 2003. 304p. ISBN 8535221840.

AUDY, Jorge Luis Nicolas; DE ANDRADE, Gilberto Keller; CIDRAL, Alexandre. **Fundamentos de sistemas de informação**. Bookman editora, 2009.

BLOGVPEVENTOS. A importância dos eventos científicos e seu crescimento no Brasil. Desenvolvido por KODDEX SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME. Apresenta produtos e serviços relacionados a eventos científicos. Disponível em: <<https://www.vpeventos.com/blog/a-importancia-dos-eventos-cientificos/>>. Acesso em: 17 Set. 2019.

DA ROCHA PAULA, Danuzia; DE BARROS CIANCONI, Regina. Práticas de gestão do conhecimento: caso dos sítios associados ao portal corporativo da FIOCRUZ. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 12, n. 2, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862011000200006>. Acesso em 13 nov. 2019.

DOS REIS, Eliete et al. Uso de um sistema de informação em uma instituição pública: um estudo de caso. **Revista Eletrônica de Ciência Administrativa**, v. 11, n. 1, p. 11-25, 2012. Disponível em: <<http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/947/585>>. Acesso em: 02 Ago. 2019.

DUARTE, JOÃO DAVID OLIVEIRA. Organização e gestão de eventos. 2009. 125 f. Monografia (Licenciatura em Ciências da Computação). Universidade João Pessoa, Porto, 2009. Disponível em: <<https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/1198>>. Acesso em: 10 set. 2019.

FRANÇA, Lessa Júnia. *Manual para normalização de publicações técnico-científicas*. 8. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 240 p.

MATOS, R.A. *Para que modernizar a organização pública?* **Revista de Administração Pública**, v.22, n.3, p.22-26, 1988.

MELLO, C. A. B. Curso de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

TURBAN, Efraim; RAINER, Rexz Kelly; POTTER, Richard E. **Administração de tecnologia da informação: teoria e prática**. Elsevier, 2005.

RIBEIRO, Clarice Pereira de Paiva; PEREIRA, Alana Deusilan Sester; SILVA, Edson Arlindo da; FARONI, Walmer. Difusão da informação na administração pública.

TransInformação, v. 23, n. 2, p. 159-171, 2011. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=3&script=sci_arttext&pid=S010337862011000200006&lng=en&tlng=en>. Acesso em: 29 jul. 2019.

Como citar este artigo (ABNT)

SIQUEIRA, Irisdeis Lucia. NERO, Marcelo Antonio. Modernização e Reestruturação do Setor de Atendimentos e Acompanhamentos a Eventos do Centro de Atividades Didáticas 1/ Coordenadoria de Assuntos Comunitários/UFMG. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/modernizacao-e-reestruturacao-do-setor.html>

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA APRENDIZAGEM EM CURSOS DE ENGENHARIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE PROJETOS DESENVOLVIDOS ENTRE OS ANOS DE 2015 E 2018

Márcio Augusto Monteiro

Pedagogo, Geógrafo e Analista Ambiental, Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, Especialista em Orientação Educacional e Supervisão Escolar, em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior, em Educação Ambiental e em Plantas Medicinais: Manejo, uso e manipulação. Coordenador de graduação, Coordenador de polo EAD, Pedagogo e Professor. marcioaugustom1@gmail.com

Theles de Oliveira Costa

Doutor em Engenharia Mecânica (UFMG), Mestrado em Engenharia Mecânica, Graduado Engenharia Produção Mecânica, Graduado em Ciências Físicas, Graduado em Química. Professor Adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG. Coordenador do Laboratório de Física e Coordenador do Setor de Estágios do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. thelescota@ufmg.br

RESUMO

Diante das mudanças tecnológicas e o acesso aberto a diferentes fontes de informações do mundo moderno verifica-se a necessidade de adequações nos processos didáticos de forma a contribuir na construção de competências dos alunos. Em uma pesquisa exploratória, cujos dados são oriundos de observações de relatórios disponibilizados à coordenação dos cursos das engenharias civil, de minas, mecânica, elétrica e de produção este trabalho apresenta uma análise qualitativa de 8 projetos embasados em metodologias ativas de aprendizagem desenvolvidos pelo mesmo professor entre os anos de 2015 e 2018 em diversas turmas nas disciplinas Geologia, Mineralogia, Topografia e Georreferenciamento, Saneamento Ambiental e Gestão Ambiental. O estudo permitiu identificar pontos positivos que podem ser reaplicados, bem como também negativos que devem ser observados ao se utilizar essa estratégia didática. Por fim, evidencia-se nas análises o significativo potencial das metodologias ativas de aprendizagem na formação universitária.

Palavras-chave: Metodologia Ativa. Aprendizagem na Graduação. Didática de Ensino. Professor Universitário.

1. INTRODUÇÃO

O cenário educacional do século XXI apresenta novas concepções de educação que exigem do professor um novo olhar em relação à leitura do mundo e da condição humana. Os mecanismos analíticos e reducionistas da lógica clássica já não são suficientes, sendo complementados pela intuição e pelo sentimento. Jesus (2009) caracteriza o atual sujeito cognitivo como não apenas um ser racional, mas também psicológico, social, político, isto é, relacional, fruto do processo entre subjetividade e objetividade.

Observa-se assim uma maior exigência ou adequação em relação às práticas pedagógicas. Nota-se um questionamento sobre a utilização de métodos e técnicas tradicionais de ensino pelos professores universitários em detrimento de novas práticas ou, até mesmo, da adequação das existentes de forma a contribuir na aquisição de competências dos alunos. Nesse contexto, Lacerda (2018) cita que o modelo hegemônico que molda a universidade desde os seus princípios e propósitos até as suas atividades está em vias de sofrer um colapso, migrando em direção às metodologias ativas de aprendizagem que satisfazem melhor as necessidades do mercado.

De forma a buscar a melhoria dessa estratégia didática foram realizadas análises em projetos desenvolvidos por 522 alunos dos cursos de graduação de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia elétrica do período noturno de uma instituição de ensino particular no município de Belo Horizonte (Minas Gerais).

Inicialmente foram selecionados projetos desenvolvidos entre 2015 a 2018 por grupos de alunos orientados pelo mesmo professor. A escolha dos integrantes dos grupos foi livre, porém a quantidade foi definida pelo professor. Em seguida, foram analisadas as observações e relatos qualificados como dados qualitativos de maior relevância que foram identificados durante a execução dos projetos e que influenciaram na concretização do planejado.

Por meio de análises qualitativas buscando o estabelecimento de relações causais este estudo utilizou dados coletados em relatórios entregues para a coordenação dos cursos de graduação contendo detalhamento dos projetos desenvolvidos. Por meio das observações do professor nos relatórios analisados, observou-se que a utilização de metodologias ativas de aprendizagem em cursos de graduação se apresenta como uma ferramenta de significativo potencial para a construção de competências dos alunos. Entretanto, verifica-se que tanto o professor quanto o aluno devem estar devidamente habituados com essa prática para um melhor aproveitamento.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Daher (2016) como um dos desdobramentos do estabelecimento da sociedade de classes foram criadas as escolas. A figura do professor se concretiza nesse momento associada à função daquele que ensina. Segundo Silva (2009) nesse modelo não se pretendia formar indivíduos críticos, pois na concepção tradicional de educação o professor é detentor de todo o saber e o aluno é apenas um receptáculo de informações.

Em meados do século XX, no modelo tecnicista, a educação servia para formação de mão-de-obra para o capitalismo, em seguida surgem os modelos construtivistas. Nesses últimos, o conhecimento é construído através da interação social e estruturado culturalmente, baseando-se em experiências vividas, conhecidas e experimentadas pelos alunos. Pinheiro (1997) cita que no ensino baseado nessa concepção, são trabalhadas estratégias adequadas aos interesses dos alunos e que visam sua participação ativa de forma a os desafiar a buscar soluções aos problemas propostos. Segundo Serrão (2012), as escolas que buscam se integrar nas comunidades de onde vêm seus alunos tornam-se referência para melhorar a qualidade de vida da região em que estão inseridas.

De acordo com a LDB 9394/96 a educação escolar brasileira está organizada em dois níveis: educação básica que compreende a educação infantil, ensino fundamental e médio e a educação superior. Conforme o seu art.43 a educação superior tem por finalidade, dentre outros, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a inserção em setores profissionais, estimular o

conhecimento dos problemas do mundo presente, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Nessa mesma linha Serrão (2012) cita que a formação de pessoas com conhecimento sobre a sua própria realidade contribuirá para que sejam estabelecidas articulações com pessoas e instituições da região, construindo novas realidades para si próprios e para aqueles com quem se relacionam. Lacerda (2018) apresenta como características do profissional de curso superior a capacidade de trabalhar em equipe e resolver problemas, produzir sob pressão, ter senso crítico e interdisciplinar.

Nesse cenário, Jesus (2009) nos apresenta reflexões sobre o professor demonstrando que enquanto no quadro do registro epistemológico do taylorismo e do behaviorismo o professor devia ser o executor das estratégias elaboradas pelos teóricos da educação, na atualidade ele deve ser autor das estratégias. Segundo Lacerda (2018) existe uma necessidade de adequações no processo de ensino e aprendizagem utilizados nas universidades e instituições de ensino superior de forma a atender as exigências do mercado. Nesse contexto, as abordagens didáticas tradicionais deixam de atender às especificidades requeridas pela sociedade contemporânea e novas estratégias se tornam necessárias.

Neste contexto, as metodologias ativas de aprendizagem se apresentam como ferramentas de significativo potencial para essa finalidade.

As metodologias ativas de aprendizagem podem se enquadrar neste cenário contribuindo na aquisição de competências dos alunos ao basearem-se na resolução de problemas. Lacerda (2018) apresenta como exemplos de metodologias ativas de aprendizagem a *Problem Based Learn* (Aprendizagem Baseada em Problemas), *Team-Based Learning* (Aprendizagem Baseada em Equipes), *Student-centered active learning enviroment with upside-down* (Ambiente de aprendizagem ativa centrada no aluno com pedagogias invertidas) e *Peer Instuction* (Instrução de pares)

As ações devem instigar os alunos a se constituírem como sujeitos pensantes, capazes de pensar e lidar com conceitos, argumentar, resolver problemas, para se defrontarem com dilemas e problemas da vida prática. Libâneo (1994) cita sobre a necessidade de estimular as capacidades investigadoras dos alunos ajudando-os a desenvolver competências e habilidades mentais. Salvador (2019) destaca o

amadurecimento dos estudantes, após essa prática, a partir do aumento do estímulo à reflexão e exposição das ideias, possibilitando maior troca entre docentes e discentes viabilizando a construção de conhecimento a partir das experiências prévias dos estudantes.

Segundo Moran (2018), nas metodologias ativas o aluno é estimulado a ser o protagonista do aprendizado, envolvendo-se diretamente, participando e refletindo em todas as etapas do processo. Para isso, torna-se necessário um diagnóstico adequado apresentando os conhecimentos prévios e percepções sobre o tema em questão, contextualização e aplicação prática dos conhecimentos. Nesse contexto, Freire (1993) cita sobre a necessidade de um ensino crítico para que se consiga um aprendizado também crítico por meio do que chamou de leitura do mundo e da palavra, leitura do texto e do contexto. Nessa mesma linha, Serrão (2012) cita em sua obra que os conhecimentos devem ser utilizados para formar cidadãos e profissionais com visão crítica e espírito de participação.

No decorrer dos projetos é essencial que o aluno assuma o papel de ator principal, e o professor o de mediador e estimulador do processo de aprendizagem, ou seja, uma interação entre professor e aluno que engloba as ações de ensinar e aprender conforme o que Dowbor (2007) definiu como a capacidade de gerar dinâmicas construtivistas. Segundo Silva (2010) a educação assim compreendida é concebida como centrada no aluno que é capaz de ter responsabilidade, iniciativa e autodeterminação na construção da aprendizagem. Aqui, nota-se uma aproximação da abordagem humanista ao identificar o professor como o facilitador do processo entre o ensino e a aprendizagem. Para isso, entretanto, é fundamental a participação de um indivíduo autônomo, crítico e reflexivo (OLIVEIRA, 2001).

No desenvolvimento dos projetos com essas características é comum o surgimento de conflitos, posturas inadequadas e certa desorientação para solucionar os problemas. Neste instante as estratégias motivadoras possuem um importante papel: as punitivas (positivas ou negativas) embora tendam a gerar resultados mais imediatos na suspensão do comportamento-alvo, tais efeitos são temporários e ocorrem somente na presença do agente punitivo. Já a estratégia do reforço positivo destaca-se por não se utilizar do controle aversivo e ser agente de significativo

potencial na construção das competências desejadas (TRISTÃO, 2010). Nesse contexto, os alunos foram avaliados durante toda a execução do projeto por meio da avaliação formativa. Segundo Perrenoud (1999), a avaliação formativa é necessariamente acompanhada de uma intervenção diferenciada na qual o professor atua de modo a reforçar e orientar, pois o alvo principal é a promoção humana. Assim, essa intervenção possui como intenção determinar ao mesmo tempo o caminho já percorrido e o que resta a percorrer com vistas a auxiliar nos processos de aprendizagem.

Os projetos foram desenvolvidos de forma a se reconstruir continuamente o conhecimento promovendo novas ressignificações para os conteúdos em estudo. Os conteúdos são conhecimentos ou formas culturais que se considera essencial que sejam assimilados por estudantes a fim de seu desenvolvimento e socialização. São sete os tipos de conteúdos presentes na escola: fatos, conceitos, princípios, procedimentos, valores, normas e atitudes e que podem ser agrupados em três categorias (CANTO, 2013):

- Conteúdo conceitual: fato, conceitos, princípios.
- Conteúdo procedimental: ações desenvolvidas para chegar ao conteúdo conceitual.
- Conteúdo atitudinal: valores, normas, atitudes. Relaciona-se à formação do cidadão.

Em relação à significação e ressignificação, o processo de compreensão para Piaget (1989) se caracteriza, em função do constante contato com novas situações, por gerar sempre novos processos de assimilação e acomodação. No primeiro processo as informações novas são adquiridas pelo indivíduo. Verifica-se então a necessidade da existência de algum esquema no indivíduo que seja capaz de assimilar estes novos conceitos. Segundo Fioravante (2010), o aluno somente será capaz de aprender por meio da interação dos elementos sobre os quais conseguir refletir cognitivamente. Com o passar do tempo uma série de fatores como, por exemplo, desafios pessoais e/ou profissionais atuam estimulando o indivíduo a adaptar seu esquema com novos conceitos em um processo chamado acomodação.

Segundo Fontana (1997), por meio da assimilação, as coisas e fatos são inseridos em um sistema de relações e adquirem significação. Com o tempo essas “novidades” inseridas modificam o sistema de ideias e conceitos que o indivíduo já possui: acomodação. Desta forma, os objetos passam a adquirir significações e, conseqüentemente, passam a ser compreendidos, ou seja, o significado de determinados objetos somente é possível a partir da construção de esquemas individuais capazes de analisá-los. Esquemas são, conforme Fioravante (2010), estruturas mentais hipotéticas onde os indivíduos se adaptam e organizam o meio em vivem. Observa-se, nesse contexto, que Piaget (1989) demonstrou que a inteligência é uma atividade organizadora - construção progressiva de relações, nas quais são atribuídas significações aos objetos e, conseqüentemente, tornando-se possível sua compreensão.

3. METODOLOGIA

Os projetos analisados foram desenvolvidos entre 2015 a 2018, pelo mesmo professor, em uma instituição de ensino particular localizada na região oeste da cidade de Belo Horizonte (MG). Em função da localização espacial da instituição de ensino é comum a existência de alunos residentes nas cidades de Belo Horizonte, Sarzedo, Ibirité e Contagem.

Os cursos de graduação envolvidos foram engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia elétrica. Todos os cursos ocorrem no período noturno. Em relação aos semestres dos cursos participantes, verificou-se desde o primeiro até o oitavo semestre de um total de dez semestres obrigatórios que os alunos devem realizar.

Foram analisados oito projetos, sendo que 5 projetos foram desenvolvidos exclusivamente por turmas de engenharia civil, 1 projeto por turma de engenharia de minas e os 2 restantes envolveram turmas de cursos diferentes.

Os projetos foram realizados em grupos de alunos orientados pelo mesmo professor. A quantidade de integrantes de cada grupo foi definida pelo professor sendo, no máximo, seis alunos. Embora houvesse a possibilidade de desenvolvimento

dos projetos de forma individual, todos os alunos optaram pelo trabalho em grupo. A escolha dos integrantes foi de responsabilidade dos próprios alunos.

Durante o período analisado 522 alunos participaram do projeto. Segundo diálogos observados durante as aulas, aparentemente, a grande maioria dos alunos exercia alguma atividade profissional durante o dia, eram oriundos de escolas públicas e haviam formada há mais de cinco anos.

Inicialmente, por meio de diálogos e observações foi realizada a avaliação diagnóstica para direcionar os trabalhos. Em seguida, a avaliação formativa se fez presente durante o restante do processo. Assim, foram observadas as ações que os alunos desenvolveram durante toda a execução do projeto: divisão e execução de tarefas, elaboração de relatórios, colaboração, debates e desenvoltura e recursos utilizados nas apresentações. O professor somente fez intervenções para auxiliar na busca pela solução dos problemas quando, após algum tempo de esforço dos alunos, percebia essa necessidade. Dessa forma, observou-se que os alunos se articulam espontaneamente para solucionar os problemas.

A seguir são apresentados os projetos desenvolvidos nas turmas dos cursos de engenharia civil, engenharia de minas, engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia de produção. O quantitativo de alunos, de cada curso, participantes nos projetos está descrito no Quadro 3.1.

Quadro 3.1- Projetos desenvolvidos no período entre 2015 e 2018.

ANO	PROJETO	CURSO	DISCIPLINA	ALUNOS
2015	Composteira doméstica Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles.	Eng. Civil	Saneamento Ambiental	131
	Varal fotográfico_ Múltiplos olhares: a engenharia civil e os catadores de materiais recicláveis	Eng. Civil	Saneamento Ambiental	131
2016	Engenharia: ciências exatas e também humanas!	Eng. Civil	Geologia Geral	80

ANO	PROJETO	CURSO	DISCIPLINA	ALUNOS
	Empreendimentos de saneamento básico	Eng. Civil	Saneamento Ambiental	93
2017	Composteira doméstica e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos	Eng. Mecânica e Eng. de Produção*	Gestão Ambiental	32
	Série de Bowen	Eng. de Minas	Introdução à Mineralogia	19
2018	Simulador de erosão e infiltração	Eng. Civil, Eng. de Produção, Eng. Elétrica e Eng. Mecânica*	Gestão Ambiental	120
	Teodolito caseiro	Eng. Civil	Topografia e Georreferenciamento	47

* projetos desenvolvidos em turmas que possuíam alunos de cursos diferentes e que cursavam disciplinas em comum.

3.1 Desenvolvimento dos projetos

A distribuição de pontos é padrão em todas as disciplinas dividindo-se em avaliação parcial e oficial para cada bimestre. A avaliação oficial é obrigatoriamente impressa, individual e em data fixa. Já a avaliação parcial pode ser desenvolvida ao longo do bimestre e em mais de uma etapa sendo sua estrutura livre. Os projetos aqui apresentados se enquadram na avaliação parcial e sua pontuação se distribuiu em várias etapas.

Inicialmente, foram apresentados por meio de artigos, vídeos ou reportagens assuntos que promovessem o interesse dos alunos sobre o tema a ser trabalhado nos projetos. Em seguida, debates foram estimulados de forma a estabelecerem conflitos entre o senso comum e a ciência demonstrando a necessidade de argumentação adequada para a solução de problemas.

Sabendo-se que um planejamento adequado contribui para que se alcancem o esperado, após a etapa inicial, ao se propor os projetos para os alunos foram apresentados os objetivos e critérios de avaliação conforme demonstrado no Quadro (3.1.1).

Quadro 3.1.1: Produtos e critérios de avaliação.

PRODUTO	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			PONTUAÇÃO MÁXIMA
	INDICADORES			
Protótipo	Custo reduzido*	Estrutura (acabamento)**	Funcionamento adequado	3
	1	1	1	
Apresentação	Recurso digital (PowerPoint, vídeo)		Recurso físico (Banner ou cartaz)	3
	1,5		1,5	
				6

* foi estimulado o reaproveitamento de materiais (reuso)

** tendo-se como referência as habilidades individuais não se penalizou com a perda de pontos essa etapa, porém foi apresentada análise demonstrando a necessidade de melhorias em determinados pontos.

Os projetos se desenvolveram dentro de um mesmo bimestre conforme cronograma básico de execução.

Tabela 3.1.2: Cronograma de execução

BIMESTRE								
AVALIAÇÃO	PARCIAL							OFICIAL
SEMANA	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
AÇÃO	Início das atividades (apresentação do projeto pelo professor)	Desenvolvimento dos projetos			Apresentação dos projetos		Avaliação e comentários	Avaliação escrita

Outro fator que merece destaque é a utilização dos recursos disponíveis no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem- como, por exemplo, o envio de mensagens e a possibilidade de postagem de materiais que possam auxiliar na construção do conhecimento ou que sejam capazes de despertar o interesse pelo objeto de estudo.

3.2 Diretrizes norteadoras dos projetos

Os projetos foram desenvolvidos tendo-se como referência as 3 etapas conforme demonstrado na Figura (3.2.1):

Figura 3.2.1: Etapas constituintes dos projetos.

O Momento “Despertar” é responsável, basicamente, em estimular o interesse do aluno pelo tema a ser estudado por meio de discussões, vídeos, imagens, dentre outros. Uma das principais preocupações consiste em se trabalhar algo de forma contextualizada e, que faça sentido para o aluno, preferencialmente, que esteja presente no seu cotidiano.

Em seguida, ele deverá ser estimulado (desafiado) a resolver determinado problema. É importante verificar, conforme citado por Monteiro (2013) que em um desafio muito fácil o indivíduo não será despertado para o “desconhecido” e o fluxo do conhecimento não será construído, se permanecendo na zona de conforto. Já em um desafio muito difícil o indivíduo pode não conseguir realizar a tarefa por limitações em suas habilidades.

Nesse contexto observa-se uma estreita relação entre a construção do conhecimento, habilidade e desafio conforme demonstrado na Figura (3.2.2):

Figura 3.2.2: Desenvolvimento do conhecimento a partir da relação entre desafio e habilidade.

Fonte: Monteiro (2013)

Na etapa “Refletir”, o aluno irá construir novos conceitos e estruturá-los em seus “esquemas” cognitivos pré-existentes de forma a estabelecer relações entre o novo (aprendizado) e o velho (senso-comum ou o já aprendido) conforme o processo de aprendizagem estruturado por Piaget (1989).

Por fim, o “Agir” se caracteriza por uma etapa que ultrapassa, muitas vezes, o alcance da “visão” do professor, pois o objetivo fundamental dos estudos é o conhecimento e intervenção da realidade (Zabala, 2002). A real implementação das posturas, conhecimentos enfim, de todas as novas compreensões trabalhadas somente será verificada no dia-a-dia por meio das práticas que os alunos irão realizar em seu cotidiano pessoal e profissional. A principal finalidade deste momento é a aplicação dos conhecimentos adquiridos na realidade do aluno, ou seja, dentro de seu espaço de convivência e de influência. Segundo Serrão (2012,) esse comportamento está associado a promoção da cidadania ativa em que o indivíduo deixa de um simples espectador transformando o trabalho em colaboração participativa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Quadro (4.1) a seguir apresenta resumo dos resultados listados nos projetos segundo a análise do professor idealizador e aplicador dos projetos:

Quadro 4.1 - Resumo dos resultados dos projetos desenvolvidos no período entre 2015 e 2018

PROJETO	RESULTADOS
Composteira doméstica_ Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles.	-A criatividade dos alunos demonstrou uma habilidade de grande potencial que deve ser aproveitada pelos professores. Isto pode ser observado, por exemplo, na escolha dos materiais a serem utilizados: caixas de isopor, “potes” de sorvete, garrafas PET, baldes, “galão” de água, dentre outros. -A edição de filmes, por alguns grupos, com a finalidade de registrar o desenvolvimento das atividades também demonstrou esse potencial a ser estimulado. -Enfim, como projeto piloto, o resultado foi satisfatório, mas, a necessidade de adequações se faz presente em todos os

PROJETO
RESULTADOS

	<p>momentos de sua execução. Neste contexto, a execução desse trabalho em novas turmas se apresenta como uma proposta pedagógica relevante.</p>
<p>Múltiplos olhares: a engenharia civil e os catadores de materiais recicláveis</p>	<p>-As informações referentes ao questionário e outras observações foram apresentadas (duração máxima de 15 minutos, incluindo comentários) para a turma em data previamente acordada. As apresentações foram realizadas das mais diversas formas: edição de filmes, fotografias, efeitos visuais e power-point. Foram também citados aspectos positivos, negativos identificados e o papel do profissional – Engenheiro Civil – e do ser humano diante do cenário.</p> <p>-Na ocasião também foram entregues, pelo menos, uma fotografia tirada pelo grupo no ambiente trabalhado, conforme modelo disponibilizado, para visualização em um varal exposto na faculdade.</p>
<p>Engenharia: ciências exatas e também humanas!</p>	<p>-Observa-se que a maioria dos trabalhos desenvolvidos realizou o proposto, evidentemente com qualidades diferentes. Também foi possível verificar uma receptividade considerável em relação a esse trabalho por parte dos alunos o que nos motiva a manter a proposta e realizar uma série de adequações no próximo semestre na busca pela sua melhoria.</p>
<p>Empreendimentos de saneamento básico</p>	<p>-A escolha do empreendimento foi livre, bem como também a opção de realizar esta atividade ou substituí-la por uma lista de exercícios. Observa-se neste contexto que a maioria dos alunos optaram pela realização de uma lista de exercícios. Como hipóteses para a baixa participação – 14 alunos (15 % do total de alunos participantes), a princípio, podem-se considerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - necessidade de adequações na apresentação da proposta do trabalho de forma a estimular a participação como, por exemplo, informar endereços de empreendimentos, enfatizar a importância deste tipo de atividade para o crescimento profissional, dentre outros;

PROJETO
RESULTADOS

	<ul style="list-style-type: none"> - dificuldades de conciliação entre horário de funcionamento dos empreendimentos de saneamento básico e horários de serviço dos alunos; - metodologia adotada não foi adequada para despertar o interesse dos alunos; - a possibilidade de desinteresse de alguns alunos por esta área específica.
Composteira doméstica e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos	-De forma a valorizar os trabalhos e aproximá-los de sua rotina acadêmica os trabalhos que obtiveram a maior pontuação foram convidados a participar de uma exposição na própria faculdade.
Série de Bowen	<p>-Assim, observou-se, pelos debates durante as aulas, que ocorreram após este evento, uma considerável apropriação das observações realizadas durante a visita. Neste contexto, verifica-se a importância destes 2 momentos – teoria e prática- para a construção do conhecimento.</p> <p>-Ainda neste cenário, o amadurecimento das discussões se apresenta como uma adaptação do esquema cognitivo anterior de conhecimento, demonstrando um novo estágio cognitivo sendo elaborado e, conseqüentemente, a possibilidade de novas descobertas.</p>
Simulador de erosão e infiltração	<p>-Evidentemente como a maioria das propostas pedagógicas executada por meio de atividades práticas surgiram desdobramentos (novas reflexões) durante o desenvolvimento do experimento e que não haviam sido contempladas na proposta inicial demonstrando o significativo potencial de aprendizagem deste modelo.</p> <p>-O principal objetivo na elaboração dos relatórios foi fazer com que os alunos identificassem a importância da utilização de métodos bem definidos nos experimentos (critérios, ordem cronológica, mensurações, anotações, dentre outros) para a observação adequada e com embasamento teórico das análises e,</p>

PROJETO**RESULTADOS**

PROJETO	RESULTADOS
	consequentemente, da elaboração de hipóteses para os fenômenos observados.
Teodolito caseiro	<p>-Foi possível observar um esforço significativo da grande maioria dos alunos em realizar a atividade proposta. A troca de experiências entre eles sobre aplicação de fórmulas relacionadas a ângulos, triângulos e demais formas geométricas demonstrou uma apropriação do conteúdo técnico e uma disponibilidade para a cooperação. Também foi relevante as observações sobre precisão, exatidão e busca por resolver os problemas (obstáculos) identificados durante o levantamento topográfico sugerido.</p> <p>-Enfim, a atividade apresentou um resultado positivo e pode ser melhorada e aplicada nas próximas turmas.</p>

Outro aspecto identificado e que merece destaque é o fato da mudança da rotina e do ambiente de aprendizagem como, por exemplo, visitar museu, utilizar área externa da faculdade ou outra disposição das carteiras atuar como recurso didático despertando um interesse pelo novo a ser apresentado. Esse novo ambiente também pode se tornar um recurso favorável na socialização dos alunos. Evidentemente, isto pode ser potencializado com o desenvolvimento de atividades em momentos anteriores à execução do projeto demonstrando que esta metodologia é parte integrante de um processo de aprendizagem mais amplo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em análise aos resultados obtidos, ficou evidente que o desenvolvimento de projetos baseados em metodologias ativas de aprendizagem deve estimular a autonomia intelectual dos alunos. As estratégias devem promover o uso de diversas habilidades de pensamento como interpretar, analisar, sintetizar, classificar, relacionar e comparar.

A partir do exposto identifica-se a necessidade de observação no planejamento e execução de projetos baseados em metodologias ativas de aprendizagem de uma série de ações e comportamentos como rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos

saberes dos educandos, criticidade, ética, a corporificação das palavras pelo exemplo, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a prática, consciência do inacabamento, bom senso, apreensão da realidade e convicção de que a mudança é possível.

Observa-se também que para ser eficiente os projetos devem ser contextualizados, despertar o desejo de mudança em um determinado comportamento (aprendizado!) o que somente é possível quando são identificadas possibilidades concretas de serem realizadas. Assim, ele se apresenta como um elemento promovedor de liberdade e responsabilidade por justamente permitir e exigir essa intervenção. Um indivíduo livre sabe as razões de se fazer determinadas escolhas e sabe, também, as responsabilidades associadas à essa decisão. Para isso, entretanto, é fundamental a participação de um indivíduo autônomo, crítico e reflexivo. Sujeito este construído com o auxílio das práticas ativas de aprendizagem, nas quais há necessidade de realização de um processo educacional desvestido da roupagem alienada e alienante.

Assim, a utilização de projetos baseados em metodologias ativas de aprendizagem que sejam capazes de contribuir com essa possibilidade de leitura da palavra e do mundo, do texto e do contexto se apresentam como uma ferramenta de auxílio para a emancipação do indivíduo atuando diretamente sobre a qualidade de vida do aluno.

As observações demonstraram o potencial de contribuição das metodologias ativas de aprendizagem na aquisição de competências dos alunos principalmente, no cenário atual no qual o contato com informações se encontra mais acessível e as exigências do mercado de trabalho perpassam por um profissional capaz de identificar problemas e buscar soluções de forma autônoma dentro de certos limites de atuação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional.

CANTO, E. L.. Ciências naturais: aprendendo com o cotidiano.4.ed. São Paulo: Moderna, 2013

DAHER, M.D. C.; MACAHADO, S. P. S.; MENDES, D. B. S.; FILGUEIRAS, E. M. M. F. C.; QUEIROZ, M. A. M.. Gestão educacional: espaços formais e não-formais. Uberaba: Universidade de Uberaba, 2016.

DOWBOR L.. Educação e apropriação da realidade local. *Estudos Avançados*. 21 (60), 2007

FIORAVANTE, D. P. T. Psicologia da educação II. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 23ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999

_____. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. – (Coleção Leitura)

_____. Professora sim, tia não: Cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho D'água, 1993, 127 p

FONTANA, R.; CRUZ, M. N. Psicologia e trabalho pedagógico, São Paulo: Atual, 1997.

JESUS, A. R. Processo educativo no contexto histórico: pedagogia. – São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

LACERDA, F. C. B.; SANTOS, L. M.. Integralidade na formação do ensino superior: metodologias ativas de aprendizagem. Avaliação (Campinas), Sorocaba , v. 23, n. 3, p. 611-627, Dec. 2018 .

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.

MORAN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem profunda. In: MORAN, José; BACICH, Lilian (Org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

MINAYO, M. C.S. O desafio do conhecimento científico: pesquisa qualitativa em saúde. 2ª edição. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1993.

MONTEIRO, M. A. Projeto geração menos resíduos: cartilha do professor. -- 2. ed. rev. ampl. -- Belo Horizonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente : Fundação Israel Pinheiro, 2013

OLIVEIRA, F. Aproximações ao enigma: o que quer dizer desenvolvimento local? São Paulo, Pólis; Programa Gestão Pública e Cidadania/EAESP/FGV, 2001. 40p

PIAGET, J. Seis estudos de psicologia. 24ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.

PINHEIRO, B. M. A. A.; GONÇALVES, M. H. B. O processo ensino-aprendizagem. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 1997.

SALVADOR, A. B.; IKEDA, A. A. O uso de metodologias ativas de aprendizagem em MBA de marketing. Cad. EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 129-143, Mar. 2019. . .

SERRÃO, M. A.; CARESTIATO, A. Sustentabilidade: uma questão de todos nós. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012.208 p.

SILVA, R. B. Psicologia da educação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

SILVA, S. H. M.; DANTAS, F. B. A.; SILVA, G. E.; GONÇALVES, G. S. Q.; NUNES, I. R.; DAHER, M. C.; ZAFRA, M. C. A. P.; VIEIRA, V. M. O. Criança e desenvolvimento I e Gestão educacional. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010

PERRENOU, P. Avaliação: a excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Trad. Patrícia Ramos. Porto Alegre: Artmed, 199

TRISTÃO, D. P. F. Psicologia da educação II. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

ZABALA, A. Enfoque globalizador e pensamento complexo. Porto Alegre: Atmed.2002.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

MONTEIRO, Márcio Augusto. COSTA, Theles de Oliveira. O Uso de Metodologias Ativas na Aprendizagem em Cursos de Engenharia: Considerações sobre Projetos desenvolvidos entre os anos de 2015 e 2018. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/o-uso-de-metodologias-ativas-na.html>

O ZIKA VÍRUS COMO DESAFIO PARA A SAÚDE PÚBLICA

Cláudio Henrique Teixeira

Pós-graduando em Gestão de Instituição Federal de Ensino Superior – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: claudiohtufmg@gmail.com

André de Carvalho Bandeira Mendes

Psicólogo (UFMG), mestre em Estudos do Laser – Interdisciplinar (UFMG). Docente da Especialização em Gestão de Instituições Federais de Ensino Superior (GIFES – UFMG). E-mail amendes@drh.ufmg.br

RESUMO

O Zika Vírus pode ser considerado um patógeno emergente. Disseminado pela Oceania e pela América, atualmente o vírus está causando surtos sazonais. No Brasil, a infecção começou a ser registrada em 2015 na região Nordeste do país. Embora a doença seja autolimitada e normalmente se manifeste por sintomas brandos, ocorrem relatos de complicações neurológicas associadas ao vírus em recém-nascidos e em adultos. Nesse sentido, as consequências do Zika para a saúde humana ainda estão sendo pesquisadas, tendo sido observadas sequelas e um aumento considerável de casos que geram quadros de doenças e lesões neurológicas. Lidar com essa situação emergente constitui um fator relevante para a saúde pública, principalmente diante de questões sanitárias e do impacto da doença na saúde pública, com sobrecarga na Atenção Primária e reflexos em outros níveis de atendimento. Esta revisão descreve as características da epidemia da doença no Brasil e o estado das pesquisas sobre tratamento e possibilidades de intervenção. As fontes de pesquisa foram artigos científicos, em português, que fazem referência aos casos de infecção por Zika no período entre 2015 a 2018, recorte temporal caracterizado pelo alto número de casos. Na busca por informações, a fim de delimitar a amostra, foram utilizados os descritores: Zika Vírus, Atenção Primária, Saúde Pública. A epidemia do Zika Vírus se mostra multifacetada, com determinantes diversos, e representa um desafio para a comunidade e para as instituições que lidam com pesquisa, ensino e ações de saúde.

Palavras-chave: Zika Vírus. Saúde Pública. Atenção Primária.

ZIKA VIRUS AS A CHALLENGE FOR PUBLIC HEALTH

ABSTRACT

Zika virus can be considered an emerging pathogen that has spread to Oceania and America, causing seasonal outbreaks. In Brazil, the infection was first registered in 2015 in the Northeast area of the country. Although the disease is self-limiting and its

symptoms are mild, there are reports of neurological complications associated with Zika Virus in newborns and adults. The consequences of the virus for human health is still a mystery full of questions. Research is of crucial importance for public health, especially in the face of sequelae and a drastic increase in neurological cases. The challenges for public health are enormous, as the number of infected people only increases. This review describes the characteristics of Zika in Brazil and analyzes the methods used in the laboratory diagnosis of the infection. The research sources were scientific articles in Portuguese that refer to cases of Zika infection in the period from 2015 to 2018, related to the descriptors: Zika Virus, Primary Care, Public Health.

Keywords: Zika Virus, Public Health, Primary Care.

1 INTRODUÇÃO

A saúde é um Direito Social garantido pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1998), por meio dos Artigos 196 a 200, nos quais são definidas as linhas gerais²⁷ para as políticas de atenção:

Seção II DA SAÚDE

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.

As diretrizes básicas de regionalização, hierarquização, descentralização e integralidade são implementadas, na prática, pela Lei nº 8.080 (BRASIL, 1990)²⁸, que normatiza e organiza o Sistema Único de Saúde (SUS), na qual é possível notar, em

²⁷ Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf. Acesso em: 27 nov. 2019.

²⁸ Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 28 nov. 2019.

seu Art. 3º, como a saúde é claramente determinada pelos contextos socioeconômicos.

Art. 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Os tipos de atenção à saúde seguem, de acordo com Paim (2015), três modelos de funcionamento, que são: o da seguridade social, também chamado de meritocrático; o assistencial, também compreendido como residual, e o da seguridade. Até a Constituição de 1988 o modelo adotado no país era o da seguridade social, no qual eram contemplados apenas os que contribuíam para as agências como as caixas de aposentadorias e pensões, e posteriormente institutos, em que apenas quem fosse contribuinte teria direito à assistência, restando aos não contribuintes contar com o atendimento por meio de instituições filantrópicas e de caridade.

A partir de 1988, a saúde brasileira passou a seguir o modelo de Seguridade Social no qual a assistência é para todos, independentemente de serem contribuintes da Previdência Social. É observado então um processo que pode ser considerado como um avanço civilizatório, em que até mesmo certos conflitos sociais podem ser amainados.

A saúde é um dos elementos que constituem o conceito de Qualidade de Vida (FLECK et al., 2008), sendo entendida de forma mais ampla que a mera ausência de doenças, e envolvendo aspectos individuais, econômicos, sociais e culturais.

Diante desse quadro emergiu no Brasil um surto de Zika Vírus, um arbovírus que impactou consideravelmente várias regiões do país. Este vírus tem origem no continente africano e após sua inserção teve uma rápida expansão pelo território nacional, trazendo grandes desafios às políticas de saúde, compreendidas como uma forma de garantia da cidadania e do bem-estar social.

O impacto da epidemia, além dos fatores referentes à organização urbana em um país de dimensões continentais, se deu também em relação à preparação dos profissionais e das comunidades para a identificação e controle da doença, por seu vetor estar adaptado em várias áreas. Seu quadro clínico em alguns pontos é similar a outras patologias, mas em outros não, tendo consequências sobre a saúde que até então eram desconhecidas, como casos de microcefalia, paralisias e sintomas menos

específicos. Este trabalho faz uma revisão conceitual sobre a doença e seus impactos na saúde pública.

2 ZIKA VÍRUS: CONTEXTUALIZAÇÃO E APONTAMENTOS

O Zika é um vírus da família *Flaviviridae* transmitido por artrópodes, a saber, mosquitos *Aedes Aegypti*. Até pouco tempo acreditava-se que o Zika causasse infecções benignas em humanos. Dengue, Chikungunya e Zika são arbovírus emergentes e notórios causadores de doenças em áreas tropicais. Muito se falava de Dengue, que, embora não seja uma doença nova, cresceu exponencialmente ao longo dos tempos com complicações neurológicas graves. A negligência neste controle permitiu que o *Aedes Aegypti* se propagasse em todo o mundo, sendo também ele o responsável pela transmissão de outras infecções dos vírus Zika e Chikungunya. O número de infectados contribuiu para o crescente aumento de doenças neurológicas, como mielite, meningite, síndrome de Guillain-Barré e microcefalia.

O Zika Vírus foi isolado em 1947 em macacos *Rhesus* na floresta de Zika, na Uganda, e identificado pela primeira vez em humanos apenas cinco anos depois na Nigéria. Zika significa, na língua Luganda, “invadido”, no sentido de “vegetação que cresceu demais e tomou conta do lugar”. A infecção pelo Zika Vírus, em cerca de 75% a 80% dos casos, apresenta-se de forma assintomática. Em 2007 houve um surto na Micronésia, onde a infecção era sintomática em 18% dos casos.

A epidemia do Zika Vírus teve seu início no Brasil em maio de 2015, e se espalhou para 28 países em fevereiro do ano seguinte, incluindo as Ilhas do Caribe Francês de Guadalupe e Martinica, havendo também casos reportados na Europa e Estados Unidos. A palavra Epidemia é definida pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1985, p. 14) como: “Aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de uma determinada doença numa população. Quando a área geográfica é restrita e o número de pessoas atingidas é pequeno, costuma-se usar o termo surto”.

Em um curto período de tempo a infecção pelo vírus foi confirmada em diferentes estados brasileiros, tendo sido confirmados relatos iniciais de transmissão do Zika, em maio de 2015, nos estados da Bahia e Rio Grande do Norte, e em um curto período ela espalhou-se para vários locais.

Em novembro de 2015, o Ministério da Saúde decretou Emergência em Saúde Pública e, em fevereiro de 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou essa situação emergencial de importância internacional, facilitando as iniciativas de investigação e de controle da doença no país. A circulação do Zika Vírus ocorreu simultaneamente a epidemias de Dengue de grandes proporções em regiões densas e cronicamente infestadas pelo *Aedes aegypti*, e concomitantemente à circulação de outro arbovírus emergente, o Chikungunya. Esses três arbovírus têm o mosquito *Aedes aegypti* como principal vetor de transmissão.

A falta de controle de proliferação desses vetores é o fator mais importante responsável pela proliferação acelerada dessas infecções virais emergentes, que podem causar complicações neurológicas graves.

O diagnóstico da infecção por esses arbovírus é baseado em exames laboratoriais, pois os sintomas dessas doenças não são específicos. Além disso, é importante ressaltar que não existe tratamento antiviral eficaz disponível, nem vacinas nem prevenção adequada por controle de vetores, educação comunitária ou políticas de saúde pública (OMS — Organização Mundial de Saúde —; OPAS — Organização Pan-Americana da Saúde).

Devido ao número crescente de indivíduos infectados, podem aumentar os casos com distúrbios neurológicos graves. Porém, ainda falta conhecimento sobre os mecanismos fisiopatológicos desses distúrbios que afetam parte dos pacientes. Outro fator preocupante é a não confiabilidade de testes laboratoriais com o objetivo de diagnosticar precocemente a infecção no sistema nervoso. Finalmente, a análise clínica dos pacientes com suspeita de Zika e do líquido cefalorraquidiano daqueles que apresentam manifestações neurológicas relacionadas aos arbovírus é crucial para determinar o progresso da doença e melhorar os diagnósticos de infecções em cada grupo de vírus.

3 ZIKA VÍRUS E SAÚDE PÚBLICA: REVISÃO DA PRODUÇÃO E ASPECTOS METODOLÓGICOS

Toda pesquisa se inicia a partir de um problema que emerge em contextos socio-históricos específicos²⁹, a fim de entender uma situação e responder a questões específicas (GIL, 2002; MINAYO, 2009). Para nortear este trabalho foi definido um objetivo principal, dependente de outros mais delimitados e específicos.

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral é avaliar se a sociedade e os profissionais da saúde estão preparados para lidar com a epidemia de Zika Vírus.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para atingir o objetivo geral, que é o principal, foram definidas estratégias para confirmar a hipótese inicial. Com isso em mente, foram determinados os objetivos específicos:

- Avaliar a produção nacional sobre o tema;
- Entender as consequências da doença sobre as pessoas;
- Determinar se o Sistema de Saúde está preparado para lidar com esta situação;
- Analisar o grau de conhecimento sobre a doença;
- Avaliar os impactos sociais da epidemia.

3.3 PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Para o início da pesquisa, no intuito de avaliar a produção acerca do tema, foi realizada uma busca, em novembro de 2019, no portal Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)³⁰, endereço eletrônico de livre acesso que concentra artigos desta área. Com os descritores “zika vírus, saúde pública, qualidade de vida” foram encontrados apenas dois artigos, um sobre microcefalia, de 2018, e outro sobre prevalência

²⁹ Para situar o contexto da pesquisa, destacamos que este artigo foi elaborado como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior, com ênfase em Saúde Pública, e um dos autores passou pela experiência de adoecimento por Zika Vírus, com profundas consequências pessoais e sociais, que suscitaram o interesse em sistematizar o conhecimento sobre o assunto.

³⁰ Disponível em: <http://brasil.bvs.br/>. Acesso em: 28 nov. 2019.

sorológica em gestantes. Assim, torna-se clara a falta de produções que envolvam as palavras-chave citadas.

Restringindo a pesquisa aos descritores “zika vírus, saúde pública”, a busca retornou 353 artigos, muitos com dados de outros países. Para analisar a realidade nacional foram utilizados os filtros disponíveis, buscando-se apenas as produções no Brasil, em que foram encontrados 53 trabalhos, a maior parte envolvendo aspectos epidemiológicos, laboratoriais e casos de microcefalia. Para delimitar e aprofundar a avaliação da produção, a partir da trajetória realizada, foi inserido o termo “Atenção Primária”. Esta pesquisa retornou treze trabalhos, a maioria deles sobre o controle do vetor e quadros assemelhados, como Dengue e Chikungunya. Pode-se notar, através da revisão bibliográfica, que a saúde, de fato, é um fenômeno marcadamente social, que envolve múltiplas frentes de trabalho e diversos atores institucionais, incluindo os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

4 CONTROLE DE DOENÇAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL

Nas terapias atualmente disponíveis, o paciente demora a receber tratamento devido à espera pelo diagnóstico, o que reduz as perspectivas de sucesso no uso de antivirais. No Brasil o controle das doenças transmitidas por vetores está baseado em um conjunto de ações vinculadas à vigilância em saúde, às atividades da atenção básica e à mobilização social. Dengue, Chikungunya e Zika são doenças de notificação compulsória e estão presentes na lista nacional de notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública, unificada pela portaria de consolidação do Ministério da Saúde.

As ações da Atenção Primária são consideradas a chave para um controle efetivo das doenças relacionadas. No início de 2015 houve vários relatos de pacientes com sintomas de febre leve, erupção cutânea, e conjuntivite no Nordeste do Brasil. A doença causada pelo Zika Vírus foi associada a complicações neurológicas que devem ser tratadas caso a caso, conforme orientação médica. Essas complicações são autoimunes, na maioria dos casos consistindo em uma doença branda que tem cura espontânea em média após 10 dias. Em casos mais graves (neurológicas), deve haver acompanhamento médico para determinar qual o melhor tratamento a ser

aplicado. As sequelas são tratadas em centros multiprofissionais especializados, por exemplo, os Centros Especializados de Reabilitação.

As ações realizadas pelos programas locais de controle das doenças transmitidas pelo vetor *Aedes Aegypti* são fundamentais para a prevenção das arboviroses. Estas ações evitam a circulação viral nas comunidades e têm como foco principal o combate ao mosquito *Aedes Aegypti* e às arboviroses causadas por ele. No âmbito do Ministério da Saúde, existem:

- programas permanentes de prevenção e combate ao mosquito;
- desenvolvimento de campanhas de informação e mobilização das pessoas;
- fortalecimento da vigilância epidemiológica e entomológica para ampliar a capacidade de predição e de detecção precoce de surtos da doença;
- melhoria da qualidade do trabalho de campo de combate ao vetor (mosquito *Aedes Aegypti*);
- integração das ações de controle da dengue na atenção básica, com a mobilização dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programas de Saúde da Família (PSF);
- utilização de instrumentos legais que facilitem o trabalho do poder público na eliminação de criadouros em imóveis comerciais, casas abandonadas ou fechadas, terrenos baldios;
- atuação em vários setores, por meio do fomento à destinação adequada de resíduos sólidos e a utilização de recursos seguros para armazenagem de água;
- desenvolvimento de instrumentos mais eficazes de acompanhamento e supervisão das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, estados e municípios.

Fonte: Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes>. 2019

Além disso, o Governo Federal criou a Sala Nacional de Coordenação e Controle (SNCC) através do Plano Nacional de Enfrentamento ao arbovírus *Aedes*, devido à situação de emergência em saúde pública relativa aos casos de microcefalia e a doenças neurológicas associadas ao Zika Vírus. Sua sede se encontra no Ministério da Saúde, em Brasília, DF, e monitora as 27 salas Estaduais e mais de 2.000 salas/comitês Municipais criados com o intuito de executar as ações de mobilização e controle do *Aedes*. Nesse sentido, foram publicadas diretrizes para guiar os trabalhos de enfrentamento às doenças transmitidas pelo *Aedes Aegypti*. Uma das diretrizes intensifica as ações de combate ao mosquito no seu período de vigência em Emergência em Saúde Pública declarado pelo Ministério da Saúde em 11 de novembro de 2015, época do aparecimento dos primeiros casos concretos no Brasil. O Governo Federal também lançou diversas campanhas, como a Semana Nacional de Combate ao *Aedes*, que ocorre de 25 a 30 de novembro do corrente ano,

sendo 30 de novembro o dia D de combate ao mosquito. Nesse combate, unidades públicas e privadas de todo o país se mobilizam, como escolas, centros de assistência social e as Unidades Básicas de Saúde.

Porém, o controle do mosquito é dificultado no Brasil pela não uniformidade no cumprimento das diretrizes do programa de controle das arboviroses em todos os municípios, além da dificuldade de eliminar todos os focos possíveis em todas as regiões de todas as cidades brasileiras. Por isso a participação social é fundamental, com cada um fazendo sua parte para evitar a proliferação do vetor. Essa mobilização pretende mostrar que a união de todos, população e governo, é a melhor forma de acabar com o mosquito, principalmente no período de novembro a maio, que é considerado o período mais epidêmico para as doenças relacionadas ao *Aedes Aegypti* (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

O *Boletim Epidemiológico*, divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, é uma publicação tecnocientífica, com periodicidade mensal e semanal, para o monitoramento de doenças específicas sazonais. Consiste em um instrumento de monitorização de vigilância com o papel de promover a disseminação de informações consideradas relevantes, de modo a contribuir para as orientações em Saúde Pública. Nesse boletim, são publicadas informações pertinentes a emergência em Saúde Pública, agravos, relatos de surtos e temas ligados à Vigilância em Saúde para o Brasil. A Tabela 1 apresenta casos prováveis de incidência de Zika, por região e unidades da Federação, até a Semana Epidemiológica 11 (BRASIL, 2018; 2019).

Tabela 1 - Semana Epidemiológica 1 a 11 – Incidência de Zika no Brasil por regiões

Semana Epidemiológicas 1 a 11 - Incidência de Zika no Brasil por regiões						
Região/ Unid. Federação	Casos (n)			Incidência (casos/100 mil hab.)		
	2018	2019	variação (%)	2018	População (est. IBGE)	2019
Norte	237	919	287,8	1,3	18.182.253	5,1
Rondônia	9	10	11,1	0,5	1.757.589	0,6
Acre	5	83	1560	0,6	869.265	9,5
Amazonas	91	6	-93,4	2,2	4.080.611	0,1
Roraima	2	17	750	0,3	576.568	2,9

Pará	90	62	-31,1	1,1	8.513.497	0,7
Amapá	7	4	-42,9	0,8	829.494	0,5
Tocantins	33	737	2133,3	2,1	1.555.229	47,4
Nordeste	556	316	-43,2	1	56.760.780	0,6
Maranhão	44	33	-25	0,6	7.035.055	0,5
Piauí	9	3	-66,7	0,3	3.264.531	0,1
Ceará	41	36	-12,2	0,5	9.075.649	0,4
Rio Grande do Norte	133	31	-76,7	3,8	3.479.010	0,9
Paraíba	47	25	-46,8	1,2	3.996.496	0,6
Pernambuco	7	32	357,1	0,1	9.496.294	0,3
Alagoas	28	47	67,9	0,8	3.322.820	1,4
Sergipe	2	7	250	0,1	2.278.308	0,3
Bahia	245	102	-58,4	1,7	14.812.617	0,7
Sudeste	902	793	-12,1	1	87.711.946	0,9
Minas Gerais	52	224	330,8	0,2	21.040.662	1,1
Espírito Santo	44	115	161,4	1,1	3.972.388	2,9
Rio de Janeiro	712	117	-83,6	4,1	17.159.960	0,7
São Paulo	94	337	258,5	0,2	45.538.936	0,7
Sul	8	61	662,5	0	29.754.036	0,2
Paraná	3	21	600	0	11.348.937	0,2
Santa Catarina	4	17	325	0,1	7.075.494	0,2
Rio Grande do Sul	1	23	2200	0	11.329.605	0,2
Centro-Oeste	790	255	-67,7	4,9	16.085.885	1,6
Mato Grosso do Sul	26	43	65,4	0,9	2.748.023	1,6
Mato Grosso	354	49	-86,2	10,3	3.441.998	1,4
Goiás	404	128	-68,3	5,8	6.921.161	1,8
Distrito Federal	6	35	483,3	0,2	2.974.703	1,2
BRASIL	2493	2344	-6	1,2	208.494.900	1,1

Fonte: Sinan NET (Banco de dados de 2018 atualizado em 09/01/2019, de 2019, em 19/03/2018), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (população estimada em 01/07/2018). Volume 50, No.13, Abr. 2019. Dados sujeitos a alteração.

Em 2019, entre as semanas de 30/12/2018 a 16/03/19, foram registrados 2.344 casos prováveis de Zika no país, com incidência de 1,1 caso/100 mil hab. Em 2018, no mesmo período, foram registrados 2.493 casos prováveis. Em 2019, a região Norte apresentou o maior número de casos prováveis de Zika (919 casos; 39,2%) em relação ao total do país. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste (793 casos; 33,8%), Nordeste (316 casos; 13,5%), Centro-Oeste (255 casos; 10,9%) e Sul (61 casos; 2,6%).

Diante das pesquisas, notificações e dados, as principais ações de combate ao mosquito e eliminação das arboviroses, como a Zika, acontecem por diversos meios. Conforme o *Boletim Epidemiológico 13* do Ministério da Saúde, o principal deles é a

atuação consciente e permanente da população. Já por parte do Ministério da Saúde, as medidas adotadas são: programas permanentes de prevenção e combate ao vetor; desenvolvimento de campanhas de informação e mobilização de pessoas; melhoria da qualidade do trabalho de campo no combate do mosquito (quando a população não é surpreendida com menos repasse de verbas para isso); desenvolvimento de instrumentos mais eficazes de acompanhamento e supervisão das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, e por estados e municípios; mobilização dos programas na atenção básica com a participação dos Agentes Comunitários de Saúde e Programas de Saúde da Família (PSF). A Organização Mundial da Saúde e seus parceiros apoiam os países na preparação e resposta ao Zika. Os principais pilares de trabalho, de acordo com o Plano Estratégico de resposta ao Zika, de julho a dezembro de 2017, são: Detecção, prevenção, cuidado e apoio, pesquisa e coordenação, facilitando assim o compartilhamento de informações entre os países.

Outro ponto de discussão de nosso artigo diz respeito ao levantamento de artigos de outros autores que tratam da temática de nossa pesquisa. O Quadro 1 apresenta uma relação do que foi encontrado.

Quadro 1 - Relação dos artigos analisados

Título	Ano	Autores
Estratégia Saúde da Família na prevenção de dengue, zika vírus e febre chicungunha / Family Health Strategy in the prevention of dengue, zika viruses and chikungunya fever	2018	Lima, Beatriz de Barros; Farias, Sheila Nascimento Pereira de; Coropes, Viviane Brasil Amaral dos Santos; Siqueira, Janaina Moreno de
Tríplice epidemia: dengue, zika e chikungunya: prognóstico e processos de reabilitação, protocolo de atendimento e sistema de notificação da microcefalia	2016	Schettini, Juliana Araujo de Carvalho
Saiba mais sobre o mosquito Aedes aegypti	2017	Telessaúde RS-UFRGS

Atualização no combate vetorial ao Aedes Aegypti: enfrentamento à dengue numa comunidade de Porto Alegre	2016	Núcleo Telessaúde Estadual do Rio Grande do Sul
Atualização no combate vetorial ao Aedes Aegypti: mensagem para agentes de combate às endemias e militares	2016	Núcleo Telessaúde Estadual do Rio Grande do Sul
Atualização no combate vetorial ao Aedes Aegypti: o agente comunitário de saúde no enfrentamento do Aedes	2016	Núcleo Telessaúde Estadual do Rio Grande do Sul
Atualização no combate vetorial ao Aedes Aegypti: A importância do ACS na campanha nacional contra o mosquito Aedes	2016	Núcleo Telessaúde Estadual do Rio Grande do Sul
Atualização no combate vetorial ao Aedes Aegypti: registro da visita domiciliar no e-SUS AB	2016	Núcleo Telessaúde Estadual do Rio Grande do Sul
Atualização no combate vetorial ao Aedes Aegypti: demonstração de visita domiciliar	2016	Núcleo Telessaúde Estadual do Rio Grande do Sul
Segunda Opinião Formativa: Como evitar a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti?	2017	Telessaúde RS-UFRGS
Orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da emergência de saúde pública de importância nacional: procedimentos para o monitoramento das alterações no crescimento e desenvolvimento a partir da gestação até a primeira	2017	Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde

infância, relacionadas à infecção pelo vírus Zika e outras etiologias infecciosas dentro da capacidade operacional do SUS		
Zika: abordagem clínica na atenção básica [curso completo]	2016	Cunha, Rivaldo Venâncio da; Geniole, Leika Aparecida Ishiyama; Brito, Carlos Alexandre de; França, Normeide Pedreira dos Santos; Neto, Orlando Gomes dos Santos; Nascimento, Débora Dupas Gonçalves do; Grillo, Zoraida del Carmen Fernandez; Guerrero, Ana Tereza Gomes; Oliveira, Sandra Maria do Valle Leone de; Muller, Karla de Toledo Candido; Porto, Karla Rejane de Andrade; Oliveira e Silva, Marta de Melo; Santos, Serginaldo Jose dos
Dengue, Chikungunya e Zika	2016	Ministério da Saúde

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Ao serem analisados os treze artigos, fica claro como essa produção científica apresenta as principais estratégias referentes à Atenção Primária e à gestão em saúde para o combate ao vírus. Agrupamos em forma de quadro as estratégias recorrentes, conforme disposto a seguir no Quadro 2.

Quadro 2 - Estratégias da Gestão Pública para o combate às doenças provocadas pelo *Aedes Aegypti*

Categorias de análise	Estratégias mencionadas nos artigos
-----------------------	-------------------------------------

Atenção Primária	<ul style="list-style-type: none">• Cartilha do SUS;• Capacitação dos profissionais de saúde;• Sistema de notificação;• Medidas de proteção;• Protocolo de atendimento;• Esforços na confirmação diagnóstica.
Gestão em saúde/ Combate ao vírus	<ul style="list-style-type: none">• Prevenção às epidemias;• Falta de vacinas;• Ações educativas/Educação em saúde;• Conscientização da população;• Cuidados em casa e no trabalho;• Parcerias entre Secretarias de saúde e UF;• Compartilhamento de informações;• Campanha Nacional contra o <i>Aedes</i>;• Conscientização da população para a prevenção de epidemias;• Capacitação para cuidados com síndromes neurológicas e malformações congênitas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Os artigos descrevem o conjunto de ações da gestão em saúde de combate ao mosquito causador da Dengue, Zika etc. Tais ações constituem medidas de políticas públicas de prevenção, já que ainda não existem medidas como vacinas. Todas as ações são relativas ao protocolo de atenção à saúde. A análise se baseou no texto do resumo de cada um dos treze artigos. Cabe destacar, a partir do que se evidencia no Quadro 2, a importância da atuação de toda a população para que não haja possíveis criadouros nas residências, ambientes de trabalho, escolas, somando esforços com as atividades de rotinas federais, estaduais e municipais.

Vale ressaltar ainda que outros estudos são necessários para descobrir se a infecção e/ou coinfeção podem afetar o curso da doença, a ocorrência de casos graves e os modos de transmissão. As ações realizadas pelos programas locais de

controle das doenças transmitidas pelo vetor são fundamentais para a prevenção das arboviroses. São ações que, além de reduzir o número de mosquitos, reduzem a probabilidade de um ser humano que está com o vírus circulante, servir como fonte de alimentação sanguínea e de infecção e carrear a transmissão para outros na comunidade.

Para ilustrar a gravidade, assim como os impactos sociais e subjetivos da epidemia, pode ser destacado, de acordo com uma reportagem disponível no Anexo A, um exemplo de situação de uma servidora, docente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que por conta do quadro neurológico consequente à infecção pelo Zika Vírus se aposentou com 48 anos. Essa ocorrência corrobora a noção de que a sociedade ainda não está preparada para lidar com algumas das consequências da doença.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho foi sistematizado a partir da revisão bibliográfica sobre o Zika Vírus com enfoque na Atenção Primária, Zika, Saúde Pública. Selecionamos artigos em língua portuguesa. As informações foram complementadas com dados específicos sobre a situação epidemiológica da doença Zika no Brasil, tendo sido citado o Sinan NET (Banco de dados de 2018 atualizado em 09/01/2019, e o de 2019, em 19/03/2018). Como pôde ser constatado, a situação da proliferação da doença é bastante grave, envolvendo aspectos relacionados à educação, à cidadania, à organização urbana, entre outros fatores.

É nítida a influência que a informação e a educação, tanto por meios formais quanto de maneira informal, exercem no controle deste quadro. Porém, além destes fatores, o exercício da cidadania se mostra fundamental, assim como a educação em saúde na formação dos profissionais que estão na linha de frente e na Atenção Primária.

Analisamos treze artigos, os quais, apresentados como produções científicas, consideram relevante destacar que a Atenção Primária no Brasil deve ser o foco do trabalho de prevenção e conscientização da população, além de um trabalho em educação em saúde ser necessário para a prevenção de epidemias.

O Zika Vírus, Chikungunya e Dengue mobilizam uma grande quantidade de profissionais, como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, biomédicos e outros profissionais da saúde em suas diversas especialidades e práticas. Em razão de sua sintomatologia, o quadro requer uma intervenção multidisciplinar, englobando também outros quadros como microcefalia e Síndrome de Guillain-Barré, que requerem atenção especializada e intensiva por bastante tempo. Todas estas situações que demandam assistência impactam os serviços de saúde, pela necessidade de acompanhamentos de longo prazo. Dessa forma, além de contar com os profissionais de assistência direta ao paciente, ainda existe a necessidade de recorrer ao trabalho de outros profissionais, como engenheiros sanitaristas, farmacêuticos, biólogos e entomólogos.

Essa situação traz consigo o desafio premente da formação de profissionais qualificados pelas universidades, tanto na graduação quanto na pós-graduação, através de ações de extensão, atualização e pesquisa. Outra frente que se beneficia do apoio das universidades e faculdades é a elaboração de materiais e o desenvolvimento de tecnologias que permitam que o cidadão que não faz parte da comunidade acadêmica tenha ciência das doenças e de como mitigá-las, com campanhas de educação em saúde, de boas práticas sanitárias e até mesmo dos direitos das pessoas a orientação e tratamento.

Referencias

BRASIL. Ministério da Saúde. **Monitoramento dos casos de microcefalia no Brasil**. Inf. Epidemiol SUS 2016; 17. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2019.

ESTADO DE MINAS. **Com doença grave, professora da UFMG aciona Justiça para rever aposentadoria de um salário mínimo**. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/12/11/interna_gerais,1107498/professora-da-ufmg-aciona-justica-para-rever-aposentadoria-minima.shtml. Acesso em: 12 dez. 2019.

FLECK, M. P. A. *et al.* **A avaliação da qualidade de vida**: guia para profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2008.

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) (E-26/201.330/2016), edital Arbovírus, and PhD scholarship from

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Brazil for C. R.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.) **Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade**. 28. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria-Geral. Grupo de Trabalho – Unidade de Sistema de Desenvolvimento de Serviços de Saúde. Terminologia básica em saúde/Ministério da Saúde, Secretaria-Geral, Grupo de Trabalho – Unidade de Sistema de Desenvolvimento de Serviços de Saúde – Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1985. 49 p. (Série B: Textos básicos em saúde, 8).

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde de A a Z: *Aedes Aegypti*. Disponível em: <http://saude.gov.br/saude-de-a-z/aedes-aegypti>. 2019. Acesso em: 16 dez. 2019.

PAIM, Jairnilson Silva e outros. **O Que É o SUS**. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2015. Disponível em: <http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/>. Acesso em: 13 dez. 2019.

Sites consultados

www.saude.gov.br

THE LANCET. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00644-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00644-9). Acesso em: 5 nov. 2019.

ANEXOS

ANEXO A – Reportagem publicada no jornal *Estado de Minas*

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

TEIXEIRA, Cláudio Henrique. MENDES, André de Carvalho Bandeira. O Zika Vírus como Desafio para a Saúde Pública. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/o-zika-virus-como-desafio-para-saude.html>

ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS NA GESTÃO PÚBLICA: UMA ABORDAGEM SOBRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Maíra Barbosa Santos

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2014), especialista em Administração Pública pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2016) e especialista em Gestão de Instituições Federais de Ensino Superior (2020). Tem experiência na área de Economia, Políticas Públicas, Administração Pública e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, cenários socioambientais, universidade, discriminação e sociedade.

Walkiria França Vieira e Teixeira

*Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (2016) e mestre em Linguística e Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Uberlândia/MG (2009).
Cursou especialização em Educação a Distância - EaD, na Faculdade SENAC Minas de Belo Horizonte/MG (2006). Graduada em Letras Licenciatura Plena em Inglês / Português e Literaturas pela Universidade Federal de Uberlândia/MG (2009) e a graduada em Tradutor e Intérprete pelo Unicentro Newton Paiva Ferreira em Belo Horizonte/MG (1995).*

RESUMO

A organização de processos de trabalho tem sido cada vez mais discutida com o intuito de otimizar processos e ter resultados cada vez mais eficientes e satisfatórios. Neste sentido, o meio educacional está em constantes mudanças para atender à demanda social que é cada vez mais diversificada e ampla. A organização de processos de trabalho é fundamental na administração pública, são elementos que introduzem e facilitam a evolução dentro de uma Instituição Ensino Superior. Este artigo, através da metodologia da pesquisa bibliográfica, tem como objetivo discutir a necessidade de melhorar a organização de processo de trabalho em Instituições de Ensino Superior para melhor acolher a sociedade em sua diversidade, além de mostrar o papel das novas tecnologias e do mapeamento no aprimoramento e no desenvolvimento dos processos na Gestão Pública.

Palavras-Chave: Organização de processos; Gestão Pública; Administração Pública; Instituição de Ensino Superior; Mapeamento.

INTRODUÇÃO

A organização do trabalho passou por diversas transformações motivadas pelo capitalismo que intensificou o trabalho e os processos tiveram que se adequar às mudanças necessárias para controlar e organizar a produção e a mão-de-obra.

Estas mudanças se intensificaram com a Revolução Industrial através da adoção de máquinas, que impactaram a estrutura social, cultural e econômica da sociedade. Com estas mudanças, surgiram novos processos de trabalho que exigem do trabalhador habilidades para manejar e acompanhar as operações desenvolvidas pelas máquinas, que até então possuía domínio sobre todo o processo de trabalho.

Os recursos tecnológicos então começam a se desenvolver cada vez mais e mais e ampliam o acesso à informação e ao aprendizado, levando conhecimento à uma grande parcela da população.

O objetivo do presente estudo é discutir a necessidade de melhorar a organização de processo de trabalho em Instituições de Ensino Superior para melhor atender à sociedade em sua diversidade além de mostrar o papel das novas tecnologias no aprimoramento e no desenvolvimento dos processos na Gestão Pública.

Este estudo foi realizado através da pesquisa bibliográfica por meio da leitura de artigos e publicado sobre o tema, tomando conhecimento sobre as matérias e contribuições científicas existentes (QUIRINO, 2016).

A importância deste trabalho se dá na questão de que no setor público os processos de trabalho, assim como suas melhorias, possuem pouca atenção e não passam por mudanças e adequações com muita frequência. Os benefícios e recursos trazidos pelas novas tecnologias facilitam para ter um atendimento mais eficiente e satisfatório para todos.

A Gestão Pública, em seus princípios, deve ter uma prestação de serviços públicos de excelência para toda a sociedade, para que, em sua diversidade, todos possam exercer sua cidadania.

1. Trabalho e Processo

Marx (1968) *apud* Coutinho (2009, p. 2), define o trabalho “como sendo toda a ação humana sobre a natureza com objetivo de transformá-la de acordo com uma necessidade”, estabelecendo uma relação clara e natural entre o ser humano e a natureza e que requer estratégias dinâmicas para que se ocorra processo de transformação.

Processo é um conjunto de atividades dinâmicas e interativas que envolvem pessoas, equipamentos, planejamento, procedimentos, controle, organização e informações para adicionar valor a um bem ou serviço. O desenvolvimento de uma determinada atividade exige habilidades técnicas, humanas e conceituais, na maneira de conduzir a atividade da melhor forma possível, com organização e eficiência (SILVA, 2008).

Assim toda atividade é um processo que objetiva a construção ou modificação de algo e exige planejamento, os processos são determinantes na execução de um trabalho.

2. Mudanças na organização e nos processos de trabalho

Após o século XVIII com a Revolução Industrial, os processos de trabalho passaram a ser analisados e remodelados, com a crescente necessidade de produção para atender à demanda do comércio, estes processos necessitam ser reorganizados. O trabalhador, até o momento, possui domínio sobre todo o processo de trabalho.

Com o aumento do mercado, aumenta também a escala de produção, surgindo a divisão do trabalho, na qual o trabalhador possui conhecimento sobre um processo produtivo. Ao executar tarefas repetitivas, este se especializa em funções específicas para otimizar os processos de produção e aumentar a produtividade e a substituição da força de trabalho física pelas máquinas, que requer um conhecimento especializado para o trabalhador operar e acompanhar a maquinaria nos processos de produção. (MARQUES, CAVALCANTI, 2016)

Com os avanços tecnológicos tem-se a necessidade de adequar os processos de trabalho para que estes possam ser cada vez mais eficientes e produtivos, economizar tempo e custos de produção e valorizar o capital. Esta forte presença do capitalismo modifica a estrutura social, cultural e econômica da sociedade, assim

como o comportamento humano, para atender às demandas do comércio e para se adaptar aos recursos tecnológicos que estão sempre se aprimorando, transformando toda a cultura organizacional e as relações sociais.

Os processos de trabalho buscam a maximização da produção, requerem estratégias e práticas gerenciais em que se destacam, a pro atividade e a tomada de decisão, não só o trabalho como as condições de trabalho têm se modificado ao longo dos anos, evoluindo a gestão, segundo Marques e Cavalcanti (2016),

As mudanças no contexto político-social e econômico, seguidas pela emergência em se estabelecer condições dignas e humanas de trabalho, levaram a um redirecionamento e evolução nos processos de gestão, que passou a investir no potencial humano por meio de estruturação de ambientes, desenvolvimento de programas de qualidade de vida no trabalho e estudos motivacionais, com a finalidade de potencializar a produtividade e qualidade dos resultados. As novas concepções de trabalho, associadas à globalização, ao modelo tecnológico e à informação, trouxeram uma verdadeira revolução na forma de gerir pessoas que afetou tanto a administração privada quanto a pública (MARQUES, CAVALCANTI, 2016, p. 5).

Assim, o aprimoramento de dos processos que visa a qualidade e produtividade resultou em mudanças no setor privado e no setor público na oferta de bens e serviços para os cidadãos. A preocupação com a qualidade é determinante na produção de bens e serviços que atendam à necessidade do público alvo e de toda a sociedade, é uma forma de aumentar resultados e se manter presente e competitivo no meio em que se atua. Desta forma preocupa-se mais com o desenvolvimento dos serviços, pois eles dependem da eficiência dos processos para serem e terem qualidade.

3. Administração e Gestão Pública

Silva (2008), define administração como

Um processo que busca a dinamização dos fatores de produção de um empreendimento ou de uma organização, para que de forma cooperativa esse empreendimento ou administração atinja seus objetivos com eficiência, eficácia e efetividade, considerando o tempo e o espaço, a cultura, o público-alvo, a tecnologia, os recursos e os comportamentos das pessoas envolvidas nas organizações (SILVA, 2008, p. 8).

Administrar é governar e organizar processos para obter resultados planejados e buscar a otimização de processos adequando-se às transformações em um cenário inovador. A administração é necessária em todas as organizações e instituições privadas e públicas, ela está em todos os processos e funções como na administração de recursos de produção, recursos humanos e recursos financeiros e outros setores que necessitem de um acompanhamento com habilidade técnica (SILVA, 2008).

Assim, no âmbito do setor público, tem-se a administração pública que objetiva atender às necessidades da população em suas demandas sociais e realizar ações necessárias para efetivação de políticas públicas.

A palavra administração vem do latim *ad* (direção) e *minister* (obediência), ou seja, o administrador dirige obedecendo à vontade de quem o contratou. Assim, o administrador público vai conduzir o seu trabalho procurando atender à necessidade da população que o elegeu (obediência ao seu objetivo), (BÄCHTOLD, 2012, p.31).

Neste sentido, a administração pública deve governar para a população e tomar decisões que favorecerem à maioria, seguindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência“ no cumprimento de seu dever e seguindo também o princípio de isonomia, supremacia do interesse público, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, autotutela, hierarquia” (BACHTOLD, 2012, p.33). Todos estes princípios devem estar presentes no âmbito do setor público no planejamento, execução e efetivação de ações pública.

4. Gestão Pública e novas tecnologias

O setor público tem por finalidade a prestação de serviços à sociedade e o estado tem a obrigação de satisfazer a sociedade e buscar a excelência no atendimento a todos os cidadãos ao menor custo possível (GONCALVES *apud* OLIVEIRA e SILVA, 2015).

Assim, as práticas gerenciais públicas devem demonstrar respeito e consideração à sociedade como um referencial de excelência na qualidade do atendimento às demandas públicas e obter resultados eficientes na prestação de serviços público.

Segundo Oliveira e Silva (2015, p. 3) “a tecnologia é um produto da ciência que envolve métodos, técnicas e instrumentos que buscam trazer solução aos problemas identificados”. Neste sentido, a tecnologia tem se desenvolvido para melhorar o desempenho de processos, buscando solucionar problemas e necessidades identificadas.

Nos últimos anos, com os avanços das novas tecnologias, os processos de trabalho têm-se aprimorado e o setor público também teve que se aprimorar no desenvolvimento de suas funções, em busca de uma maior eficiência, transparência no andamento de todos os processos.

A organização de processos no setor público sofre influência de

[...] hierarquias rígidas, cultura do setor, estabilidade dos funcionários, mudanças periódicas de direção política, sendo que podem ser drásticas, e interesses políticos, muitas vezes enfatizando mudanças de curto prazo (BIAZZIL *et al.*, 2011, p. 8).

Estas características interferem na melhoria e na continuidade de aprimoramento de processos do setor público, visto que as mudanças podem ter um efeito de curto prazo devido à períodos de mandatos políticos e por cultura do setor que, devido à estabilidade de cargos, não se vê na necessidade de melhorar o desempenho de suas funções, (BIAZZI *et al.*, 2011).

5. Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e organização do trabalho

Bernardes (2006) *apud* Rizzetti *et al* (2014), defende que uma Instituição possua um perfil gerencial com iniciativas e ações inovadoras que desenvolvam a comunicação interpessoal, trabalho em grupo, competência, autonomia e comprometimento ético. A sustentabilidade também é relevante, pois ela está ligada a todos os processos e aumenta a eficiência dos resultados para toda a sociedade.

Biazzi *et al.* (2011, p. 2), afirma que, no setor público, “os processos de trabalho são, tradicionalmente, baseados no modelo burocrático, ocorrendo muitas vezes um apego excessivo às normas, que passam a ser consideradas absolutas”, assim, as novas dificuldades e problemas são analisadas baseando-se em soluções utilizadas anteriormente em casos similares e pela experiência, fatores que constituem uma cultura no desenvolvimento de processos.

A organização de processos busca informar, sensibilizar e envolver as pessoas nas mudanças, utilizando, por exemplo, a capacitação e qualificação das pessoas, que facilite a compreensão da necessidade de organização dos processos para melhor se desenvolver as atividades administrativas e para terem um contato eficiente que atenda à diversidade que conquistou seu espaço e seus direitos no meio acadêmico. Assim, a busca pela maximização do desempenho de processos também influencia na cultura da Instituição de Ensino Superior, dos que nela atuam e na cultura da sociedade (BIAZZI *et al.*, 2011).

As Instituições de Ensino Superior são responsáveis pela formação e transformação, desempenham um papel importante na produção do conhecimento científico, através do ensino e a ampliação das possibilidades de acesso ao conhecimento trazido pelas novas tecnologias, estimulam o aluno ao desenvolver sua autonomia. Segundo Oliveira e Silva (2015),

O ensino superior tem como prioridade facilitar a capacitação do aluno em investigar, processar, assimilar, interpretar, e refletir sobre as informações que recebe, para assim desenvolver a autonomia do discente, sendo importante o discernimento do docente no que diz respeito à relevância do uso de ferramentas tecnológicas, como recursos facilitadores da construção do conhecimento, e ampliador de possibilidades à formação de novos pesquisadores. (OLIVEIRA e SILVA, 2015, p. 4).

Segundo Biazzzi, em uma Instituição de Ensino Superior o “[...] maior benefício é a manutenção do princípio da equidade, ou seja, da necessidade de se oferecer resultados imparciais a todos os indivíduos, um dos princípios da democracia” (BIAZZI *et al.*, 2011, p. 2). A IFES neste sentido, deve oferecer condições iguais a todos, a fim de garantir a democracia e permitir que todos tenham acesso ao ensino oferecido.

Os avanços da tecnologia possibilitam novos meios de acesso à educação para atender à necessidade de ampliar o acesso à aprendizagem na formação profissional e de garantir a inclusão social, sendo um facilitador no processo de aprendizagem.

As grandes mudanças decorrentes da evolução tecnológica e alta competitividade no mercado de trabalho têm alterado características valorizadas no perfil do trabalhador, as organizações têm buscado mão de obra cada vez mais flexíveis e capacitadas a desenvolver suas atividades, considerando também eventuais futuros (OLIVEIRA E SILVA, 2015, p. 5).

As novas tecnologias, através dos meios de comunicação e a internet, que são cada vez mais eficientes na disseminação da informação, favorecem o contato entre todas as pessoas, facilitando também o diálogo dentro de uma IFES entre funcionários, docentes, alunos e comunidade externa. Esta interação fortalece vínculos e proporciona trocas de experiência com outras Instituições de Ensino Superior e com a sociedade (BIAZZI *et al.*, 2011).

6. Processos de trabalho dentro de uma IFES

Os processos de trabalho possuem um papel importante no desenvolvimento das atividades devido ao seu papel de atender às necessidades da sociedade e seguindo os objetivos e missões da Instituição.

Na gestão de processos, a capacitação dos envolvidos é fundamental e necessária para se identificar pontos frágeis e buscar formas de melhorar e obter resultados eficientes no desenvolvimento dos processos. É importante a participação e o envolvimento de todos nos processos de mudanças, para que todos se comprometam a contribuir, dentro da sua função, para se alcançar as melhorias propostas.

A análise de processos objetiva identificar problemas, falhas, gargalos, oportunidades de melhoria e de aperfeiçoamento. Aspectos como simplificação e racionalização também precisam estar presentes na análise do processo, para torná-lo mais ágil e próximo ao ideal. (OLIVEIRA, 2016, p. 42).

Para se compreender o funcionamento de uma organização é preciso realizar um mapeamento de processos na Instituição para identificação e entendimento do funcionamento e objetivos das atividades, a fim de se pensar em melhorias e aperfeiçoamento. Este procedimento permite uma visualização clara de todas as tarefas, identificando os setores e locais que possuem falhas ou processos ineficientes.

Rizzetti *et al* (2014) afirma que:

O mapeamento desses processos é extremamente importante para as organizações, pois permite que as mesmas conheçam, desenvolvam e aperfeiçoem suas rotinas de trabalho, possibilitando o alcance dos resultados pretendidos, com otimização do tempo, minimização de

falhas, identificação e eliminação de gargalos proporcionando também, a visão global de tais processos, à medida que tornam públicas todas as atividades envolvidas nos mesmos. (RIZZETTI *et al*, 2014, p. 2).

O mapeamento apresenta de forma clara e objetiva a estrutura dos processos ao representar a rotina do desenvolvimento de cada atividade, sendo indispensável na gestão de processos. Rizzetti *et al* (2014, p.13) fala sobre o mapeamento no processo de melhoria nos processos de trabalho para se identificar a

[...] racionalização dos processos; definição de prioridades; orientação para informatização; redução do tempo do trâmite do processo; melhoria no fluxo de informações a partir do conhecimento do andamento do processo; uniformização das etapas do processo com maior eficiência; e, maior conhecimento sobre cada processo. (RIZZETTI *et al*, 2014, p. 13).

Desta forma, a tecnologia auxilia no mapeamento dos processos de uma IFES desde a sua estruturação interna até o atendimento ao público e seus benefícios são observados aos agentes públicos envolvidos na realização dos processos e por toda a sociedade que utiliza os serviços de uma IFES. A tecnologia também favorece a comunicação interna e externa ao aproximar os agentes envolvidos e toda a sociedade de forma integrada.

7. Estrutura de uma IFES

Uma Universidade, como apontado por Rosa (2013, p. 31), deve ter como objetivo “ser reconhecida como uma Instituição de excelência na construção e difusão do conhecimento”. O desenvolvimento e o crescimento de uma IFES depende de sua gestão institucional, que é regida por Leis Federais que normatizam e regulamentam a Instituição e que prevê o cumprimento dos princípios da administração pública. Estas diretrizes precisam ser conhecidas por todos os agentes públicos envolvidos na organização de processos administrativos e no mapeamento de atividades.

Uma IFES é constituída por setores como diretoria, parte administrativa, corpo docente e alunos, todos os setores atuam em conjunto, são interligados e devem estar sempre em sintonia para se alcançar o sucesso acadêmico nos diversos níveis de ensino, seja graduação, pós-graduação, cursos técnicos e todas as modalidades de ensino sendo elas EAD, semipresencial e presencial. (SAMPAIO, 2014).

Existem vários procedimentos internos necessários na execução de cada processo solicitado pelo público externo e interno como, por exemplo, todos os procedimentos processamento e efetivação de matrícula, rematrícula, transferência, negociações, recebimentos e emissão de documentos, que são os mais frequentes. (SAMPAIO, 2014).

Um estudo realizado na Faculdade de Atenas – Paracatu (MG), com objetivo de identificar os pontos e fracos e propor melhorias para todos os envolvidos, com pessoas que possuem de dois a sete anos de experiência identificou alguns problemas nas Instituições de Ensino conforme Oliveira (2016),

Por meio da modelagem, entrevistas e observação direta do local identificou-se os seguintes problemas: a) o processo de matrícula é muito demorado; b) em cada setor, o candidato enfrenta filas; c) há várias etapas para serem executadas; d) o candidato tem de estar presente em todas as etapas; e) há desperdício de recursos, por exemplo, humanos, materiais, tempo e financeiros; f) o sistema informatizado é pouco explorado. Entre esses problemas, o principal deles é o tempo gasto para um candidato efetuar sua matrícula na instituição. Segundo relato nas entrevistas, o tempo de espera é em torno de dez a quinze minutos em cada setor e pode variar de acordo com o período em que ela ocorre. (OLIVEIRA, 2016, p. 83).

O estudo aponta que o principal problema é o tempo gasto para realizar as atividades, sendo que, em todas elas, é necessária a presença do candidato, e ao final de cada processo, ele é encaminhado a outro setor, devendo novamente aguardar para ser atendido. A demora no atendimento e em setores diferentes é ineficiente, pois exigem tempo e um número maior de funcionários e, conseqüentemente, material e recursos necessários ao atendimento. Além disso, algumas das etapas dos processos poderiam ser realizadas on-line como informações de ficha cadastral, tornando os processos mais eficientes tanto para o candidato quanto para a Instituição. (OLIVEIRA, 2016).

Um outro estudo realizado na Divisão de Protocolo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com o objetivo de investigar os processos administrativos para “identificar e propor melhorias à formação processual numa IFES, visando à qualificação dos serviços prestados à comunidade e à eficiência da gestão pública”. (ROSA, 2013, p. 32). O estudo faz uma abordagem qualitativa analisando a legislação e normatização acerca do tema, uma análise documental e entrevista sobre 100

processos administrativos conforme levantamento dentre os anos 2000 a 2012. (ROSA, 2013).

Neste estudo identificou-se a necessidade de implementação de processos eletrônicos para facilitar e agilizar processos administrativos, ao se cadastrar no sistema e possuir uma assinatura digital, o usuário possui mais praticidade e os procedimentos ficam mais seguros para ele e para a IFES. Foi proposta a criação de um “Manual de padronização dos processos administrativos da UFSM” para dar suporte ao aprimoramento das atividades desenvolvidas e uniformizar procedimentos. (ROSA, 2013, p. 231).

Os estudos citados possuem objetivos semelhantes de identificar pontos que necessitam de mudanças em seus processos de trabalho para aumentar a eficiência da IFES utilizando os recursos tecnológicos disponíveis para aumentar a qualidade da prestação de serviços e aumentar a satisfação do público que utiliza estes serviços. As necessidades levantadas, como a necessidade de redução de tempo no atendimento e a necessidade de implementação de processos eletrônicos são imprescindíveis para o bom andamento de toda IFES.

Neste sentido, o mapeamento de processos tem sido entendido como estratégia estrutural na gestão de processos de atividade para a redução de tempo na execução de processos e atividades, ordenando cada atividade para se tornar procedimentos mais claros e através de uma visão ampla, reduzir o seu tempo de realização, visando melhorias no desenvolvimento das atividades e aumentando a eficiência dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão pública em sua função de prestação de serviços à sociedade deve objetivar a excelência no atendimento às demandas públicas organizando os processos de trabalho e desenvolvendo estratégias e planejamentos que tornam os processos mais eficientes e satisfação com os resultados.

A gestão de processo em IFES pública é semelhante por se tratar de Instituições públicas. Por não objetivar lucros e não serem atuantes no meio da concorrência, os processos não se modificam como no setor privado. A gestão de processos de trabalho dentro de uma IFES precisa ser mais eficiente, como

identificado nas pesquisas realizadas na Faculdade Atenas – Paracatu (MG) ou na UFSM (RS).

A partir do mapeamento de processos e da estruturação das atividades, pode-se propor mudanças nos processos de trabalho que, aliadas às novas tecnologias, traz vários benefícios como a praticidade e agilidade nos processos que contribuem para a economia de custos e de tempo, tornando os processos mais eficientes.

Um dos problemas mais relevantes é o tempo utilizado nos procedimentos que poderia ser mais eficiente e prático. Os avanços tecnológicos permitem uma flexibilidade e praticidade no desenvolvimento dos processos e, conseqüentemente, na qualidade do atendimento, que seria um benefício para a Instituição, para os funcionários e para o aluno.

As instituições necessitam mudar processos e estratégias no relacionamento para valorizar a sociedade em sua diversidade para que todos se sintam acolhidos e possam desenvolver sua autonomia no processo de aprendizagem e na prática de suas habilidades profissionais no mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

BÄCHTOLD, Ciro. **Noções de Administração Pública**. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PARANÁ – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Curitiba, 2012. Acesso em 28/09/2019. Disponível em:

http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os%20P%C3%ABlicos/M%C3%B3dulo%20I/Capa%20Nocoos%20Administracao%20Publica_IFAP/Livro%20Nocoos%20Administracao%20Publica.pdf

BIAZZI, Monica Rottmann de; MUSCAT, Antonio Rafael Namur and BIAZZI, Jorge Luiz de. Modelo de aperfeiçoamento de processos em instituições públicas de ensino superior. **Gestão & Produção**, 2011, vol.18, n.4, p.869-880. Acesso em: 02/08/2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v18n4/a13v18n4.pdf>

COUTINHO, Maria. Chalfin. Sentidos do trabalho contemporâneo: as trajetórias identitárias como estratégia de investigação. **Cadernos de Psicologia Social do Trabalho**, v. 12, n. 2, p. 189-202, 2009. Acesso em 26/09/2019. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cpst/v12n2/a05v12n2.pdf>

GESTÃO DE PROCESSOS DA EMPRESA SAMPAIO RICCI FOTOGRAFIAS.

2016. Disponível em: <http://eventos.livera.com.br/anais/147/paperfile/147-1040661_24_06_2016_23-04-31_7213.PDF>. Acesso em 27/09/2019.

MARQUES, Janaína de Lima Benites; CAVALCANTI, Margareth Rose Ramos de Macedo. **GESTÃO DE PESSOAS: ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO DO**

SERVIDOR COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO. IX Congresso CONSAD de Gestão Pública. Brasília, 2016. Acesso em 17/07/2019. Disponível em: <http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Painel-06-02.pdf>

OLIVEIRA, Enilma Borges de. **Gestão por processos como alternativa para melhoria do processo de matrícula de uma Instituição de Ensino Superior**. Universidade Metodista de Piracicaba – Faculdade de Gestão e Negócios, Mestrado Profissional em Administração. Piracicaba, 2016. Disponível em: https://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/docs/13092016_150547_enilmaborgesdeoliveira_ok.pdf. Acesso em 15/09/2019.

OLIVEIRA, Nayron Carlos de Oliveira; SILVA, Adriana Lopes Barbosa. Docência no Ensino Superior: O Uso de Novas Tecnologias na Construção da Autonomia do Discente. **Revista Saberes**, Rolim de Moura, vol. 3, n. 2, jul./dez., p. 03-13, 2015. ISSN: 2358-0909, 2015. Acesso em: 20/07/2019. Disponível em: <https://facsao paulo.edu.br/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/ed3/1.pdf>.

QUIRINO, Raquel. **Metodologia Científica**. Universidade Federal de Minas Gerais – Faculdade de Educação, Pós-graduação Lato Sensu Gestão de Instituições Federais de Educação Superior, 2016. Disponível em: https://virtual.ufmg.br/20172/pluginfile.php/373188/mod_resource/content/1/Apostila%20Metodologia%20Cent%C3%ADfica.pdf. Acesso em: 02/12/2019.

RIZZETTI, Daniele Medianeira et al. Padronização de Processos em um Setor de uma Instituição Pública de Ensino Superior Brasileira. In: XI **Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia** (SBSR), 2014. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/34920383.pdf>. Acesso em 24/12/2019.

ROSA, CLEBER DOMINGOS TRINDADE DA. **A ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR - IFES'** 17/12/2013 255 f. Mestrado Profissional em GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Santa Maria Biblioteca Depositária: Setorial – CESH. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=84420. Acesso em 17/01/2020.

SAMPAIO, Kleber Rocha. A Gestão da qualidade das Instituições de Ensino Superior. **Faculdade Cearense em Revista**, vol. 8, nº 2, 2014. Disponível em: <http://ww2.faculdadescearenses.edu.br/revista2/edicoes/vol8-2-2014/artigo1.pdf>. Acesso em: 09/10/2019.

SILVA, Marivaneda. **TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Ijuí: Editora Unijui, 2008. Acesso em: 02/08/2019. Disponível em: <http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/207/Teoria%20da%20administra%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%ABlica.pdf?sequence=1>.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SANTOS, Maíra Barbosa. TEIXEIRA, Walkiria França Vieira e. Organização de Processos na Gestão Pública: Uma Abordagem sobre as Instituições de Ensino Superior. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/organizacao-de-processos-na-gestao.html>

PLANO DE AÇÃO – INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA ESTADUAL OLÍMPIA REZENDE PEREIRA APÓS A REDUÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL/INTEGRADA

Gilma Reis Alvarenga

Pós Graduada em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Marcelo Reis Maia

Graduado em Arquitetura e Urbanismo (Izabela Hendrix 1998), pós-graduado em Arquitetura Contemporânea, Projeto e Crítica (PUC-MG 2001), mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP, 2006), e doutor em Arquitetura e Urbanismo (FAU/USP 2013). Professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO

Este Plano de Ação foi desenvolvido para realizar Intervenções Pedagógicas junto aos alunos da Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira após a redução da Escola Integral/Integrada pelo governo do Estado de Minas Gerais. O trabalho foi elaborado pela supervisora e implementado pelas professoras da escola. Foi construído e desenhado nos horários de Módulo. Estes horários são encontros semanais destinados à capacitação e formação continuada. A proposta foi realizar Intervenções Pedagógicas nas turmas do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, turno da tarde. Para que houvesse mais eficácia, os alunos foram agrupados por dificuldades semelhantes em cada faixa etária. A intervenção pedagógica é uma interferência que um profissional da área de educação faz sobre o processo de desenvolvimento ou aprendizagem do sujeito que, no momento, apresenta dificuldades. Foram observados e catalogados os resultados obtidos no 2º semestre de 2019 porque serão o suporte para aprimoramento do trabalho no ano letivo seguinte.

Palavras-chave: Plano de Ação/Educação Integral/Integrada/Intervenção Pedagógica

APRESENTAÇÃO

O trabalho é um Plano de Ação desenvolvido para a Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira, localizada na Rua Lindolfo Deodoro, nº 84, bairro Jardim América,

Belo Horizonte, Minas Gerais. A escola trabalha com o Ensino Fundamental, 1º ao 4º ano no turno da tarde e o público atendido são crianças moradoras do Morro das Pedras e da Comunidade da Ventosa. São alunos que vivem em condições sócio culturais vulneráveis e são carentes de quesitos essenciais ao desenvolvimento.

O projeto foi elaborado para melhorar o ensino aprendizagem dos alunos da Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira e para amenizar os prejuízos causados pelo corte parcial da Educação Integral/Integrada oferecida pelo governo do Estado de Minas Gerais.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Souza (2003) colocou algumas definições de Políticas Públicas citando, por exemplo, Mead (1995), para quem Políticas Públicas é um campo dentro do estudo da política que analisa o governo dentro das grandes questões públicas. Implica em observar se o governo está realizando os quesitos básicos para se cumprir os direitos dos cidadãos.

O projeto de Educação Integral/Integrada é uma Política Pública Educacional fundamental para a educação e principalmente, para os alunos menos favorecidos do Estado de Minas Gerais.

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul fala que o Programa Escola em Tempo Integral se engaja numa perspectiva de desenvolvimento de uma escola pública que cumpra com a sua função social, que é a de permitir às crianças, adolescentes e jovens o acesso ao conhecimento, contextualizando-o com o mundo em que vivem (BRASIL, 2019.)

Além disso, está em consonância com o Plano Nacional de Educação, que prevê na Meta 6 a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica até 2025.

Em fevereiro de 2019 iniciou-se o ano letivo na expectativa do começo da Educação Integral/Integrada na Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira, pois a mesma é ofertada desde 2006. Com o início do projeto, haveria a normalização das

atividades escolares e das famílias dos alunos que dependem do programa para que possam trabalhar com tranquilidade. No entanto, ao finalizar os meses iniciais do ano escolar, a Secretaria de Educação não havia emitido nenhuma informação sobre o assunto, somente o Ensino Regular funcionava normalmente. Começaram a surgir dúvidas sobre a possível não implementação do programa em 2019. Surgiram então os transtornos nas famílias, pois não conseguiam ajustar os horários de trabalho com os estudos dos filhos. Em abril, a secretária de educação anunciou o início da Educação Integral/Integrada com outra formatação.

“Redução no ensino integral do Estado vai cortar 80 mil vagas ”Jornal: O Tempo, Belo Horizonte, MG, 10 de abril de 2019.

A secretaria declarou que o programa estaria sendo reformatado e que somente as escolas com maior vulnerabilidade seriam contempladas, medida que prejudicou mais de 80 mil estudantes.

Os alunos atingidos com este corte ficaram sem alimentação, cuidados higiênicos básicos, acompanhamento pedagógico que inclui os deveres de casa, trabalhos e reforço escolar, atividades esportivas e de informática, além de ficarem expostos à violência e ao tráfico.

PROBLEMA

O corte parcial da Educação Integral/Integrada no 1º semestre de 2019 trouxe muitos problemas para a Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira, a começar pela redução do número de alunos. Isso se deu uma vez que alguns pais foram buscar auxílio nas escolas municipais que oferecem a Educação Integral/Integrada, mas poucos deles conseguiram. Existe apenas uma escola municipal na região que atende do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental com o programa e essa escola tinha poucas vagas. Outras famílias pediram auxílio aos familiares para ajudarem a pagar o transporte escolar que levasse os filhos para uma escola qualquer que tivesse o horário estendido, já que não tinham com quem deixar as crianças para trabalharem.

Houve crianças que estavam chegando à escola com fome, já que suas famílias são carentes de quesitos básicos. Após algumas reflexões, a gestão autorizou o

peçoal da merenda a antecipar o horário de lanche para vários alunos, para que eles se alimentassem e pudessem produzir um pouco mais na sala de aula. Os trabalhos e os deveres de casa também ficaram comprometidos, já que todos estes trabalhos eram feitos na Educação Integral/Integrada. Os professores ficaram insatisfeitos com a redução, porque muitos ficaram sem o segundo cargo e outros sem nenhum trabalho.

Diante dos fatos relatados, foi necessário minimizar os prejuízos causados na Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira para que o Ensino Regular acontecesse da melhor maneira possível.

JUSTIFICATIVA

Este Plano de Ação foi elaborado para amenizar os danos causados com a redução da Educação Integral/Integrada da rede estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais, mais especificamente, para a Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira, porque foi para esta escola que o projeto foi desenvolvido.

Foi observado que os alunos estavam desmotivados com as tarefas de sala de aula e não realizavam mais os deveres de casa, o que estava resultando em um baixo aprendizado. A equipe pedagógica reuniu para debater o que seria feito e, partindo das ideias e sugestões do grupo, este trabalho surgiu. As atividades deram um suporte para as professoras.

OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

O foco deste trabalho foi amenizar os prejuízos causados pela redução da Educação Integral/Integrada na Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diversificar as atividades pedagógicas para motivar a permanência dos alunos na escola;
- Tranquilizar as famílias quanto ao ensino aprendizagem dos alunos;
- Ajustar os horários de alimentação na escola;
- Ampliar as Intervenções Pedagógicas;
- Orientar e capacitar os professores.

REFERENCIAL TEÓRICO

Souza (2003) define Políticas Públicas como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo dentro das grandes questões públicas. Já Lynn (1980) define Políticas Públicas como sendo um conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos, o que significa que as Políticas Públicas possui como base um coletivo de programas que farão resultados pontuais. O conceito de Lynn vem afirmar os resultados pontuais de ações do governo definindo as Políticas Públicas Educacionais como programas que podem garantir uma educação de qualidade para todos.

A Educação Integral/Integrada, é uma Política Pública Educacional implementada para a rede pública do governo do Estado de Minas Gerais, com a concepção que compreende que a educação, deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais (BRASIL, 2019, s.p).

Este Plano de Ação foi fundamentado pelos conceitos acima relacionados, aprimorado e adaptado de acordo com as possibilidades e recursos disponíveis na Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira.

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

O Plano de Ação é descritivo e apoia nos conceitos mencionados e na construção do PNE (Plano Nacional de Educação) que indica na Meta 6 promover,

com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola.

A Educação Integral escolarizada está associada ao máximo desenvolvimento das potencialidades e dimensões dos seres humanos em todos os seus espaços e tempos de vida. A Educação Integral incorpora o conceito de interação que traduz pela aproximação entre a formação educativa de formação integral e a produção e reprodução. [...] A escola de tempo integral ou jornada ampliada, diz respeito à instituição que tem a função de ensinar de forma sistemática e intencional (BRASIL, 2019, s.p).

Diante da afirmação da secretaria de educação do Estado de Minas Gerais, abril de 2019, de que a Educação Integral/Integrada seria reduzida e a Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira não seria contemplada, iniciou-se um trabalho de buscas para diminuir os danos que poderiam existir com o Ensino Regular. Encontros, reuniões e debates foram os primeiros recursos utilizados, já que não tinha verba para introduzir algo que amenizasse a medida.

Inicialmente, os encontros aconteceram internamente com a equipe pedagógica da escola, professoras e supervisora.

Nestes momentos eram listados os nomes dos alunos com maior vulnerabilidade e definidas quais estratégias seriam utilizadas para ajudá-los. Para o apoio pedagógico, foram iniciados os agrupamentos temporários, em que os alunos de cada faixa etária seriam agrupados por dificuldades semelhantes em horários pré fixados, para que fossem auxiliados. O (PIP), Programa de Intervenção Pedagógica estendido, garantiu o aprendizado de muitos estudantes. O PIP acontecia uma hora por dia, três vezes na semana. Outra atividade introduzida no tempo regular que ajudou muito na motivação foram as aulas de informática no laboratório da escola.

Os Jogos Pedagógicos que a escola já tinha foram reconstruídos e reciclados pelas professoras que passaram a ter um horário definido para trabalhar com os grupos. O horário do lanche também foi antecipado, já que muitos alunos chegavam à escola com fome. Quando não era possível adiantar o lanche, era providenciado outro alimento mais leve como, por exemplo, bolachas com suco, até a merenda ficar pronta. Isso era o que a escola tinha disponível para que as crianças não permanecessem com fome por um período maior. Alguns profissionais da escola levaram bolachas, sucos e frutas para contribuir com a alimentação dos alunos.

As avaliações dos alunos foram constantes e continuadas. Foram introduzidas novas atividades na rotina do Ensino Regular e a equipe pedagógica foi avaliada da mesma forma porque durante todo o ano foi preciso reciclar, refletir e modificar as metodologias para adequar as necessidades dos grupos que eram bastante heterogêneos.

O trabalho realizou Intervenções Pedagógicas que ajudaram os alunos nas tarefas de casa porque estas atividades eram acompanhadas pelos professores da Educação Integral/Integrada que foi reduzida pelo governo do estado. Esta ajuda melhorou o aprendizado e autoestima dos estudantes, pois a maioria demonstra dificuldades para assimilar os conteúdos trabalhados.

As Intervenções Pedagógicas, a ajuda alimentar, os jogos, e o suporte nas aulas de informática foram exercícios introduzidos para suprir a falta das atividades que eram realizadas no contra turno. Foi observado que a introdução deste projeto trouxe segurança para as famílias. Este Plano de Ação será redesenhado e aprimorado para 2020.

ESCOLA ESTADUAL OLÍMPIA REZENDE PEREIRA - 2019

PIP – Programa de Intervenção Pedagógica – Informática – Jogos pedagógicos – Turno: tarde

Dias da semana/ horários	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
13:30/14:30	1º B e C - PIP Profas: Simone/Eliz Informática – 4º C Profa: Daisy	Informática Profas: Simone/Eliz 4º C – PIP Prof.: Daisy	1º B E C - PIP Profas: Simone/Eliz Jogos pedagógicos – 4º C Profa: Daisy	Jogos pedagógicos - 1º B e C Profas: Simone/Eliz 4º C – PIP Profa: Daisy	1º B e C - PIP Profas: Simone/Eliz 4º C – PIP Profa: Daisy
15:00/16:00	Informática – 2º B e C – Profas: Josélia/Angel	2º B e C - PIP Profas: Josélia/Angel	Jogos pedagógicos – 2º B e C Profas: Josélia/Angel	2º B e C - PIP Profas: Josélia/Angel	2º B e C - PIP Profas: Josélia/Angel
16:00/17:00	Informática – 3º C e D – Profas: Lu/Carla	3º C e D - PIP Profas: Lu/Carla	3º C e D - PIP Profas: Lu/Carla	3º C e D- PIP Profas: Lu/Carla	Jogos pedagógicos – Profas: Lu/Carla

Observação: No turno da tarde, a escola atende do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental e o quadro acima especifica os horários de atendimento elaborados para minimizar os danos da redução da Escola Integral/Integrada.

CRONOGRAMA

Período – ANO 2019/2020:	Ações desenvolvidas:	Objetivos:
Junho/2019	Reflexões e debates	Realizar ações que poderiam minimizar os danos com a redução da Escola Integral/Integrada.
Julho/2019	Realizar reuniões Recesso Escolar	Planejar o 2º semestre/2019.
Agosto/2019	Encontros, debates e reuniões que contribuíram para o programa porque nelas todos os envolvidos traziam novas propostas e argumentações que afirmavam a necessidade da Escola Integral/Integrada nas comunidades foram realizadas.	Apresentar o Plano de Ação para a Direção da escola com os horários das atividades de Intervenção Pedagógica.
Setembro/2019	Aulas de Informática e Jogos Pedagógicos	Motivar os estudantes por meio de diversas atividades.
Outubro/2019	Atividades lúdicas	Permitir que os alunos expressem suas dificuldades e necessidades através de brincadeiras.
Novembro/2019	Avaliação	Registrar os avanços e as dificuldades que foram observadas.
Dezembro/2019	Avaliar as ações realizadas no ano. O resultado apurado foi positivo, no entanto foi possível detectar a	Propor intervenções para aprimorar o trabalho já realizado. Modificar os critérios de enturmação

	necessidade de algumas mudanças para o próximo ano.	dos alunos formando grupos mais heterogêneos. Isso poderá possibilitar o crescimento do relacionamento dos alunos.
Fevereiro/2020	Debates e reflexões	Refletir os pontos positivos e negativos do Plano de Ação.
Março/2020	Atividades e Intervenções Pedagógicas	Elaborar as atividades e os horários para as turmas, dando sequência ao trabalho realizado em 2019 e, caso aconteça alguma mudança e a Educação Integral/Integrada volte efetiva, a Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira contará com este Plano de Ação para promover uma educação de qualidade para todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho e as atividades realizadas foram desenvolvidos para ajudar as famílias e especialmente os alunos da Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira. Serviu também como suporte para as professoras após o corte da Educação Integral/Integrada. Os debates, estudo de caso e análise do problema iniciaram em junho, de forma elaborada e fundamentada na tentativa de reduzir os prejuízos que o corte do programa poderia trazer para os alunos.

Foram realizadas reuniões com as professoras e com os pais para apresentar o Plano de Ação que seria implementado no 2º semestre do ano letivo/2019. A ampliação do PIP (Programa de Intervenção Pedagógica) com os horários semanais estendidos, conforme cronograma acima, se dá em razão de os alunos estarem nos agrupamentos temporários que contribuíram de maneira significativa para a aprendizagem de muitos alunos, considerando que durante as intervenções havia auxílio nos deveres de casa e nos estudos, sanando assim muitas dificuldades, quesito que foi comprovado nos resultados finais da escola e das avaliações externas.

O Plano de Ação atendeu 192 estudantes e apenas nove alunos não apresentaram avanços, mesmo com todas as intervenções feitas. Estes casos estão sendo analisados, pois se torna necessário rever o trabalho e propor mudanças ou ajustes que poderão ser feitos para o ano letivo de 2020.

O Plano de Ação irá sugerir para 2020 que no Ensino Regular tenha atividades culturais e esportivas dentro da carga horária com temas que contextualizem os conteúdos de cada faixa etária seguindo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Projeto de pesquisa** – apresentação: NBR 15287. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Referências bibliográficas**: NBR 6023. Rio de Janeiro, 2002.

AZEVEDO, S. **Políticas públicas e Educação**. Disponível em: blog.post.edu. Acesso em: 11/07/2019.

BRASIL, **Toda política.com/cidadania**. Disponível em: [portal.mec.gov.br › seb › arquivos › pdf](http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf). Acesso em: 13/09/2019.

BRASIL. **O que são intervenções pedagógicas**. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/o/45449>. Acesso em: 09/08/2019.

BRASIL. **Educação integral**. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 12/09/2019.

BRASIL. **PNE**. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/>. Acesso em: 05/09/2019.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. **Enap.2017**. Disponível em: <https://www.enap.gov.br/index.php/pt/>. Acesso em: 10/10/2019.

LYNN Lynn, L. E. **Designing Public Policy**: A Casebook on the Role of Policy Analysis. Santa Monica, Calif.: Goodyear. 1980.

MEAD, L. M. **Public Policy: Vision, Potential, Limits**, Policy Currents, Fevereiro: 1-4. 1995.

SANTOS JUNIOR, A. **Políticas Públicas e gestão local**: programa interdisciplinar de capacitação de conselheiros municipais. Rio de Janeiro: Fase, 2003

SANTOS, Kátia Silva . Políticas públicas educacionais no Brasil: tecendo fios. In: **XXV Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação/II Congresso-Ibero-Americano de Política e Administração da Educação**, 2011, São Paulo. Cadernos ANPAE. São Paulo-SP: ANPAE, 2011. v. 11. SOUZA, Celina. "Políticas Públicas: Questões Temáticas e de Pesquisa", **Caderno CRH 39**: 11-24. 2003.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

ALVARENGA, Gilma Reis. MAIA, Marcelo Reis. Plano de Ação – Intervenções Pedagógicas na Escola Estadual Olímpia Rezende Pereira após a Redução da Escola Integral/Integrada. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/plano-de-acao-intervencoes-pedagogicas.html>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE PREFEITURAS: CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO POR SERVIDORES E POPULAÇÃO

Alexsânia Rita da Silva

Pós-graduanda em Gestão de Instituição Federal de Ensino Superior – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: alexa_fadinha@yahoo.com.br

Marcelo Antonio Nero

Professor Doutor Adjunto, Departamento de Cartografia - Instituto de Geociências – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: marcelo-nero@ufmg.br

RESUMO

O presente trabalho é uma pesquisa acerca dos portais de transparência dos órgãos públicos, incluindo a maneira pela qual a população os utiliza, bem como o nível de conhecimento que os servidores públicos dos municípios mineiros têm sobre os mesmos. No presente trabalho foram realizadas pesquisa em base de dados como Capes, Scielo e dados obtidos após observações do uso dos portais por funcionários públicos e por parte de uma população de uma cidade do Estado de Minas Gerais. Por meio desses estudos concluiu-se que os portais apresentam uma linguagem de difícil compreensão aos usuários e que para que as informações sejam melhor interpretadas e de modo a refletir com maior fidedignidade o seu propósito, faz-se necessário que os dados se apresentem de forma mais clara e objetiva para os cidadãos.

Palavras-chave: Servidores públicos. Prefeituras. População. Gestão. Portal de Transparência.

1 INTRODUÇÃO

A transparência é vista como prática indispensável à otimização do uso dos recursos públicos e tem papel de destaque ao tornar evidente as ações e as contas da gestão pública. A transparência deve caracterizar todas às atividades realizadas pelos gestores públicos de forma que a população tenha acesso e possa compreender tudo aquilo que os gestores governamentais têm realizado acerca do poder de representação que lhes foi confiado.

A sociedade brasileira tem participado ativamente da política, o que faz com que os cidadãos exijam dos entes públicos maior transparência em seus atos. Dessa forma, a vigência da lei federal 12.527 de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), conhecida por “Lei de acesso à informação” veio a auxiliar nesse processo, instituindo os denominados portais de transparência.

Para Prado (2004), a utilização da tecnologia da informação, ao mesmo tempo em que facilita a interação entre o governo e os cidadãos, contribui para a promoção da democratização, permitindo maior transparência administrativa. No entanto, quando estas informações não se apresentam de forma clara e de fácil compreensão, os cidadãos podem se confundir ao entrar em contato com tais dados.

Assim, de acordo com Barreto (2005, p.2), “quando a informação é assimilada coerentemente pelo receptor, o estoque mental do indivíduo provoca benefícios ao seu desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em que ele vive”. Isto torna o conteúdo do portal uma matéria fundamental à construção de uma gestão eficaz. Logo, ao usufruir dos mecanismos ofertados, o cidadão necessita das informações claras e relevantes para que se efetive a fiscalização.

O presente artigo busca analisar essa ferramenta tecnológica, bem como sua utilização pelos servidores públicos e pela população.

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a importância e utilização dos portais de transparência pelos servidores públicos municipais. Detalhando mais o tema chega-se aos objetivos específicos, a saber:

- Estudar a bibliografia referente à gestão de portais de transparência;
- Identificar a percepção do público que utiliza as informações dos portais, bem como os motivos que os levam a isso;
- Verificar como é a interpretação dos usuários acerca das informações disponíveis nos portais.

Dessa forma, o problema discutido nesse artigo é: Qual o nível de conhecimento dos servidores públicos municipais acerca dos portais de transparência e como é o entendimento desses sobre as informações disponibilizadas?

Através das investigações realizadas e estudos feitos pôde-se perceber que as informações apresentadas nos portais de transparência se apresentam de forma confusa e pouco objetiva, o que faz com que servidores e população encontrem dificuldade de compreensão e interpretação desses dados.

Assim, o esperado é que as informações contidas nesse trabalho sirvam para que melhorias sejam feitas nessa ferramenta tecnológica, de modo a facilitar a utilização e compreensão de dados pelos servidores municipais e pela população.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

A construção do presente artigo teve como caminho metodológico uma pesquisa bibliográfica complementada por observações a usuários de portais da transparência de prefeituras municipais. Rodrigues (2006) aborda que a metodologia é um conjunto de métodos e técnicas que tem por objetivo comparar a realidade com a teoria, ou seja, é o estudo do tipo de processo empregado na elaboração da pesquisa.

Neste contexto, os métodos de utilização na construção do presente artigo foram: observação, pesquisa bibliográfica complementada, bem como entrevista estruturada via web e correio eletrônico, a qual gerou estatísticas de coletas de dados.

Por durante um determinado período utilizou-se um portal da transparência e observou-se as dificuldades de interpretação das informações. Em seguida, realizou-se uma pesquisa bibliografia referente ao tema, afim de aprofundar os conhecimentos sobre o portal de transparência, bem como identificar o público que acessa o mesmo e que tipo de informação essas pessoas procuram ao acessar o portal.

Na sequência, houve a elaboração de um formulário eletrônico com questões referentes ao uso de portais de transparência, onde foram entrevistados usuários de portal da transparência, servidores públicos e população de uma cidade de Minas Gerais.

Por fim, foram analisados os dados coletados na entrevista que associados à pesquisa bibliográfica resultaram no presente artigo. Assim, de modo a ter-se uma visão mais geral da pesquisa desenvolvida é que se apresenta a figura 1.

Figura 1: Fluxograma do presente artigo

2.2 Transparência e Normas Aplicadas ao Poder Público Municipal

Entende-se que é importante a análise da legislação de modo a possibilitar a compreensão de como a transparência foi instituída em nosso país. Esse tema se trata de um direito constitucional, prescrito na forma da lei federal 12.527, que muitos desconhecem. Assim, torna-se necessária uma análise das diretrizes legais sobre o assunto.

A nossa carta magna em seu art. 5º, XXXIII (BRASIL, 1988), já garantia a transparência à sociedade, determinando que todo cidadão deve ter acesso às informações públicas:

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (TÁCITO, 2012, p.56).

Com base em Milesky (2018) considera-se que o Estado é possuidor de uma concepção democrática pluralista que deve ser exercida de maneira transparente e participativa. Dessa forma, a Administração, por meio dos órgãos que compõem a sua estrutura organizacional deve atuar sempre de acordo com os princípios e normas constitucionais que lhe são destinados, incluindo-se os relativos à função orçamentária do Estado, dando ênfase à transparência e à participação popular.

Nos regimes democráticos, a transparência é um dos elementos essenciais para o desempenho exitoso do governo. Além disso, a habilidade de ver como o governo usa o dinheiro público é fundamental para a democracia. Portanto, nota-se que a participação do povo é atributo básico para atendimento de suas necessidades. Para tanto, vale destacar alguns portais de transparência, tal como o federal (BRASIL, 2019), o do Estado de Minas Gerais (Minas Gerais, 2019), o da cidade de Belo Horizonte (Belo Horizonte, 2019), os portais municipais como o de Jaboticatubas (Jaboticatubas, 2019) além de outros portais de demais unidades da federação, tais como Ceará (2019), Mato Grosso (2019), Paraná (2019), Pernambuco (2019), Rio Grande do Sul (2019), Santa Catarina (2019), dentre outros.

Percebe-se que a rotina das entidades públicas na maioria das vezes passa despercebida pela sociedade e quando há a divulgação dos seus processos, a administração dos entes passa a ser transparente e permite a participação do cidadão na gestão e no controle da administração pública e, para que essa expectativa se torne realidade, é essencial que o cidadão tenha capacidade de conhecer e compreender as informações divulgadas. (ASSIS e VILLA, 2003).

Nesse contexto, tem-se que:

A participação social visa a pressionar as instituições a serem mais ágeis e transparentes e também a propiciar um suporte de legitimidade às decisões de direção. Trata-se de instância política da comunidade de usuários de um serviço público (PIRES, 2011).

De acordo com Carvalho (2002), quanto maior for o fornecimento de informações transparentes relativas às ações do governo, maior será o despertar da sociedade para a participação social. Nesse contexto, a sociedade deve conhecer, opinar e acompanhar as decisões governamentais no interesse de toda a coletividade, a fim de salvaguardar a aplicação coerente dos recursos públicos sob a tutela e ação do município.

2.3 Portais de Transparência

A obrigatoriedade da implantação dos portais de transparência surgiu por meio da Lei de acesso à informação (BRASIL, 2011), como já citado anteriormente. Apesar de os portais de transparência terem sido regulamentados somente em 2011, os

mesmos já haviam sido implantados nas esferas federais e estaduais há algum tempo. De acordo com Heinen (2015)

Em 2004, os portais de transparência começaram a surgir no Governo federal e foram espalhados aos Estados, em 2006, aumentando significativamente o controle, o maior acesso aos dados e informações públicas e, claro, à publicidade dos atos de governo. Esse é um marco importante na fixação de um padrão democrático na relação entre a Administração Pública e o administrado. Assim, modernamente, considerasse que a transparência acaba por cumprir outro papel e franquear a participação do cidadão na Administração Pública (HEINEN, 2015, p.59).

3. Pesquisas quantitativa realizada

Sobre pesquisa quantitativa, sabe-se que esta visa coletar fatos concretos, números. Dados estruturados e estatísticos que servem de base para tirar conclusões gerais da sua pesquisa. De acordo Fonseca (2002):

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente (FONSECA, 2002, P.20).

Em termos de pesquisa quantitativa realizada, aplicou-se um formulário eletrônico no Google Forms, apresentado no anexo desse artigo e que foi enviado via correio eletrônico (e-mail) e por aplicativo de diálogo dinâmico (nesse caso o WhatsApp). Como resultado, foi gerada uma amostra de 50 (cinquenta) pessoas, as quais responderam a oito questões relacionadas ao acesso e conhecimento dos portais de transparência. Dessas, vinte e cinco são servidores públicos e outras vinte e cinco, moradores de uma cidade do Estado de Minas Gerais, mais precisamente do Município de Jaboticatubas. Finalmente, foram geradas estatísticas a partir das respostas contidas no formulário.

A primeira pergunta do formulário eletrônico, teve como função definir o número de pessoas que por algum motivo, já tiveram acesso a portal de transparência. Assim

sendo, no caso da resposta negativa, a pessoa não teve obrigatoriedade de responder às perguntas subsequentes.

1) Você já acessou algum portal de transparência?

25 respostas

Figura 2: Respostas dos Servidores públicos (25 que responderam)

3.1. Pesquisa sobre portais aplicadas a servidores públicos

Os servidores públicos que responderam às questões propostas no formulário eletrônico, são pessoas entre vinte e cinquenta e três anos de idade, de ambos os sexos. Essas pessoas, no dia a dia de trabalho, possuem acesso às informações que estão ou serão disponibilizadas nos portais de transparência.

De acordo com a pesquisa, os motivos que levam o servidor público a acessar o portal de transparência são: buscar informações sobre funcionários, saber sobre os gastos públicos, verificar a funcionalidade do portal, coletar informações para realização de trabalho acadêmico, entre outros.

Perguntado se conheciam a lei de acesso à informação (BRASIL, 2011) que instituiu o portal de transparência, 68% das pessoas desconhecem essa lei. Nessa pergunta, procurou-se sobre o conhecimento das pessoas com respeito à existência da lei, e isso foi comprovado. Entretanto, para usufruir dos direitos estabelecidos pela lei é preciso ir um pouco mais a fundo nos estudos sobre a lei de acesso BRASIL (2011).

Nessa linha, no primeiro ano de vigência da lei de acesso à informação (BRASIL, 2011), o senado fez uma pesquisa e comprovou que quase 50% da população conhecia a mesma. Todavia, as pessoas não possuíam um conhecimento profundo do que se tratava. Na própria pesquisa, é afirmado que as pessoas já

ouviram falar sobre a lei, o que não é suficiente para dizer que a população conhece os benefícios trazidos pela mesma.

No primeiro aniversário da Lei de Acesso à Informação (LAI, BRASIL, 2011), o Data Senado realizou pesquisa nacional sobre transparência e acesso às informações públicas e verificou que 47,7% dos brasileiros afirmam já ter ouvido falar da nova Lei. Foram entrevistadas 1.222 pessoas, em todas as regiões do país, no período de 16 a 30 de abril de 2013. A pesquisa conta com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3 (três) pontos percentuais (SENADO FEDERAL, 2013).

Embora, as pessoas que responderam a esta pesquisa tenham contato com algumas das informações presentes no portal de transparência, quase metade afirmaram ter tido dificuldade para compreender as informações disponibilizadas, como mostra a figura seguinte.

4) As informações que estão disponibilizadas no Portal de Transparência que acessou, são de fácil compreensão para você?

22 respostas

Figura 3: Dados da pesquisa aplicada a servidores públicos

Dessa amostra de pessoas, cerca de 45,5% obtiveram algum tipo de dificuldade para ter acesso à informação que estavam à procura. Afirmando também ter entrado em contato com alguns termos e dados que foram de difícil compreensão. O que lhes levou a afirmar que o portal acessado não atendeu totalmente às expectativas. Por esses motivos, acreditam-se que as informações contidas no portal de transparência precisam ser melhoradas, tornando-se mais claras e de fácil compreensão.

3.2. Pesquisa sobre portais aplicada a população de uma cidade do Estado de Minas Gerais

O público que respondeu as questões referentes ao portal de transparência, trata-se de pessoas entre dezenove e quarenta e cinco anos, também de ambos os sexos.

Sobre ter acessado ao portal de transparência, todos os que afirmaram já ter acessado, fizeram-no por motivos variados, com maior predominância de curiosidade, e em alguns casos obteve-se como justificativa a procura de informações para fins particulares. Percebe-se aqui que apesar do anseio popular ser grande por transparência, as pessoas ainda utilizam esse mecanismo de uma forma muito rudimentar, situando-se aquém do que essa ferramenta poderia proporcionar.

Através dessa pesquisa, pode-se perceber também que pessoas que acessaram portais de transparência na maioria, obtiveram dificuldades para compreender os termos apresentados. Assim como os servidores, esses acreditam que as informações são de difícil compreensão e acesso. Dessas pessoas que acessaram o portal, 80% afirmam não ter as expectativas atendidas.

Dessa forma, é possível afirmar que existe dificuldade na busca e compreensão dos dados ofertados. Além disso, percebe-se que esse fato ocorre desde a implantação da lei e perdura até os dias de hoje.

Perguntados se acreditavam que as informações contidas no portal acessado precisavam ser melhoradas, 100% responderam sim, conforme apontado em gráfico da Figura 4.

8) Acredita que as informações contidas no portal acessado precisam ser melhoradas, tornando-se mais claras e de fácil compreensão?

5 respostas

Figura 4: Dados da pesquisa aplicada a população de uma cidade de Minas Gerais

Diante desses números, percebe-se a necessidade de melhorias nas informações. Isto é, na forma como estas estão expressas nessa importante ferramenta administrativa.

Com base nos resultados apresentados, pode-se afirmar também que os portais ainda têm muito a se adequar no que se refere a assistir o usuário independentemente da capacidade de acesso e do envolvimento que esse tenha com as informações que estão contidas nos portais de transparência.

3.3 Análise dos resultados obtidos

A transparência, apesar de consistir em um tema de relevância social e ser tida como fator imprescindível à construção da gestão eficiente, não foi efetivamente absoluta quando, através da pesquisa realizada analisaram-se os dados obtidos.

Por meio das respostas ao questionário eletrônico, foi possível perceber que as pessoas sabem da existência da lei de acesso à informação (BRASIL, 2011), bem como conhecem os portais de transparência, os acessam, todavia, apresentam dificuldades em discernir os dados ali divulgados. Além da dificuldade enfrentada pelas pessoas em relação à interpretação, verificou-se que a forma com que as pessoas se motivam a usar os portais, ainda não representa o quanto essa ferramenta pode ser útil para inserção no meio político.

Com a pesquisa, observou-se que embora exista uma tendência a efetivação de meios que viabilizam o aumento da divulgação das informações acerca dos recursos e da administração pública, muitas outras coisas ainda precisam ser feitas. Deve-se lembrar que segundo Gomes, Freire e Sales, (2017, p.65), “ser transparente não significa apenas publicar informações para o cidadão, há necessariamente características atreladas a essas informações que tornam o conteúdo livre, disponível, compreensível e acessível”.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização dessa pesquisa, através dos estudos bibliográficos entende-se que a transparência é necessária para uma melhor aplicação das políticas públicas, uma vez que a mesma permite aos cidadãos participarem dos atos políticos. Isso proporciona o maior controle social, dando à sociedade a

oportunidade de concordar ou discordar do que tem sido feito com os impostos pagos pela população.

Dessa forma, a hipótese de que as pessoas têm dificuldades em interpretar os dados divulgados pelos portais de transparência foi corroborada, uma vez que as pessoas que responderam ao questionário, tanto servidores públicos quanto população, em sua maioria disseram que os portais são complexos e também alegaram que a linguagem apresentada é muito técnica.

Contudo, observa-se que as informações disponibilizadas nos portais brasileiros com o objetivo principal de exercer a transparência, ainda são vistas com dificuldade de interpretação pela maioria da população.

Entende-se que se mostra necessário a realização de novos estudos na área pela relevância do tema e pela contribuição que poderá trazer aos gestores públicos, além de que a própria população será a maior beneficiária.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Marluce Maria Araújo; VILLA, Scatena, Tereza Cristina. **O Controle Social e a Democratização da Informação: Um processo em construção**. Revista Latino Americana de Enfermagem, 2003.

BARRETO, A. de A. **A estrutura do texto e a transferência da informação**. 2005. Disponível em: <http://eprints.rclis.org/17638/1/DataGramZero%20-%20Revista%20de%20Ci%C3%A7%C3%A2ncia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Artigo%2001-2005.pdf> Acesso em: 11 de setembro de 2019.

BELO HORIZONTE. **Prefeitura Belo Horizonte – Transparência**. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia> Acesso em: 06 de agosto de 2019.

BRASIL. **Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2011/lei-12527-18-novembro-2011-611802-publicacaooriginal-134287-pl.html> Acesso: 12 de agosto de 2019.

BRASIL, **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br> Acesso: 09 de setembro de 2019.

CARVALHO, J. M. **Cidadania no Brasil: o longo caminho**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2002.

CEARÁ. **Ceará Transparente**. Disponível em: <https://cearatransparente.ce.gov.br> Acesso: 02 de setembro de 2019.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

GOMES, F. R.; FREIRE, R. S.; SALES, J. D. A. **Transparência pública em portais de institutos de previdência municipais da Paraíba: a accountability foi esquecida?** 2017.

HEINEN, Juliano, **Comentários a lei de acesso à informação: lei 12.527/2011**. Belo Horizonte: Fórum, 2015.

JABOTICATUBAS. **Portal da Transparência Prefeitura Municipal de Jaboticatubas**. Disponível em: <https://jaboticatubas-mg.portaltip.com.br> Acesso em: 16 de julho de 2019.

MATO GROSSO. **Portal Transparência**. Disponível em: <http://www.transparencia.mt.gov.br> Acesso em: 09 de setembro de 2019.

MILESKEY, Hélio Saul. **O controle da gestão pública**. 3.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

MINAS GERAIS. **Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais**. Disponível em: <http://www.transparencia.mg.gov.br/> Acesso: 09 de setembro de 2019.

PARANÁ. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/home;jsessionid=QcjR5241waY6OH5NN4Vz3iyizUV57gafX0pNRDpu.ssecs75004?windowId=abb> Acesso em: 05 de setembro de 2019.

PERNAMBUCO. **Portal transparência de Pernambuco**. Disponível em: <http://web.transparencia.pe.gov.br/> Acesso: 23 de agosto de 2019.

PIRES, Alexandre Kalil. **Gestão pública e desenvolvimento**. v. 6.ed. Brasília: Ipea, 2011.

PRADO, O. **Governo eletrônico e transparência: a publicização das contas públicas das capitais brasileiras**. São Paulo. 2004.

RIO GRANDE DO SUL. **Transparência RS**. Disponível em: <http://www.transparencia.rs.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Transparencia.qvw&host=QVS%40appro03&anonymous=true> Acesso em: 09 de setembro de 2019.

RODRIGUES, Auro de Jesus. **Metodologia Científica: Complemento e Essencial para a Vida Universitária**. São Paulo: Avercamp, 2006.

SANTA CATARINA. **Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina**. Disponível em: <http://www.transparencia.sc.gov.br> Acesso em: 10 de setembro de 2019.

SENADO FEDERAL. **Transparência e lei de acesso à informação**. 2013. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/mais-transparencia-populacao-conhece-a-lai> Acesso em 09 de setembro 2018.

TÁCITO, Caio. **Constituições Brasileiras, 1988**. 3ªed. Brasília. 2012. Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/139952/Constituicoes_Brasileiras_v7_1988.pdf?sequence=10 Acesso em: 10 de setembro 2019.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVA, Alexsânia Rita da. NERO, Marcelo Antonio. Portal da Transparência de Prefeituras: Conhecimento e Utilização por Servidores e População. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/portal-da-transparencia-de-prefeituras.html>

PROPOSTA DE CONFEÇÃO DE MATERIAL INSTRUCIONAL PARA OTIMIZAR O USO DO SISTEMA DE DESIGNAÇÃO E QUADRO DE PESSOAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PARÁ DE MINAS

Marina Rodrigues de Souza

Bacharela em Direito (2015) pela Faculdade de Pará de Minas (FAPAM).

marinars135@gmail.com

Wellington Marçal de Carvalho

Doutor em Letras (2017) pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

marcalwellington@yahoo.com.br

Resumo: O presente projeto de intervenção é desenvolvido no âmbito de Pós Graduação Lato Sensu em Gestão das Instituições Federais de Educação Superior (GIFES) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pretende-se conhecer como a declaração Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 4876 da Lei Complementar nº 100/2007 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), impactou diretamente a rotina de designações no Estado de Minas Gerais, bem como analisar a importância de se desenvolver cursos de reciclagem, disponibilizando informação e material de apoio relacionado aos atos normativos emanados da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais atinentes a matéria de designação e quadro de pessoal a serem aplicados no Sistema de Designação e Quadro de Pessoal (SYSADP). A proposta de intervenção visa analisar, traçar um perfil de usuários do SYSADP, a fim de desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem para disponibilizar aos servidores administrativos das escolas estaduais da jurisdição da Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas (SRE) material para operacionalização do mesmo, solucionando os entraves de divergência de informações que ocorrem no cadastro da vaga, em procedimentos relacionados às mudanças no quadro de pessoal, durante o ano, resultando em muitas vezes, no retrabalho tanto para a escola, como para o gerente do SYSADP na SRE, Inspeção Escolar e para a Divisão de Pagamento.

Palavras-chave: Escolas Estaduais. Sistemas. Treinamento Virtual.

1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Um dos problemas enfrentados pelas Superintendências Regionais de Ensino (SRE's) em Minas Gerais é a grande demanda por atendimento ao suporte no Sistema de Designação de Pessoal e Quadro de Pessoal - SYSADP da Secretaria de Estado de Educação - SEE, por busca de informações para efetivar procedimentos, ou correção de eventuais erros no lançamento de dados. Essa demanda impacta negativamente, os sujeitos envolvidos na designação desde a escola, passando pelo setor de Gestão de Pessoal, Inspeção Escolar, Sistema de Administração de Pessoal do Estado de Minas Gerais-SISAP e SEE/MG, sendo que se solucionado através de ações como treinamento, capacitação e entrega rápida de informação por recursos tecnológicos, espera-se que a utilização do suporte e retificação de informações seja reduzida, garantindo assim a eficiência da Administração Pública de forma a atender aos anseios da sociedade, conseguindo de modo legal atingir resultados positivos e satisfatórios.

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Estado de Minas Gerais possui 853 municípios, sendo estes divididos em 47 Superintendências Regionais de Ensino (SRE). As SRE's são uma extensão da Secretaria de Estado de Educação (SEE), para que esta esteja mais próxima das escolas estaduais e demais instituições de educação básica. A importância dessa unidade administrativa se reflete nos resultados educacionais e na implantação da política educacional no Estado bem como na sua fiscalização e efetivação de políticas públicas.

Conforme Decreto nº 45.849 de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Educação, em seu artigo 3º há a disposição sobre a estrutura das Superintendências Regionais de Ensino de Porte I, até o limite de sete unidades, divididas nos setores de Diretoria Administrativa e Financeira (DAFI); Diretoria Educacional Área A e Área B (DIRE) e Diretoria de Pessoal (DIPE), já as de Porte II até o limite de quarenta e oito unidades serão divididas nos setores de Diretoria Administrativa e Financeira (DAFI); Diretoria Educacional (DIRE) e Diretoria de Pessoal (DIPE). (MINAS GERAIS, 2011)

A seguir apresentamos a Figura 1 com o organograma que representa a estrutura organizacional da SEE/MG de forma sucinta:

Figura 1: Organograma da SEE/MG

Fonte: Elaborado pela autora com base no Decreto 45.849/2011.

Sou bacharela em direito, servidora pública efetiva do Estado de Minas Gerais há 03 anos, atuo como Técnica da Educação Básica na Divisão de Gestão de Pessoal, setor ligado a DIPE, na 46ª Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas Porte II, que atualmente tem sob a sua jurisdição 19 (dezenove) municípios com 62 (sessenta e duas) escolas estaduais, além das 149 (cento e quarenta e nove) municipais, 27 (vinte e sete) particulares, 02 (duas) APAE's e 02 convênios firmados entre o Instituto Técnico em Agropecuária e Cooperativismo Antônio Luciano Pereira Filho (ITAC) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), campus Florestal. A Figura 2, a seguir, apresenta o organograma da SRE Pará de Minas:

Figura 2 - Organograma da Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados coletados na SRE de Pará de Minas.(2019)

Após a declaração de inconstitucionalidade (ADIN) nº 4.876 da Lei Complementar nº 100/2007 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2015, o estado de Minas Gerais se viu diante de um quadro de designações massivo, tendo em vista que aqueles servidores até então beneficiados, não mais fariam parte do quadro de profissionais das escolas como efetivados.

Com o crescimento exponencial das designações, a SEE em conjunto com a PRODEMG e parceria técnica das SRE's de São Sebastião do Paraíso e Pará de Minas aprimoraram um programa já existente de aprovação de vagas, dando origem ao Sistema de Designação de Pessoal (SYSADP).

O SYSADP foi desenvolvido para ser utilizado a partir do ano de 2016, havendo uma modernização no processo de designações, com funcionalidades e ferramentas tecnológicas que visam a efetivar os cinco princípios básicos da Administração Pública presentes no artigo 37 da Constituição Federal do Brasil de 1988, sendo eles legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. (BRASIL, 1988)

Tal sistema comporta a requisição das vagas, acompanha sua aprovação, gera os editais e sua divulgação para a consulta pública realiza ações do cotidiano administrativo da escola no tocante a gestão de pessoal, visto que o quadro de servidores das escolas flutuam muito, de acordo com a enturmação, e disponibiliza todas as informações referentes à quantidade de turmas, alunos, servidores efetivos e designados, entre outros dados.

Antes de tal aprimoramento, e considerando que a quantidade de designações era menor, tendo em vista o quadro de servidores efetivados, o maior volume de designações se dava basicamente em substituições a professores e pessoal da área administrativa das escolas, o procedimento era todo manual, através de um programa sem muitos recursos, se limitando a requisição da vaga que logo em seguida, seguia para aprovação dos agentes envolvidos no processo, a saber, Inspetor Escolar/SRE/SEE, sendo aprovada, era autorizada a publicação de edital, que se restringia apenas à fixação nos quadros de aviso da escola e da SRE de sua jurisdição, cabendo ao profissional que gostaria de concorrer àquela vaga, visitar diariamente os locais onde os editais ficavam expostos, limitando a oportunidade de abranger um número maior de candidatos.

O acesso à estrutura do SYSADP se dá em 06 (seis) níveis, a saber:

Nível	Público	Principais Funções
11	Escola Estadual	Solicitação de vagas, publicação de edital, designação, finalização do processo, alterações de carga horária, mudança de situação, emissão de QI's.
22	Inspetores Escolares	Análise e deferimento das vagas e realização de consultas.
33	Usuário da SRE	Realização de consultas
44	Gerente da SRE	Coordenação em nível regional, análise e deferimento das vagas, gestão do quadro de escola, acompanhamento, validação e monitoramento do processo.
55	SEE	Coordenação geral dos processos, gestão do quadro de escola, autorização das vagas para designação e monitoramento.
66	Externo	Consulta de Editais para a Designação Presencial.

Tabela 1 Fonte: Elaboração Própria

Dentre as inúmeras funções que o SYSADP apresenta, destacam-se duas, que se encontram no nível de acesso 1, a primeira trata do processo de contratação temporária, no qual a escola após cadastrar e divulgar as vagas é preenchido dentro do sistema o Quadro Informativo (QI) constando os principais elementos da designação, tais como, nome da unidade escolar, nome, MaSP (número de registro do servidor público), admissão, quantidade de aulas, matéria, se as aulas são destinadas ao ensino regular, educação de jovens e adultos ou ensino especial, a série se anos iniciais ou finais do ensino fundamental ou nível médio ou profissionalizante, se a vaga é em substituição, entre outras informações; já a segunda

se refere a possíveis movimentações que ocorrem na instituição de ensino as quais demandam constates prorrogações, mudanças de situação e/ou alterações no QI. Anteriormente a elaboração do QI era realizada de forma manual em formulário no Libreoffice, porém diante da implantação deste sistema informatizado, surgiu a necessidade de realização de cursos com os servidores das escolas, assim como, disponibilizados alguns manuais.

Dentre as atribuições que exerço está a de dar suporte às escolas estaduais da Regional Pará de Minas quanto à operacionalização do SYSADP, além de proceder à análise e deferimento das vagas, correção de irregularidades, gestão do quadro de escola, acompanhamento, validação e monitoramento do processo, com a atuação de acesso no nível 4. (TABELA 1)

Uma vez que a normatização, a estrutura e a organização, direcionam e padronizam o trabalho, assegurando qualidade do mesmo, essa não pode ser engessada, e sim uma padronização dinâmica buscando sempre o constante desenvolvimento para superar o atual estado, acompanhando a evolução do ambiente escolar que é vivo e pulsante.

1.3 PROBLEMA

No momento da designação após a comprovação dos requisitos previstos nas resoluções, é emitido pelo SYSADP o QI, tal documento tem como cunho uma espécie de contrato de trabalho, que é assinado pelo servidor designado, diretor da escola, inspetor escolar e posteriormente enviado para a Divisão de Pagamento da SRE, para que seja taxado, isto é inclusão das informações do QI no Sistema de Administração de Pessoal do Estado de Minas Gerais (SISAP), com a finalidade de proceder o pagamento do servidor para em seguida ser assinado e devolvido para a escola. Portanto, tal documento é de extrema importância tanto para o servidor, pois se refere ao seu vínculo de trabalho com o Estado, quanto para a própria Administração Pública, pois é por meio dele que é possível validar a quantidade de servidores nas escolas e conferir a consonância do seu quadro de pessoal com as resoluções vigentes.

Entre os problemas a serem citados, relaciona-se a divergência de informações que costumam ocorrer tanto no cadastro da vaga, como em procedimentos decorrentes das mudanças no quadro de pessoal, durante o ano, resultando, muitas

vezes, em retrabalho para a escola, para o gerente do SYSADP na SRE e para a Divisão de Pagamento.

Constata-se que esse óbice em operacionalizar o sistema é recorrente em diversas escolas da Regional de Pará de Minas, o que importa numa demanda de apoio técnico e reparação pela SRE e SEE/MG.

Apesar da SRE Pará de Minas possuir servidoras que prestam apoio técnico às escolas, há uma despesa elevada em telefonemas, para esclarecimento de dúvidas, que em sua maioria são recorrentes, além dos casos que os usuários não usam o suporte, optando por realizar o procedimento sem o devido conhecimento, impactando negativamente o volume de trabalho, uma vez que a SRE deve proceder à correção.

O SYSADP passou por várias atualizações e aperfeiçoamentos com a disponibilização de novas ferramentas, e algumas escolas estaduais não conseguem acompanhar tais mudanças, seja por fluxo grande de trabalho, seja por inexperiência em lidar com sistemas, ou por troca de servidores, enfim a problemática reside em operacionalizar tal sistema, que está em constante aprimoramento.

Como resultado da falta de compreensão para operacionalizá-lo, apresenta-se, então, uma grande demora na efetivação dos processos de trabalho e um alto índice de incorreções, detectado nos documentos referentes a pagamento de benefícios. A seguir apresentamos a Figura 3 com um fluxograma que representa todo o percurso da vaga até o momento da taxação no SISAP, para que seja gerado o contra cheque do servidor designado:

Figura 3 – Fluxograma das Designações na SRE Pará de Minas

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Observando o fluxograma percebe-se que a vaga faz um longo caminho até a emissão do contracheque, seu destino, sendo vários servidores envolvidos no processo e por vezes o QI fica incorreto por falhas cometidas na etapa 2 (cadastro da vaga) e 9 (emissão do QI), já que podem ocorrer desencontro de informações entre os setores- Inspeção Escolar, Gerente SRE e Divisão de Pagamento- e falhas na operacionalização do sistema, ocasionando retrabalho.

Abaixo apresentamos as Figuras 4 e 5 com fluxograma que demonstra eventuais alterações na carga horária do designado e a mudança de situação referente a designação, respectivamente.

Figura 4 – Fluxograma do processo de alteração da Carga Horária

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Figura 5 – Fluxograma do processo de mudança de situação

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Em ambos os casos as inconsistências ocorrem nas etapas de emissão do QI de dispensa (etapa 3), edição da vaga (etapa 4) e emissão do QI (etapas 7 e 8,

respectivamente), tais falhas se dão por falta de conhecimento da legislação, e/ou falta de informação dos códigos a serem lançados e/ou desconhecimento em operacionalizar o SYSADP.

Como se nota o fluxo da vaga não se atém apenas no momento de sua necessidade (Figura 3- etapa 1), ao longo do ano são várias ações que o operador necessita realizar, sempre associando dispositivos legais com a inserção no sistema.

1.4 JUSTIFICATIVA

Com a rotina de trabalho, na SRE Pará de Minas, identificaram-se erros na instrumentalização do SYSADP, por parte das escolas estaduais, portanto se faz necessário, desenvolver cursos de operacionalização, atualização e capacitação dos profissionais para que assim, haja uma redução de retrabalho e impactos financeiros negativos.

Tais cursos de atualização devem considerar as constantes mudanças de situações nas escolas, aumento/ redução de turmas, retorno de titulares de cargo, saída de servidores, entre outros fatores, sendo necessário desenvolver técnicas de testes, nos ambientes virtuais, promovendo a interatividade, dinamismo e motivação do servidor que operacionalizará o sistema.

A rotina demonstra que não basta fazer o manual e enviar orientações por e-mail é necessário, assimilar os conceitos de forma interdisciplinar, com a interação entre o sistema, as situações reais que ocorrem no cotidiano da escola e a regulamentação dada por meio das Resoluções e Orientações relacionadas quadro de pessoal e designações.

O aprendizado realizado com a falta de associação de conceitos ocorre de forma arbitrária, mecanicamente, sendo essa forma de preparação, não indicada para o manuseio do SYSADP, tendo em vista que é preciso fazer uma compreensão da situação real e aplicá-la no sistema, não se trata tão somente de lançar dados é necessário um processo cognitivo. Acerca da aprendizagem mecânica Ausubel citado por Tarouco elucida que “a aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma associação a conceitos da estrutura cognitiva, ocorrem de forma arbitrária. Como exemplo de Aprendizagem Mecânica, pode citar o exercício de decorar a tabuada.” (TAROUCO et al apud AUSUBEL, 2006).

Com as aulas no formato de Educação a Distância (EaD) o material disponibilizado poderá abordar desde conceitos práticos do dia a dia, passando por alguns dispositivos legais atinentes aos processos e por fim alcançando o momento da prática quer seja, a operacionalização do sistema.

À vista disso, compreende-se que a utilização dos treinamentos na modalidade à distância, poderá contribuir para melhorar a operacionalização do SYSADP, agregando conhecimento aos servidores da área administrativa escolar do estado de Minas Gerais.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Geral

Elaborar proposta de formação atualizada e continuada dos servidores das escolas estaduais via aprendizado online, de utilização do Sistema de Designação e Quadro de Pessoal – SYSADP.

1.5.2 Específicos

Contribuir para o aprendizado, de maneira a aprimorar a utilização dos recursos do sistema SYSADP.

Analisar o perfil do servidor que está operacionalizando o SYSADP, se o mesmo possui familiaridade com os recursos pedagógicos e tecnológicos, inerentes à utilização do mesmo.

Desenvolver junto ao Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) SRE Pará de Minas, mecanismos de ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para cumprir com os objetivos deste projeto, optamos por analisar o Fluxo de demandas a suporte e retificação de informações junto ao Setor de Gestão de Pessoal da SRE de Pará de Minas, especificadamente quanto a solicitação de auxílio para utilizar o sistema SYSADP.

O referencial teórico do presente projeto foi estruturado em três tópicos, a saber: procedimentos operacionais; atos normativos e educação à distância. Buscou-se compreender os procedimentos operacionais que serão necessários para a implantação do presente projeto, o arcabouço normativo das designações no Estado de Minas Gerais para mensurar o grau de exigência que a mesma impõe bem como traçar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento da modalidade de educação à distância.

2.1 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

O desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem tem como objetivo orientar a escola, em linhas gerais, nas ações necessárias para proceder à designação nas escolas estaduais, bem como, ao correto preenchimento de requisitos referente à contratação de pessoal. De acordo com a Resolução SEE 3.995/2018, a designação de servidores para o exercício de função pública será processada presencialmente diretamente nas escolas estaduais ou em polos, micro polos ou nas Superintendências Regionais de Ensino, e/ou à distância, por meio de sistema informatizado online, em conformidade com o cronograma e orientações complementares a serem oportunamente publicadas.

Somente haverá designação de servidor para o exercício de função pública, em cargo vago ou em substituição quando não existir servidor efetivo ou estabilizado ou servidora designada, gestante em estabilidade provisória, que possa exercer tal função, observado o disposto na Resolução.

Então as ações propostas neste projeto têm o intuito de otimizar o tempo, diminuindo o lapso temporal necessário para os procedimentos de designação nas escolas, bem como reduzir contratempos ocasionados por processos indevidos, nas oscilações no quadro da escola.

É necessário nortear uma organização de trabalho estruturada em identificar uma referência ao sequenciamento lógico de atividades e tarefas voltado para um resultado, ou seja, processos devem gerar resultados e agregação de valor. Estabelecer e determinar como será a organização desse trabalho é fator determinante para que o mesmo produza os resultados desejados pelos objetivos gerenciais, neste sentido Faria et al ,elucida que “deve-se destacar que, como todo

processo de trabalho é regido pelos fins estabelecidos, a escolha e o estabelecimento desses fins ou objetivos são uma atividade de crucial importância.” (FARIA; et al, 200-?)

Baseado em tais premissas, o primeiro objetivo a ser estabelecido no sistema de organização do trabalho é a elaboração de uma agenda, pois se trata de um recurso que se estruturado corretamente, trás sequência de atividades previstas para cada etapa a ser concluída, indo do estabelecimento de datas de reunião entre os participantes do processo, estudo até a análise para o desenvolvimento do material interdisciplinar, entre outros.

De acordo com o Guia de Laboratório de Criação de Materiais Didáticos para a EaD, da Universidade Federal de Minas Gerais, de organização de Arruda et al, um método para ser utilizado na confecção de materiais para essa modalidade de ensino é o modelo ADDIE (Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação) que estabelece etapas da produção do material didático.

Destaca-se no modelo ADDIE, o segundo D, quer seja, desenvolver a produção de material Arruda et al, esclarecem que o trabalho deve ser dividido em etapas, devendo abranger o planejamento e o desenvolvimento de roteiros para a confecção desse material.

Para a produção do material pretende-se a seguinte divisão em 07 etapas:

- 1ª Etapa: Análise Contextual e Divisão em Unidades;
- 2ª Etapa: Estudo da legislação com as servidoras que operam o sistema, diretoria de pessoal, inspetores escolares e coordenadora do SISAP;
- 3ª Etapa: Confecção de um manual envolvendo o trabalho interdisciplinar de aplicar a normatização no sistema;
- 4ª Etapa: Elaboração de estudos de casos;
- 5ª Etapa: Organizar uma biblioteca com as informações consolidadas em um único local;
- 6ª Etapa: Produção em conjunto com o NTE de vídeos curtos;
- 7ª Etapa: Elaboração do Mapa de atividades.

A primeira etapa trata da Análise Contextual e Divisão em Unidades, cujo objetivo é identificar o público alvo da informação mensurando acessibilidade a sistemas de informática, disponibilidade de tempo para frequentar o ambiente virtual,

que poderá ser realizado via formulário do Google, no que concerne a divisão das unidades pretende-se separar por tópicos cada funcionalidade que o sistema possui, ora individuais, ora intercaladas.

A segunda etapa visa identificar junto aos servidores envolvidos no processo de designação e quadro de pessoal da SRE Pará de Minas, as legislações, normas, orientações e códigos emanados da SEE/MG de modo a alinhar todas as informações para que o material a ser produzido contenha o maior número possível de dados.

A terceira etapa tem por objetivo elaborar um manual físico com essas informações atrelando o comando da norma junto a aplicação no sistema.

A quarta etapa tem o fim de elaborar estudos dos casos mais recorrentes no dia a dia da unidade escolar de forma que possam ser aplicados exemplos práticos durante a produção de conteúdo.

A quinta etapa se refere a disponibilizar todo o arcabouço normativo referente às designações e quadro de pessoal contendo resoluções comentadas, orientações, tabelas de códigos, entre outros.

A sexta etapa visa produzir vídeos de curta duração, separados por cada função, com o objetivo de atrelar a informação tanto relacionada a normatização da SEE/MG como a aplicação no sistema, em uma linguagem rápida, fácil, objetiva e pontual apresentando os passos a serem feitos através de um tutorial.

A sétima etapa vem sobre a premissa de assimilar o conhecimento, com atividades que serão propostas, adotando um modelo de gamificação, o qual tem o objetivo de estimular e criar experiências nos usuários para que os mesmos se sintam motivados por intermédio de jogos que atrelam o conhecimento, tornando-os engajados durante o processo de aprendizagem.

Espera-se que com a utilização do modelo ADDIE, agregado ao controle e método de agenda com compromissos alinhados junto a toda a equipe auxiliará na execução do projeto, uma vez que deve fazer parte da estratégia de qualquer tarefa a ser executada a organização dos processos de trabalho.

Com relação ao ambiente virtual de aprendizagem existem várias plataformas que são disponibilizadas sejam gratuitas ou pagas, após pesquisa realizada pela autora foi constatado que dentre as gratuitas a que possivelmente poderá ser utilizada é a Classroom que se trata de recurso do Google Apps para a área de educação

lançado em 2014 que apresenta as seguintes funcionalidades informadas pelo Google Play:

O Google Sala de aula é um serviço gratuito para escolas, organizações sem fins lucrativos e qualquer usuário que tenha uma Conta do Google pessoal. Com o Google Sala de aula, os professores e alunos se conectam facilmente, dentro e fora das escolas. O Google Sala de aula economiza tempo e papel, além de facilitar a criação de turmas, distribuição de tarefas, comunicação e organização.

O Google Sala de aula oferece muitos benefícios:

- É fácil de configurar: os professores podem adicionar alunos diretamente ou compartilhar um código para os alunos participarem da turma. A configuração leva apenas alguns minutos.
- Poupa tempo: o fluxo de tarefas simples e digital, sem usar papel, permite que os professores criem, revisem e atribuam notas às tarefas rapidamente em um único lugar.
- Melhora a organização: os alunos podem ver todas as tarefas em uma página de tarefas, e todos os materiais didáticos (por exemplo, documentos, fotos e vídeos) são colocados em pastas automaticamente no Google Drive.
- Melhora a comunicação: o Google Sala de aula permite que os professores enviem avisos e iniciem debates com a turma instantaneamente. Os alunos podem compartilhar recursos com os colegas e responder às perguntas no mural da turma.
- É acessível e seguro: como os demais serviços do G Suite for Education, o Google Sala de aula não exibe anúncios, nunca usa seu conteúdo ou os dados dos alunos para fins publicitários e é gratuito.

Aviso sobre permissões:

Câmera: permissão necessária para que o usuário tire fotos ou faça vídeos e poste-os no Google Sala de aula.

Armazenamento: permissão necessária para que o usuário anexe fotos, vídeos e arquivos locais ao Google Sala de aula. Também é necessária para o suporte off-line.

Contas: permissão necessária para que o usuário escolha qual conta usar no Google Sala de aula. (PLAY STORE, 2019)

Além de todas essas funcionalidades, sua interface é fácil como todos os e-mails oficiais utilizados pela SEE/MG, SRE's e escolas estaduais são de domínio do Google, portanto o layout do Google Sala de Aula (Classroom) é bem similar ao do e-mail e Google Formulários que os usuários já estão habituados a usar no dia a dia, além do acesso rápido no Google APPS.

2.2 ATOS NORMATIVOS

No ano de 2007, foi sancionada pelo então Governador do Estado de Minas Gerais, o senador Aécio Neves da Cunha a Lei Complementar nº 100/2007, de 5 de novembro de 2007, que dentre outros dispositivos, ocorreu a promoção à investidura de 98.000 profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a

devida realização de concurso público, indo contra o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal Brasileira de 1988, violando os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e obrigatoriedade do concurso público.

Em 2014, após o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 4876, pelo procurador-geral da República, a mesma foi julgada parcialmente inconstitucional, sendo preservada a situação dos servidores já aposentados, bem como daqueles que preencham ou venham a preencher, os requisitos para a aposentadoria até a data de publicação da ata do julgamento quer seja em 26 de março de 2014.

No dia 1 de abril de 2014, os servidores alcançados pela decisão perderam a condição de “titulares de cargo efetivo” atribuída pela Lei Complementar 100/2007. Em março de 2015, há o acolhimento do recurso proposto pela Advocacia-Geral do Estado para manter os servidores atingidos pela referida lei até final de dezembro de 2015 de modo a não prejudicar o ano letivo, no mesmo ano houve uma extensão da regra para abarcar os servidores que preencham ou venham a preencher, os requisitos para a aposentadoria até a data de 31 de dezembro de 2015.

Com a desvinculação destes servidores do quadro de efetivos do Estado de Minas Gerais, apesar de existirem concursos públicos vigentes, tornou-se necessário aprimorar o processo de designação, tendo em vista que o volume de designações aumentaria.

A Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990 que institui o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas em seu artigo 10º estabelece que:

Art. 10 – Para suprir a comprovada necessidade de pessoal, poderá haver designação para o exercício de função pública, nos casos de:

I – substituição, durante o impedimento do titular do cargo;

II – cargo vago, e exclusivamente até o seu definitivo provimento, desde que não haja candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente.

§ 1º – A designação para o exercício da função pública de que trata este artigo somente se aplica nas hipóteses de cargos de:

a) Professor, para regência de classe, Especialista em Educação e Serviço, para exercício exclusivo em unidade estadual de ensino;

b) (...)

§ 2º – Na hipótese do inciso II, o prazo de exercício da função pública de Professor, Especialista em Educação e Serviço não poderá exceder ao ano letivo em que se der a designação.

§ 3º – A designação para o exercício de função pública far-se-á por ato próprio, publicado no órgão oficial, que determine o seu prazo e explicito o seu motivo, sob pena de nulidade e de responsabilidade do agente que lhe tenha dado causa.

§ 4º – Terá prioridade para designação de que trata o inciso I deste artigo o candidato aprovado em concurso público para o cargo, observada a ordem de classificação.

§ 5º – A dispensa do ocupante de função pública de que trata este artigo dar-se-á automaticamente quando expirar o prazo ou cessar o motivo da designação, estabelecido no ato correspondente, ou, a critério da autoridade competente, por ato motivado, antes da ocorrência desses pressupostos.

§ 6º – (...) (MINAS GERAIS, 1990)

Portanto, a designação sob a óptica deste projeto, é a forma de preenchimento de cargo público a título precário para assegurar o funcionamento das escolas estaduais, especificadamente no Estado de Minas Gerais.

O processo de designação é norteado por legislações vigentes e resoluções editadas pela Secretaria de Estado de Educação, para o ano de 2019, foi editada a Resolução SEE nº 3.995, de 24 de outubro de 2018 que dispõe sobre critérios e define procedimentos para inscrição, classificação e designação de candidatos para o exercício de função pública na Rede Estadual de Ensino da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG).

Dentre os dispositivos da referida resolução, destaca-se o artigo 39 e seus incisos:

Art. 39 - A direção da escola deverá registrar no Sistema SYSADP do Portal da Educação todas as vagas ainda não assumidas por servidores efetivos ou estabilizados, observando os limites do comporta e a real necessidade da escola: (grifou-se)

I – justificar o motivo da solicitação;

II – especificar o período da designação e o horário de trabalho;

III – em caso de substituição, identificar o titular afastado e informar o prazo do afastamento;

IV – observar os prazos mínimos permitidos para designação para a função pública de:

a) Professor de Educação Básica - PEB, para atuar na docência, por qualquer prazo;

b) Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB, nos afastamentos do titular por 15 (quinze) dias ou mais, exceto quando a escola tiver apenas um ASB em cada turno, hipótese em que a substituição será por qualquer prazo;

c) Assistente Técnico de Educação Básica – ATB, nos afastamentos por 30 (trinta) dias ou mais, desde que não exista, na localidade, servidor em Ajustamento Funcional que possa exercer tal função;

d) Professor de Educação Básica – PEB, para a função de Professor para Ensino do Uso da Biblioteca, Especialista em Educação Básica – EEB e demais situações, nos afastamentos do titular por 15 (quinze) dias ou mais.

§ 1º (...)

§ 2º (...)

§ 3º (...)

§ 4º (...) (MINAS GERAIS, 2018)

Conforme disposto no artigo acima referenciado “A direção da escola deverá registrar no Sistema SYSADP do Portal da Educação todas as vagas ainda não assumidas por servidores efetivos ou estabilizados”, portanto fica evidente a operacionalização do SYSADP por parte da escola.

Ademais a operacionalização do referido sistema não se restringe apenas ao registro das vagas ainda não assumidas, abrangendo também o lançamento de vagas em substituição, acompanhamento e análise das vagas por parte do setor de Inspeção Escolar/SRE/SEE, geração de editais, preenchimento do QI.

Indo mais além, tendo em vista que de acordo com a demanda de alunos há uma redução ou ampliação de turmas, ocasionando modificações no QI do servidor designado, há os processos de dispensa, reserva de vagas às servidoras gestantes que gozam de estabilidade provisória, cadastro de vagas para os servidores ocupantes de cargo/ função de diretor/vice-diretor que não possuem cargo efetivo ou que não lograram designação, prorrogação de contratos de trabalho, entre outros.

O sistema comporta também as designações realizadas de forma online, que são estabelecidas no artigo 48 da Resolução SEE 3.995/2018:

Art. 48 - A designação será processada online, por Sistema Informatizado, ou presencial, diretamente nas escolas, na SRE, ou em outro local público previamente definido, nos dias e horários determinados no respectivo edital e divulgado amplamente.

§ 1º - A chamada inicial para a designação on line, por Sistema Informatizado será processada para o exercício das seguintes funções: (grifou-se)

I - Ensino Regular

- a) Professor de Educação Básica – PEB Anos Iniciais Regente de Turma/Eventual e Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca;
- b) Assistente Técnico de Educação Básica – ATB;
- c) Especialista em Educação Básica – EEB.

II - Educação Especial

a) Para atuar em escolas de Educação Especial:

- a.1. Analista de Educação Básica – AEB;
- a.2. Professor de Educação Básica – PEB Anos Iniciais Regente de Turma/Eventual/ Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca /Oficina Pedagógica/Projetos autorizados pela SEEMG;
- a.3. Assistente Técnico de Educação Básica – ATB;
- a.4. Especialista em Educação Básica – EEB.

b) Para atuar em escolas que mantêm parceria com a SEEMG:

- b.1. Professor de Educação Básica – PEB Anos Iniciais Regente de Turma;
- b.2. Especialista em Educação Básica – EEB.

III - Conservatório Estadual de Música

- a) Assistente Técnico de Educação Básica – ATB;
- b) Especialista em Educação Básica – EEB.

IV - CESEC

- a) Assistente Técnico de Educação Básica – ATB;
- b) Especialista em Educação Básica – EEB.

V - SRE

a) Analista Educacional/Inspetor Escolar – ANE/IE. (MINAS GERAIS, 2018)

Portanto, além do sistema gerir toda a designação ao longo do ano, ele ainda realiza o controle e processamento das designações online, que ocorrem no período da chamada inicial, quer seja, no início do ano letivo.

Deste modo, o operador do sistema, utiliza determinada função apenas num período do ano, sendo que a mesma será utilizada somente no ano seguinte, o que poderá ocorrer esquecimento, ocasionando assim muitas dúvidas que sobrecarregam o suporte das SRE de Pará de Minas, além, do que se considera mais gravoso, o lançamento de dados equivocados, impactando negativamente o processo de designação.

Além das funções ora descritas, o sistema passou a comportar também a partir de 2019, a funcionalidade que permite a escola estadual identificar e apurar o seu Quadro de Pessoal, conforme estabelece a Resolução 4.112/2019 que trata das normas para a organização do Quadro de Pessoal das Escolas Estaduais de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais a partir e 2019 e dá outras providências.

Nos termos do art. 3º da referida Resolução:

Art. 3º Compete ao Diretor ou Coordenador de Escola Estadual organizar o Quadro de Pessoal com base no disposto nesta Resolução; em seus Anexos e em Instruções Complementares. (MINAS GERAIS,2019)

Com essa funcionalidade no SYSADP é possível visualizar a quantidade de turmas, alunos e turno de funcionamento; a quantificação de pessoal da escola; dados curriculares; acompanhar o quadro de servidores tanto efetivos como designados, além de verificar possíveis inconsistências que são identificadas por cores, a saber: vermelho, quando a quantidade de servidores ultrapassarem o previsto na Resolução do Quadro de Pessoal e laranja, quando houver incompatibilidade entre o quantitativo de carga horária distribuído entres os Professores e o permitido conforme a matriz curricular da escola registrado no Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade), que se trata de um sistema que possui um banco de dados com todas as informações sobre o sistema educacional mineiro.

Ocorrem inúmeras modificações no quadro de pessoal da escola no decorrer do ano como, por exemplo, servidores que entram em ajustamento funcional, devendo

ser indicado no SYSADP qual será o local de aproveitamento desse servidor; professores que possuem carga horária excedente e que são remanejados para outra escola da localidade devem ter a distribuição atribuída dessa carga horária no SYSADP.

Ademais tanto na Resolução 3.995/2018, quanto na 4.112/2019 trazem dispositivos acerca da responsabilidade do Diretor ou Coordenador de Escola de se fazer cumprir as determinações de ambas, portanto é dever dos servidores da escola exercer sua função com eficiência e responsabilidade.

Observa-se que o sistema SYSADP trabalha de forma articulada com 02 Resoluções emitidas anualmente, além de orientações que são repassadas pela SEE, portanto, o servidor da escola deve compreender como articular o que é exigido em ambas às resoluções e operacionalizar o sistema, já que as informações ali inseridas devem estar em estrita consonância com os critérios estabelecidos na legislação e orientações.

2.3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Ao se buscar uma definição para Educação a Distância (EaD), é importante considerar que, como fruto do pensamento humano a tecnologia influencia a vida da sociedade bem como a sua cultura, causando até uma certa dependência, que acarretam boas ou más ações, já que para Araújo et al. (2017, p. 927) “o homem deve utilizar a tecnologia para o bem comum, seguindo a linha do raciocínio que vise agir sobre o meio em que vive de forma consciente.”

Portanto a Educação a distância é uma modalidade de ensino na qual a relação ensino-aprendizagem ocorre em tempos e espaços diversos e é mediada por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação.

Quando se pensa em tecnologias e educação, logo nos vêm à mente recursos informáticos avançados, contudo, o conceito de tecnologia é muito mais amplo e abrange todos os recursos e procedimentos criados pelo homem para satisfazer as suas necessidades. Dessa forma, um lápis de escrever é uma tecnologia antiga e ainda muito útil, criada para a transmissão das palavras para um meio físico, o papel, que também é uma tecnologia. Ambas são utilizadas para o registro do pensamento humano, contudo o uso das tecnologias digitais são fundamentais para educação a

distância porque são o meio utilizado para realização dos processos de mediação e de construção do conhecimento.

A internet é a tecnologia que permitiu a reunião e o acesso ao maior número de Tecnologias de Informação e Comunicação- TIC's empregadas nos processos educativos. A internet revolucionou a EaD porque, por meio dela, o estudante pôde ter acesso a grande variedade de recursos didáticos, tais como: Videoaulas, Audioaulas, E-books, Fóruns, Chat, Redes Sociais, Web conferência, entre outros. Dentre as tecnologias empregadas na EaD, as plataformas de ensino, softwares utilizados para reunir e estruturar os recursos educativos, destacam-se por sua larga utilização. Tais softwares são escolhidos, configurados e organizados de modo a proporcionar a construção de um percurso didático especialmente pensado para determinado curso na modalidade a distância, construindo ambientes interativos de aprendizagem.

Sendo assim a introdução de capacitação on-line, em ambiente virtual via e-learning, destinada aos servidores das escolas estaduais que vão operacionalizar o sistema, torna-se de fundamental importância tendo em vista que atingirá mais servidores, reduzindo barreiras geográficas, economia de material didático, deslocamento, locações e alimentação, acesso a conteúdo atualizado, e contato com novas tecnologias.

Para Padalino e Peres:

O e-learning abrange um conjunto amplo de aplicações e processos, como ensino baseado na web, no computador, com uso de salas de aula virtuais, e colaboração digital. Inclui, ainda, a entrega de conteúdo via Internet, Intranet/Extranet, áudio - e gravações em vídeo, rádio por satélite, TV interativa e CD-ROM, enfim, o e-learning é interativo e oferece flexibilidade instrucional.

Para o sucesso dos programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal, é fundamental que o planejamento seja estabelecido com metas congruentes com a política de recursos humanos da organização e construído de modo participativo, integrando o mentor dos programas, seus executores e os treinandos, bem como considerando as fases de diagnóstico situacional, objetivos, metodologia/estratégias, avaliação e análise dos resultados e dos custos. (PADALINO; PERES, 2007)

Em recente nota técnica o Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, se posicionou formalmente a favor da utilização de tecnologia de educação a distância para os treinamentos previstos nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, conforme se extrai que “assim

como é profícua no sistema formal de educação, a adoção da metodologia de EaD no universo do trabalho pode ser produtiva, por proporcionar maior abrangência e alcance na propagação de conhecimento, além de otimizar recursos.” (Ministério do trabalho. Nota Técnica N° 54/2018 /CGNORJDSST/SIT)

A nota técnica esclarece que ocorreu a

implementação de projeto piloto de empresa de porte nacional para utilização da modalidade de ensino a distância e semipresencial para as capacitações previstas na NR-20. O trabalho envolveu a análise do projeto pedagógico e dos materiais utilizados, bem como entrevistas com os trabalhadores submetidos a essa modalidade de capacitação. Após análises, recomendações de melhorias e intensos debates do projeto piloto pela Subcomissão Tripartite, foi constatada a viabilidade da utilização dessa metodologia de aprendizagem - EaD e semipresencial - no fornecimento das capacitações preconizadas pela NR-20. (Ministério do trabalho. Nota Técnica N° 54/2018 /CGNORJDSST/SIT)

Com relação à forma de comunicação nessa modalidade podemos classificar as formas de interação em 2 tipos: a do tipo síncrona e assíncrona, que nas palavras de Miranda e Dias ao mencionarem sobre a importância desses ambientes de aprendizagem “é relevante conhecer e analisar as interações dos alunos (sujeitos) perante ambientes proporcionados por redes síncronas e assíncronas e a sua relação com a aprendizagem.”(MIRANDA; DIAS, 2003)

De acordo com Miranda e Dias se referindo a Jonassen & Carr há :

Dois tipos de ferramentas podem ser usadas para fomentar a partilha de conhecimento através de conversações: ferramentas de comunicação síncrona, familiares aos utilizadores da Internet como IRC (Internet Relay Chat), vulgarmente designado por chat, e sistemas de mensagens instantâneas; e ferramentas de comunicação assíncrona, tais como, correio eletrónico, fóruns de discussão e listas de discussão. Os ambientes suportados por redes de comunicação síncrona funcionam como ambientes virtuais baseados em texto, apelativos para imersão dos alunos na conversação, enquanto que os ambientes suportados por redes de comunicação assíncrona, são tipicamente menos envolventes, focando-se mais na conversação reflexiva do que na imersão (MIRANDA; DIAS, 2003).

Assim a comunicação síncrona é toda aquela que exige que os interlocutores estejam conectados ao serviço (meio de comunicação) no mesmo momento, para que haja a troca de mensagens, havendo interação e está relacionada ao uso de mecanismos de comunicação síncronos como, por exemplo, entre outras tecnologias que permitam a interação de forma online, a web conferência e chats.

Por outro lado a comunicação assíncrona pode ser considerada como toda comunicação realizada em momentos diferentes no tempo para envio, recepção e mensagens, ou seja, os interlocutores não precisam estar no mesmo tempo para que exista a interação e transmissão do conhecimento, como, por exemplo, vídeos gravados, fóruns de discussão, e-mail, entre outros.

Assim, a principal diferença entre as ferramentas síncronas e assíncronas é que a segunda oferece maior liberdade para que os indivíduos desenvolvam o aprendizado de acordo com o seu tempo, horário e local preferido, e na primeira o indivíduo deve estar presente no momento da comunicação, assim acredita-se que o ideal é intercalar ambas as formas de comunicação, fazendo uma combinação entre os meios síncronos e assíncronos.

Por essa razão é necessário compreender como os sujeitos aprendem, edificam o conhecimento, considerando seus princípios, cotidiano, valores, posturas, sendo, indispensável recorrer a meios de diálogo para conhecer esses sujeitos, como, por exemplo, a formulação de pesquisas relacionadas a absorção do conhecimento por meio do aprendizado online, a realização de Web conferência com a participação dos sujeitos envolvidos no processo, especialmente quando é agregada ao sistema novas funcionalidades ou ao arcabouço normativo novas orientações, a fim de que a informação chegue mais rápida e pontual. Para Bessa et al o desenvolvimento de redes compreende

uma grande teia que se tece com as tecnologias, serviços, pessoas, ideias, informações e contam com as ferramentas diversas: diretrizes estratégicas nos cursos e componentes curriculares; cultura forte de planejamento e avaliação; acesso, disseminação e a segurança das informações; investimento em processos interativos; estímulo a um alto volume de sugestões e ideias dos estudantes; estímulo a criação e inovação; trabalho em equipes e valorização da formação de lideranças. (BESSA et al, 2019)

Deste modo o curso de operacionalização do sistema deve considerar a inclusão de mecanismos para auxiliar os usuários a terem uma boa interface com o SYSADP e compreensão dos atos normativos, através de debates propostos nos fóruns com a discussão de temas relacionados aos atos normativos; buscar compreender a opinião dos mesmos com perguntas e respostas em questionário, ou seja, utilizar maneiras de aproximar e compreender os desafios que esses servidores enfrentam para auxiliá-los na superação dos mesmos.

Diante de tudo o que foi analisado, pode-se compreender que a utilização de capacitação via sistema online, é uma tendência tanto para a educação à distância como em treinamento e aprimoramento nas instituições de modo geral, podendo ser utilizada para aperfeiçoar a gestão do conhecimento.

3 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

Serão analisados duas formas de perspectivas quanto à utilização do sistema, uma por parte dos usuários das escolas, que serão selecionadas dentro da jurisdição da SRE Pará de Minas e outra por meio dos servidores que dão suporte a estes usuários, de forma a detectar e priorizar quais são as dificuldades recorrentes dos usuários de nível de acesso 1, conforme tabela 1.

Para tanto, a metodologia utilizada para a coleta dos dados e informações se dará por questionários formulados através da ferramenta Google Formulários e enviados às escolas, e para os servidores da SRE que dão o suporte será realizada uma entrevista.

A pesquisa-ação exige do pesquisador uma postura ética, de forma que cabe a ele ter o compromisso com a verdade e respeito aos sujeitos que participarão da coleta de dados. Além do mais, cabe ao pesquisador um cuidado ético e cauteloso no momento de analisar as informações e elaborar suas conclusões de forma a não corromper os resultados com suas próprias ideologias, para Manolita Correia Lima,

A concepção do método de pesquisa-ação tem o mérito de preconizar a combinação da qualidade formal associada a investigações rigorosas com a qualidade política centrada nas implicações éticas e políticas, presentes nos planos de ação coletivamente formulados. (LIMA, 2005)

A importância da ética é parte essencial de qualquer pesquisa, sendo preservado o respeito aos direitos dos outros, a boa convivência, enfim, priorizando o bem estar de todos.

Para a execução deste projeto, serão utilizados os materiais já existentes no tocante a operacionalização do sistema, que serão atualizados de acordo com as novas versões, e adaptado para o formato online.

O projeto visa disponibilizar em forma online instruções para utilização do SYSADP em consonância com as normatizações vigentes de forma a contribuir com a aprendizagem contínua dos servidores das escolas estaduais.

Para isso será necessário realizar coleta de dados junto aos servidores das escolas de forma a identificar o perfil do servidor que operacionaliza o sistema SYSADP, para assim diagnosticar os pontos em que há mais insegurança e maior margem de erro dos usuários.

Por fim, será proposta uma parceria técnica com o Núcleo de Tecnologias Educacionais- NTE da SRE Pará de Minas, para o desenvolvimento do ambiente virtual, bem como a produção de vídeos com áudio e a utilização de ferramenta que grave a tela do computador para que assim seja realizado um tutorial, sendo selecionado dentro da SRE servidores que tenham conhecimento do sistema e dos atos normativos com boa dicção de forma que a sua explanação seja clara e precisa.

4 CRONOGRAMA

O acompanhamento será de forma sistemática ao longo de todo o projeto, controlando mudanças e revisões, apontando e documentando. Deverá primar pela discussão da necessidade de se promover alterações do escopo com a equipe de forma a atender a proposta final do projeto.

O controle das ações será realizado de acordo com a seguinte sistemática:

Processo	Período	Definição	Modo	Local	Responsável
Elaboração do projeto de intervenção	ago/set/ou t/nov/ 2019	Elaboração do projeto de intervenção	Trabalho de elaboração com auxílio do tutor	Home office	Marina Rodrigues de Souza
Levantamento de literatura	ago/set/ou t/nov/ 2019	Pesquisa qualitativa de bibliografia	Trabalho de pesquisa de artigos acadêmicos relacionados ao tema no Scielo e Google Acadêmico	Home office	Marina Rodrigues de Souza
Coleta de dados escolas	fev/mar /2020	Formulação das perguntas para coleta de dados	Analisando as perguntas formuladas	Diretoria de Pessoal – SRE Pará de Minas	Supervisor Divisão de Pagamento e Gestão de Pessoal
Entrevistas suporte da SRE	fev/mar /2020	Formulação dos quesitos para coleta de dados	Analisando os quesitos formulados	Setor Gestão de Pessoal	Supervisor Gestão de Pessoal

Coleta de dados	abr/2020	Respostas fornecidas pelos usuários/servidores	Acompanhamento de relatórios	Setor Gestão de Pessoal	Supervisor Gestão de Pessoal
Tratamento dos dados	mai/jun 2020	Análise dos dados e emissão de parecer	Acompanhamento de relatórios	Diretoria de Pessoal – SRE Pará de Minas	Supervisor Divisão de Pagamento e Gestão de Pessoal
Opções gratuitas para hospedar o AVA	jul/2020	Pesquisa de ambientes virtuais de aprendizagem	Pesquisa aos recursos já existentes	NTE- SRE Pará de Minas	Coordenador NTE
Produção de material para do AVA	jul/ ago/ set/2020	Produção do conteúdo para os e-learning	Avaliar o conteúdo já produzido no período	NTE– SRE Pará de Minas	Supervisor Gestão de Pessoal e Coordenador da Inspeção Escolar
Utilização do AVA pelas escolas selecionadas	Set/Out/ Nov/ 2020	Mensurar as reflexões das escolas selecionadas para testar o AVA	Acompanhamento de relatórios	Setor Gestão de Pessoal	Supervisor Gestão de Pessoal
Elaboração do relatório final	Dez/2020	Analisar o relatório final do projeto	Verificação entre a proposta do projeto e o relatório final	Diretoria de Pessoal – SRE Pará de Minas	Supervisor Gestão de Pessoal, Supervisor Divisão de Pagamento Coordenador da Inspeção Escolar e Diretora da SRE

Tabela 2 Fonte: Elaboração Própria

5 ORÇAMENTO

Segue abaixo especificação do orçamento para o projeto:

Especificação do material	Quantidade/unidade	Valor R\$
Papel Sulfite A4 com 500 fls.	02 pacotes	50,00
Tonner de tinta para impressão	01 unidade	125,00
Total	-	175,00

Tabela 3 Fonte: Elaboração Própria

Quanto aos custos para o levantamento de informações são praticamente zero, considerando que a ferramenta Google Formulários é disponibilizada gratuitamente e a entrevista será feita in loco ou via skype/whatsapp vídeo.

Os equipamentos utilizados para tal levantamento de dados serão um computador com acesso à internet que possua webcam, microfone, alto falante e uma conta de e-mail sob o domínio do Google, os quais já se encontram à disposição.

Os equipamentos tecnológicos se encontram disponíveis no patrimônio da SRE Pará de Minas, e como instalações poderão ser utilizadas a da sede da SRE Pará de Minas ou de alguma escola pertencente ao município, que possua estrutura física para tal ação.

A previsão de material de consumo utilizado é a mínima possível, tendo em vista que a coleta de dados, entrevistas, produção de conteúdo serão realizados por meio virtual, ocasionalmente poderá ocorrer a impressão de dados.

Com relação ao pessoal que participará do projeto serão servidores do quadro de colaboradores do Estado de Minas Gerais em exercício na SRE Pará de Minas, cuja implementação se dará dentro da jornada de trabalho, não sendo necessário o pagamento de horas extras.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O início deste projeto se deu a partir da perspectiva de conhecer, além da experiência cotidiana, alguns aspectos da execução do trabalho realizado pelos servidores administrativos, tanto dos setores de gestão de pessoal e de pagamento quanto das escolas da jurisdição da SRE Pará de Minas.

A proposta busca disponibilizar para consulta as funções e recursos do SYSADP, bem como, atualizar as informações contidas no ambiente virtual de aprendizagem com as novas funcionalidades do sistema em consonância com expedição de atos normativos para que o usuário tenha acesso permanente para realizar consultas e compreender a operacionalização do mesmo, a baixo custo.

A implementação do projeto visa despertar e incentivar no servidor da Secretaria de Estado de Educação, especialmente os que se encontram em exercício nas escolas estaduais sob a jurisdição da SRE Pará de Minas, o uso e as aplicações de novos recursos tecnológicos propondo uma reflexão sob a perspectiva de novas formas de organização, gestão e disseminação da informação através dos ambientes digitais.

O projeto se implementado, terá como 02 (duas) próximas etapas: a primeira é traçar o perfil do servidor que utiliza o sistema e mensurar se a familiaridade com os recursos pedagógicos e tecnológicos influenciam no uso do mesmo, selecionar algumas escolas da jurisdição da SRE - Pará de Minas, separando-as por 2 grupos, grupo A, aquelas escolas com índice menor de dificuldade em operacionalizar o sistema e grupo B aquelas escolas com índice maior de dificuldade, encaminhando para as mesmas um questionário virtual, onde será verificada a interação daquele profissional com as tecnologias, grau de instrução, qual a maior dificuldade encontrada para utilizar o sistema; já a segunda etapa consiste em analisar junto ao NTE as opções gratuitas e funcionais a serem utilizadas para o desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizado, com todas as ferramentas necessárias para inclusão de material didático, considerando que tais recursos sejam de fácil manuseio e entendimento para os usuários.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Juliana Teixeira; BATISTA, Paulo Vitor do Carmo. **EaD e Desafios de Interação**: Um estudo de revisão. Revista Multitexto, Unimontes: Montes Claros, 2016, v.4, n.01. Disponível em <http://www.ead.unimontes.br/multitexto/index.php/rmcead/article/view/187/115>. Acesso em 10 de outubro de 2019.

ARAUJO, Sérgio Paulino de. *et al.* **Tecnologia na Educação**: Contexto histórico, papel e diversidade. *In*: III Seminário de Pesquisa do CEMAD, 2017, Londrina. Anais da IV Jornada de Didática: Docência na Contemporaneidade. Londrina: UEL, 2017. Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/jornadadidatica/pages/arquivos/IV%20Jornada%20de%20Didatica%20Docencia%20na%20Contemporaneidade%20e%20III%20Seminario%20de%20Pesquisa%20do%20CEMAD/TECNOLOGIA%20NA%20EDUCACAO%20CONTEXTO%20HISTORICO%20PAPEL%20E%20DIVERSIDADE.pdf>. Acesso em 10 de outubro de 2019.

ARRUDA, Durcelina Ereni Pimenta; *et al* (Org.). **Laboratório de criação de materiais didáticos para a EaD**. Belo Horizonte : CAED- UFMG, 2013.

BESSA, Sandra Mara. *et al.* **Cocriação e aprendizagem na Educação Superior**. *In*: Blog da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Distrito

Federal:2019. Disponível em: <https://blog.abmes.org.br/cocriacao-e-aprendizagem-na-educacao-superior/>. Acesso em: 10 de outubro de 2019.

BRASIL. Constituição de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 de outubro de 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho pela modalidade de ensino a distância (EaD) e semipresencial**. Nota Técnica N° 54/2018 /CGNORJDSST/SIT de 13 de março de 2018. Disponível em: http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no.../9116_02902b94eece0ee99ac87e7a0d34421c. Acesso em: 17 de outubro de 2019.

FARIA, Horácio Pereira de *et al.* **O Processo de Trabalho e seus componentes**. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4247.pdf>. Acesso em: 05 de outubro de 2019.

GOOGLE. **Play Store**. 2019. Página inicial. Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=pt_BR. Acesso em 06 de outubro de 2019.

LIMA, Manolita Correia. **O método de pesquisa-ação nas organizações: do horizonte político à dimensão formal**. Revista Eletrônica de Gestão Organizacional Volume 3, Número 2, mai./ago. 2005. Disponível em: www.gestaorg.dca.ufpe.br. Acesso em: 11 de outubro de 2019.

MINAS GERAIS. **Institui o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais**. Lei 10.254/1990 de 20 de julho de 1990. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=10254&comp=&ano=1990> Acesso em: 17 de outubro de 2019.

MINAS GERAIS. **Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Educação**. Decreto 45.849 de 27 de dezembro de 2011. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=Dec&num=45849&ano=2011>. Acesso em: 17 de outubro de 2019.

MINAS GERAIS. SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO. **Dispõe sobre critérios e define procedimentos para inscrição, classificação e designação de candidatos para o exercício de função pública na Rede Estadual de Ensino da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG)**. Resolução SEE 3.995, de 24 de outubro de 2018. Disponível em: <https://designacao-see-mg.com.br/wp-content/uploads/2018/10/RESOLU%C3%87%C3%83O-SEE-N-3995-DE-24-DE-OUTUBRO-DE-2018.pdf>. Acesso em: 17 de outubro de 2019.

MINAS GERAIS. SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO. **Estabelece normas para a organização do Quadro de Pessoal das Escolas Estaduais de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais a partir de 2019 e dá outras providências.** Resolução SEE 4.112, de 07 de janeiro de 2019.

Disponível em: <http://www2.educacao.mg.gov.br/images/documentos/4112-19-r.pdf>.

Acesso em: 18 de outubro de 2019.

MIRANDA, Luiza; DIAS, Paulo. **Ambientes de Comunicação Síncrona na Web como Recurso de Apoio à Aprendizagem de Alunos do Ensino Superior.**

Disponível em:

<https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/1119/1/08LuisaMiranda.pdf>. Acesso

em 06 de outubro de 2019.

PADALINO, Yara; PERES, Heloisa Helena Ciqueto Peres. **E-learning: estudo comparativo da apreensão do conhecimento entre enfermeiros.** Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692007000300006&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 17 de outubro de 2019.

TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach *et al.* **Objetos de Aprendizagem para M-Learning.** Disponível em: http://odai2006.pbworks.com/f/objetosdeaprendizagem_sucesu.pdf.

Acesso em: 17 de outubro de 2019.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SOUZA, Marina Rodrigues de. CARVALHO, Wellington Marçal de. Proposta de Confecção de Material Instrucional para Otimizar o Uso do Sistema de Designação e Quadro de Pessoal da Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas.

Revista MultiAtual, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em:

<https://www.multiatual.com.br/2020/08/proposta-de-confeccao-de-material.html>

REESTRUTURAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DE UMA EMPRESA A PARTIR DA FERRAMENTA DE GESTÃO DOWNSIZING

Dilma Oliveira Silva

Graduada em Administração de Empresas pela UNI-BH, e Especialista em Gestão de Instituições Federais de Ensino pela Faculdade de Educação da UFMG - no Programa GIFES-FaE-UFMG

Walkiria Franca Vieira e Teixeira

Doutora em Estudos Linguísticos pela UNESP, mestre em Linguística e Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Uberlândia/MG. cursou especialização em Educação a Distância - EaD, na Faculdade SENAC Minas de Belo Horizonte/MG (2006). Graduada em Letras Licenciatura Plena em Inglês / Português e Literaturas pela Universidade Federal de Uberlândia/MG e graduada em Tradutor e Intérprete pelo Unicentro Newton Paiva Ferreira em Belo Horizonte/MG. Professora visitante na UESC, Ilhéus, BA. Professora orientadora de TCC do curso de Gestão das Instituições Federais de Educação Superior, da FAE/UFMG. Professora orientadora de Estágio Supervisionado na UFLA/UAB.

RESUMO

Atualmente, com a globalização e as guerras cambiais, as crises econômicas se espalham cada vez mais rápido pelos continentes e afetam as economias dos países em questão de dias. Aquelas empresas que não se preparam adequadamente muitas vezes não sobrevivem nesse meio mutante e altamente competitivo. Visando à adequação a esse cenário, é imperativo que as empresas revejam seu planejamento estratégico para que consigam se sobressair nesse meio hostil e de incertezas econômicas. O presente trabalho elaborou um Plano de Ação em que busca preparar a empresa através da ferramenta de gestão *downsizing*, que é bem utilizada em momentos de crise, com a finalidade de reestruturar e redimensionar não só o quadro de pessoal, mas também de promover uma mudança e um ajuste na organização como um todo, tornando-a mais enxuta e flexível para que ela se adapte mais facilmente e se mantenha no mercado. Espera-se comprovar que, com o Plano de Ação em desenvolvimento, haverá uma redução de aproximadamente 20% nas despesas da empresa. Com essa redução espera-se também a geração de receita

extra, além da otimização dos processos de trabalho e melhoria da eficiência da empresa.

Palavras-chaves: Gestão de crise; Reestruturação; Redimensionamento Empresarial; Mudança organizacional; *Downsizing*.

ABSTRACT

Nowadays, with globalization and currency wars, economic crisis are spreading faster and faster across continents affecting countries' economies in a matter of days. Companies that are not prepared, often do not survive in this changing and highly competitive environment. In order to adapt to this scenario, companies must review their strategic planning to become prominent in this hostile environment and economic uncertainty. The present work aims to elaborate an Action Plan in order to prepare the company through the downsizing management tool, a process used in times of crisis, purposing to restructure and resize the staff, as well as changing and adjusting the whole organization, making it lean and flexible to adapt to circumstances in order to keep the business running. It is expected that with the Action Plan, this reduction could be of approximately 20% in the company's expenses. From this reduction it is also expected to generate extra revenue, in addition to optimizing work processes and improving efficiency in the company.

Keywords: Crisis Management; Restructuring; Organizational Resizing; Organizational Change; Downsizing.

1. INTRODUÇÃO

Ao enfrentar o atual cenário de competição acirrado, no qual a tecnologia da informação está cada vez mais avançada e o fluxo de informações é frenético, as organizações se veem obrigadas a se prepararem para sobreviver nesse meio de incertezas. Modelos burocráticos de gestão não têm mais lugar nesse novo tempo, as palavras de ordem da nova gestão para o momento são: flexibilização, reestruturação, redimensionamento, dinamismo e conhecimento, ou seja, são necessárias organizações capazes de responder rapidamente à demanda do mercado com a agilidade que o momento exige.

Com este panorama de turbulências no mercado internacional e o atual momento em que se encontra a economia brasileira, estagnada e em franca recessão,

é imperativo para a empresa escolhida como objeto desse plano de ação se reestruturar, cortar despesas e pessoal, ou vai correr o risco de não sobreviver ao momento.

Propõe-se então, o *downsizing* como forma de flexibilizar a sua estrutura e prepará-la junto com seus colaboradores, para que ela possa enfrentar as turbulências econômicas e se encaixar mais facilmente no contexto; essa ferramenta de gestão foi bastante difundida no Brasil a partir da década de 1980 nas grandes montadoras do ABC paulista; naquela época, o Brasil vivia uma severa crise econômica e as empresas estavam sob a constante ameaça da recessão. O *downsizing* apareceu como alternativa para a garantir a sobrevivência daquelas empresas, as quais o utilizaram indiscriminadamente, o que acabou tornando-o bastante criticado não só no país, mas em outros cantos do mundo. Essa ferramenta de gestão passou a ser vista como sinônimo de achatamento das empresas e de numerosos cortes de postos de trabalho; até Tomasko (1990), um dos criadores do conceito, acha que as empresas têm exacerbado na sua utilização (MASSAGLIA *et al*, 2007).

Porém, apesar das controvérsias na sua aplicação, é uma ferramenta bastante útil quando se trata de diminuição de custos, reestruturação de recursos humanos e flexibilização das empresas. O presente trabalho objetiva traçar um Plano de Ação, utilizando-se do *downsizing* para reestruturar e reorganizar uma empresa de turismo, de forma que, por meio de um redimensionamento de sua estrutura física e de seus recursos humanos, seja possível aumentar o seu retorno financeiro e melhorar a viabilidade econômica da empresa.

1.1. Justificativa

A empresa escolhida é uma agência de turismo com foco em viagens internacionais, especialmente para a terceira idade, com periodicidade de organização e embarque de três grupos de 15 a 40 passageiros ao ano. A empresa possui sede própria e ocupa um espaço amplo e confortável, correspondente a meio andar de um prédio na região nobre de Belo Horizonte, com uma equipe de sete funcionários, sendo 01 (um) gerente, 02 (dois) vendedores, 02 (dois) auxiliares administrativos, 01 (uma) faxineira, e 01 (um) contínuo.

Entre 4 a 5 meses do ano, período em que os grupos já estão montados e a venda dos lugares oferecidos está praticamente esgotada, a demanda de serviço é extremamente fraca, o que deixa ociosos os funcionários e gera um grande impacto negativo na receita da empresa, inviabilizando os custos mensais de manutenção da sua estrutura.

A agência de viagens em questão é uma empresa familiar, sua gestão não é feita de forma profissional o bastante, pois sofre muita influência de ligações afetivas: a matriarca foi a fundadora e trabalhou na empresa até a sua morte, irmãos fizeram parte do quadro societário, o gerente é primo do diretor; por isso guarda certa resistência à mudanças na sua gestão; nesse tipo de empresa é inviável a implementação de certas propostas de diversificação e profissionalização na prestação dos seus serviços, tais como investimento em um novo público alvo, montagem de grupos nacionais, e até mesmo a proposição de um novo gestor.

O termo empresa familiar é empregado com conotação negativa, porque em muitos casos, além de existir um poder concentrado nas mãos de seu fundador, em outros falta aos seus dirigentes uma adequada profissionalização na condução dos negócios, não raro vemos empresas que vão à falência simplesmente porque não são bem administradas (OLIVEIRA, 1999, p.78).

Conforme reportagem de 07 de novembro de 2019 do portal de notícias G1, um cenário nada favorável de sucessivas crises políticas, problemas ambientais que azedaram as relações internacionais do país, não ajudaram em nada a mitigar a instabilidade da economia brasileira, cuja previsão de crescimento era de 2,5% em 2019 acabou fechando o ano em ínfimos 1,1%. Somado a isso os efeitos da guerra comercial entre USA e China e a queda dos juros lá fora, supervalorizou o dólar por aqui e gerou uma grande disparidade da taxa cambial ante a moeda brasileira, o que elevou muito o custo das transações financeiras e diminuiu significativamente a rentabilidade da empresa. Portanto, faz-se necessária a sua reestruturação, para adequá-la ao momento econômico, reduzir os seus custos e torná-la mais competitiva para enfrentar as incertezas do mercado.

Para tanto, a primeira etapa desse trabalho consistiu num levantamento sobre a viabilidade de reestruturação e reorganização da empresa de turismo em questão, de forma que, por meio de um redimensionamento de sua estrutura e realocação de

seus funcionários, seja possível aumentar o seu retorno financeiro e melhorar a sua viabilidade econômica.

Neste sentido, planejou-se a elaboração de um Plano de Ação que pudesse, por meio de sua implementação, atingir os resultados almejados.

1.2. Objetivo Geral

- Reestruturação da empresa e geração de economia.

1.3. Objetivos Específicos

- Realocação e redução do quadro de funcionários;
- Redimensionamento da estrutura física da empresa;
- Redução das despesas de manutenção;
- Aumentar seu retorno financeiro.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. DOWNSIZING

Downsizing é uma “expressão da língua inglesa que significa literalmente reduzir o tamanho de uma organização, especialmente pela redução planejada do número de empregados e de níveis hierárquicos da organização” (LACOMBE, 2009, p. 228).

Também de acordo com Cameron citado por Wagar (1997, p.303), *downsizing* pode ser definido como:

Um conjunto de atividades realizadas pelos gestores, objetivando melhorar a eficiência, produtividade ou competitividade da empresa. É uma estratégia implementada pelos gerentes que afeta o tamanho do quadro de pessoal, os custos e os processos de trabalho (WAGAR, 1997, p.303).

E, ainda, segundo Caldas,

Hoje, a terminologia *downsizing* passou a ser substituída por outras palavras ou expressões, tais como reestruturação, desmobilização, racionalização, rearquitetura, gerenciamento da crise, este esforço para renomear a técnica serve para evitar comparações com os efeitos

tidos como maléficis pelas empresas, funcionários e sindicatos nas décadas de 1980 e 1990, períodos de maior ênfase na aplicação do downsizing no Brasil (CALDAS, 2000, p.116).

Outros autores, no entanto, definem o *downsizing* de forma mais direta, indicando tratar-se de um “processo de redução planejada de pessoal” (CASCIO, 1993; KATZ, 1997).

Conforme Chiavenato (2008), o *downsizing* é a primeira ferramenta utilizada para iniciar processos de horizontalização nas empresas e reestruturação dos recursos humanos, o que melhora a comunicação dentro das empresas na medida em que diminuiu os níveis hierárquicos.

A comunicação eficiente é primordial na aplicação do *downsizing* para evitar desconfianças e inseguranças nos colaboradores; eles devem entender as motivações que levaram a empresa a tomar a decisão de utilizá-la. Sobre isso, Alvarez (2001) escreve que o processo do *downsizing* pode gerar um clima organizacional de medo e insegurança, além da queda da motivação dos funcionários.

No Brasil, onde as frequentes crises econômicas mundiais têm um impacto maior do que em países desenvolvidos, o *downsizing* tem sido bem difundido desde os anos 1980, e as empresas se veem obrigadas a revisar seu planejamento estratégico pontualmente; cortes de despesas e de pessoal são necessários para que elas sobrevivam às turbulências da economia. Corroborando essa afirmação há alguns estudos que indicam que muitas empresas poderiam reduzir (*downsize*) sua força de trabalho pela metade sem nenhum prejuízo para o seu resultado operacional. (NOLAN; CROSON, 1995).

Diversos autores criticam essa ferramenta de gestão, entre eles Peter Drucker e Charles Handy. Também Prahalad (1994), autor do livro “*Competing for the Future*” com Gary Hamel, chamou o *downsizing* de anorexia empresarial”. Além desses autores, Robert Tomasko(1990), um dos criadores do conceito, acha que as empresas têm exacerbado na sua utilização (MASSAGLIA *et al*, 2007).

Apesar das críticas feitas por grandes autores a esse processo, devido ao corte de pessoal, pois ele aumenta o desemprego justamente no momento frágil da economia, a redução dos custos e a flexibilização da empresa têm sido justificativas

plausíveis utilizadas para a sua aplicação, uma vez que mantém a empresa ativa e em condições de competir no mercado; porém, nada impede que essas mudanças drásticas sejam revistas no futuro e num outro cenário econômico.

Para Alvarez, “O *downsizing* não obrigatoriamente leva a demissão de mão de obra, mas questiona a aplicação dessa mão de obra, bem como os custos associados, verificando se é possível, em primeiro lugar, realocar as pessoas para atividades mais produtivas”(ALVAREZ, 2001, p. 41). Esta realocação foi efetivada no Plano de Ação e será descrita mais adiante.

Assim, acredita-se que os indivíduos não são dispensáveis nas empresas; independentemente das mudanças que o *downsizing* promoverá e da constante evolução da tecnologia, o material humano sempre será necessário dentro das organizações; o que se pretende com a ferramenta *downsizing* é preparar a empresa e seus colaboradores para as incertezas do futuro que já é “agora”.

Outro conceito que aparece nesse cenário é o de *gestão de crise*. Conforme Stocker (1997), esse é um processo que envolve a implantação de ações estratégicas e táticas, que visem gerenciar as consequências de eventos impactantes na organização, permeando o caminho para a mudança necessária.

A vantagem do *downsizing* é que ele faz com que a empresa reavalie o seu negócio e refaça o seu planejamento estratégico, bem como o seu orçamento para manter-se no mercado no momento de incerteza econômica, nesse sentido Tomasko (1992), afirma que essa ferramenta de gestão trata-se de um projeto de racionalização que deverá ser planejado em todas as suas etapas, e deve estar alinhado com a visão estratégica do negócio.

2.2. MODELOS DE *DOWNSIZING*

Conforme Alvarez, existem dois modelos distintos de *downsizing*, a saber:

Downsizing de convergência: implementado em longo prazo, sendo mais usado para a parte estrutural da organização, é uma abordagem menos radical de *downsizing*, pois busca a melhoria do que já existe. Em outras palavras, buscaram-se mudanças incrementais para fazer as mesmas coisas de forma melhor. A mudança é então guiada para atingir maior consistência entre as atividades internas da organização

e a sua orientação estratégica. As características são: ênfase nos níveis mais baixos; estratégias moderadas; estabilidade no alto nível gerencial, na tecnologia e nos sistemas; ênfase nas mudanças no trabalho; reforço da missão e da estratégia da organização; orientação para o arranjo interno; ênfase na estabilidade e no controle; ênfase no critério da eficiência; (foco em fazer as coisas melhor; downsizing precede o redesenho).

(...) *Downsizing* de reorientação: implementação em curto prazo, sendo mais voltado para as estratégias adotadas pela empresa, é uma abordagem mais radical de *downsizing*, pois busca mudar o que já existe. Parte do desejo ou necessidade de se fazer coisas diferentes. Cujas características são: ênfase nos níveis mais altos; estratégias mais severas; mudança no alto nível gerencial, na tecnologia e nos sistemas; ênfase nas mudanças na estrutura; redefinição da missão e da estrutura da organização; orientação para o arranjo externo; ênfase na flexibilidade e na adaptabilidade; ênfase no critério de eficácia; foco em fazer as coisas diferentes; redesenho precede o *downsizing*. (ALVAREZ, 2001, p. 256).

De acordo com o autor acima citado, se o desejo é mudar o que já existe e dar um novo rumo para a empresa, deve-se optar pelo modelo de reorientação, mas quando se trata de melhorar o que já existe e buscar maior eficiência no desempenho da empresa o modelo de convergência deverá ser o escolhido.

2.3. PÓS-DOWNSIZING

Será necessário um período de transição para que a empresa atinja a antiga eficiência. Operar com um quadro de pessoal menor, com segurança e sucesso, significa que a empresa deve estar atenta, por exemplo, aos problemas que surgem por se transformar de uma organização inchada em enxuta, um deles é a desmotivação e seus efeitos negativos, como: improdutividade, queda na qualidade do trabalho, etc. reforçando que para lidar com tais questões a comunicação dentro da empresa deverá ser eficiente (ALVAREZ, 2001).

Para empreender mudanças organizacionais e torna-las bem-sucedidas, o executivo tem que agir antecipadamente para controlar as perdas e os problemas advindos do processo de redução, ou seja, deve haver uma ação previamente planejada para lidar com tais questões. Após atravessar esse período crítico, espera-se que a empresa esteja apta a superar questões com impacto em longo prazo e sua habilidade de enfrentar a competição e prosperar no mercado com uma estrutura

menor será mais eficiente, o pessoal remanescente estará mais preparado para arregaçar as mangas e trabalhar. (FERREIRA *et al.*, 1998).

3. METODOLOGIA

Em face da necessidade de reduzir custos e melhorar a produtividade da empresa em questão, será proposto o seu redimensionamento através da ferramenta de gestão *downsizing*.

Para o Plano de Ação foi escolhido um misto dos modelos *downsizing* de convergência e reorientação, pois procurou-se focar na redução das despesas, reestruturação da força de trabalho e redimensionamento da estrutura física da empresa melhorando o que já existia, visto que outras mudanças mais drásticas ainda não seriam viabilizadas junto à diretoria da empresa.

O trabalho foi desenvolvido utilizando-se o método empírico e o modelo de pesquisa escolhido foi a pesquisa-ação, tipo de pesquisa qualitativa que pode ser aplicada em diversas áreas para aprofundar o conhecimento em determinada questão. A coleta de dados foi realizada através da vivência diária, análise e descrição de cargos, acompanhamento e observação criteriosa do atendimento e demais atividades desenvolvidas na empresa para se chegar à formulação do plano de ação.

Segundo João Bosco Pinto (1989), a pesquisa-ação inclui um momento de investigação, um de tematização e por último, o de programação/ação.

A partir da implementação do Plano de Ação espera-se que, com os procedimentos adotados a simplificação dos processos e otimização do tempo de trabalho na empresa, ou seja, o tempo será melhor aproveitado e gasto com atividades de relevância para a empresa, principalmente no setor administrativo onde existe a criação de planilhas e relatórios cujas informações nunca eram levadas em conta, e que poderiam ser eliminados sem nenhum prejuízo para o resultado final das atividades do setor. A busca pelo dinamismo e coesão na execução das tarefas evita retrabalho, desperdício de tempo, elimina burocracias, melhora a fluidez da comunicação e conseqüentemente melhora a eficiência de todos os processos de trabalho.

4. PLANO DE AÇÃO

As ações propostas a seguir, serviram para reestruturar a empresa e reduzir seus custos com a folha de pagamento e demais despesas.

Quadro 1. Plano de Ação

RESPONSÁVEL: Diretor						
ATIVIDADE	RECURSOS NECESSÁRIOS	RESPONSÁVEL	PRAZO	DATA TÉRMINO	STATUS	OBS.
Mudança da Sede	R\$ 6.000,00 mensais (Aluguel/Cond.)	Diretoria	Dois meses	05/03/20	Aberto	Sala em vista
Redução do Quadro de Funcionários	R\$ 33.990,29	Diretoria	Três meses	05/04/20	Aberto	
Aluguel da antiga sala	R\$ 11.000,00	Imobiliária	Seis meses		Aberto	
Representação de corretora de cambio	R\$ 350,00 Mensais	Diretoria	Um mês		Aberto	
Abertura da Operadora, expansão no mercado	0,00	Diretoria	Um mês		Aberto	

Fonte: Criado pela autora (2020).

4.1. Descrição das Ações

A seguir serão explicadas as atividades constantes do Quadro 1 - Plano de Ação, da forma como elas deverão ser conduzidas para a implementação do Plano de Ação.

- Mudança para um espaço menor, mais adequado ao volume de negócios da empresa e locação da sala antes ocupada.
- Revisão e redução dos custos com energia, telefonia fixa e móvel, material de informática, escritório, de limpeza, *software*, etc.
- Na análise do atual espaço físico, dos custos de manutenção e a proposta da sua redução, e ainda o custo com a folha de pagamento que hoje é de R\$

14.811,66 (quatorze mil, oitocentos e onze reais e sessenta e seis centavos). Propõe-se o corte de três postos de trabalho, o contínuo, a faxineira, além da extinção do cargo de gerente e a realocação do auxiliar administrativo.

- Para adequação ao novo quadro de pessoal será feita a redistribuição de funções da seguinte forma:
 - Dispensa do gerente, suas funções serão exercidas pelos vendedores, terceirizados, no caso das ações de MKT, e diretoria.
 - Dispensa da faxineira e do contínuo, as atividades exercidas pelos dois profissionais serão terceirizadas, com a requisição de um *motoboy* para sua realização sempre que necessário e de uma diarista duas vezes por semana para limpeza da agência.
 - Treinamento e realocação do auxiliar administrativo no setor de vendas, as funções desse setor antes distribuídas entre dois auxiliares serão concentradas num só funcionário, acabando com o tempo ocioso no setor.

4.2. Cronograma

Abaixo, as etapas para implementação das ações na empresa.

Etapas/Início	Período de realização das Ações						Avaliação do Impacto na qualidade do atendimento da empresa.
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
05/01/2020							
Mudança da empresa para um espaço menor							Através de consultas informais aos clientes no ato do atendimento pelos vendedores
Início da redução do quadro de pessoal							Diretoria
Dispensa do Gerente							Através das ações de MKT (atualização das redes sociais da empresa, disparo de lâminas dos produtos aos clientes), volume de atendimentos e vendas, ociosidade do cargo.
Dispensa da Faxineira							Avaliação dos serviços da diarista na empresa através da manutenção da limpeza
Expansão da operação de venda para as agências							Vendedor / Diretoria

Etapas/Início	Período de realização das Ações	Avaliação do Impacto na qualidade do atendimento da empresa.												
05/01/2020	Jan Feb Mar Abr Maio Jun													
Abertura da filial da corretora de câmbio	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Jan</td> <td style="width: 16.6%;">Feb</td> <td style="width: 16.6%;">Mar</td> <td style="width: 16.6%;">Abr</td> <td style="width: 16.6%;">Maio</td> <td style="width: 16.6%;">Jun</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun							Diretoria
Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun									
Dispensa do Contínuo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Jan</td> <td style="width: 16.6%;">Feb</td> <td style="width: 16.6%;">Mar</td> <td style="width: 16.6%;">Abr</td> <td style="width: 16.6%;">Maio</td> <td style="width: 16.6%;">Jun</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> </table>	Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun							Análise do serviço prestado pelos motoboys através da disponibilidade e da pontualidade nas entregas de material.
Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun									

Fonte: Criado pela autora (2020).

A avaliação das ações será feita por cada vendedor no ato do atendimento e pelo assistente financeiro da empresa a cada etapa concluída, os resultados serão apresentados ao Diretor.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Para manter a adequada iluminação e refrigeração do ambiente são necessários três aparelhos de ar condicionado do tipo *split* e um conjunto numeroso de lâmpadas ligadas durante todo o expediente, com um gasto mensal considerável com energia elétrica. Numa primeira análise comparativa desse gasto energético durante os primeiros meses do ano (parte do verão até o início do inverno), notou-se que a conta de luz caiu de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) em janeiro/2019 para R\$ 494,15 (quatrocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos) em agosto/2019, evidenciando que: com a diminuição do seu espaço físico e conseqüentemente a quantidade de equipamentos ligados, bem como a troca de todas as lâmpadas comuns para *led*, a empresa economizaria em média 50% com energia durante todo o ano.

O *software* utilizado na empresa possui 5 acessos, ao custo mensal de R\$ 650,48 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) dos quais, dois são subaproveitados; assim, propõe-se o corte dos pontos ociosos gerando uma economia de R\$260,20 (duzentos e sessenta reais e vinte centavos).

Com o corte na folha de pagamento espera-se gerar uma redução de despesas em torno de R\$ 7.872,20 (sete mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos).

Com a redução do espaço físico espera-se, também, obter uma redução média mensal de energia da ordem de R\$ 453,50 (quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) e de despesas com compras para a sua manutenção de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

A fim de gerar receita, propõe-se o aluguel da antiga sede e a locação de um espaço menor; com isso, espera-se gerar uma receita extra de no mínimo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a empresa, visto que o aluguel de uma sala de 450 m² naquela área está em torno de R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

Ao analisar o gasto mensal com a telefonia fixa e móvel, minutos utilizados x minutos contratados verificou-se a possibilidade de reduzir drasticamente os custos com esses serviços, pois há planos mais econômicos no mercado que atenderiam perfeitamente à demanda da empresa.

Após avaliação de algumas propostas, espera-se que a troca dos atuais contratos reduza os gastos com esses serviços em mais de 58% (cinquenta e oito por cento).

Hoje, por ter um relacionamento consolidado com diversos fornecedores internacionais, a agência faz toda a operação de seus pacotes tanto da parte aérea, quanto da parte terrestre, sem depender da compra de terceiros; ainda no intuito de aumentar a sua receita, propõe-se a expansão dessas operações para venda no mercado, passando a atender também a agências e não só passageiros diretos.

Devido ao seu relacionamento estreito com hotéis e outras agências, será proposta também a abertura de uma representação de uma corretora de câmbio, e assim, reduzir os custos das suas remessas para os fornecedores internacionais em no mínimo de 20 USD em cada operação.

A Tabela 1 a seguir, é demonstrativa dos gastos atuais da empresa e economia mensal estimada da sua redução.

TABELA 1 – Demonstrativo de Gastos atuais x e Economia Estimada

Gastos atuais	(R\$)	Redução (R\$)	Economia estimada (%)
----------------------	--------------	----------------------	------------------------------

Folha de pagamento	14.811,66	7.872,20	53,15
Mensalidade de <i>Software</i>	650,48	260,20	40,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.130,95	1.147,30	58,83
Energia Elétrica	870,06	457,11	52,54
Condomínio	2.116,26	850,00	59,83
Internet	82,43	82,43	100,00
TOTAL	R\$ 20.661,84	R\$ 10.669,24	51,63%

Fonte: Criado pela autora (2020).

Foi elaborado um gráfico que visa mostrar a representação dos gastos atuais da empresa e a economia mensal estimada da sua redução.

GRÁFICO - Redução dos custos de manutenção e de pessoal

Fonte: Criado pela autora (2020)

O gráfico e a tabela acima, demonstram uma economia mensal estimada de 51,63% com a redução da folha de pagamento e dos custos de manutenção da empresa.

A TABELA 2 a seguir demonstra os valores da receita líquida da empresa mês a mês no ano de 2019.

Tabela 2- Representativa de Despesas e Receitas da Empresa em 2019

PERÍODO 2019	RECEITA BRUTA (R\$)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES (R\$)	DESPESAS DIVERSAS (R\$)	RECEITA LÍQUIDA (R\$)
JAN	450.537,55	374.454,96	52.237,42	86.100,54
FEV	360.943,68	299.716,47	52.321,17	61.227,21
MAR	164.545,51	117.897,77	49.427,72	46.647,74
ABR	407.803,76	362.980,94	47.187,47	44.822,82
MAI	305.805,65	229.784,00	54.231,93	76.021,65
JUN	247.897,32	197.012,98	54.120,63	50.884,34
JUL	258.931,46	207.652,12	52.144,38	51.279,34
AGO	195.965,53	150.327,48	52.121,19	45.638,05
SET	197.183,63	155.567,52	57.946,38	41.616,11
OUT	146.369,31	99.754,04	47.991,26	46.615,27
NOV	363.381,50	284.197,22	64.658,07	79.184,28
DEZ	243.570,20	178.174,35	60.265,61	65.395,85
TOTAL(R\$)	3.342.935,10	2.657.519,85	644.853,23	695.433,20

Fonte: Criado pela autora, dados do *back office* da empresa (2020).

Abaixo será apresentada a tabela demonstrativa da porcentagem que as despesas representam em relação à receita líquida da empresa e impacto de sua redução.

TABELA 3 – Porcentagem das Despesas em Relação à Receita Líquida da Empresa em 2019

PERÍODO ANO 2019	RECEITA LÍQUIDA (R\$)	DESPESAS (R\$)	REDUÇÃO DA DESPESA NO MÊS (R\$)	REDUÇÃO DA DESPESA (%)	(%) DAS DESPESAS EM RELAÇÃO À RECEITA LÍQUIDA
JAN	86.100,54	52.237,42	10.669,24		
FEV	61.227,21	52.321,17	10.669,24		
MAR	46.647,74	49.427,72	10.669,24		
ABR	44.822,82	47.187,47	10.669,24		
MAI	76.021,65	54.231,93	10.669,24		
JUN	50.884,34	54.120,63	10.669,24		
JUL	51.279,34	52.144,38	10.669,24		
AGO	45.638,05	52.121,19	10.669,24		
SET	41.616,11	57.946,38	10.669,24		
OUT	46.615,27	47.991,26	10.669,24		
NOV	79.184,28	64.658,07	10.669,24		
DEZ	65.395,85	60.265,61	10.669,24		
TOTAL	R\$ 695.433,20	R\$ 644.853,23	R\$ 128.030,88	19.86 %	92.70 %

Fonte: Criado pela autora, dados do *back office* da empresa (2020).

A tabela demonstra que a redução mensal das despesas representa um corte de aproximadamente 20 % nas despesas do ano.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho procurou fazer um levantamento sobre a viabilidade de reestruturação e reorganização de uma empresa de turismo, por meio do redimensionamento de sua estrutura e realocação de seus funcionários, de maneira que fosse possível aumentar o seu retorno financeiro e melhorar a viabilidade econômica da empresa; para tanto foi elaborado um Plano de Ação que pudesse levar aos resultados almejados.

Através das ações propostas, espera-se ao final dos seis meses da implementação, uma redução mensal significativa nas despesas de 51,63% e uma receita extra para a empresa. Essa redução representa ao final de doze meses um corte de aproximadamente 20 % nas despesas, que hoje representam 92(%) da receita líquida da empresa, com a redução esse montante cairá para 72(%).

Também foi feita a realocação e redução do quadro de funcionários e o redimensionamento da estrutura física, com isso foi possível atingir a redução das despesas de sua manutenção e assim, aumentar o seu retorno financeiro conforme planejado.

Após um ano da implementação do Plano de Ação, recomenda-se uma nova avaliação para análise dos resultados atingidos ou da necessidade de futuras correções ou manutenção das ações propostas inicialmente.

7. REFERÊNCIAS

ALVAREZ, Maria Esmeralda Ballester. **Administração da qualidade e da produtividade**: abordagens do processo administrativo. São Paulo: Atlas, 2001.

CALDAS, Miguel P. **Demissão**: causas, efeitos e alternativas para empresa e indivíduo. São Paulo: Atlas, 2000.

CASCIO, Wayne F. Downsizing: what do we know? What have we learned? **Academy of Management Executive**, col 7, n. 1, p. 95-105, 1993.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas**. 2. Ed. São Paulo Elsevier, 2004. 529 p.

FERREIRA, A. A. REIS, A. C. F. PEREIRA, MI. **Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias**. São Paulo: Pioneira, 1998.

HAMEL, G., PRAHALAD, C. K. **Competing for the future**. Boston: Harvard Business School Press, 1994.

KATZ, H. Downsizing and employment insecurity. In: CAPPELLI, P., BASSI, L., KATZ H *et al.* **Change at work**. New York: Oxford University Press, 1997.

LACOMBE, Francisco José Masset. **Dicionário de Negócios**. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 228.

MASSAGLIA, G.; MIGUEL, L. A. P., FIGUEIREDO, V. V., *et al.* Um caso que nos ensina: quando a credibilidade é ameaçada. **XXXI Encontro da ANPED**. Rio de Janeiro, setembro de 2007. Disponível em: <<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EPQ-A2014.pdf>>. Acesso em 20 de novembro de 2019.

NOLAN, Richard, CROSON, David. **Creative destruction**. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1995.

OLIVEIRA, D. P. R. **Empresa Familiar**: como fortalecer o empreendimento e otimizar o processo sucessório. São Paulo: Atlas, 1999.

PINTO, João Bosco Guedes. **Pesquisa-Ação**: Detalhamento de sua sequência metodológica. Recife, 1989, Mimeo.

STOCKER, K. A strategic approach to crisis management. In: CAYWOOD, C. L. (Ed.). **The handbook of strategic public relations and integrated communications**. New York: McGraw-Hill, 1997.

TOMASKO, Robert M. **Downsizing**: reshaping the corporation for the future. New York: Amazon, 1990.

TOMASKO, Robert M. *Downsizing*: **Reformulando sua empresa para o futuro**. Traduzido por Mario Moro Fecchio. São Paulo: Maron Books, 1992.

WAGAR, Terry H. Factors affecting permanent workforce reduction: evidence from large Canadian organizations. **Revue canadienne des sciences de l'administration**, v.14, n.3, p.303-314, 1997.

Site consultado

<<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/11/07/governo-eleva-previsao-de-alta-do-pib-de-2019-para-09percent.ghtml>>. Acesso em 25 de julho de 2020.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVA, Dilma Oliveira. TEIXEIRA, Walkiria Franca Vieira e. Reestruturação e Redimensionamento de uma Empresa a partir da Ferramenta de Gestão Downsizing. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/reestruturacao-e-redimensionamento-de.html>

RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA GRADUAÇÃO EAD: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA CONCEITUAL

Salete Nei da Silva Lopes

Pós-graduanda em Gestão de Instituição Federal de Ensino Superior – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: saletesilva.nei@gmail.com

André de Carvalho Bandeira Mendes

Psicólogo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em Estudos do Lazer – interdisciplinar (UFMG). Docente da Especialização em Gestão de Instituições Federais de Ensino Superior (UFMG).

RESUMO: O presente artigo apresenta o estado da arte das pesquisas sobre as relações interpessoais em cursos de graduação à distância. Consiste em uma pesquisa documental, baseada na revisão da produção bibliográfica, de abordagem qualitativa, com caráter exploratório e descritivo, cujo objetivo é analisar como se dão as relações construídas entre os graduandos e os demais colegas e professores envolvidos nesta atividade. A revisão bibliográfica buscou ainda avaliar a repercussão de conflitos interpessoais no processo de ensino e aprendizagem, propondo também, um entendimento sobre as relações compartilhadas e vivenciadas pelos alunos desse tipo de curso. Para tanto, foi feita a revisão da produção científica, aonde foram utilizadas publicações dos bancos de dados da CAPES e SCIELO complementada pela análise de dados disponibilizados pelo INEP e pela observação, buscando analisar a importância dada às relações interpessoais e sua relevância no ambiente universitário nesta modalidade de ensino. A partir da análise de seis artigos publicados entre 2007 e 2013, pôde ser concluído que o campo das relações interpessoais em EaD não é muito pesquisado, com esta temática assumindo uma posição secundária, diferente da importância dada aos métodos e técnicas educacionais, sendo notada a ênfase aos aspectos instrumentais do processo com a desconsideração destas relações.

Palavras-chave: relações interpessoais; Educação a Distância; universidade

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como temática central apresentar a análise da importância das relações interpessoais que o graduando constrói entre colegas, professores e tutores em instituições de Ensino Superior Públicas na modalidade de

Ensino à Distância (EaD). A partir da premissa que o relacionamento interpessoal no ambiente universitário é um fator que interfere na adaptação e na vivência desta experiência de estudante de graduação e, conseqüentemente, no alcance de resultados acadêmicos pretendidos pelos mesmos, nesse artigo é feita uma revisão da produção disponível sobre o assunto. Em conjunto com essa revisão, é feita uma análise dialogada com a experiência dos autores.

A motivação para tratar esse tema, surgiu da inquietação a partir da convivência com diferentes atores do curso de pedagogia EaD³¹ em uma instituição de Ensino Superior Pública entre os anos de 2013 a 2017, em que houve a observação de situações inerentes ao convívio interpessoal, que vão da aquisição do novo, da construção do conhecimento sem a presença constante de um professor presencial, até o relacionamento com demais colegas e professores da instituição, em um processo de socialização que ocorre com um público discente que tem característica estar inserido na vida adulta, com atividades como a necessidade de trabalhar e lidar com os afazeres domésticos e familiares.

O processo de socialização organizacional, que norteia os trabalhos foi definido por Borges et al (2010, p. 10) como uma situação dinâmica.

O processo de socialização, na perspectiva do interacionismo simbólico e construtivismo social, consiste no desenvolvimento da personalidade pelo sujeito do processo, em que ele se apropria dos costumes e valores sociais em contato com o contexto sócio histórica. É o processo de tornar-se membro de um grupo, organização ou sociedade. Socializar-se implica o desenvolvimento de uma identidade diferenciadora e, ao mesmo tempo, a inclusão sócio histórica ao meio (construído), assemelhando-se e identificando-se com os grupos de referência (BERGER; BERGER, 1977; BERGER; LUCKMANN, 1985; 2004; MARTINBARÓ, 1992; TORREGROSA; VILLANUEVA, 1984). Tal processo, portanto, é dinâmico, no sentido de que é movimento contínuo, encerra a vivência de contradições existenciais, bem como é um processo que se desenrola durante toda a vida do indivíduo.

Assumindo a perspectiva do interacionismo e do construtivismo, compreende-se neste trabalho que a adaptação, tem um caráter mais cognitivo, compatível com a elaboração de Geertz (2011), e pode ser entendida como o ajuste às diversas tarefas e exigências no âmbito pessoal, social e escolar que compõem a dinâmica do estudante no EaD, em certa medida condizente com a compreensão do processo institucional da escolarização.

³¹ A autora fez a graduação nessa modalidade na Universidade Federal de Lavras (UFLA).

A vivência, em seu sentido individual refere-se ao componente de cunho mais afetivo, ao ethos (GEERTZ, op. cit.), conceito de relacionado com a experiência pessoal do ritmo de trabalho e as relações que serão construídas naquele ambiente com os sujeitos envolvidos.

A Universidade, então, pode ser compreendida, em sua forma presencial ou à distância, com sua organização, expectativas, e necessidade de produção e cumprimento de metas e objetivos, como um dos espaços de socialização das pessoas (ROBBINS, 2005), sendo influenciado pelos papéis sociais esperados e pela singularidade individual do estudante.

Em um ambiente universitário, pode ser produzido de forma mais intensa, as demandas sociais encontradas no dia-a-dia. Segundo Adriana Benevides Soares et al. (2018), a prática da vivência em uma instituição de Ensino Superior Pública, onde o ensino acontece a distância, exige dos alunos competência para utilizar suas habilidades sociais, principalmente em situações que exigem um maior desempenho interpessoal. A falta da presença física pode influenciar de forma significativa na construção do percurso desenvolvido pelo aluno EaD. No tocante à percepção individual do aluno deve ser considerado, como aponta Elias (1998) que nem sempre o que é relevante pessoalmente, socialmente apresenta importância, assim, é necessária a busca por pontos que permitam compreender como a pessoa singular vivencia os contextos sociais, históricos e culturais e aspectos da personalidade que influem nestes.

Para apresentar as definições a respeito das relações interpessoais em um ambiente de trabalho universitário a distância, bem como a convivência estabelecida pelos graduandos de pedagogia com os sujeitos envolvidos nesse processo, nesse artigo é realizada a análise de publicações dos bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) onde foi feita uma revisão da produção bibliográfica, com o intuito de se fazer saber a produção existente acerca de como as relações interpessoais acontecem e interferem no processo de ensino/aprendizagem dentro dos ambientes universitários a distância. Também são apresentados os conceitos de relações interpessoais, Educação a Distância e os problemas que os graduandos enfrentam ao escolher esse tipo de ensino.

É possível inferir, com base na análise da produção bibliográfica e na vivência nas organizações, que o relacionamento interpessoal, quando positivo,

umenta a produtividade e a satisfação dos acadêmicos, mas quando negativo, pode prejudicar, e muito, a qualidade de aprendizado e o desempenho acadêmico desses alunos. Essa observação, ainda que algo consensual, considera que o comprometimento, como aspecto do comportamento organizacional, repercute nas relações com as instituições e seus participantes.

2 OBJETIVOS

Este artigo tem como objetivo avaliar a produção bibliográfica sobre as relações construídas entre os graduandos de cursos EaD com seus colegas e educadores e as dificuldades que muitos enfrentam em construir relações sem a presença física constante, a fim de verificar a existência de produções acerca destas relações e possíveis conflitos interpessoais, assim como a sua repercussão no ensino e na aprendizagem.

3 METODOLOGIA

Considerando o objetivo exposto, o presente estudo trata-se de uma pesquisa documental de abordagem qualitativa, com caráter exploratório (GIL, 2002). Recorreu-se a pesquisa bibliográfica sobre relações interpessoais no ensino à distância para fundamentar as discussões e a análise dos dados coletados. Em busca nos portais da CAPES e SCIELO, utilizando os descritores: relações interpessoais, educação à distância e universidade, o primeiro retornou cinco trabalhos e o SCIELO apenas um.

A escolha se deu por conveniência, atendendo aos objetivos da pesquisa, com o delineamento das palavras chaves focado na temática. Foram encontradas seis produções, publicadas entre os anos de 2007 e 2013. Após a seleção dos textos, no Portal da CAPES, em setembro de 2019, com a consulta sendo novamente verificada no mesmo mês, foi realizado o download dos textos no formato PDF. Com os trabalhos disponíveis, foi feita uma leitura detalhada, para se obter a visão do panorama atual e compreender os seus conteúdos. Conforme a necessidade sentida, a leitura foi sendo retomada em partes mais significativas para a montagem dos resultados.

Nos trabalhos encontrados, foi observado que dois são referentes a pesquisa de pós-graduação, um foi escrito por uma doutora em Educação, um consiste em dissertação de mestrado, um em relatório de pesquisa e outro estudo foi escrito por uma pedagoga, em conjunto com uma mestra em ciência da educação e uma doutora em informática. Esses artigos enfatizam o relacionamento interpessoal na educação à distância e como este influencia na adaptação e desenvolvimento acadêmico. Os dados dessa pesquisa foram coletados de trabalhos escritos a partir de 2007, ano que foi instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).

Nos trabalhos pesquisados, nota-se que foram utilizadas cinco entrevistas semiestruturadas individuais, um aponta o uso do método etnográfico, além de observação e relatórios. As buscas levaram ao esclarecimento de como as relações se estabelecem no cotidiano da EaD, como cada agente se vê e se percebe e como reconhece o outro nesse processo.

4 RELAÇÕES INTERPESSOAIS E O ENSINO A DISTÂNCIA

O homem é um ser social e é natural do ser humano se relacionar em todos os ambientes que frequenta, interagindo com pessoas e objetos, de maneira ativa e passiva. Independente do grau de afinidade que se cria com os outros é preciso desenvolver algum nível de empatia que possibilite realizar ações em conjunto. As relações interpessoais é um autoconhecimento, são aprendizados que se obtém sobre os próprios sentimentos e conflitos internos que interferem diretamente no mundo exterior. Essa relação pode modificar o ambiente em que se vive e resolver problemas e conflitos enfrentados no dia-a-dia. Ao discorrer sobre o conceito de relacionamento interpessoal, Marques (2018, p.1) afirma:

De acordo com a Psicologia e a Sociologia, podemos definir Relacionamento Interpessoal como a ligação, conexão ou vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto. Este, por sua vez, pode ser o ambiente de trabalho, familiar, social, religioso, amoroso ou educacional, por exemplo.

Assim sendo, é natural do ser humano relacionar e dessa forma, busca sempre estar ligado a alguém para trocar emoções, energia e conhecimentos. Quanto

mais positivos e melhores for a relação estabelecida com o outro, maiores as chances de construção de conexões e laços verdadeiros com as pessoas nas quais se convive.

A educação é um direito fundamental que cada ser humano possui que ajuda, não só no desenvolvimento de um país, mas também no desenvolvimento pessoal. Através dela, o desenvolvimento social, cultural e econômico passa a ter suas possibilidades garantidas. Existem vários tipos de modalidade de ensino reconhecidas no Brasil que são definidas por leis. Como se vê nas ideias de Sylvia Constant Vergara (2007), as formas tradicionais de ensino não estão dando conta de acompanhar o ritmo acelerado do turbilhão de inovações tecnológicas, a falta de tempo e as incertezas e impaciências, o excesso de informação e a necessidade de um número maior de pessoas com escolaridade mais elevada, convindo apontar que este fenômeno não necessariamente implica em serem mais educadas em um sentido amplo.

Perpassando pelas diferentes modalidades, é nesse contexto que se encontra a modalidade de ensino a distância, que vem crescendo bastante no território brasileiro, na qual é constatado que “O aumento do número de ingressantes entre 2017 e 2018 é ocasionado, exclusivamente, pela modalidade a distância, que teve uma variação positiva de 27,9% entre esses anos, enquanto nos cursos presenciais houve uma variação de -3,7%” (BRASIL, 2019; p. 15)”.

Segundo Luiz Fernando Gomes (2013, p. 1) “A Educação a Distância (EaD) no Brasil, foi criada e se desenvolveu por meio de iniciativas privadas e decretos governamentais, cumprindo uma trajetória que acompanha a introdução e o crescimento de cada tecnologia no país”. A EaD é uma modalidade intermediada pela internet, que oferece diversos recursos que garantem graduação, qualificação técnica e até pós-graduação para os ingressados e se diferencia da modalidade tradicional pela forma como os conteúdos educacionais são repassados, a ausência da presença física e a forma que se dá a relação dos alunos com seus professores e colegas de curso.

As relações interpessoais e a aprendizagem possuem característica em comum, pois para que ambas aconteçam, é preciso pelo menos a mediação de duas pessoas. A boa relação entre professor, aluno e demais colegas de classe, é um dos principais fundamentos para o desenvolvimento de equilíbrio e sucesso no processo de ensino aprendizagem.

O relacionamento entre os sujeitos é uma questão muito enfatizada na modalidade de ensino presencial. Ao pensar a EaD, a primeira coisa que emerge é exatamente essa relação, que é peça fundamental na construção do indivíduo e da sociedade em que está inserido. Na EaD, essa relação também existe e se expande para além da relação aluno/professor. Essa relação exige racionalidade e os afetos divididos entre os sujeitos. O relacionamento interpessoal existente na EaD é diferenciado do vivenciado no curso presencial, pois na EaD o aluno não escolhe com quem quer se relacionar.

Relacionamento para alcançar os objetivos específicos do processo educacional, precisa ter contornos particulares. Segundo Vergara (2007), “relacionamentos em EAD devem provocar a curiosidade no aluno e criar-lhe oportunidades para o fortalecimento de habilidades sociais na interação fecunda com outras pessoas”. Sendo assim, as relações em EaD, ainda que enfatizem aspectos relacionais, são incentivadas a colocar o foco no papel instrumental da educação e suas técnicas. Assim é nítida a ambiguidade entre o papel de estimular a autogestão, a busca de autoconhecimento e à formação de valores morais, fazendo com os alunos se tornem cidadãos situados historicamente, e o afastamento que pode ser gerado pelas Tecnologias de Comunicação no relacionamento com os demais, onde a tecnologia, paradoxalmente, afasta e aproxima, estimula a relação e também cria barreiras ao convívio presencial. No momento atual, um desafio é a busca da conjunção destes aspectos.

4.1 Análise dos dados

Na tabela 1 podem ser observadas as informações obtidas pela pesquisa no portal da CAPES. A partir dos descritores selecionados, restringindo a amostra aos publicados a partir de 2007, foram encontrados seis trabalhos.

QUADRO 1

Trabalhos selecionados a partir da pesquisa no portal

Título	Ano	Instituição
--------	-----	-------------

Estreitando relacionamentos na Educação a Distância	2007	UFRJ
As relações interpessoais na construção da EaD sob um enfoque etnometodológico e multirreferencial	2009	Universidade Metodista de São Paulo
Competências: desafios para alunos, tutores e professores da EaD	2009	UFRGS
Relações interpessoais em comunidades virtuais de aprendizagem	2010	UFC
A afetividade mediada por meio da interação na modalidade a distância como fator preponderante para diminuição da evasão	2011	UCB
A confiança e as relações interpessoais assegurando o compartilhamento do conhecimento no ambiente virtual de aprendizagem	2013	UFSC

Fonte: elaborado pela autora, 2019.

O primeiro artigo, com o título: “Estreitando relacionamentos na Educação a Distância”, é de em 2007 escrito por uma doutora em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O artigo privilegia a EaD e a questão do relacionamento entre professores e alunos.

Neste texto é argumentado que o relacionamento não é só privilégio do ensino presencial, e que na EaD esse, também é possível, ocorrendo não apenas entre professores e alunos, mas entre todos os sujeitos envolvidos naquele espaço. Fica evidente nesta produção que a EaD é um fator de grande potencial contributivo à educação presencial. A relação entre professor e aluno existe na EaD, mas vem de forma diferenciada, pois não existe o contato face a face. Os relacionamentos em EaD devem ter foco no papel da educação, onde a principal função é de alentar os alunos a serem pessoas plenas. Ações que estreitem as relações, estão associadas à lealdade, comprometimento, confiança e ajuda mútua.

O segundo “As relações interpessoais na construção da EaD sob um enfoque etnometodológico e multirreferencial”, de 2009, é uma dissertação do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo. É proposto no trabalho um entendimento sobre as relações interpessoais entre os sujeitos envolvidos na construção e execução do projeto pedagógico de educação da modalidade a distância sob uma perspectiva etnometodológica e multirreferencial, com o objetivo de identificar como cada agente se vê e se percebe e como entende e

reconhece o outro nesse processo. Também busca identificar como os relacionamentos se estabelecem no cotidiano da EaD e como os agentes se interagem na estruturação do trabalho.

Esta dissertação mostra que as relações interpessoais são fundamentais para a construção dos processos de EaD. Essa, exige um intercâmbio de competências sendo um processo em construção. Entretanto, quando se trata de conhecer processos gerais que envolvem outros setores de trabalho, há uma ruptura nos processos comunicativos e interacionais. Na modalidade à distância, o professor não é o foco principal e o aluno não é apenas um receptor de informações. Os papéis se misturam na tarefa educativa, onde o aluno assume papel de grande autonomia e participação. Já o professor, divide seu papel com demais profissionais de importância similar. Apesar de não estar explícito neste trabalho podem ser reconhecidas algumas características da pedagogia freiriana.

O terceiro “Competências: desafios para alunos, tutores e professores da EaD”, foi publicado em 2009, por uma pedagoga, uma mestra em ciência da educação e uma doutora em informática. Trata-se de uma pesquisa feita por pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que evidencia que os papéis assumidos na EaD são diferentes do que na modalidade presencial. A EaD exige habilidades e competências apropriadas, sendo o uso das novas tecnologias a de maior destaque. São necessárias competências mínimas para o papel de aluno, tutor e professor virtual.

Nesta modalidade, o relacionamento interpessoal entre alunos, professores e tutores estão interligados. Professores e tutores, responsáveis pela mediação pedagógica, auxiliam e criam meios para ajudar os alunos a aprender e o aluno precisa se propor a aprender. Os alunos, por sua vez, precisam ter comprometimento e disciplina e organização com relação a tempo e espaço para que tenham êxito em seu processo de aprendizagem. Constatou-se nessa pesquisa que a disseminação da EaD e a reconfiguração do ensino aprendizagem são os fatores que transformaram a forma como alunos e tutores se relacionam entre si e com o objeto de estudo/conhecimento.

O quarto “Relações interpessoais em comunidades virtuais de aprendizagem” foi escrito em 2010 e trata-se de parte de uma dissertação de mestrado, construído na Universidade Federal do Ceará (UFC), tendo como objetivo

investigar as relações interpessoais em cursos a distância. As manifestações das diferentes relações interpessoais dependem da dimensão pessoal e não apenas da dimensão situacional, sendo dada em determinados contextos e em situações específicas e nas trocas de pensamentos, ideias e significados, essa fica mais evidente. Na EaD, as habilidades sociais dos indivíduos são percebidas através da escrita, sendo a comunicação predominantemente textual. As relações se dão através de uma proximidade demonstrada em estar junto através de pensamentos e ideais, dando significado às interações virtuais e não apenas a presença física. Fica claro neste estudo que as relações interpessoais são muito importantes em qualquer modalidade de ensino. O uso dos espaços virtuais não interfere nos tipos de relações e os encontros presenciais são fontes de fortalecimento dessas relações.

O quinto “A afetividade mediada por meio da interação na modalidade a distância como fator preponderante para diminuição da evasão” publicado em 2011 sendo um relatório de pesquisa desenvolvido na Universidade Católica de Brasília (UCB). Esse trabalho buscou mostrar que diversos são os motivos que levam a um grande número de evasão em um curso a distância, sendo distância física entre professor e aluno uma das maiores.

A afetividade que se desenvolve por meio da mediação e interação entre os atores envolvidos no curso, pode contribuir para a permanência do aluno no curso e, conseqüentemente, diminuir o número de evasão. O grau de satisfação dos alunos que criam vínculos de interação com tutores e demais colegas, é muito maior do que dos alunos que apenas utilizam as ferramentas e materiais pedagógicos disponibilizados. O papel do tutor é de suma importância nessa modalidade, cabendo a ele instigar e despertar no aluno o interesse e a curiosidade para ir além; sendo considerado um dos principais fatores para a permanência ou desistência do aluno no curso. Dessa forma, faz-se necessário maior investimento institucional na tecnologia e no treinamento e capacitação desses profissionais.

O sexto “A confiança e as relações interpessoais assegurando o compartilhamento do conhecimento no ambiente virtual de aprendizagem” foi publicado em 2013, sendo uma tese para o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A pesquisa apresenta os fatores que interferem nas relações interpessoais e na confiança para o compartilhamento de conhecimento nos ambientes virtuais de aprendizagem. A padronização dos

elementos e ferramentas diminuí as possibilidades de interação. As interações geram um ciclo de mútua influência que levam ao surgimento de outras. A confiança que se estabelece entre os membros do curso facilita muito o surgimento das interações, ou seja, as interações são causas de relações interpessoais e as relações interpessoais possibilitam o estabelecimento da confiança, que por sua vez, facilita o surgimento de mais interações. Faz-se necessário um número maior de encontros presenciais, pois são neles que os laços de confiança vão ser criados. A padronização do ambiente, a uniformização das disciplinas, um número menor de encontros presenciais são fatores que interferem nas relações interpessoais e na confiança de compartilhamento de conhecimentos.

Apesar do relacionamento na EaD ser diferenciado, esse também existe e é fonte de interação e criação de confiança. Ao analisar os trabalhos identificados pode-se notar que todas as produções são voltadas para as relações interpessoais na EaD. O aprimoramento da mesma na construção da EaD, pode determinar o potencial de adesão das instituições de educação.

Com o uso do recurso de nuvem de palavras, que superficialmente se assemelha aos instrumentos de Análise de Conteúdo (GIL, op. cit), os títulos dos artigos encontrados foram submetidos à ferramenta Tagcrowd³², sendo encontrada a prevalência das palavras relações interpessoais, com três ocorrências, seguidas pelas palavras e termos aprendizagem, EaD e distância, conforme pode ser visto na figura 1.

Figura 1 – Nuvem de palavras dos títulos dos artigos.
Fonte: elaborado pela autora, 2019.

³² O aplicativo Tagcrowd encontra-se disponível no endereço eletrônico <<https://tagcrowd.com/>> e constitui uma forma interessante de tratamento de informações. Último acesso em 04 de novembro de 2019.

Esta ocorrência permite inferir que, realmente, as relações interpessoais, pela sua frequência, apresentam forte peso nos trabalhos produzidos.

Alunos que mantêm relações interpessoais positivas com tutores e demais colegas, laços afetivos de amizade, lealdade, compartilhamento, proximidade e confiança, apresentam maiores possibilidades de permanecerem até o fim do curso. Os resultados dos trabalhos apontam situações consideradas fáceis e difíceis. Nas consideradas difíceis, os alunos têm dificuldades de lidar com as relações interpessoais, o que gera conflitos interpessoais. Nas situações consideradas fáceis, está o relacionamento com demais colegas, onde há admiração pelos mesmos, a tolerância com as diferenças, a socialização e a aceitação. As relações interpessoais que se concretizam na EaD, são entendidas como fator de suma importância para a adaptação, vivência, desenvolvimento acadêmico, sendo essa condição básica para gerar aprendizagem diminuir a evasão, que é um grande desafio institucional para as faculdades e universidades, ainda mais nesta modalidade (BRASIL, 2019).

Unindo teoria à prática, a análise dos textos com a experiência vivida em um curso da modalidade à distância, pode-se notar que no espaço universitário, as demandas sociais são reproduzidas de forma mais intensa. Na modalidade de ensino a distância, assim como no presencial, o aluno precisa realizar tarefas que necessita de convivência e interação. Realizar trabalhos em equipe, interagir com pessoas com características pessoais e sociais diferentes, pode ser algo positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista de cada um, ou seja, a forma que cada um consegue lidar com o relacionamento interpessoal.

O relacionamento na EaD vai além daquela vivida entre tutor e aluno. As relações com demais colegas e o restante de atores envolvidos no processo, interfere muito na forma como o aluno se adapta ao ambiente. Dentre todas as relações interpessoais estabelecidas na instituição de ensino, a relação aluno/tutor é a mais delicada. Isso acontece porque o tutor incorpora o papel de depositário do conhecimento, esquecendo por vez que o aluno não é apenas mero espectador passivo. A relação interpessoal saudável é aquela que permite uma cumplicidade entre aluno e professor, onde é proporcionado um convívio baseado na confiança e na troca de experiência.

Para facilitar as relações interpessoais nos ambientes virtuais de ensino, os alunos se valem de trabalhos realizados em grupo, símbolos e recursos

tecnológicos disponibilizados no ambiente. O que dá significado às interações virtuais, é a capacidade de demonstrar emoções positivas ou negativas, a expressão da solidariedade, estabelecimento de relacionamento afetivo e duradouro.

A troca de informações, utilizando um recurso multimídia disponibilizado no ambiente virtual, interação nos fóruns, conversas no chat, os trabalhos em grupos, grupo de estudos e as redes sociais, são fatores positivos de promoção das relações interpessoais, que são reforçadas com os encontros presenciais nos polos, onde os alunos têm a oportunidade de reforçar os laços de afetividade criados no ambiente virtual.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção desse artigo se deu através de uma pesquisa documental de abordagem qualitativa com caráter exploratório. Recorreu-se a pesquisa bibliográfica para analisar produções acadêmicas sobre as relações interpessoais na EaD, com o intuito de se fazer saber sobre as relações construídas entre graduandos, seus professores e colegas de curso. Afim de complementar essa pesquisa, foi feita uma análise dialogada com a experiência de um dos autores.

As análises demonstram que as relações interpessoais em EaD são muito importantes para o sucesso e permanência dos alunos nesse tipo de curso, visto o alto número de evasões. Dificuldades e conflitos são vivenciados, mas podem ser mitigados pela afetividade, o companheirismo, o comprometimento, a confiança, a interação e pela ajuda mútua. Relação entre aluno e tutor deve-se dar através da mediação, onde o tutor irá ajudar o aluno a se fortalecer como autônomo e pensante, conseqüentemente, o aluno contribui sendo comprometido, disciplinado e organizado.

Ao fazer as pesquisas com as palavras-chave, pouco foram os resultados encontrados. Nota-se que o tema relações interpessoais em EaD não é muito pesquisado e tampouco elaborado, podendo ser essa, uma frente de pesquisa futura que aborde como elas se constituem, qual a função que as tecnologias têm nessa mediação, e se a evasão seria um sinal de dificuldades nos relacionamentos interpessoais, ainda que grande parte do contato se dê por meios eletrônicos e virtuais.

É relevante apontar que os artigos, em sua maioria, são de 2010, dado compatível com a popularização do acesso à internet, uso de redes sem fio e expansão da rede de dados da telefonia móvel. Além destes fatores, que ultrapassam o escopo deste trabalho, na época citada, aconteceu a popularização e maior uso de smartphones, fato que também merece ser mais investigado futuramente.

Por fim, foi notado que as relações são vistas, principalmente, sob a ótica instrumental. Ainda que pese o fato da EaD não ser uma modalidade tão recente, remontando sua prática mais estruturada ao final do século XVIII, quando era feita por meio de cursos por correspondência, o advento da internet e seus recursos, como comunicações síncronas e assíncronas em tempo real, possibilidade de vídeo-aulas interativas, podcasts e outras maneiras de interação, elaboração e disponibilização de conteúdos deixou muitas vezes o relacionamento interpessoal entre os participantes de lado, desconsiderando a pessoa como um ser constituído nessas relações.

INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN UNDERGRADUATE DISTANCE LEARNING: a conceptual bibliographic review

ABSTRACT: this paper presents the state of the art of research on interpersonal relationships in Distance Learning Undergraduate courses. It consists of a documentary research, based on the literature review, with a qualitative approach, with exploratory and descriptive character, whose objective is to analyze how the relationships built between the undergraduates and the other colleagues and teachers involved in this activity. The literature review searching to evaluate the impact of interpersonal conflicts in the teaching and learning process, also proposing an understanding of the relationships shared and experienced by students of this type of course. To aim this objective was made a review of the scientific production, using publications from the CAPES and SCIELO databases, complemented by the analysis of data provided by INEP and by observation, seeking to analyze the importance given to interpersonal relationships and their relevance in the university environment in this area. teaching modality. From the analysis of six articles published between 2007 and 2013, it could be concluded that the field of interpersonal relations in Distance Education is not much researched, with this theme assuming a secondary position, different from the importance given to educational methods and techniques, wich emphasis on the instrumental aspects of the process with the disregard of these relations.

Keywords: interpersonal relationships; Distance Education; university

REFERÊNCIAS

BORGES, Livia de Oliveira et al. **Reconstrução e validação de um inventário de socialização organizacional**. RAM, Rev. Adm. Mackenzie (Online), São Paulo, v.11, n.4, p.4-37, Aug. 2010. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-69712010000400002&lng=en&nrm=iso. Acesso em 07 out. 2019.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Superior 2018: notas estatísticas**. Brasília, 2019.

GEERTZ, Clifford. **A Interpretação das culturas**. 1.ed - [Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC, 2011. P. 323

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GOMES, Luiz Fernando. **EaD no Brasil: perspectivas e desafios**. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772013000100002. Acesso em: 20 de agosto 2019.

KONRATH, Maria Lúcia Pedrosa et al. **Competências: desafios para alunos, tutores e professores da EaD**. 2009. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/13912>. Acesso em: 30 de agosto 2019.

MARQUES, José Roberto. **O que é relacionamento interpessoal**. 2018. Disponível em: <https://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-pessoas/treinamento-relacionamento-interpessoal/>. Acesso em: 20 de agosto 2019.

MEYER, J. P.; ALLEN, N. J. **A three-component conceptualization of organizational commitment**. Human Resource Management Review, v. 1, p. 61-89, 1991.

NUNES, Mônica Ferreira. **As relações interpessoais na construção da EaD sob um enfoque etnometodológico e multirreferencial**. 2009. Disponível em:

<http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/1139/1/Monica%20Ferreira%20Nunes.pdf>. Acesso em: 09 de setembro 2019.

RISSI, Maurício. **A confiança e as relações interpessoais assegurando o compartilhamento do conhecimento no ambiente virtual de aprendizagem**.

2013. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/103564>. Acesso em: 17 de setembro 2019.

ROBBINS, S. P. **Comportamento organizacional**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2005.

SIHLER, Anelise Pereira. & FERREIRA, Sandra Mara Bessa. **A afetividade mediada por meio da interação na modalidade a distância como fator preponderante para diminuição da evasão**. 2011. Disponível em: <http://www.abed.org.br/congresso2011/cd/116.pdf>. Acesso em: 18 de setembro 2019.

SOARES, Adriana Benevides et al. **Vivências, habilidades sociais e comportamentos sociais de universitários**. 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722018000100410. Acesso em: 16 de setembro 2019.

VENTURA, Paula Patrícia Barbosa. **Relações interpessoais em ambientes virtuais de aprendizagem**. 2010. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/11344>. Acesso em: 10 de setembro 2019.

VERGARA, Sylvia Constant. **Estreitando relacionamentos na educação a distância**. 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512007000500010. Acesso em: 21 de agosto 2019.

Publicado em 01 de setembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

LOPES, Salete Nei da Silva. MENDES, André de Carvalho Bandeira. *Relações Interpessoais na Graduação EAD: Uma Revisão Bibliográfica Conceitual*. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.5., 01 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/relacoes-interpessoais-na-graduacao-ead.html>

“VAI SERVIR PARA QUÊ?”: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO

Ernane Oliveira

Especialista em Gestão de Instituições Federais de Ensino Superior (GIFES/UFMG). Técnico em Audiovisual do Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais (CAED/UFMG)

Suzana dos Santos Gomes

Pós-Doutora em Educação. Professora Associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG). E-mail: suzanasgomes@fae.ufmg.br

RESUMO

O objetivo desse artigo é discutir os conceitos de eficiência e eficácia e sua aplicação no processo de apropriação dos recursos tecnológicos na educação. Esse estudo é fruto de uma pesquisa de campo realizada no curso de Gestão de Instituições Federais de Ensino Superior – GIFES, oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG), e que utilizou como ferramenta metodológica entrevistas semiestruturadas com 15 profissionais da área da educação superior, entre técnicos, professores universitários, pedagogos, produtores multimídia, locutores e jornalistas. As entrevistas focaram nas relações possíveis entre tecnologia e educação, tendo como base os conceitos de eficiência e eficácia. Conclui-se que ainda há muita resistência por parte dos profissionais da educação no uso das tecnologias, que falta planejamento na aquisição de equipamentos e no uso dos recursos, e que ainda que em alguns casos possa-se afirmar que há um uso eficiente dos recursos, muitos profissionais se queixam da falta de modelo conceitual, “para que usar?”, ou “vai servir para que?”, ou seja, falta atingir a eficácia. Outro ponto destacado é a necessidade de um trabalho interdisciplinar, valorizando o conhecimento do pessoal técnico e tecnológico na construção das estratégias didáticas que se utilizam de recursos tecnológicos.

Palavras-chaves: Apropriação Tecnológica; Gestão de Instituições Federais de Ensino Superior; Eficiência; Eficácia.

ABSTRACT

The main objective of that study is to discuss the concepts of efficiency and efficacy and their application on the process of appropriation of technological resources in education. That study results from a field research carried out in the course of Management of Federal Institutions of Higher Education – GIFES, offered by the Faculty of Education of Federal University of Minas Gerais (FaE/UFG), which used as methodological tools semi-structured with 15 professionals of Higher Education area, among technical staff, university teachers, pedagogues, multimedia producers, speakers, and journalists. The interviews focused on the potential relationships between technology and education, based on the concepts of efficiency and efficacy. For the theoretical framework, we have used contributions from authors of management, as Peter Drucker (1990), Idalberto Chiavenatto (2003), Dietmar Sternard (2019) and authors that discuss the potential and impacts of the use of technology in education, among which we highlight the contributions of Juana Sancho (1998) and Seymour Papert (1985, 1987). We must also highlight for the theoretical framework a video interview of author Lúcia Dellagno (2016) which was very important for the categorization of the main dimensions involved in the technological appropriation in education. We concluded that there is still much resistance from the education staff in the use of technology, that there is a lack of planning in the acquisition of devices and in the use of technology itself, and even in the cases that we can affirm that this use is efficient, many professional resent the lack of conceptual models, “what we are going to use it for?”, “what is the purpose?”, i.e, we still didn’t reach efficacy. Other point observed is the need for an interdisciplinary work, valuing the knowledge of technical and technological staff in the elaboration of didactical strategies that make use of technological resources.

Keywords: Technological Appropriation; Management of Federal Higher Education Institutions; Efficiency; Efficacy.

INTRODUÇÃO

Vivemos numa era de acentuada incorporação tecnológica em praticamente todos os processos de trabalho, fomentada principalmente pela difusão dos recursos computacionais, a partir do fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, com o advento da *Word Wide Web*, a rede mundial dos computadores, cujo avanço se acelerou de maneira vertiginosa nas últimas duas décadas. “Há 20 anos atrás, nós tínhamos que enfrentar fila de banco. Hoje, você pega o seu celular, com um aplicativo, você resolve sua vida de banco. Você nem conhece seu gerente mais. E, há uns anos atrás, o gerente era uma pessoa que se tornava até amigo, porque você tinha, para qualquer

movimento bancário, que estar presente [fisicamente] ao banco”, nos lembra Eliane Palhares³³, uma de nossas entrevistadas.

A tecnologia está tão inserida no nosso cotidiano, de modo tão evidente, e de tantas maneiras, que se tornou uma entidade, uma presença quase tangível, “não tem como fechar os olhos, tapar os ouvidos, e falar que não existe. Ela existe, está em todos os momentos em nossa vida, desde o uso das ferramentas de *WhatsApp*, transmissão via *Skype*, o uso da internet, em si, dessas ferramentas de pesquisa, de armazenamento de dados, de tudo isso”, enfatiza Kênia Juliana³⁴, outra de nossas entrevistadas.

Assim, seria normal supor que o uso das tecnologias tivesse impacto também nos processos de ensino-aprendizagem; afinal, a escola, como qualquer outra instituição contemporânea, também faz parte de uma sociedade cujos indivíduos estão cada vez mais atrelados à tecnologia e a seus recursos. Além disso, “a tecnologia sempre esteve associada à educação. Quando se pensa, por exemplo, no papel. Quando surgiu o papel, na China³⁵ foi considerado uma tecnologia nova, naquela época. Depois vieram os escritos. Se você pegar até a questão da escrita na pedra, a própria ferramenta da pedra, naquela época, era considerada uma tecnologia”, relembra Thiago Belchior³⁶. Durante toda a história da humanidade, a transmissão da cultura, processo no qual a educação tem um papel fundamental, sempre foi mediada ou impulsionada pelos avanços tecnológicos, e como salienta Thiago, a escola vem incorporando tais avanços tecnológicos em seu cotidiano, ainda que de maneira mais lenta que outros setores da sociedade, mas tal incorporação é inevitável.

No entanto, a incorporação dos recursos tecnológicos, especialmente computacionais, uso de internet, redes sociais, os próprios dispositivos móveis, no cotidiano escola ainda não é uma realidade, pelo menos no ensino público brasileiro. E podemos elencar diversos fatores que impedem esse acesso, como a falta de

³³ Diretora do Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED/UFMG). Ver QUADRO 2.

³⁴ Coordenadora do Polo UAB/UFMG em Montes Claros/MG. VER QUADRO 2

³⁵ O papel foi inventado na China 105 anos depois de Cristo (d.C.), por T'sai Lun.

³⁶ Técnico em Tecnologia da Informação (CAED/UFMG). Ver QUADRO 2.

recursos para aquisição de equipamentos, falta de infraestrutura, a própria formação precária dos profissionais da educação, problemas de gestão e falta de planejamento, entre outros. A maioria dos profissionais entrevistados fala de certa *resistência do conhecimento*, o medo de não saber usar os recursos tecnológicos, a própria questão geracional – *imigrantes versus nativos digitais*, falta de suporte, ou mesmo falta de vocação ou de perfil tecnológico.

Pensando nisso, pretendemos discutir a *eficiência* e a *eficácia*, e como tais conceitos podem nos ajudar a entender melhor a incorporação de recursos tecnológicos numa perspectiva mais ampla, “buscar mais eficiência, mais eficiência, pensando na eficácia: vai servir para quê?”, como bem colocado por Paulo Porto³⁷.

Como fundamentação teórica, utilizou-se de autores da gestão e administração, como Peter Drucker (1990), Idalberto Chiavenatto (2003), e Dietmar Sternad (2019), e autores que discutem as potencialidades e impactos do uso das tecnologias na educação, destacadamente Juana Sancho (1998), e Seymour Papert (1985, 1987). Destaca-se também na fundamentação teórica uma entrevista em vídeo da autora Lúcia Dellagnelo (2016), que foi de fundamental importância para a categorização das principais dimensões envolvidas na apropriação tecnológica na educação.

Em busca da relação entre eficiência e eficácia, organizamos esse estudo da seguinte maneira:

- 1) Na primeira seção, iremos discutir a origem desses dois termos, e sua aplicabilidade no campo da gestão e da administração, pensando especialmente na gestão de qualidade;
- 2) Em seguida, discutiremos os conceitos de *tecnocentrismo*, *criticismo computacional* e *tecnologias educativas*, termos fundamentais para entendermos a apropriação tecnológica no ensino;
- 3) Na terceira seção, apresentaremos a metodologia utilizada na pesquisa de campo, e as categorias de análise de dados, as quatro dimensões propostas por Lúcia Dellagnelo (2016) para uma apropriação eficiente dos recursos tecnológicos na educação, apresentadas numa entrevista intitulada A

³⁷ Engenheiro químico formado pela UFMG. Ver QUADRO 2.

- tecnologia como aliada da Educação*, a saber: a) visão conceitual; b) competência para usar; c) qualidade do conteúdo, e d) infraestrutura.
- 4) Em quarto lugar, apresentaremos uma síntese entre essas dimensões e os dois conceitos propostos, e então,
 - 5) Faremos as considerações finais.

1 – EFICIENTE OU EFICAZ?

No dia a dia é comum ouvirmos esses dois termos – eficiência e eficácia – sendo usados como sinônimos, ou seja, quem é considerado *eficiente* é também *eficaz*, e vice-e-versa. Além disso, há usos que extrapolam o campo da gestão, por exemplo, se referindo a um *consumo eficiente*, no caso de eletrodomésticos ou eletrônicos. Afinal, o que significa ser eficiente e ser eficaz, e qual a relação entre os dois termos?

Eficiência vem do latim *efficientia* e tem a ver com rendimento e produtividade, e é frequentemente medida em quantidades: a maior quantidade de produtos gerados a partir de um número x de insumos ou matéria-prima. Está associada à otimização, redução de tempo gasto, ausência de desperdícios ou de etapas supérfluas, a melhor relação custo-benefício, ou seja, é o melhor rendimento com o mínimo de esforço.

Por sua vez, o termo *eficaz* vem do latim *efficere*, ou afetar, e significa “capaz de produzir o efeito esperado” (MORRIS, 1969. Tradução nossa). Em outras palavras, a eficácia “é a qualidade daquilo que alcança os resultados pretendidos e está diretamente relacionada à ideia de competência”³⁸.

Na teoria da administração geral, alguns autores discutem esses dois conceitos de maneira bem elucidativa, entre eles Peter Drucker (1990) e Idalberto Chiavenatto (2003). Para Drucker (1990) eficácia é “fazer certo as coisas certas”. Chiavenatto (2003), por sua vez, nos dá uma definição mais detalhada dessa relação. Ele nos diz, citando Emerson, um autor clássico da administração, que a eficiência:

[...] está voltada para melhor maneira [...] pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos) a fim de que os recursos (pessoas, máquinas,

³⁸ Disponível em < <https://www.sbcoaching.com.br/blog/eficacia/>>. Acesso em 04/03/2020.

matérias-primas) sejam aplicados da forma mais racional possível. A eficiência preocupa-se com os meios, com os métodos e procedimentos mais indicados que precisam ser devidamente planejados e organizados a fim de assegurar a otimização da utilização dos recursos disponíveis. (CHIAVENATTO, 2003, p. 155).

E, em seguida, ele faz uma importante distinção entre os dois termos, ao se referir que “a eficiência não se preocupa com os fins, mas simplesmente com os meios. O alcance dos objetivos visados não entra na esfera de competência da eficiência; é um assunto ligado à eficácia”. Ou seja, no momento em que o gestor está preocupado exclusivamente em conseguir que as coisas sejam feitas da maneira correta, com a melhor utilização dos recursos disponíveis, ele está focado na *eficiência*. Então, acrescenta ele, quando o gestor utiliza dados produzidos por aqueles que executam as ações:

para avaliar o alcance dos resultados, isto é, para verificar se as coisas bem-feitas são aquelas que realmente deveriam ser feitas, então ele está se voltando para a *eficácia* (alcance dos objetivos por meio dos recursos disponíveis). (CHIAVENATTO, 2003, p. 155. Grifos nossos).

Já Sternard (2019), baseando-se no trabalho de Drucker, faz uma síntese dos dois termos, ao falar sobre a eficiência gerencial, e que consideramos importante colocar aqui na íntegra:

Eficiência significa fazer algo da maneira mais econômica possível (por exemplo, atingir metas com um uso mínimo de recursos ou entregar a maior quantidade possível de um produto a partir de uma dada quantidade de matéria prima).

Eficácia se refere à capacidade de produzir um certo efeito. Quando os psicólogos, por exemplo, falam de auto-eficácia, eles se referem à crença das pessoas de que são capazes de realizar alguma coisa. (STERNARD, 2019, p. 23. Tradução livre, grifos do autor).

Portanto, fica evidente a relação de interdependência entre esses dois conceitos, ou seja, um implica diretamente no outro. No entanto, conforme Chiavenatto (2003) adverte, ser eficaz não implica necessariamente ser eficiente, assim, como pode ser considerado realmente eficiente um trabalho bem feito, com uso racional de recursos e entregue dentro do prazo, ainda que não atingir os resultados esperados. No Quadro 1 abaixo vemos algumas diferenças entre os dois conceitos:

Quadro 1 – Eficiência versus eficácia

EFICIÊNCIA	EFICÁCIA
Ênfase nos meios	Ênfase nos resultados
Fazer corretamente as coisas	Fazer as coisas certas
Resolver problemas	Atingir objetivos
Salvaguardar os recursos	Otimizar a utilização dos recursos
Cumprir tarefas e obrigações	Obter resultados
Treinar os subordinados	Dar eficácia aos subordinados
Manter as máquinas	Máquinas em bom funcionamento

Fonte: Adaptado de Chiavenatto (2003, p. 155)

2 – MANEIRAS DE SE LIDAR COM A TECNOLOGIA DIGITAL NO ENSINO

O tema da tecnologia digital na educação não é necessariamente novo. Desde o início dos anos 1980, quando os primeiros computadores pessoais chegaram ao mercado, introduzidos pela IBM, os famosos IBM PC – ou *personal computers*³⁹ - ou IBM 5150, seu uso em sala de aula foi vislumbrado por vários pesquisadores da educação, entre eles Seymour Papert. Papert (1928-2016) foi um matemático e educador norte-americano, professor do MIT – Massachusetts Institute of Technology. É o idealizador da linguagem de programação Logo⁴⁰, desenvolvida especialmente para o ensino de programação para crianças.

2.1 – Resistência ao uso das tecnologias digitais

³⁹ “O IBM PC (*Personal Computer* ou ‘computador pessoal’) foi a versão original e progenitor da plataforma de hardware dos ‘IBM PC compatíveis’. Lançado em 12 de Agosto de 1981, o modelo original recebeu a denominação IBM 5150. Seu desenvolvimento ficou a cargo de uma equipe de doze engenheiros e projetistas sob a direção de Don Estridge da IBM Entry Systems Division em Boca Raton, Flórida. A expressão ‘Personal Computer’ (‘Computador Pessoal’) era de uso comum antes de 1981, e foi usada em 1972 para caracterizar o Alto do Xerox PARC. Todavia, devido ao sucesso do IBM PC, o que tinha sido um termo genérico passou a significar especificamente um microcomputador compatível com a especificação da IBM”. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_PC>. Acesso em: 06/03/2020.

⁴⁰ “Logo é uma linguagem de programação interpretada, voltada para crianças, jovens e até adultos. É utilizada com grande sucesso como ferramenta de apoio ao ensino regular e por aprendizes em programação de computadores. Ela implementa, em certos aspectos, a filosofia construcionista, segundo a interpretação de Seymour Papert, co-criador da linguagem junto com Wally Feurzeig”. Disponível em <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Logo>>. Acesso em 11/03/2020.

Papert discute duas abordagens em relação ao uso de computadores na educação, e cuja distinção será essencial para entendermos a apropriação tecnológica. Apesar de não podermos generalizar, podemos dizer que há pelo menos dois comportamentos típicos em relação à tecnologia, principalmente daqueles com pouca ou nenhuma familiaridade com os equipamentos - a *resistência* – seja por medo de não saber usar, pela dificuldade de acompanhar as inovações, ou mesmo pelo fator geracional, “para os jovens é mais fácil, já nasceram na era digital”, ou o tecnocentrismo, “temos que usar”, “a tecnologia é um caminho sem volta”, “a tendência é aumentar ainda mais o impacto da tecnologia na vida cotidiana”, “não dá pra viver sem ela mais”, etc.

Sobre essa segunda atitude, Papert (1985) faz um paralelo com a fase egocêntrica do desenvolvimento da criança:

O egocentrismo para Piaget não significa, naturalmente, *egoísmo* – significa que a criança tem dificuldade para entender qualquer coisa de maneira independente do ego. O *tecnocentrismo* se refere à tendência de dar uma similar *centralidade a um artefato técnico* – por exemplo, os computadores [...] (PAPERT, 1987, p. 23. Grifos do autor. Tradução livre).

Essa visão é também compartilhada por Thiago Belchior, ao discutir sobre a dificuldade de incorporação efetiva da tecnologia nas escolas. Para ele, uma das razões para essa visão é a falta de formação dos professores:

O que se percebe hoje, até mesmo por conta de uma dificuldade na formação dos professores atuantes nas escolas, com relação ao uso da tecnologia, muitas vezes essa discussão fica muito focada na questão do uso do artefato – a tecnologia como artefato - e também como mediação em sala de aula. (THIAGO BELCHIOR, entrevista da pesquisa, 2019).

Assim, há um discurso, muito fomentado pela indústria, e que sugere um desconhecimento do potencial real dos computadores no meio escolar, é de a mera presença desses equipamentos na escola pode representar uma vantagem para os alunos, e facilitar de alguma maneira o ensino. Para Papert, essa visão tecnocêntrica implica numa “tendência a reduzir aqueles que são realmente os principais componentes das situações educacionais – as pessoas e a cultura – a um papel secundário, de facilitadores” (PAPERT, 1987, p.23).

Em contraposição ao tecnocentrismo, o autor sugere o *criticismo computacional*, ou uma visão crítica. Porém, aqui o sentido de crítica não é o mesmo utilizado no senso comum. A definição do *Webster* escolhida pelo autor no início do seu artigo é bem elucidativa:

Crítico (do grego *kritikos*, capaz de discernir or julgar)

1. Aquele que expressa uma opinião arrazoada sobre qualquer assunto a respeito de sua verdade, valor, justiça, beleza ou técnica.
2. Alguém dado a julgamentos duros ou capciosos. [Uso no senso comum].

Nesse sentido, a abordagem defendida por Papert como a mais razoável para se lidar com a tecnologia em qualquer campo, e especialmente na educação, deve ser uma análise crítica de suas reais qualidades, e limitações. Assim, Papert (1987) propõe um *criticismo computacional*, cujo objetivo não é “[...] condenar, mas entender, explicar, *colocar em perspectiva*. [...] Afinal de contas, os processos de criticar e de criar precisam um do outro” (PAPERT, 1987, p.22. Grifos nosso. Tradução livre).

2.2 A escola como tecnologia educativa

Outra autora que corrobora com a visão de Papert é Juana M. Sancho (1998), ao nos alertar que no tecnocentrismo há uma:

tendência para descontextualizar, a levar em consideração somente aqueles componentes dos problemas que têm uma solução técnica e a desconsiderar o impacto – nos indivíduos, na sociedade e no ambiente – provocado por ela [a tecnologia]. (SANCHO, 1998, p.23).

E essa descontextualização, acrescenta a autora, geraria uma

crença generalizada de que somente as máquinas de invenção mais recente são tecnologia; que a tecnologia desumaniza e que a melhor forma de lutar contra [ela] é não usar computadores e outros instrumentos que são novidade e que provocam medo em nós. (SANCHO, 1998, p.23).

A visão da autora é bastante ousada, no sentido que ela nos sugere a deixarmos de pensar apenas na lógica de incorporação de recursos tecnológicos na educação – como ela coloca *os computadores de invenção mais recente* – de certo modo impostos pela indústria e por certo determinismo tecnológico – e pensarmos num conceito de *tecnologias educativas*. Assim, ela aponta que a própria escola pode ser considerada uma tecnologia, no sentido mais amplo, e como tal utiliza no ensino diversas *tecnologias simbólicas* (como o livro e o giz) “que medeiam a sua comunicação com os alunos, ou fazem parte da mesma (linguagem, representações icônicas, o próprio conteúdo do currículo) e *tecnologias organizadoras* (gestão e controle da aprendizagem, disciplina)” (SANCHO, 1998, p. 23, grifos da autora).

Essa visão da escola como uma tecnologia fica mais evidente se pensarmos na educação – e mais especificamente na *pedagogia* – como uma forma sistemática de organizar as maneiras de ensinar, com suas metodologias e técnicas de ensino.

Nesse sentido, a própria Didática, disciplina fundamental da pedagogia, busca sistematizar os fundamentos dos processos de ensino-aprendizagem específicos para diversas áreas do conhecimento.

Portanto, para Sancho (1998, p.23), antes de se decidir pelo do uso (ou não) das tecnologias digitais no ensino, é importante nos perguntarmos se a escola “é a tecnologia mais adequada para responder aos problemas atuais do ensino”.

3 – A METODOLOGIA DA PESQUISA – A BUSCA POR UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR SOBRE A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

A metodologia escolhida para essa pesquisa consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas com profissionais de diversas áreas, ligados diretamente à UFMG, no caso de professores, funcionários e alunos com vínculo atual, e com ex-alunos ou ex-colaboradores. A maioria das entrevistas foi gravada em áudio e vídeo⁴¹, com algumas exceções. Nesse artigo, pretendemos apresentar e analisar alguns depoimentos de colaboradores.

Inicialmente foi disponibilizado um roteiro que estruturou as perguntas principais ~~mínimo preparado~~ de acordo com o meu conhecimento prévio sobre o assunto, ~~ajustado ao perfil do convidado~~. Ao longo da entrevista surgiram outras perguntas a partir das perguntas semiestruturadas, permitindo um aprofundamento das questões de acordo com o perfil do entrevistado. ~~esse roteiro foi sendo aprimorado~~. Procurou-se por meio da entrevista entender quais eram os aspectos-chaves a serem abordados por meio de questões sobre o audiovisual com profissionais de diferentes áreas, nem sempre afins, e que cuja formulação permitisse uma aproximação mínima a partir da minha formação em audiovisual – técnica e tecnológica – e a formação e atuação profissional dos convidados, de modo que as diferenças de perspectivas sobre o tema não fossem um obstáculo para o estabelecimento do diálogo.

3.1 – Os sujeitos da pesquisa

Apresentamos no Quadro 2 abaixo uma síntese do planejamento das entrevistas e os principais tópicos abordados. De todos os convidados, apenas duas entrevistas não puderam ser realizadas por incompatibilidade de agenda.

⁴¹ Esse material serviu de base para a produção de um minidocumentário sobre o tema, que acompanha esse artigo, e que pode ser visto de maneira independente ao texto.

Quadro 2 - Planejamento das entrevistas

	Entrevistado	Formação	Titulação	Vínculo Institucional	Data
1.	Thiago	Tecnólogo em Rede de Computadores	Mestre em Educação	Técnico em Tec. da Inf. - CAED/UFMG	12/09/2019
2.	Eliane	Enfermeira	Doutora em Enfermagem	Diretora do CAED/UFMG	19/09/2019
3.	Cláudio	Psicólogo	Doutor em Psicologia Social	Professor da Escola de Ciência da Informação – ECI/UFMG	19/09/2019
4.	Eugênio	Comunicação Social	Doutor em Educação	Autônomo	24/09/2019
5.	Maria Flor*10	Pedagoga	Mestre em Educação	**	22/10/2019
6.	Maria Ângela	Maria Ângela do Nascimento Gomes	Doutora em Administração	Professora Adjunta – Universidade Federal de Lavras (UFLA)	29/10/2019
7.	Kênia	Pedagoga		Coordenadora do Pólo UAB/UFMG Montes Claros	07/11/2019
8.	Luis	Comunicação Social	Graduação	Locutor Rádio UFMG Educativa	11/11/2019
9.	Paulo	Engenheiro Químico	Espec. em Gestão	Autônomo	28/11/2019
10.	Ewerton	Comunicação Social	Mestre em Literatura	Jornalista do CEDECOM/UFMG	29/11/2019
11.	Adilene	Pedagoga	Doutor em Educação	Prof. Substituta da Faculdade de Educação da UFMG	05/12/2019
12.	Lucas	Tecnólogo em Produção Multimídia	Tecnólogo		06/12/2019
13.	Stéfany	Graduanda em Pedagogia		FaE/UFMG	10/12/2019
14.	Rosilene	Matemática		Professora aposentada da PBH	21/12/2019
15.	Mariano	Licenciatura em Música	Mestre em Educação	Téc. em Assuntos Educacionais – GIZ/UFMG	08/01/2020

Fonte: Elaboração própria (2019)

3.2 A questão da pesquisa

Saber escutar talvez seja uma das principais qualidades que se espera de um pesquisador, seguida, é claro, de saber *perguntar*. Muitas vezes estamos tão ocupados com nossos processos de pensamento interno, preocupados em categorizar e analisar as respostas de nossos entrevistados em *tempo real*, que mal damos ouvidos às respostas, ou às nossas próprias perguntas e seguimos por um caminho tortuoso até que todo esse turbilhão de informações internas cesse e começamos realmente a escutar.

Esse foi o caminho trilhado nessa pesquisa de campo. Numa conversa informal com o primeiro entrevistado, Thiago Belchior, durante os preparativos para a entrevista sobre a primeira parte da pesquisa, *eficiência* e *eficácia* – Thiago é especialista em gestão de TI – aparece uma pergunta que seria a gênese dessa pesquisa, mas que só foi “percebida” várias entrevistas depois, quando fomos fazer a transcrição:

ERNANE

... por que sua pesquisa tem a ver com a tecnologia e educação?

THIAGO

Porque eu sou técnico em TI e trabalho com Educação.

ERNANE

Qual é o enfoque que você daria...

THIAGO

Sobre o quê? Enfoque sobre o quê?

ERNANE

Por exemplo, o impacto do uso da tecnologia na cognição das pessoas...

THIAGO

Já tá gravando?

ERNANE

Não, só pra ter uma idéia

THIAGO

O impacto da tecnologia na cognição?

ERNANE

Qual é a abordagem que você usa... entre tecnologia... *QUAL A RELAÇÃO QUE VOCÊ VÊ ENTRE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO?*

THIAGO

Praticamente total...

(THIAGO BELCHIOR, entrevista de campo, 2019)

Assim, a pergunta *QUAL A RELAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO*, formulada espontaneamente na primeira entrevista, apesar de estar presente implicitamente na condução das entrevistas subsequentes, foi incorporada explicitamente no roteiro várias entrevistas depois, quando fomos fazer a transcrição para uma primeira versão desse estudo, ainda de forma embrionária. Como consequência, muitos dos entrevistados relataram um certo desconforto, por não saberem para onde ia a entrevista, cuja orientação eu apenas intuía, e essa falta de clareza metodológica pode ter gerado desconforto ou ansiedade por parte dos entrevistados, o que fica visível em algumas falas, apesar da imensa disponibilidade e interesse genuíno em manter o diálogo, apesar de alguns não entenderem claramente o objetivo da pesquisa.

Digressões à parte, implícita ou explicitamente – como pergunta incluída no roteiro – as questões que orientaram essa pesquisa foram de certa forma um desdobramento do termo Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC's⁴², ou seja, envolveram a(s) relação(ões) entre *tecnologia* e educação, *informação* e educação, e *comunicação* e educação.

3.3 As quatro dimensões da apropriação tecnológica

Como fundamentação teórica analisar os depoimentos, utilizei como categorias de análise as quatro dimensões propostas por Lúcia Dellagnelo⁴³ (2016). Essa categorização é apresentada na entrevista *A tecnologia aliada à educação*, realizada para o canal da Fecomércio/SP no YouTube⁴⁴. Trata-se de um conteúdo com uma produção bastante cuidadosa, apesar de simples, em que se aprofunda o tema numa conversa bem informal e espontânea, mas muito informativa. Nessa conversa, Dellagnelo afirma que a apropriação das tecnologias pelos profissionais da educação tem que levar em conta quatro dimensões:

A primeira é a **visão**: para o que é que eu vou usar essa tecnologia? Qual é a minha **intencionalidade**?

[...] A segunda é a **competência** em usar: o professor tem que se sentir confortável e achar que aquela tecnologia realmente o ajuda na tarefa de ensinar melhor. [...].

A terceira dimensão que é muito importante é a **qualidade do conteúdo** digital que você oferece para o seu aluno. [...]

E a quarta dimensão é a **infraestrutura**. Você precisa ter conectividade, porque hoje é importante qualquer tecnologia exige muita conectividade, mas também o tipo de equipamento certo para você não ser só consumidor de [conteúdo] da internet, mas também ser produtor e autor de materiais que você pode colocar na internet. (DELLAGNELO, 2016. Grifos nossos).

Assim, essas dimensões propostas por Dellagnelo (2016) orientarão a organização e análise dos depoimentos coletado nas entrevistas. Assim, busquei nos

⁴² O termo mais completo comumente empregado hoje se refere às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC's.

⁴³ A professora Lúcia Dellagnelo é mestre e doutora em Educação pela Universidade de Harvard. Atualmente, é diretora-presidente do Centro de Inovação para Educação Brasileira - CIEB. Também é fundadora do Instituto Comunitário da Grande Florianópolis - ICom e co-fundadora do Social Good Brasil -SGB.

⁴⁴ Disponível em< <https://www.youtube.com/watch?v=l7katADp-08>>. Acesso em 22/01/2020

depoimentos dos profissionais elementos que remetessem a questões, problemas, ou soluções ligadas a essas dimensões, o que gerou uma perspectiva bem ampla sobre o assunto. Discutimos a relação entre tecnologia e educação dos mais diversos ângulos, levando em conta a visão de profissionais representativos dos diversos campos de atuação relativos à materialidade dessa incorporação: técnicos em audiovisual, professores, tecnólogos em educação, pedagogos, produtores audiovisuais, locutores, cineastas, fotógrafo, jornalista.

Portanto, a discussão do tema está organizada em quatro seções: na primeira abordaremos a visão conceitual do uso da tecnologia na educação; a segunda elencará os modos de aquisição de competências no uso das tecnologias, tendo em vista o propósito dessa aquisição na atuação profissional dos envolvidos; a terceira abordará a qualidade do conteúdo, sendo que pretende-se realizar um aprofundamento dos cuidados para a produção de conteúdo audiovisual para a EaD, tema originário dessa pesquisa; e, finalmente discutiremos a questão de infraestrutura – suporte técnico, equipamentos, e conectividade – necessários para uma real apropriação da tecnologia no ambiente educacional.

3.3.1 Visão conceitual – para quem usar a tecnologia?

Se retornarmos a discussão iniciada no capítulo anterior, para a qual apresentamos os conceitos de *crítico tecnológico* (PAPERT, 1987) e de *tecnologias educativas* (SANCHO, 1998), vemos que a primeira dimensão apontada por Dellagnelo (2016) não poderia ser mais acertada: de fato, a questão central a ser feita sobre o uso da tecnologia no ensino não é *o que* os computadores podem fazer pela educação, mas sim *para quem* iremos usá-los? A partir da visão conceitual – onde queremos chegar, ou metas, se pensarmos na eficácia - é que iremos então elencar os recursos (tecnológicos ou não) – necessários para atingirmos os resultados esperados.

No entanto, essa talvez não seja a realidade na maioria das estratégias de apropriação tecnológica implementadas na educação. Essa é uma preocupação recorrente no depoimento de vários dos entrevistados. Maria Ângela expressa isso de maneira bem contundente:

Esse contraponto da tecnologia, é ainda muito sem resultados, eu acho que está ainda uma coisa muito solta, muito perdida, sem modelos estratégicos bem definidos, e a percepção conceitual: *para quê trabalhar tantas ferramentas e onde queremos chegar com elas?* Em termos, primeiramente, de eficiência, entendermos e termos os recursos, e fazer com que esses recursos nos tragam bons resultados. Eu ainda não tenho uma percepção tão clara, tão definida assim. (MARIA ÂNGELA, depoimento da pesquisa, 2019).

A professora se refere ao *campus virtual*, uma instalação da plataforma digital Moodle⁴⁵ utilizada como apoio tanto para cursos a distância, como presenciais, de graduação, pós-graduação e extensão da UFLA. Apesar de considerá-la uma ferramenta eficiente, a professora se questiona sobre a eficácia da estratégia:

Em se falando de *eficiência e eficácia*, [...] a gente só trabalha, num primeiro momento, com a eficiência: nós temos os recursos, e utilizamos esses recursos. Agora, o quanto esses recursos são efetivamente utilizados, e dão resultados também efetivos, isso eu ainda não consegui chegar num consenso. Tanto nas minhas disciplinas, quanto aqui na Universidade, de um modo geral, com o retorno dos alunos, também.

[...] Então, nesse sentido, a gente fica puramente na eficiência, enquanto que a eficácia, que é o onde os recursos devam ser utilizados com maior frequência, com mais resultados, eu ainda não percebo isso de uma forma tão unânime. (MARIA ÂNGELA, depoimento da pesquisa, 2019).

Há no projeto indicadores quantitativos de eficiência claramente definidos, como o número de professores que utilizam os recursos, número de cursos e disciplinas atendidos, número de alunos, dados produzidos pela plataforma que o gestor - no caso o coordenador do *campus virtual* - tem à sua disposição para monitorar a execução do processo, ~~e que nos remete às fases propostas na Figura 1 acima~~. No entanto, a professora relata, segundo a sua experiência, uma falta de planejamento e definição metas e objetivos propostos para a utilização desses recursos, ou seja, quais são os resultados esperados ao fim desse processo? Como ela mesma coloca, faltam *modelos estratégicos bem definidos*, ou modelos conceituais.

O que eu percebo, às vezes, é [a ausência de modelos], talvez alguns modelos ajustados que a gente possa seguir, e ter números e dados efetivos que possam remeter a esses resultados. [...]

[...] quase todos os professores, hoje, se você olhar, atuam no *campus virtual*, como um indicador de que é uma ferramenta que funciona, isso, sim. Agora, a efetividade dessa ferramenta eu desconheço, porque a gente não tem esse

⁴⁵ O software de e-learning utilizado é o Moodle, uma ferramenta open-source amplamente difundida no âmbito das universidades públicas federais.

resultado. A percepção numérica. (MARIA ÂNGELA, entrevista para a pesquisa, 2019)

Na entrevista, ela nos dá pistas importantes de elementos que poderiam servir de ponto de partida para a construção de um modelo conceitual do uso dos recursos digitais nesse contexto:

- “Olha, são tantos dados”;
- “Nós temos tantos por cento que usam”;
- “Tantos por cento que não usam”;
- “Isso melhorou o conhecimento”;
- “Melhorou a informação”;
- “Os alunos estão mais atuantes”;
- “Os alunos estão melhor informados”;
- “As notas dos alunos melhoraram”;
- “Tantas ferramentas foram utilizadas”;
- “Tais metodologias foram aplicadas”. (MARIA ÂNGELA, entrevista para a pesquisa, 2019)

Assim, fica evidente nos tópicos sugeridos pela professora, que para medirmos a eficácia, não bastam dados numéricos, mas é necessária também uma *percepção qualitativa* dos usuários – professores e alunos – sobre sua experiência com o uso das tecnologias digitais. E isso reforça também a necessidade de a introdução dos recursos tecnológicos, ao invés de ser motivada pela simples “inovação” e “atualização”, ser precedida de uma *estratégia pedagógica*, direcionada a solucionar problemas reais do processo de ensino-aprendizagem.

E, para isso, podemos utilizar várias ferramentas de gestão, mas que incluam uma avaliação diagnóstica da situação atual, o desenho de estratégias para solucionar o problema, ou problemas encontrados, instrumentos para monitoração das ações realizadas, e uma fase de avaliação qualitativa dos resultados. Por exemplo, numa situação hipotética, pode-se constatar que os alunos de uma turma específica têm baixa participação em sala de aula, e após uma avaliação diagnóstica, chegarmos à conclusão de que muitos não leram os textos recomendados para cada aula, e que essa dificuldade de acesso ao material didático pode se dar por vários fatores, como

questões financeiras, ou mesmo por se tratar de materiais fora de catálogo. Assim, poderiam ser elencar diversas estratégias para solucionar o problema, como solicitação de aquisição das obras de referência pela biblioteca do curso, disponibilização para xerox, ou mesmo uma solução tecnológica, que seria o compartilhamento virtual das obras, seja por plataformas gratuitas, ou mesmo um repositório de uma plataforma mais robusta e flexível, como o já mencionado *Moodle*.

3.3.2 Competência para usar – “O professor precisa se sentir confortável ao usar a tecnologia”

A próxima dimensão elencada por Dellagnelo (2016), a competência para usar, talvez seja uma das mais importantes, uma vez que o professor é o profissional que será de fato o responsável pela mediação das tecnologias em sala de aula, ainda que tenha o suporte de outros profissionais de TI, monitores de laboratório, etc. E é ele que será responsável também, por encontrar no seu processo de ensino aquilo que pode ser melhorado ou potencializado pelo uso de uma tecnologia específica.

No entanto, como relatado na fala da maioria dos entrevistados, a resistência ainda é muito grande, seja por questões geracionais, seja pela falta de formação. Como bem coloca Rosilene Carvalho,

Para muitos professores, o que eu vi, principalmente professores mais velhos – mas acontece com os jovens também – é uma certa resistência por medo, cada vez que surge uma nova tecnologia, *medo de não dar conta de usar aquele recurso*. (ROSILENE CARVALHO, entrevista para a pesquisa, 2019).

Essa visão é compartilhada também por Adilene Quaresma, que afirma que essa resistência é compreensível, talvez reforçado pela questão geracional. Para ela,

Todo ser humano, para ele acessar uma nova informação, uma técnica, uma nova tecnologia, ele precisa de um tempo, principalmente aquele ser humano que não nasceu nesse contexto, ao contrário da geração [que nasceu nos anos 1980], que está com 30 e poucos anos, que já nasceu numa sociedade com a tecnologia muito mais inserida em diversos espaços.

Então, acho que a primeira coisa é entender que, para o professor que não nasceu no advento da tecnologia, ele precisa de um tempo para ele assimilar isso. E ele vai apresentar uma certa resistência. E é uma resistência compreensível, porque ele precisa dominar aquilo, ele precisa ver sentido naquilo, ele precisa ver que aquilo contribui para a melhoria da qualidade da aula dele. Se ele não vê isso, enquanto ele não ver isso, ele não vai se apropriar. (ADILENE QUARESMA, entrevista para a pesquisa, 2019).

Assim, como colocado pelas entrevistadas, a apropriação das tecnologias passa primeiro por se *sentir à vontade*, se tornar familiar. Ou seja, conhecer e saber usar de maneira eficiente.

E isso passa também, evidentemente, pela formação, de uma maneira mais ampla, e de treinamento para uso de ferramentas específicas. Esse item também é colocado por Maria Ângela como um certo desconforto e resistência para utilizar a tecnologia no ensino, a partir de demandas externas ao professor, seja por gestores nas escolas ou políticas públicas na educação:

Com relação à utilização de recursos e a evolução das metodologias de aprendizagem, eu acho que esse é um caminho sem volta, no meu ponto de vista. Agora, acho também, que as propostas estão chegando muito rápido, e às vezes sem muito treinamento, sem muito conhecimento, tanto dos gestores, quanto dos professores, quanto dos próprios alunos, nesse entendimento. Eu acho que falta essa consonância entre as partes, o que dificulta o aprendizado de todas as partes, o que não remete a um resultado tão efetivo.

[...] Busco informação, faço cursos, sempre faço cursos de *metodologias ativas*, que tem aqui, na Universidade, que são oferecidos para nós. (MARIA ÂNGELA, entrevista da pesquisa, 2019).

Para ela, é preciso um treinamento para o uso de novas soluções tecnológicas, buscando criar uma cultura entre todos os envolvidos:

Eu acho que são soluções que vão facilitar, vão funcionar, mas a gente precisa primeiro treinar, e criar essa cultura em todos os atores que estão envolvidos nesse processo, que são professores, alunos, técnicos-administrativos, assessores [pedagógicos] que vão nos ajudar a fazer uma conferência melhor, a trabalhar com a videoconferência, a saber trabalhar o equipamento, entender os resultados efetivos, para que você também faça uma boa videoconferência, faça uma boa videoaula [...] (MARIA ÂNGELA, entrevista da pesquisa, 2019).

Apesar de Dellagnelo (2016) estar se referindo aqui a um treinamento específico para professores e outros profissionais da educação *em serviço*, e poderíamos pensar em cursos de curta duração, ou mesmo especializações em tecnologia voltada para o ensino, como o uso da redes sociais na educação, ou de cursos de atualização ou especialização em mídias digitais, que incluem por exemplo, o uso de Facebook e Instagram no ensino, em outra parte da entrevista ela fala da formação num sentido mais amplo, que deveria inclusive ser inserida no currículo das escolas de educação básica. Assim, embora tais treinamentos ou especializações tenham obviamente o seu lugar, e podem se tornar diferenciais no currículo profissional, aqui ela se refere a uma formação que pode propiciar um entendimento

fundamental das tecnologias digitais: a programação. Assim, ela sugere que essa disciplina deva entrar logo na educação básica, chegando desde a infância, e não só na adolescência ou na vida adulta. Isso já é realidade há pelo menos cinco anos em países como Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, sendo que este último desde 2015 introduziu a disciplina de programação no currículo de crianças a partir dos 10 anos, como parte de uma estratégia de “reforçar as competências digitais necessárias para ter sucesso no ambiente de tecnologia altamente competitivo do século 21” (BORNELI, 2015).

Já que estamos falando num ideal, eu acrescentaria outra disciplina que se relaciona de um modo ainda mais fundamental com a apropriação tecnológica, e que de certa forma antecede a programação, que é a eletrônica básica. Assim, esse par – eletrônica e programação – nos dão um entendimento básico de como funcionam os equipamentos eletrônicos, e o que estão programados para fazer, respectivamente. É claro que nem todos vão se formar engenheiros eletrônicos ou analistas de sistema, mas tais disciplinas ajudam a desmistificar e facilitar o entendimento das tecnologias e equipamentos eletrônicos.

3.3.3 A qualidade do conteúdo digital – “O primeiro cuidado é o respeito ao conteúdo”

A terceira dimensão da apropriação tecnológica elencada por Dellagnelo (2016) é a *qualidade do conteúdo oferecido*. Nesse sentido, voltando ao tema do nosso estudo, que é a relação entre eficiência e eficácia, a qualidade do conteúdo está intimamente relacionada à eficiência, ou seja, utilizar os recursos tecnológicos de maneira eficiente implica na produção de conteúdo que proporcione aos alunos uma experiência significativa, e que esteja alinhado com a proposta pedagógica.

É inegável que o uso das tecnologias, principalmente as plataformas de *streaming* de vídeo, como Youtube, Vímeo, *Netflix*, ou de áudio, *Deezer*, *Spotify*, além dos conteúdos de *podcast*, acesso a sites, jogos online, abrem imensas novas possibilidades de acesso a conteúdo que podem ser incorporados ao ensino. No entanto, apenas trazer esses novos recursos para sala de aula não implica, necessariamente, em inovação no jeito de ensinar. Como coloca Papert (1985), é necessária uma recontextualização do ensino, “não uma mera mudança pedagógica ou tecnológica[...]. A fim de obter um quadro completo, temos também que reconhecer

uma *interação dialética entre o conteúdo, a pedagogia, e a tecnologia*” (PAPERT, 1985, p. 220. Grifos nossos).

Assim, muitas vezes os recursos digitais, como vídeos, música, apresentações *PowerPoint* são utilizados para ilustrar a fala do professor, ou até mesmo, devido ao fascínio que provoca o uso da tecnologia, tanto nos professores, como nos alunos, esconder a falta de conteúdo, de preparo ou de intenção pedagógica.

Outro cuidado para se assegurar a eficiência no uso dos recursos tecnológicos, é na produção de conteúdo digital, e aqui nos referimos especificamente à produção audiovisual. O vídeo como recurso didático foi um dos mais citados pelos entrevistados, o que demonstra sua importância na sociedade como um todo, o seu potencial pedagógico.

3.3.4 – Infraestrutura

Ao abordar esse tópico, Lúcia Dellagnelo (2016) nos aponta algo que possivelmente é a primeira coisa que gestores de instituições de ensino pensam como sinônimo de apropriação da tecnologia, sua materialidade. Há talvez uma ingenuidade, talvez por desconhecimento técnico por parte desses profissionais, que os levam a associar diretamente a aquisição de equipamentos com a apropriação do saber tecnológico. De fato, há uma materialidade no uso da tecnologia que depende realmente da infraestrutura computacional, sendo que os principais elementos apontados pela autora são os *equipamentos* e a *conectividade*.

3.3.4.1 Equipamentos

Um dos primeiros aspectos da infraestrutura necessária para apropriação tecnológica na educação são evidentemente os equipamentos. E essa nem sempre é uma tarefa fácil quando se trata de instituições da rede pública, seja qual for o nível de ensino. De fato, se pensarmos nas universidades públicas, com suas restrições orçamentárias, e que cada vez mais evidente no contexto político atual, um dos grandes obstáculos para a modernização dos recursos informacionais nessas instituições é a burocracia envolvida na aquisição de novos equipamentos. Ao conversar com Maria Ângela sobre essa questão, ela faz apontamentos bem interessantes:

Eu acho que a questão financeira no serviço público, na educação pública, é muito burocrática. Precisa passar por tantos trâmites, tantas concessões, às vezes os projetos são aprovados, têm recursos, mas aí tem que passar por

diversas concessões, que quando chega ao verdadeiro destino, [o equipamento] já chega com uma defasagem grande, que aquilo que foi proposto, por exemplo, de você comprar um equipamento de ponta, um notebook de ponta, uma máquina fotográfica, coisa assim, aquilo já não corresponde mais aos valores, porque a tramitação foi tão longa, a burocracia foi tão grande, que ela não consegue mais remeter àqueles valores. Esse eu acho que é um primeiro ponto. (MARIA ÂNGELA, entrevista para a pesquisa, 2019).

E outro aspecto importante nessa questão, também apontado por ela, é a questão do planejamento:

O que eu acho também, é que os recursos solicitados são às vezes pouco planejados. Às vezes você pede muita quantidade de um determinado equipamento, determinado produto, que talvez não vá ser tão utilizado mais. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente pedia, na época, *netbooks* para as bibliotecas daqui, por exemplo, num primeiro momento ele foi muito utilizado. Foi ótimo. Muitos alunos com recursos [financeiros] menores utilizando vários equipamentos que foram disponibilizados aqui, depois, esses equipamentos ficaram meio que arquivados ali na biblioteca, porque os *iphones*, os celulares fazem tanto esse papel, que isso ficou um recurso defasado. Eu acho que esse é um problema das tecnologias também: elas ficam defasadas muito rápido. Se você não compra uma tecnologia de ponta, não utiliza um recurso de ponta, você a perde muito rapidamente. (MARIA ÂNGELA, entrevista para a pesquisa, 2019).

A limitação de equipamentos disponíveis impacta diretamente no uso pedagógico que se planeja fazer. Planejar uma atividade baseada exclusivamente uso de computadores, por exemplo, pode ser viável numa instituição privada, com maior oferta de recursos informacionais, e menos viável, ou até impraticável numa instituição pública. Isso é bem ilustrado na fala de Stéphanie Lorrane, quando perguntada sobre a relação entre tecnologia e educação:

É uma relação complexa, que pode ser tanto positiva, quando negativa. [...] E, aí, é algo mais difícil de ser trabalhado na escola pública, porque nem sempre vai ter um laboratório de computadores. Eu fiz estágio obrigatório agora numa escola pública, que não tinha laboratório de computador, então, é complexo você levar isso para a sala de aula, você não vai ter um tablet, um notebook, para trabalhar com aquelas crianças. Em algumas escolas você tem cinco, seis computadores, e aí, você já consegue trabalhar em grupos, nós fizemos até uma proposta de uma sequência didática de ensino de ciências, com o jogo da Nova Escola, que ali a gente pensou num trabalho de grupo, então é algo a mais. Pode ser muito positivo, mas é complexo de se pensar na realidade da educação pública no país, porque nem sempre é algo que você consiga ter um computador para cada grupo. (STÉPHANY LORRANE, entrevista para a pesquisa, 2019).

Isso reduz a experiência que o professor vai ter com a tecnologia e inverte a lógica do planejamento didático: passa-se a se pensar não na escolha dos recursos mais adequados para se trabalhar uma atividade em função do conteúdo a ser ensinado, mas em atividades que possam ser trabalhadas utilizando-se os recursos disponíveis. Isso pode ser um fator dificultador e que talvez contribua para certa

resistência dos educadores ao lidarem com a questão da apropriação da tecnologia em sala de aula.

Outro fator que ainda precisa ser melhor entendido pelas escolas, é a ênfase na segurança dos equipamentos, em detrimento do acesso e facilidade de uso dos mesmos. Os diretores e gestores são de fato responsáveis e serão responsabilizados por eventuais, perdas, danos, roubos do material em se poder, o que pode levar à necessidade de substituição ou manutenção de tais recursos por uso indevido. Lúcia Dellagnelo (2016) aborda essa questão, ao abordar uma política pública de informatização das escolas públicas:

Os laboratórios de informática foram criados numa política chamada ProInfo criada em 1997 no Brasil, há vinte anos. Ela era extremamente de vanguarda, era uma política muito interessante. [...] Era um conceito de vanguarda, e que era o que dava para fazer com os recursos que a gente tinha naquela época, o computador, a tecnologia era muito cara, então foi a maneira que se conseguiu colocar em todas as escolas brasileiras, pelo menos a presença do computador.

Só que essa política não foi revista desde então, ela foi revista em 2007, mas aí só foram ações episódicas de distribuição de tablet para professor, ou de Um Computador por Aluno, em 500 cidades brasileiras, não houve uma continuação, ou uma revisão dessa política.

Então, hoje é verdade, o que está acontecendo nas escolas brasileiras são os computadores trancados numa sala de informática, o professor, se quiser usar o computador tem que pegar a turma toda, deslocar, ter alguém que abra o laboratório de informática, assinar um livro, tem que ligar os computadores... Até aí o professor já perdeu meia hora da aula dele, e mais trinta minutos para fazer qualquer coisinha no computador, e sai.

Rose Carvalho, especialista em EaD e professora de cursos de formação de professores na Prefeitura de Belo Horizonte, nos fala dessa preocupação quando da implementação do ProInfo nas escolas da rede pública municipal de Belo Horizonte:

Quando criaram as salas de informática do Estado, eu cheguei a visitar, como eu fui da primeira turma do ProInfo, fiz os cursos eles me chamaram depois pra visitar umas escolas, e dar um parecer, fazer um relatório de como eram usados [os computadores].

E, o mais interessante é que, na maioria das escolas, os computadores estavam lá há 3 anos, e nunca tinham sido ligados. A gente chegava nas escolas, os computadores estavam numa sala, fechada, grades nas janelas, grade nas portas, cadeado, correntes... Aí, numa escola, eu até não resisti, a professora falou, "Tá tudo novinho! Nós nunca usamos". Aí, eu vi aquilo lá, e falei assim, "Escuta, eles são perigosos? Porque eles estão tão trancados!" Aí, eu sempre explicava, "Olha, se não usar, isso aqui vira lixo em pouco tempo. Tem que usar, porque vai ficar defasado. É melhor estragar no uso, do que ficar um dinheiro jogado fora". Eu tentava convence-los é era disso, que aqueles computadores fechados eram dinheiro público jogado na lata de lixo. Ninguém usou. "Ah, mas se usar e estragar?", "Se estragar, vai consertar ou vai perder aquela máquina, mas vai ser usado".

E a experiência que eu tive é que, onde era usado – a escola em que eu trabalhava, mesmo, eu usava [os computadores] desde o início, com os alunos, nas salas de informática, eles tinham o maior cuidado, porque a maioria, nessa época, não tinha computador [em casa], nem conhecia computador. Então, nunca sumiu um mouse, porque as diretoras falavam, “ah, vai sumir teclado, vai sumir mouse...”, nunca sumiu, os alunos eram extremamente cuidados, independentemente da situação socioeconômica, porque era uma novidade e eles queriam aprender, porque o jovem, o adolescente, a criança também, uma curiosidade muito grande de conhecer o novo. [ROSE CARVALHO, entrevista para a pesquisa, 2019].

Assim, Rose Carvalho toca num ponto que é de extrema relevância, que é a questão da inclusão digital, e que muitas vezes hoje é subestimada, definido a disseminação dos celulares e smartphones, e uma pretensa democratização do acesso à internet, que como vimos não é tanto assim. Para muitos alunos naquela época, principalmente vindos da periferia, o primeiro contato com computadores era no laboratório de informática da escola. Assim, eles valorizavam bastante aquele espaço. Essa realidade ainda era relevante para Stéphanie Lorrane em 2010, e talvez ainda seja pertinente para muitos jovens e adolescentes da periferia, para quem ter um computador com acesso à internet em casa só chegou quando já eram bem mais velhos, apesar de serem considerados nativos digitais, ou seja, nascidos a partir de 1992.

Eu fui ter computador em casa, eu tinha 15 anos [em 2010]. Foi a primeira vez que eu tive computador, antes disso eu tinha acesso por meio de *lan house*, para fazer trabalhos utilizava a *lan house*, mas era coisa pouca, não era assim, eu ia para lá para estudar, então, meu tempo era contado. [...]

Se você pensar em crianças desfavorecidas economicamente, às vezes, a criança não tem acesso ao computador em casa. E aí, aquilo ali na escola pode abrir portas para a criança, que a gente não consegue nem mensurar, porque você ensinar como faz uma pesquisa, como se assiste a um vídeo, e, aí, tem muito vídeo que traz muito aprendizado para eles. (STÉPHANY LORRANE, entrevista para a pesquisa, 2019)

Essa preocupação é bastante compreensível, uma vez que, como dissemos, os recursos públicos são cada vez mais limitados, porém há que pensar que os equipamentos precisam ser utilizados para de fato valerem a pena o investimento, e cumprirem seu propósito.

3.3.4.2 Conectividade

Outro fator importante abordado na entrevista, e que muitas vezes é subestimado, é que o tipo de conectividade ao qual os alunos e professores têm acesso

será bastante determinante para os usos que se pode fazer das ferramentas, e fará a diferença entre um uso *para consumo* (acesso a sites, visualizar vídeos, acesso a redes sociais, pesquisa em livros, etc), e um uso *produtivo* (criar e editar vídeos, áudios, edição e manipulação de imagens em softwares de edição, criação de textos mais longos, leitura de obras em PDF, formato bastante difundido na internet, mas muito mais adequado para se ler num notebook ou desktop, e pouco amigável em dispositivos móveis).

Assim, o fato de que no Brasil um plano de internet residencial de banda larga ainda não alcançou preços populares, com uma velocidade razoável para por exemplo, baixar um filme em alta resolução, por exemplo um documentário como fonte de consulta, ou um material paradidático, ou mesmo em plataformas de *streaming*, como Netflix, Amazon Prime, o próprio *YouTube*, que começa a oferecer esse serviço, faz com que muitas famílias optem por aposentar os antigos computadores *desktops*, a opção pelo investimento na aquisição de um notebook, para os filhos estudarem, se faz muito em função da possibilidade de ter ou não internet fixa em casa, o que reduz bastante o tipo de atividade extraclasse que um professor pode propor para os alunos, por exemplo, “assistam a esse documentário para a próxima aula, e discutiremos em sala de aula”. Isso fica mais evidente em população de zonas periféricas urbanas, ou rurais.

Por outro lado, todo mundo tem celular hoje em dia, e isso é inegável. De acordo com pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), divulgada em 25/04/2019, “O Brasil tem hoje dois dispositivos digitais por habitante, incluindo smartphones, computadores, notebooks e tablets. Em 2019, o País terá 420 milhões de aparelhos digitais ativos”.⁴⁶ Porém, os planos de dados 3G, e o mais recente 4,5G ainda não são acessíveis para a maioria da população, o que torna o uso dos celulares bastante precário, e sempre com limitação ao tipo de conteúdo que se pode de fato assistir, sem “usar os dados”, fazendo com que muitos se limitem ao uso em *hotspots*, acessos grátis com propaganda, com limitação de 15 minutos por

⁴⁶ Disponível em <<https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/04/26/brasil-tem-230-mi-de-smartphones-em-uso.htm>>. Acesso em 28/01/2010.

sessão, ou se tiverem sorte, um vizinho com wifi desbloqueado, ou faculdade com wifi de banda larga acessível no *campus*.

Isso, evidentemente tornar bastante precário o acesso, e que faz com que a internet, embora amplamente difundida, ainda não esteja consolidada como forma de consumo de conteúdo, no lugar que se quer, na hora que se quer, com a velocidade que se deseja. Isso limita, por exemplo, um uso efetivo dos smartphones como *leitor* de livros, de forma confiável e segura, o que impede a consolidação desse formato, e que faz com que os leitores acabam optando pelo impresso, como uma maneira mais segura de ter livros ou outras obras em referência em mãos, como pontuado por Maria Ângela, sobre ao responder sobre a questão *você prefere livros, impressos, ou e-books*:

Se um trabalho passar de vinte páginas, eu não leio no computador, eu preciso dele impresso. Porque ali eu marco, eu absorvo, eu releio, senão, eu corro o risco de um momento que eu precisar desse conteúdo, por exemplo, na avaliação de um TCC, de um artigo, de uma dissertação, eu não ter esse conteúdo no momento que eu quero, no lugar que eu quero. Às vezes eu estou num lugar que não tem internet, eu não salvei o arquivo, então, eu gosto de coisas em mão. Eu gosto de coisas impressas, eu ainda sou desse tipo. E eu acho que isso me remete a informações muito justas, e que não perco, eu arquivo aquilo ali, eu tenho vários artigos impressos, tenho várias dissertações, TCCs, avaliação de bancas, aquilo para mim me remete como uma informação importante. Tanto de bibliografia, quanto de conteúdo, quando de modelo. Então isso para mim funciona bem. (MARIA ÂNGELA, entrevista para a pesquisa).

E ela aponta também o fato de os alunos terem os equipamentos não significa necessariamente acesso efetivo à informação quando se precisa dela:

“Vocês queriam a informação, na sala virtual, já está lá”, “Vocês queriam usar o celular dentro de sala, podem usar”. Aí eu digo, “Vamos buscar a informação aqui?”. “Ah...agora eu estou sem a rede!”. Isso acontece também em termos de infraestrutura: se todos os alunos resolverem utilizar o celular dentro de sala de aula, que seja uma ferramenta de estudo, de recurso educacional, não vamos dar conta, porque a Universidade não tem uma rede consistente, para sustentar tanta demanda, para tantas conexões simultâneas...não temos a rede existente para tanto.

Então, precisa trabalhar a rede também, é uma conexão de recursos que precisa ser trabalhada, recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros. Então, a gente precisa trabalhar esses recursos, para alcançar realmente todos os resultados de tudo isso, frutos que realmente sejam sólidos, consistentes com o conhecimento para a educação. (MARIA ÂNGELA, entrevista para a pesquisa).

Essa questão também é abordada por Paulo Mariano, ao se referir ao ‘uso de vídeos do *Youtube* em sala de aula’:

Quando eu dava aula no ensino médio, eu sempre procurava botar alguma coisa, eu ficava pegando vídeos do YouTube, e botava na sala, salvava num *pendrive* – *porque lá não tinha conexão boa* – e levava para a sala, selecionava uns vídeos pequenos, curtos, relacionados ao tema da aula, e aí os alunos comentavam [sobre o tema]. (PAULO MARIANO, entrevista para a pesquisa, 2020).

As aulas a que Paulo se referem foram em 2014, numa escola pública. Esse fato ilustra bem algumas estratégias que os professores têm que adotar para inovar em sala de aula, neste exemplo, ele ‘traz’ a conectividade de casa, num *pendrive*, e aqui o *YouTube* se desloca das suas características e potencialidades originais, como o acesso a conteúdo quase ilimitado, links para vídeos, comentários, etc, para as quais a internet e a velocidade da banda são pré-requisitos básico para seu funcionamento, e se transporta para pelo menos uma década anterior, nos anos 2000, com o uso massivo de DVD’s fonte de recursos didáticos audiovisuais. Apesar de ser uma estratégia consonante com o uso pedagógico para qual o professor pensou, usar o vídeo como um ‘pré-texto’ para estimular a discussão em sala de aula, pode haver de fato um estranhamento dos alunos em relação a esse uso deslocado do seu sentido original, por exemplo, o limitar a escolha de vídeos àqueles previamente baixados, os alunos não podem sugerir outros vídeos relacionados para serem vistos pela turma, e o uso dessa linguagem acaba se restringindo ao professor, que é o que tem autonomia para levar os vídeos e projetar na sala. É uma comunicação unilateral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, conforme discutido no estudo, entendemos que a apropriação do uso de recursos tecnológicos na educação, não acontece de maneira automática, apesar das pressões sofridas pelos professores por todos os lados, por inovações nas metodologias de ensino mediadas pelas tecnologias. Como demonstramos, baseados nos autores elencados, e nos depoimentos dos entrevistados, que se trata de um processo complexo e que deve ser implementado de forma integrada. Mostramos também a importância dos conceitos de eficiência e eficácia, utilizados na gestão, para a elaboração de um projeto de implementação do uso da tecnologia que leve em conta a definição de metas bem-definidas, ou objetivos pedagógicos, o treinamento de todos

os atores envolvidos, professores, gestores, alunos, técnicos em educação, visando a competência no uso dos recursos, a qualidade dos conteúdos produzidos, e a implementação de infraestrutura compatível com os objetivos pedagógicos propostos, o que inclui principalmente os equipamentos e conectividade.

Consideramos que o papel da produção audiovisual, apontada pelos entrevistados como um recurso didático importante no cenário atual, deve ser melhor discutido, em busca de referências, modelos conceituais, e orientações gerais para essa nova produção, utilizando as facilidades das ferramentas e plataformas disponíveis. Assim, sugerimos novos estudos nesse sentido.

REFERÊNCIAS

BORNELI JÚNIOR. Austrália começa a substituir disciplinas por Programação nas escolas. 23 de setembro de 2015. Disponível em <<https://www.startse.com/noticia/mundo/australia-comeca-substituir-disciplinas-de-historia-e-geografia-por-aulas-de-programacao>>. Acesso em: 27/02/2020.

CHIAVENATTO, Idalberto. *Introdução à Teoria Geral da Administração*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

DELLAGNELO, Lúcia. *A tecnologia aliada da Educação*. 16 de dezembro de 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=l7katADp-08>>. Acesso em dezembro de 2019.

DRUCKER, Peter. *O gerente eficaz*. Rio de Janeiro: LTC, 1990.

PAPERT, Seymour. *Computer Criticism vs. Technocentric Thinking Researcher* (vol. 16, no. 1) January/February 1987. p. 22-30.

PAPERT, Seymour. *Logo: computadores e educação*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.

SANCHO, Juana M. *Para uma tecnologia educacional*. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

SMITH, Maya. *Difference between effectivity and efficiency in manufacturing*. 2018. Disponível em <<https://www.qmstips.com/difference-between-effectivity-and-efficiency-in-manufacturing/>>. Acesso em 13/03/2020.

STERNAD, Dietmar. *Effective management: developing yourself, others and organizations*. London: Macmillan Education, 2019.

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592

<https://www.multiatual.com.br/>

revistamultiatual@gmail.com

www.grupomultiatual.com.br